

*Historia Oral del Movimiento Feminista
Medellán 1970-2011*

HISTORIA ORAL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

MEDELLÍN 1970-2011

Tesis de pregrado para obtener el título de antropóloga

Diana Isabel Duque Muñoz

Cc 1128272428

Asesora

María Teresa Arcila

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

MEDELLÍN

2012

Gracias a las personas que hicieron aportes a mis aprendizajes y cuestionamientos en este tema, a las mujeres del movimiento feminista de la ciudad y en especial a la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, a Silvia García por su aporte especial. A la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Vamos Mujer, a Luz Stella Ospina mi amiga y cómplice y a Clara Mazo. A Gloria Montoya Gutiérrez quien tiene la culpa de que esta tesis haya sido posible. Al club de amigas de quienes nos jubilamos de la Red de Mujeres Jóvenes Talento, y al Instituto de Estudios Regionales, en él a la línea de Género y Exclusión Social del grupo Cultura, Violencia y Territorio. A mis entrevistadas. A mis profes, en especial a Luz Dary Muñoz por estar pendiente del proceso. A quien fue mi primera asesora y recuerdo con mucho agradecimiento, la profesora Alexandra Urán. También a mi asesora y coordinadora de grupo Rituales y Construcción de Identidades, la antropóloga y amiga María Teresa Arcila Estrada. A quienes olvidé pero hicieron parte de esto, porque ya tendré más publicaciones para ir agradeciendo..

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
CÓMO SE HIZO...	11
La Metodología usada	11
Los relatos de vida como parte de la historia oral	13
El método...	14
Las Fases de Desarrollo...	15
En el proceso...	16
ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES	19
Movimiento Social	20
Nuevos movimientos sociales	21
Movimiento Social de Mujeres y Movimiento Feminista	23
Antropología de Género y Antropología de la Mujer	25
PARA UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL FEMINISMO EN AMÉRICA LATINA	27
El siglo XX en Latinoamérica. De guerras y efervescencias: las lecturas teóricas de las ciencias sociales	28

Precisiones sobre el contexto histórico de las mujeres en Latinoamérica	35
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN MEDELLÍN	39
Apuntes sobre la Historia de las Mujeres en Antioquia	40
Durante la colonia	40
Mujeres Antioqueñas Durante la Independencia	41
Las Guerras Civiles	42
La Conciencia Política de las Mujeres: las luchas por los derechos laborales	43
La educación y la aparición de palabra escrita de las mujeres	44
Luchas por la Ciudadanía Plena	46
BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN MEDELLÍN A PARTIR DE LA OLEADA DEL FEMINISMO RADICAL	49
Reseña Histórica de la Corporación Vamos Mujer	53
Los inicios de Vamos Mujer y la historia de su nombre	56
Mi inicio en Vamos Mujer: Clara Inés Mazo López	57
Sobre la crisis de Vamos Mujer y el nacimiento de Mujeres que Crean	58
Reseña Histórica de la Corporación para la vida Mujeres que Crean	60
Nacimiento de Mujeres que Crean, Relato de María Lucía Marín	61
Reseña histórica de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín	62
Reseña Histórica de la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas	65
Y nace la Ruta Pacífica de las Mujeres: recuerdos de la primera movilización	66
Otros recuerdos en Ruta	70
Tere Aristizabal: mi lectura de la Ruta Pacífica hoy	71
RELATOS DE VIDA	75

Luz Stella Ospina Murillo	77
El feminismo y la vida se escriben en el cuerpo...	77
Las mujeres de la familia y la hermana locura	79
En los tiempos de la Cajita Verde	80
¡Parecíamos un postre!	81
La adolescente	82
Lloví dos años	83
Sexualidad, el sexo y el lesbianismo	83
Entre el amor y la política:	85
Sin dios ni ley, ni medias, ni vestido	85
Tiempos de maternidad y maltratos	88
Tiempos de transición...	89
Y llegan el feminismo y Vamos Mujer	90
Mi otra relación con el cuerpo y los tiempos de la bolsa negra	92
Empezamos en Ruta...	93
La Ruta Pacífica de las Mujeres	93
Los encuentros, desencuentros y las cuestiones inconclusas	95
Nosotras: entre lo espiritual y la religión	95
La relación con las otras: ¿Sororidad? ¿Afidamento?	97
El poder, el cuerpo y la política: el hacer en mí y en el afuera	98
¿Institucionales? ¿Autónomas?	99
Y... ¿dónde están nuestros espacios de autoconciencia?	100
La Feminista que soy ahora	100
 ROCÍO PINEDA GARCÍA	 102
Orígenes Familiares	104
Cómo nos hacían diferentes	105
La escuela	106
Lo que debíamos aprender las mujeres de la época	107
¡Que abran bachillerato que yo no quiero ser maestra!	107
El aprendizaje de la Autonomía	108
El terremoto era yo...	108

La pubertad y el cuerpo erótico	109
Las relaciones amorosas	109
El primer beso	110
La Universidad	110
El activismo político y el feminismo	111
El trabajo en el Estado	113
Cómo veo el feminismo ahora	114
Ana Milena Restrepo Herrera	115
De dónde vengo	117
Mi abuelo paterno: ¡la alegría de la casa!	118
¡Y fue más bueno!	119
Mi mamá y mi yo: el permiso de ser mujer a mi manera	120
¡Hay yo puedo ser otra cosa diferente a lo que me han dicho que tengo que hacer!	121
La herencia de las barbies	121
El cuerpo trajinado, habitado, reconciliado... ¡Yo tenía que ser yo!	122
¡Tan! Y arranqué en la Red de Mujeres Jóvenes Talento	123
Los inicios de la Red	125
APUNTES FINALES SOBRE LA HISTORIA ORAL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA EN MEDELLÍN	128
Un contexto para recordar: las tres olas	128
Historia Oral del Movimiento Feminista en Medellín: para acercarnos a una síntesis interpretativa	130
¿Hablamos de movimiento feminista antes de la oleada de feminismo radical de los años setenta?	131
El movimiento feminista en Medellín: síntesis de sus etapas históricas	134
Feminismo Liberal	134
Articulación a otros movimientos sociales y búsqueda del espacio propio	135
Agrupación y expresiones espontáneas del movimiento feminista en Medellín	136
El tiempo de las ONG	137
Conformación de Redes y la respuesta frente al contexto de violencia	138
Actualidad: diversificación y multiplicación de grupos y colectivos, la toma de los espacios de decisión estatal	139

Apuestas actuales en la Agenda Política del Movimiento Feminista en la Ciudad	143
En cuanto a los debates internos actuales...	146
Sobre la Autonomía: ¿somos autónomas las que trabajamos en instituciones?	146
A MANERA DE CONCLUSIÓN	150
Sobre este proceso de hacer tesis	150
El uso de la Historia Oral como Metodología	152
Los Relatos de Vida	154
El movimiento feminista en la ciudad	156
Sobre la autonomía: el debate actual	156
La necesidad de espacios de autoconciencia es la base de nuestra actualidad	158
Red de Mujeres Jóvenes Talento, una construcción a la inversa	159
¿Dónde está la autonomía económica?	159
En cuanto a las investigaciones...	161
Las investigaciones y estudios de género y feminismo en Medellín	164
BIBLIOGRAFÍA	164

INTRODUCCIÓN

*Intentamos reunirnos y recuperar nuestro ser,
Hablar de nosotras mismas,
Desentrañar la historia en nuestros recuerdos*

*Y ganarnos, levantando mentira a mentira aquel orden semejante a un espejo
(..) Esto ha supuesto no sólo el dolor de la ruptura a nivel personal, sino múltiples rupturas
afectivas y la búsqueda creativa de un nuevo modo de enfrentar la vida, asumiéndonos
como seres autónomos.*

*Es por esto que un grupo de autoconciencia debe conducirnos a no aceptar más una
práctica separada de lo cotidiano, ni a permitir que en los análisis políticos se deje por
fuera el elemento fundamental de la alienación, donde las mujeres hemos sido usurpadas
de nuestro ser y de nuestra existencia, convirtiéndonos en otras diferentes a lo que
realmente sentimos y somos.*

Marta Cecilia Vélez¹

Historia Oral del Movimiento Feminista en Medellín 1970-2011 es la primera etapa de un ejercicio investigativo que busca dar cuenta del proceso histórico del movimiento feminista en Medellín desde la subjetividad de algunas de sus integrantes. Esta tesis para obtener el título de pregrado en antropología en la Universidad de Antioquia, está propuesta como una exposición del tema desde lo más amplio con la intención de dar un contexto, hasta lo más puntual que es la narración de tres mujeres que han hecho parte del movimiento en diferentes momentos desde la década de los setenta, conocida como la ola de feminismo radical. Con estos relatos se pretende humanizar la acción política, mostrarla desde las subjetividades y a través de la voz y la memoria de algunas mujeres que hacen parte del movimiento y lo han liderado. A la vez, busca impulsar procesos de reconstrucción de la memoria y la autoconciencia histórica por parte del movimiento social, de manera que permita el reconocimiento de sus formas de participación, procesos de organización y, por consiguiente, invita a una reflexión sobre su actualidad.

El primer capítulo, *Cómo se Hizo*, es una breve exposición de la metodología usada, el contenido de cada una de las fases del desarrollo de esta investigación y un recuento de lo sucedido en su proceso. Esto, con el fin de dar mayor claridad al lector/a de los aspectos que motivaron esta investigación, el proceso de conocimiento que implicó a quien la hizo y la forma como se usaron los métodos y herramientas.

Posterior a esto, *Algunas Precisiones Conceptuales*, hace un recorrido por las formas como se entienden los conceptos fundamentales que dan sentido a esta tesis: feminismo, movimiento social y nuevos movimientos sociales, antropología de género y estudios de

¹ Tomado del artículo La Autoconciencia: una experiencia entre mujeres, en la Revista Brujas N°2, febrero de 1983, pg 17-30

género. Conceptos que nos llaman la atención sobre cuáles son algunas de las particularidades que dan mérito a hablar de estos temas con una mirada especial para Latinoamérica. En el tercer capítulo *Para una Aproximación a la Historia del Feminismo en América Latina*, hablamos de los primeros aspectos que se han resaltado a partir de los textos históricos, sobre cómo y en qué épocas surgen las primeras manifestaciones del movimiento feminista, y cuáles son las apuestas puntuales para América Latina que se van expresando en este.

La forma como entendemos el movimiento social está transversalizadas por las apuestas políticas en las que, claro está, se incluyen quienes hacen las ciencias sociales. De manera que no solo es necesario hacer una lectura sobre los planteamientos que hubo y se fueron haciendo hasta la actualidad sobre este concepto, sino que es necesario preguntarnos qué estaba pasando políticamente en el Latinoamérica y el mundo para que estas lecturas tuvieran sus tintes característicos en los planteamientos académicos. Las guerras civiles y las exigencias sociales que fueron surgiendo y manifestándose en los planteamientos de los movimientos sociales que más se destacaron entonces, como el laboral, el estudiantil y el indígena, dieron luego al feminismo tintes latinoamericanos que nos permiten hablar ahora de un feminismo particular para América Latina. En este capítulo, damos una mirada general al contexto de los movimientos sociales predominantes en América Latina, para situar en ellos cómo va surgiendo el feminismo como una búsqueda de inclusión de las reivindicaciones puntuales de las mujeres, que no se estaban teniendo en cuenta como prioridad en estos. Por el contrario, sus

reivindicaciones eran consideradas terciarias o que llegarían luego de obtener logros que se valoraban más importantes para los movimientos.

A continuación, luego de haber dado un primer paso para centrar ese proceso histórico en Colombia, hablamos de los *Antecedentes Históricos del Movimiento Feminista en Medellín*. En esta, hacemos un breve recorrido por la historia de las mujeres en Antioquia desde la colonia, con el objetivo de hacer un énfasis en los momentos en los cuales la historia recuerda a algunas mujeres que se empezaron a destacar en la vía pública; así como las estrategias que fueron usando para esto, y las transformaciones en la mentalidad que fueron esbozando hasta las primeras expresiones, de lo que nombramos como feminismo.

En el quinto apartado se habla de una Breve *Historia del Movimiento Feminista* desde la Oleada del Feminismo Radical, que según los estudios referenciados se da a partir de la década de los setenta. Este momento se caracteriza por ser mucho más retador de las tradiciones culturales, políticas, educativas y de la vida pública. Aquí también, entramos a ampliar con relatos de las mujeres que han sido protagonistas, las historias de algunos grupos e instituciones tan importantes como las Corporaciones Vamos Mujer y Mujeres que Crean, al igual que la Ruta Pacífica de las Mujeres, para pasar a ampliar muchos de estos datos con los relatos de vida de las tres entrevistadas.

Después de haber dado este contexto, situamos los relatos de vida que hacen Luz Stella Ospina, Rocío Pineda y Ana Milena Restrepo, desde sus miradas y participación particular

en distintos espacios y momentos del feminismo, para ampliar además la versión de algunos acontecimientos a partir de sus propias vivencias. La finalidad de esto fue indagar sobre sus perspectivas como líderes y aportar nuevos elementos a la historia del movimiento y a la comprensión de su incidencia en las transformaciones culturales y políticas de la ciudad.

Finalmente, encontramos un capítulo de *Apuntes Finales sobre la Historia Oral del Movimiento Feminista en Medellín*, planteado con la intención de sintetizar a partir de unas etapas históricas que se proponen como posible interpretación de los momentos de desarrollo del movimiento feminista en la ciudad. *A modo de conclusiones* hablamos de algunos aspectos a resaltar; reflexiones y aprendizajes que se consideraron importantes al momento de hablar del feminismo en la ciudad y sobre el proceso de escritura de la investigación, así como sobre el proceso de la investigación misma. En estas conclusiones está manifiesto el interés de recoger las que fueron consideradas las principales reflexiones sobre la actualidad del movimiento feminista, y algunas propuestas de ruta para futuras investigaciones.

Cómo se hizo...

La Metodología usada

“La utilización de testimonios directos de quienes participaron en la gestación de un proceso histórico, ha sido objeto de complejos análisis por parte no sólo de la historia, sino también la sociología, la antropología, la psicología, la geografía y la lingüística. Todas estas disciplinas coinciden en afirmar que la historia oral, término acuñado por Allan Nevins en 1948, permite dar respuesta a los problemas que derivan de la ausencia de fuentes escritas referidas a un determinado periodo o a una determinada temática”²

La historia oral se preocupa por no dejar perder aquellas versiones que tiene la gente de lo sucedido y que de no ser tenidas en cuenta por ella, se perderían en las obiedades de

² FOLGUERA Pilar, *Cómo se Hace Historia Oral*, Ed. Eudema, 1994, Pag 6

una historia tradicional que se centra más en lo general, los grandes personajes y hechos; dejando de lado las otras voces y versiones, así como a la gente y a los personajes del común.

Aunque el término es acuñado apenas en 1948 en las ciencias sociales los antecedentes de esta metodología se podían encontrar ya en Heródoto o Voltaire, en obras como *Historia de Carlos XII* (1731) en donde utiliza testimonios orales para dar a conocer la realidad política de la época. Es a partir de 1948 cuando esta metodología empieza a tomar fuerza en universidades como la Universidad de Columbia, o en la Universidad de Berkeley; sin olvidar el trabajo de la BBC en Reino Unido que desde 1930 creó los “Sound Archives” los cuales fueron de mucha importancia para investigaciones en sociología e historia social³.

Entre los primeros planteamientos sobre el qué era la historia oral y para qué servía, Ruth Edmons Hill decía que esta debe “suponer fundamentalmente una labor de recuperación de testimonios de personas que vivieron otra época y que de otro modo quedarían olvidados”.⁴ Para otros autores la historia oral constituye la posibilidad de recuperar el testimonio de aquellos sujetos que vivieron y protagonizaron un hecho histórico, y también puede convertirse en una apuesta política por evidenciar las versiones de la historia de aquellos/as que no han sido tomados en cuenta por la historia publicada.

³ Para ampliar el tema ver a FOLGUERA Pilar, *Cómo se Hace Historia Oral*, Ed. Eudema, 1994

⁴ FOLGUERA Pilar, *Cómo se Hace Historia Oral*, Ed. Eudema, 1994, Pag 7

Para el caso de la antropología, uno de los exponentes más significativos de esta metodología, es Oscar Lewis, cuyas obras marcan un hito en la escritura antropológica. Este, hace visible una irrupción con el estilo de escritura tradicional de las ciencias sociales ya que manifestó su apuesta por evidenciar en la escritura científica el punto de vista del investigador, frente a un contexto disciplinario que propendía por la “objetividad”, entendida como una pureza científica, una construcción de “la verdad” donde la subjetividad de quien investigaba ‘no estaba presente’. También, toma elementos de la narrativa sin dejar de lado la rigurosidad en la investigación y la búsqueda de comprensión del sentido de la trama de significaciones que guía el trabajo antropológico.

Mientras Lewis resalta en su obra la importancia de “dar la voz”, Jack Douglas añade que: “Las ‘fuerzas’ que mueven a los seres humanos... son ‘materia significativa’. Son ideas, sentimientos y motivos internos”⁵ Max Weber (1968) por su parte habla de *verstehen*, es decir, “*la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente*”⁶ y que son de vital importancia para el enfoque cualitativo de la investigación social.

Este método es reconocido por la importancia que ha tenido en la investigación de la historia de las mujeres, gracias al amplio trabajo que han realizado numerosas historiadoras de diversos países en el proyecto de hacerla de y desde las mujeres. “La

⁵Citado en TAYLOR S.J, BOGDAN R, *Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación*, Ed Paidós, España, 1987

⁶Ibid

propuesta realizada desde diferentes países es que el testimonio oral se utilice para rescatar las vidas, las actividades y las formas de vida de tantas generaciones de mujeres que en nuestra historia más reciente han participado de forma activa en los importantes cambios sociales y políticos que han tenido lugar a lo largo del siglo XX”⁷

Por esta razón, y de acuerdo con el enfoque propuesto desde la Antropología de Género por Pilar Alberti este trabajo asume la historia oral como una “herramienta metodológica especialmente útil para los fines de la antropología de género, pues a través de ella se recupera la palabra de las mujeres, su voz, sus vivencias, sus planteamientos y sus deseos”.⁸ Cuando hablamos de historia oral con enfoque de género, se pone de manifiesto el interés de hacer visible la voz de las actoras políticas, y las formas diversas en las cuales han vivenciado el feminismo. Esto, con el fin de esbozar la importancia de las subjetividades que encarnan las apuestas y los actos políticos que son el motor del movimiento social.

Para el caso de la historia del movimiento feminista en Medellín, la metodología de la historia oral fue seleccionada con la intención de evidenciar una forma de contar su historia dando prioridad a la voz de algunas mujeres que han formado parte de él; ya que si bien es cierto que existe una buena cantidad de producciones sobre el movimiento feminista, la historia contada de viva voz por las mujeres que han vivido y hecho parte del

⁷ FOLGUERA Pilar, *Cómo se Hace Historia Oral*, Ed. Eudema, 1994, Pag 15

⁸ ALBERTI Manzanera Pilar, *Historia Oral y Antropología de Género*, en *Boletín Americanista*, Vol 36, N° 46, Diciembre de 1996, Barcelona.

movimiento feminista, son mínimas, quedando incluso después del acercamiento que hace este trabajo, todo un camino abierto de investigación al respecto.

Los relatos de vida como parte de la historia oral

Es necesario enfatizar el uso que se hace aquí de los relatos de vida como herramienta o técnica dentro de la metodología de historia oral. Los relatos de vida y las historias de vida se diferencian en varios aspectos, ya que las historias de vida tienen una mayor extensión y profundidad, son entrevistas abiertas y sucesivas que indagan por la vida del individuo sin concentrarse necesariamente en aspectos puntuales, es decir, intentan profundizar sobre la historia general de la existencia del individuo según este/a considera más importante.

El relato de vida, “es una representación más cercana a la entrevista estructurada. Trata de recoger un número de relatos que tengan representatividad a partir de una tipología de los sujetos que integran el universo. Tiene un carácter menos subjetivista y no se centra tanto en la persecución de la lógica interna de la vida. [Además]⁹ sus contenidos pueden referirse a la totalidad de la biografía o restringirse a ciertos contenidos temáticos”¹⁰. En esta tesis, usamos el relato de vida como una alternativa de la historia

⁹ Es una adicción mía para efectos de hilar la redacción del texto.

¹⁰ MENESES Jiménez María Teresa, CANO Arana Alejandra, *Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación cualitativa: La historia de vida (I)* En:

oral, debido a que aunque permitimos en primera instancia un relato general, como se verá en la explicación del método usado, las entrevistas fueron semiestructuradas y con la intención clara de narrar la historia de vida en relación con un tema puntual, que es la vivencia personal en el movimiento feminista. Todas ellas por tanto, hicieron un sesgo desde el primer momento para relatar su vida en relación con este, de manera que no podemos hablar de historias de vida como tal, ya que muchos aspectos no fueron narrados ni tenidos en cuenta por ellas mismas al considerarlos sin importancia para su relato en relación con el movimiento.

Estas acepciones son parte misma de la construcción de la memoria. El relato entonces constituye los recuerdos y los olvidos que son construidos previamente por el colectivo, es decir, son discursos que se han construido en grupo con antelación, que obedecen a los momentos históricos, los intereses que se van presentando de resaltar u olvidar ciertos acontecimientos y que los individuos también asumen y modifican de acuerdo con su propia interpretación de los hechos. En este caso además, en comparación con las historias de vida, no se complementó ninguna con las versiones de otras personas, sino que se buscó completar con relatos de otras mujeres, los aspectos que fueron considerados de importancia para el interés de la investigación.

María Teresa Jiménez y Alejandra Cano, sugieren un cuadro comparativo que vale la pena citar aquí:¹¹

Diferencias entre Historia de vida y Relatos de vida			
	Objetivo	Recogida de información	Características
Historias de Vida	Recoger en su totalidad la vida de una persona a la que se considera "informante clave"	A través de entrevistas abiertas sucesivas	Busca exhaustividad Se completa con otros documentos o testimonios
Relatos de Vida	Recoger un determinado número de relatos considerados representativos	A través de entrevista biográfica más o menos estructurada	Permite categorizar la información y hacer comparaciones mediante la acumulación de relatos

El método...

El método usado para elaborar estos tres relatos de mujeres fue la entrevista semiestructurada, la cual parte de unos principios teóricos entre los cuales se considera a las mujeres como sujetos activos, pensantes, valorando sus hechos y dichos. Las preguntas que se les formularon ponen el acento en las vivencias que las mujeres no expresan porque se considera que tienen poco valor. La guía de entrevista se centró en tres aspectos:

- Vida personal
- Vida en el movimiento social
- Yuxtaposición entre la vida personal y la vida en el movimiento social

De este modo se pretendió indagar sobre:

Nure Investigación, nº 37, Noviembre – Diciembre 2008, pg 6

¹¹ íbid, pg 7

- **La forma como el movimiento influye en la vida personal:** los ideales, las metas, las relaciones con los/as demás y consigo mismas, sus contradicciones, encuentros y desencuentros, las búsquedas relacionadas con la ideología.
- **El intento de comprender cómo la vida personal influye en el movimiento y viceversa,** su relación con otras activistas, las propuestas de trabajo, las dificultades que se les presentan y potencialidades existentes en el grupo en el que participan, etc.

Como medio de contrastación se usaron investigaciones y textos sobre hechos específicos tomados de fuentes primarias y secundarias. Así, estas historias de vida vienen siendo relatos testimoniales “reelaborados” personal y colectivamente como dijimos con anterioridad, y en los que también se da una “nueva modalidad” desterritorializada de intelectual orgánico subalterno, capaz de actuar con eficacia en los círculos globales de poder y representación”¹²

¹²Berverley 1996:162. Citado en TAYLOR S.J, BOGDAN R, Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación, Ed Paidós, España, 1987

Las Fases de Desarrollo...

El proyecto se desarrolló en tres fases que fueron:

1. Revisión Documental. Como primer paso se adelantó una intensiva revisión de fuentes documentales de diferente carácter:

- **Textos teóricos:** su revisión permitió identificar las discusiones que se han dado en las ciencias sociales alrededor de lo que es el movimiento social y el movimiento feminista y la forma como se lo ha construido teóricamente.

- **Investigaciones y trabajos escritos y fotográficos:** este tipo de fuentes permitió reconocer las producciones que se han dado sobre el tema e identificar elementos fundamentales para la indagación en el trabajo de campo.

- **Prensa escrita local:** permitió identificar acontecimientos reconocidos como trascendentales en la historia del movimiento, alrededor de los cuales se amplió y contrastó la información obtenida en las entrevistas.

2. Fase de Campo

En esta fase se hicieron entrevistas semiestructuradas en varias sesiones y por separado, a cada una de las tres mujeres que aceptaron contar su relato de vida. Esta, también contó con un proceso de investigación-participación en el cual se indagó por las dinámicas actuales del movimiento, haciendo acompañamiento a los actos públicos y

privados del feminismo en la ciudad. Por ejemplo, algunas manifestaciones sobre la clínica de las mujeres, las movilizaciones y reuniones de la Ruta Pacífica, los ágapes y discusiones del grupo de Medellín que participó en la preparación del 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, entre otras.

3. Escritura: a través de ella se articulan la revisión documental y la fase de campo, con el fin de producir los tres relatos de vida en primera persona, con intervenciones de la investigadora que permitan situar los contextos y llevar el hilo de la narración. Las narraciones pasaron por un amplio proceso de edición que fue revisado por las mujeres entrevistadas en su mayoría, y es fiel a las transcripciones de las entrevistas. Para la construcción de la narración se tomaron las transcripciones y se les dio forma de acuerdo con un hilo conductor que facilitara la lectura y comprensión, pero ningún dato fue alterado, ni agregado.

En el proceso...

Previo a las secciones de entrevista con cada una de las participantes, se elaboró un listado de mujeres lideresas, basados en los datos obtenidos en la revisión documental, la participación en eventos y reuniones, y la indagación con mujeres del movimiento que reconocieron como líderes a estas mujeres. A ellas se les hizo el llamado para ser entrevistadas y participar con los relatos de vida que elaboraríamos, estas mujeres fueron:

- **Luz Stella Ospina.** Es historiadora de la Universidad de Antioquia, trabaja en la corporación Vamos Mujer, participó en los primeros años de la Ruta Pacífica de las Mujeres, hace parte del colectivo Mujeres de Negro, ha acompañado diversos procesos del movimiento feminista en la ciudad.
- **Yolanda Saldarriaga.** Es psicóloga, trabaja en la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, ha participado en diferentes momentos del movimiento feminista y en la conformación de esa Corporación.
- **Ana Milena Restrepo.** Forma parte de la Red de Mujeres Jóvenes Talento, la Red Juvenil, ha sido tallerista en escuelas de género, participó en todo el proceso de conformación inicial de la Red de Mujeres Jóvenes Talento, ha integrado también la Red de Mujeres Públicas de Medellín, y actualmente hace parte del Colectivo Artístico Las Pikirojas, un nuevo grupo de mujeres jóvenes feministas de la ciudad.
- **Clara Inés Mazo.** historiadora de la Universidad de Antioquia, ha participado en el proceso de crecimiento de la corporación Vamos Mujer y en las primeras luchas feministas en la Universidad de Antioquia; actualmente coordina el grupo de preparación del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizará en Bogotá. Es una reconocida líder del feminismo en la ciudad y ha escrito algunos textos al respecto, los cuales forman parte de la base documental de este trabajo (ver anexo Fichas de Revisión Documental)
- **Silvia María Ángel.** Dirígela Corporación para la Vida Mujeres que Crean, ha participado en todo el proceso de esa Corporación y ha sido muy importante en las movilizaciones del feminismo en la ciudad.

- **Marta Cecilia Vélez.** Psicóloga de la Universidad de Antioquia donde actualmente es docente, ha participado activamente del movimiento feminista, fue una de las fundadoras de la Revista Brujas y ha escrito algunos textos al respecto, los cuales forman parte de la base documental de este trabajo (ver anexo Fichas de Revisión Documental).
- **Patricia Builes.** Trabajadora social, trabajó como subsecretaria en la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, acompañó el proceso de surgimiento y consolidación de la Red de Mujeres Jóvenes Talento.
- **Lucrecia Ramírez.** Psiquiatra, lideró durante la administración Fajardo la creación de la Red de Mujeres Públicas de Medellín, varios proyectos de prevención del Embarazo Adolescente y la Anorexia bulimia, creó el Concurso Mujeres Jóvenes Talento de Medellín.
- **Rocío Pineda.** Enfermera, hizo parte del grupo fundador de la Corporación Salud Mujer (1986-1989), participó en el movimiento feminista desde antes de la oleada de los años 70, fue secretaria de Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia y la primera secretaria de las mujeres de Medellín. Ha sido una defensora asidua del estado laico y del aborto legal, abanderó el proyecto de la Clínica de las Mujeres de Medellín, y ha sido reconocida especialmente como líder política.

Todas estas mujeres recibieron la invitación a participar con sus relatos de vida, pero por no disponer de tiempo y por dificultades personales algunas manifestaron no estar listas todavía para hacerlo y pidieron aplazar su participación para otro momento,

probablemente para la segunda fase de este proyecto. Por eso, quienes comparten su relato de vida para este trabajo son:

- **Luz Stella Ospina**
- **Rocío Pineda**
- **Ana Milena Restrepo**

Ellas y sus acciones políticas cubren diferentes épocas y muchas de las iniciativas del movimiento las cuales se mencionan y ahondan histórica y teóricamente en los capítulos previos. Con cada una de ellas, se realizaron tres secciones de entrevista que tuvieron una duración de una hora aproximadamente, y cuyo diseño y listado de preguntas se anexa (ver Diseño de Campo, y anexo Información de Campo)

Entre las estrategias que se utilizaron para hacer más completo este proceso de investigación, hubo una fase final de entrevistas cortas para ahondar en temas puntuales de la historia del movimiento, que no habían sido evidentes en los textos históricos. Estas entrevistas estructuradas y que duraron 40 minutos cada una, se hicieron con:

- **Clara Inés Mazo:** Historia de la corporación Vamos Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres y el inicio de la Corporación Mujeres que Crean, la actualidad del feminismo en Medellín.
- **Teresa Aristizábal:** historia de la Ruta Pacífica de las Mujeres, su proceso y actualidad.
- **Aracelly Berrío:** historia de las corporaciones Vamos Mujer y Mujeres que Crean.

- **Marta Lucía Marín:** historia de la corporación Mujeres que Crean.

Posteriormente se hizo un sondeo hablado con otro grupo de mujeres del movimiento a las cuales se les hizo por separado la siguiente pregunta: ¿cuáles considera que son las discusiones actuales internas del movimiento feminista en Medellín?, este sondeo fue un método de contrastación (además de los relatos de vida, y los espacios de investigación-participativa en los ágapes y demás encuentros ya mencionados) para fundamentar el subcapítulo: “En cuanto a los debates internos actuales...” que además forma parte de las conclusiones del capítulo y la tesis. Las mujeres que participaron en este sondeo fueron:

- **Lorena Granda,** Corporación Mujeres que Crean
- **Angélica Naranjo,** Corporación Mujeres que Crean
- **Clara Mazo,** Corporación Vamos Mujer
- **Aracelly Berrío,** Corporación Mujeres que Crean
- **Marta Lucía Marín,** del movimiento feminista de la ciudad
- **Lorena Fernández,** Corporación Mujeres que Crean

Finalmente, con la intención de crear un espacio que permitiera interactuar virtualmente con algunas organizaciones y mujeres feministas, no solo en Medellín, sino en América Latina, y para tener un espacio que permitiera el acceso y registro de las noticias que se iban generando sobre el movimiento, se crearon varios espacios virtuales a saber: un *blog* sobre Antropología de Género en América Latina que gracias a su acogida pasó a ser una página web titulada Estudios de Género en América Latina, además de varios espacios interactivos en la web como perfil, grupos y página en Facebook, canal de

Youtube, galería fotográfica en Flickr y comunicaciones en Twitter¹³. La creación de estos espacios permitió tener una actualización diaria sobre los acontecimientos actuales del movimiento feminista en Medellín, inmerso en el contexto latinoamericano; así como el acceso y divulgación de artículos que pretendieron aportar una lectura más actualizada sobre el contexto tanto teórico como del activismo social feminista. Es decir, estos espacios permitieron por ejemplo la inclusión de fuentes bibliográficas que no habían sido consideradas inicialmente, y que fueron apareciendo en la búsqueda constante de actualización de la página, también permitieron tener en cuenta noticias como el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, y los comunicados virtuales que sacaron la Ruta Pacífica y la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín -por mencionar algunas- sobre las apuestas actuales del movimiento feminista en la ciudad; la página web y los espacios interactivos de la misma, permitieron de forma indirecta una mejor capacidad de análisis y un mejor acceso a la información teórica y noticiosa para el tema de esta investigación.

Otras actividades presenciales fueron la realización de un foro de discusión sobre la historia y actualidad del movimiento feminista en la ciudad y su aporte a los estudios de género que se han adelantado en la misma. También la organización conjunta¹⁴ de un evento cultural en la Universidad de Antioquia, realizado el día 19 de marzo, con el fin de prevenir las violencias contra las mujeres y como respuesta a varios eventos de agresión

¹³ Perfil con amigos, Estudios de Género en América Latina con 3508 personas y organizaciones vinculadas, y página con 1544 fans, Twitter @generoalatin con 660 seguidores entre organizaciones, medios de comunicación y organizaciones en Latinoamérica a enero de 2012.

¹⁴Con la secretaría para la Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, la Rectoría, Vicerrectoría de Extensión y dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia.

sexual contra estudiantes en la Universidad. Además, se hizo una presentación de los resultados de esta investigación en el Seminario Historia de los Movimientos Sociales en Antioquia, organizado por la corporación María Cano en agosto de 2011.

La presentación final de esta investigación tuvo como objetivo dirigirse a un público general para acercar la investigación social a las diferentes esferas sociales. Cabe aclarar, sin embargo, que esta tesis es solo el comienzo de un proyecto de mayor envergadura que continuaré cuando como profesional me puedan asignar recursos para continuarla, ya que en mi condición de estudiante no fue posible obtenerlos.

Algunas Precisiones Conceptuales

Movimiento Social

El término de Movimiento Social tuvo su primera aparición en el libro de Lorenz von Stein, *La Historia del Movimiento Social en Francia: 1789-1850*, publicado en 1850¹⁵. De este resalta la observación de que el movimiento obrero pretendía implantar un orden social nuevo, lo cual será una característica relevante para la posterior definición de *movimiento social*. Sin embargo, en las siguientes obras, este término se usa para referirse al movimiento obrero, razón por la cual las características que reconocían o no a un movimiento social, estaban ligadas directamente por esta lectura. Algunos autores han señalado que, a partir de la Primera Guerra Mundial, ya habían aparecido otras formas de protesta política y social que obligaban a ampliar la definición tradicional de movimiento.¹⁶

Entre los posteriores planteamientos teóricos de la época, se encuentran los estudios de la psicología colectiva, entre cuyas primeras obras destacan *Psicología de las Mentes Asociadas* (Cattaneo 1859); *La Multitud Criminal: ensayo de Psicología Colectiva* (Sighele 1892); *Psicología de las Masas* (Le Bon 1895). Otra fuente importante de la Psicología Colectiva surgió en Alemania con los estudios de la Psicología de los Pueblos (*Völkerpsychologie*), que estudiaba las pautas culturales de las naciones; esta se

¹⁵ JAVALOY Federico, et al, *Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales un Enfoque Psicosocial*. Capítulo Concepto y Tipos de Movimientos Sociales, Universidad de Barcelona, Pearson Educación S.A, Madrid, 2001. Pg.

¹⁶ Citado en SANTAMARINA Beatriz, *Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones*, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, Medellín. 2008.

desarrolló durante el siglo XIX. Son destacables, también, los estudios de psicología popular realizados por Lazarus y Steinthal (1860) y Wundt (1900-1910), que en sus obras dedicaron algunos capítulos a la psicología colectiva.¹⁷

La obra de Le Bon, al igual que otras similares que se dieron antes, estaban marcadas por la confrontación entre los partidarios del antiguo régimen monárquico, que sacralizaba la autoridad absoluta del rey, y los defensores de la triada de valores revolucionarios de la Ilustración (libertad, igualdad, fraternidad) (JAVALOY 2001; 61)

Las primeras teorías contemporáneas sobre comportamiento colectivo empiezan a desarrollarse en los Estados Unidos a partir de los años 20, en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago, con los trabajos de Robert Park (Park y Burgess, 1921; Park, 1967) y su alumno Herbert Blumer (1946, 1955) conocida como Sociología de la Acción de Alain Touraine. Para Park “el comportamiento colectivo no era una realidad patológica, sino un componente fundamental del normal funcionamiento de la sociedad”¹⁸ Ya desde entonces el estudio de los movimientos sociales en Europa y Estados Unidos tomaría dos caminos divergentes.¹⁹

¹⁷ Tomado de JAVALOY Federico, et al, *Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales un Enfoque Psicosocial*, capítulo Concepto y Tipos de Movimientos Sociales, Universidad de Barcelona, Pearson Educación S.A, Madrid, 2001.

¹⁸ Citado por ARCHILA Neira Mauricio, *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*, ICANH, 2003, pg 38

¹⁹ TAVERA Fenellosa Ligia, *Movimientos Sociales*, capítulo del *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales* de Payne Michael (comp), ed Paidós, 2002. Pag 451

Los enfoques clásicos estadounidenses sobre el comportamiento colectivo eran principalmente tres: las teorías de la sociedad de masas entre las cuales se destacan autores como Hannah Arendt y William Kornhauser, las teorías de frustración-agresión con autores como Davies y Gurr, y las teorías del comportamiento colectivo entre las cuales destacan autores como Neil Smelser, Rudolf Herberle, Herbert Blumer, Tuner y Killiam. Estas, a pesar de sus diferencias, fueron abordadas desde un enfoque psicosocial que argumentaba que la acción colectiva era el resultado de la descomposición social y las secuelas de la Revolución Industrial. En estas tendencias teóricas, la movilización social era entendida como un desorden social generado por situaciones de “frustración” de los individuos que se unían a la masa con el fin de generar transformaciones y soluciones a sus problemáticas, pero al mismo tiempo este acto de ‘desorden’ tendía a desembocar de nuevo en un el equilibrio y el orden.

Nuevos movimientos sociales

Para contextualizar la nueva oleada de estudio sobre el tema, es importante resaltar que en el caso de América Latina, el acceso de las clases populares a la educación superior y la participación de los científicos sociales en los movimientos sociales es un aspecto clave para la reflexión teórica, la discusión y replanteamiento de las teorías científicas.²⁰

²⁰ SANTAMARINA Beatriz, Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, Medellín. 2008. Pg. 117

Mauricio Archila menciona en su libro *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*, que un elemento importante para las nuevas construcciones teóricas que siguieron más adelante, fue la “irrupción de los “nuevos” movimientos sociales, en especial los estudiantiles de los años 60, momento que dio pie para cuestionar el paradigma funcionalista y las lecturas sociologistas, pues no fueron propiamente elementos marginales a la modernización los que se lanzaron a la protesta”²¹. Como oposición a los enfoques psicosociales tradicionales, la Teoría de Movilización de Recursos se concentró en la forma como se reproducían y organizaban los movimientos sociales, así como en la instrumentalidad de la acción social. Negaba que las acciones colectivas de los movimientos sociales fueran espontáneas o desorganizadas y que quienes participaban en ellas fueran personas irracionales. Esta teoría partía de un análisis de las organizaciones y no de los individuos, de quienes se asumía, participaban en los movimientos sociales por razones prácticas. Sin embargo, no se pregunta por las causas de aparición de los movimientos sociales, prestando una excesiva atención a la organización y descuidando aspectos como la identidad y la ideología.²² Esto da cuenta de los procesos de construcción de la democracia norteamericana del momento.

La teoría de los Nuevos Movimientos Sociales en Europa, parte de un pensamiento marxista y se concentra en aspectos estructurales de las clases sociales, así como de los procesos de comunicación en la formación de identidad y las reivindicaciones generadas en el seno de sociedades altamente industrializadas. Para esta, los movimientos sociales

²¹Ibid

²² SANTAMARINA Campos Beatriz, Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, 2008. Pg.

son expresión del malestar cultural que ha traído consigo la modernidad. La lógica de producción y de la burocratización, características del proceso de modernización habrían conducido a una desestructuración sociocultural.²³

Otra construcción desarrollada es la Teoría de Oportunidades Políticas que, con base en el trabajo de Peter-Eisinger y siguiendo el mismo enfoque racional-instrumental de la acción colectiva de Olson, plantea que los movimientos sociales no solo se benefician de las oportunidades políticas, sino que también crean oportunidades para el surgimiento de otros movimientos o contra-movimientos, o incluso para ciertos grupos dentro de las élites.²⁴ Esto muestra una ruptura fundamental en la lectura de los movimientos sociales que se caracterizaba por la idea de contrainstitucionalidad de estos, en las cuales no cabían por una diversidad de gamas que pudieran arrojar luces para su estudio. Sin embargo, esta ruptura tendría también la capacidad de reducir el movimiento social a ser solo un brazo que genera y nutre la institucionalidad de los Estados.

Esta teoría destaca también la importancia de estudiar el contexto político en que se desarrollan los movimientos sociales, y ha sido criticada por centrarse en los aspectos visibles y cuantificables de la acción colectiva. Esto, en detrimento, por un lado, del estudio del efecto de los movimientos sociales sobre la sociedad civil y, por otro, de la

²³ SANTAMARINA Beatriz, Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, Medellín. 2008. Pg. 117

²⁴ Citado en TAVERA Fenellosa Ligia, Movimientos Sociales, capítulo del *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales* de Payne Michael (comp), ed Paidós, 2002. Pag 454

dimensión soterrada e invisible de los movimientos sociales donde la acción colectiva toma forma antes de expresarse como acción política.²⁵

Entre las discusiones actuales sobre la construcción teórica de movimientos sociales, diversos autores han propuesto la síntesis de las tres teorías ya mencionadas, e incluso las han nombrado, no como contradictorias entre sí, sino como complementarias. En este trabajo, teniendo en cuenta los diversos enfoques que definen al movimiento social, en entiende este término como una acción social colectiva que:

- Tiene un fin específico
- Busca generar o detener un cambio social
- Tiene una identidad grupal o colectiva aunque a su interior se den diversidad de ideas, líderes y líneas de pensamiento que sin embargo, se definen a sí mismas dentro del movimiento.
- Tiene continuidad en el tiempo sin ser estática ni en los métodos de trabajo, ni en las formas de organización a su interior.
- En sus inicios sus respuestas suelen ser espontáneas y coyunturales y con el paso del tiempo tienden a institucionalizarse.
- Se compone de grupos diversos que generan discusiones y yuxtaposiciones tanto ideológicas como en sus métodos de trabajo.

Resalta el llamado de atención de la Teoría de las Oportunidades Políticas sobre el contexto en el cual se desarrollan los movimientos sociales. Así como la teoría de la

²⁵íbid

movilización de recursos en los sujetos que componen al movimiento social como actores pensantes y activos que inciden en él, pues es esta idea la que se desarrolla directamente en la metodología y se evidencia en los relatos de vida.

Movimiento Social de Mujeres y Movimiento Feminista

Según Patricia Tovar “Por movimiento social se entiende, en este caso, un grupo organizado de mujeres que se han unido para propiciar un cambio o resistir una situación que se percibe como injusta, indigna o inmoral. Algunos de estos movimientos tienen efectos a largo plazo y producen un cambio social significativo; otros son pasajeros, pues son creados alrededor de un asunto inmediato, y mueren una vez se resuelve el problema”.²⁶

Para especificar sobre el movimiento feminista, el cual hace parte del movimiento social de mujeres, cabe resaltar que “luchar por la igualdad social y el mejoramiento de las condiciones de la mujer no se considera como equivalente a ser “feminista”.²⁷En este auto reconocimiento juegan varios aspectos como la idea negativa que se ha formado sobre el término “feminista” que de manera errónea se entiende como “odio a los

²⁶ ARCHILA Neira Mauricio, TOVAR Patricia, Movimientos Sociales, Estado y Democracia en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia, 2001.

²⁷ Ibid

hombres, a la maternidad y a la familia y a otros extremos similares”²⁸, lo cual hace que muchas activistas políticas no se quieran identificar como feministas. También es distintivo el hecho de que muchas de las mujeres que participan en el movimiento social de mujeres, no necesariamente tienen las reflexiones y apuestas políticas del feminismo.

Claudia Restrepo y Jhon Jairo Orrego (1994) en su tesis de pregrado titulada *Proceso Organizativo del Movimiento Feminista en Medellín 1970-1992*, definen así el movimiento social de mujeres y el movimiento feminista:

El movimiento de mujeres abarca las más diversas formas organizativas y actoras (...) cuando nos referimos al movimiento social de mujeres hacemos alusión a la interrelación, comunicación, que hay entre estas diversas actoras en determinadas coyunturas en pro de objetivos comunes. La efectividad de esta relación se expresa en la fuerza social del movimiento, permitiendo ser en lo social un interlocutor, un actor activo de la realidad nacional (...) [estos grupos] han llegado a la conciencia de género no por procesos teóricos sino por el impacto que sus movilizaciones inmediatas producen sobre sus roles tradicionales”.²⁹

Cuando nos referimos al movimiento feminista, decimos que “Dentro de la teoría social, el feminismo se ha considerado un movimiento social de y para mujeres, que reside y

²⁸ Ibid

²⁹ RESTREPO Mejía, Claudia Patricia; Orrego, John Jairo (Tesis) Proceso organizativo del movimiento feminista en Medellín 1970-1992: o de como las mujeres construyen su autonomía, Universidad de Antioquia, 1994.

está al mismo tiempo fuera de otras determinaciones teóricas y epistemológicas. El sujeto está conceptualizado como movable y a su vez organizado dentro de una variedad de ejes de diferencia en donde hay muchas formas de opresión, por lo que muchas veces es mejor hablar de feminismos en plural, especialmente cuando se mira desde los prismas de clase y de etnicidad”.³⁰ Estos feminismos tienen según Patricia Tovar un gran punto en común y es la crítica a la supremacía masculina en muchos aspectos de la vida social. Esta supremacía está basada en las relaciones de poder que dictan roles sociales según el género y está inscrita en la lógica del sistema patriarcal.

Para el surgimiento del movimiento feminista el movimiento de la Ilustración fue fundamental ya que sus argumentos dieron pie a las reivindicaciones políticas de las mujeres. Para 1789 existía una considerable documentación que abogaba por la igualdad de derechos políticos para la mujer, justificando estas exigencias sobre la base de que todos los seres humanos estaban igualmente dotados de razón. Así pues, de la mano con las reflexiones que se habían generado en la ilustración con conceptos como el de individuo, secularización e igualdad, entre otros, se le da paso al movimiento feminista y aunque aquí no entraremos en una ampliación de su historia. Resaltaremos, en cambio, entre sus reivindicaciones, aquellas que marcaron luego las apuestas políticas del movimiento feminista en Colombia y América Latina. Estos son:

- Desnaturalización de los roles asociados a los sexos y la división sexual del trabajo.

³⁰ ARCHILA Neira Mauricio, TOVAR Patricia, Movimientos Sociales, Estado y Democracia en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia, 2001.

- Lo privado es político. Es decir, aquellas problemáticas que antes eran consideradas como aspectos de la vida privada de las mujeres, al ser compartidas se tornan en luchas sobre las políticas públicas que movilizan su acción colectiva.
- Patriarcado como sistema simbólico en el cual se basa la subordinación femenina.
- Derechos Sexuales y Reproductivos.
- Negación de la inferioridad entre sexos.
- Búsqueda de la mujer en la historia: se hacen varias investigaciones históricas que buscan visibilizar la historia de las mujeres y la participación de las mujeres en la historia.
- Reflexiones sobre el cuerpo como territorio de poderes que se ejercen sobre él desde lo externo y que lo subordinan.

En la definición de Feminismo es importante resaltar varios aspectos sobre los que llama la atención Marcela Lagarde:

El primero es que el feminismo no puede ser identificado solo con movilizaciones públicas, protestas y demandas, con mujeres con el puño en alto, con la quema de brasieres, o con mujeres vestidas de negro como duelo y límite ante el genocidio. El feminismo sucede también en las nuevas formas de convivencia y cotidianidad,

transcurre en torno a fogones y mesas de cocina, en los mercados, los hospitales y las iglesias, y está en las aulas, las salas de conciertos y los proyectos productivos.³¹

El feminismo es pues, un estilo de vida, una forma de pensamiento y una manera de asumir la propia existencia, antes que una movilización pública y política. Esta idea se comprende mejor cuando también se define el poder como un ejercicio sobre la propia vida y el propio cuerpo, definición que se inculca dentro del pensamiento feminista. El proceso del feminismo empieza cuando hay autoconciencia, evoluciona cuando una se da cuenta de que esas cuestiones que resultan desde la autoconciencia son algo que comparte con otras y que no tienen que ver solo con un orden interno, sino con una supra estructura que teje en lo social lo que nos enseñan a ser y lo que la sociedad espera de cada una. Así, lo personal se convierte en político, y los roles se desnaturalizan. Además, cuando nos referimos a él en el ámbito público y político podemos definirlo de acuerdo con Marcela Lagarde, así:

El feminismo ha implicado interpretaciones del mundo y de la vida, desarrollos filosóficos, reelaboración de valores y renovación ética, acciones políticas, legislaciones, procesos pedagógicos y de comunicación, reformulaciones lingüísticas y simbólicas, conocimientos científicos e investigación, arte y literatura, transformación directa de creencias religiosas y de formas de vida. El feminismo se haya en el rostro y las leyes de las democracias, y el desarrollo

³¹LAGARDE Marcela, Agenda Mujer 2007, Fluir al Ritmo de nuestra propia Sangre: El Feminismo es una Cultura. Ed Feriva, 2007

humano sería inimaginable sin su impronta. Porque abarca esa complejidad histórica, y mucho más: el feminismo es una cultura.³²

Antropología de Género y Antropología de la Mujer

La antropología nunca ha sido ajena a los procesos históricos ni a las transformaciones de pensamiento que se van generando en la sociedad. Al contrario, estos procesos han movilizad transformaciones en su teoría y abordajes y siendo así, es evidente en la literatura sobre la antropología de género, que los planteamientos hechos por el movimiento feminista lograron movilizar las reflexiones antropológicas y de las ciencias sociales, a tal punto que se ha abierto en la disciplina un vasto espacio para los estudios de género.

Entendemos el género como “el conjunto de cualidades económicas, sociales, psicológicas, políticas y culturales atribuidas a los sexos, las cuales, mediante procesos sociales y culturales, constituyen a los particulares y a los grupos sociales.”³³ El género es diferente del sexo y este último, aunque se entiende en relación con las

³²Íbid, pg 21

³³LAGARDE Marcela. *Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, Monjas, Putas, Presas y Locas*. Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2003. P. 60.

características físicas, genotípicas y fenotípicas que diferencian a los hombres y las mujeres, está siendo replanteado también como una construcción de género que está asociada a la forma como se construye la identidad de los cuerpos. El hecho de separar ambas categorías permite una problematización del género en relación con las identidades de lo masculino, lo femenino, las diversas identidades de género, la sexualidad, los roles y jerarquías sociales, las cuales son objeto de interés de las ciencias sociales y en especial de los estudios de género.

Las formas como los seres humanos vivimos la sociedad y la cultura están mediadas, según estos estudios, por los roles que nos han sido asignados en las construcciones de género. Libros como *El Segundo Sexo* de Simone de Beauvoir muestran ya un cuestionamiento de esa naturalización de roles, costumbres y construcciones socioculturales alrededor de los sexos, aportando así a los planteamientos de los estudios de género. Más adelante Judith Butler habla del género como un proceso identitario que más que ser impuesto por la cultura o la sociedad, como se había propuesto antes, es una construcción identitaria en la cual los individuos participan, y que socialmente les genera asignación de roles y espacios de poder/subordinación que se naturalizan en la sociedad, como una condición inherente a lo que se considera como norma.

El hecho de separar ambas categorías permite una problematización del género en relación con las identidades de lo masculino y lo femenino, la sexualidad, los roles y jerarquías sociales sobre las cuales la antropología reflexiona. En este proceso, el feminismo también ha estado presente-Resulta notable la influencia y mayoría de autoras feministas en los estudios de género, lo cual da como resultado un desarrollo

teórico y un proceso investigativo mucho mayor en asuntos relacionados con las mujeres y la feminidad, que con otros como las masculinidades. Cabe anotar, sin embargo, que este último aunque es más reciente y tiene menos producción, ha sido también un enfoque importante sobre el cual se ha ido extendiendo cada vez más la atención.

Ahora, cuando hablamos de estudios de género nos encontramos ante varias voces latinoamericanas que han puesto sobre la mesa la discusión de que estos no son solo estudios de las mujeres, sino de las condiciones sociales y políticas que se asocian al sexo biológico y los roles que estos deben cumplir. En este caso, según Lagarde (2003) debemos hablar de una Antropología de la Mujer, la cual define del modo siguiente: “una antropología de mujer significa (...) ubicar el análisis en el ámbito de la cultura, y mirarla con esa peculiar mirada etnológica que analiza, indaga, interrelaciona y nombra modos de vida que son ajenos”.³⁴Otros planteamientos insisten en la importancia de abordar no solo estudios sobre la feminidad, sino sobre la masculinidad y demás temas concernientes al género.

Cuando hablamos de estudios de género, también es necesario ubicarlos en el contexto específico al cual nos referimos: América Latina. Para el surgimiento de los estudios de género en América Latina es conveniente resaltar algunos aspectos que incidieron en él y que marcan su proceso particular con respecto al europeo.

³⁴Ibid, pg 30

Para una aproximación a la historia del feminismo en América Latina

Antes de hablar de la historia del feminismo en Medellín es necesario dar una mirada al contexto latinoamericano, ya que este tiene aspectos que permiten entender la historia y particularidades de aquel. Se habla en este caso de América Latina como un territorio geopolítico de conocimiento, y del feminismo como un movimiento social que aunque ha tenido características propias en sus países y ciudades, comparte en el contexto latinoamericano varios aspectos que aquí queremos resaltar.

El enfoque teórico bajo del cual miramos este contexto es el de los Estudios subalternos desde la disciplina antropológica. Se nombra como estudios subalternos a aquellos que se producen en países del denominado Tercer Mundo y con la conciencia de su proceso histórico y construcción de conocimiento, con el interés de reivindicar su pensamiento, reflexiones propias, deconstrucciones y develación de las características que marcan a cada uno de sus países en su condición histórica de subalternidad- En América Latina esta reivindicación comparte varias características que han marcado su historia como un lugar geopolítico, que aunque es diverso también tiene aspectos comunes.

El siglo XX en Latinoamérica. De guerras y efervescencias: las lecturas teóricas de las ciencias sociales

El siglo XX, siglo de detonaciones sociales, políticas, económicas y culturales, fue el siglo del desborde de la movilización social, pero también de las guerras internas, internacionales y las dictaduras. La Revolución Francesa en el siglo XVIII había legado su ideario humanista de la Ilustración, concentrado en tres valores clave: libertad, igualdad y fraternidad, los cuales se convirtieron en los elementos centrales para el planteamiento de ideales de cambio social.³⁵ La Revolución Industrial por su parte había dejado entre otros legados, el uso del tiempo en relación con la producción en gran escala de bienes materiales que, en momentos anteriores estaba asociado con una producción artesanal.³⁶ En consecuencia, da paso a un nuevo “gremio”, el obrero, el que da origen al primer movimiento social reconocido. Fue en esta época cuando surgió el término movimiento social para referirse al movimiento obrero. La primera aparición de este término se encuentra en el libro de Lorenz von Stein, *La Historia del Movimiento Social en Francia: 1789-1850*, publicado en 1850.³⁷

³⁵ JAVALOY Federico, et al, Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales un Enfoque Psicosocial, capítulo Concepto y Tipos de Movimientos Sociales, Universidad de Barcelona, Pearson Educación S.A, Madrid, 2001.

³⁶ SEBRELLI, Juan José, El Asedio a la Modernidad, crítica del relativismo cultural, Ed Ariel, 1991

³⁷ JAVALOY Federico, et al, Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales un Enfoque Psicosocial, capítulo Concepto y Tipos de Movimientos Sociales, Universidad de Barcelona, Pearson Educación S.A, Madrid, 2001.

Para principios del siglo los movimientos más destacados en el mundo habían logrado la victoria, como es el caso de las revoluciones comunistas y socialistas en Rusia, China y Cuba. La primera y segunda guerra mundial, sacudieron con mayor fuerza los cimientos sociales y causaron la emergencia de movimientos antiguerreristas y pacifistas. Al mismo tiempo, los movimientos de las llamadas `minorías étnicas y culturales´ empezaron a emerger, alentados por las reflexiones de no exclusión y exterminio de la `diferencia´ que les permitiera transformaciones en el panorama sociocultural excluyente, y tradicionalmente violento en su contra.³⁸

A la vergüenza mundial por los horrores de la guerra, se responde con la declaración de los Derechos Humanos y con la búsqueda de políticas internacionales y acuerdos para la no repetición. Sin embargo, las dictaduras militares en países de América Latina no se detenían, y las dinámicas excluyentes y represivas tampoco.

Producto de una mirada a lo sucedido durante este tiempo en las ciencias sociales, pudiera resaltarse que el auge apresurado y complejo con que florecían las protestas y movilizaciones sociales en el mundo, hizo que las construcciones teóricas producidas hasta el momento en relación con la definición de *movimiento social*, se desbordaran y exigieran ser replanteadas. El término `movimiento social´, había sido utilizado por primera vez para referirse al movimiento obrero, razón por la cual, las características que reconocían o no a un movimiento social estaban ligadas directamente con esta lectura. Sin embargo, algunos autores han señalado que a partir de la Primera Guerra Mundial, ya

³⁸ Ibid

habían aparecido otras formas de protesta política y social que obligaban a ampliar la definición tradicional de movimiento³⁹

Entre las construcciones teóricas más relevantes para la época, se encuentran los estudios de la psicología colectiva, entre cuyas primeras obras destacan *Psicología de las Mentes Asociadas* (Cattaneo 1859), *La Multitud Criminal: ensayo de Psicología Colectiva* (Sighele 1892), *Psicología de las Masas* (Le Bon 1895). Otra fuente importante de la psicología colectiva surgió en Alemania con los estudios de la psicología de los pueblos (Völkerpsychologie), que estudiaba las pautas culturales de las naciones, la cual se desarrolló durante el siglo XIX. Son destacables los estudios de psicología popular realizados por Lazarus y Steinthal (1860) y Wundt (1900-1910), quienes en sus obras también dedicaron algunos capítulos a la psicología colectiva⁴⁰

La obra de Le Bon, al igual que otras similares que se dieron antes, estuvieron marcadas por la confrontación entre los partidarios del antiguo régimen monárquico, que sacralizaba la autoridad absoluta del rey, y los defensores de la triada de valores revolucionarios: libertad, igualdad, fraternidad.⁴¹ La crisis del régimen monárquico y los cambios mencionados anteriormente, hicieron que en respuesta a esto, las clases privilegiadas -quienes además constituyen el gremio académico-, abordaran desde el

³⁹ SANTAMARINA Beatriz, *Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones*, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, Medellín. 2008. Pg. 118

⁴⁰ íbid

⁴¹ íbid pg 61

espacio legitimador de la academia a las clases revolucionarias y populares, a las cuales describen como peligrosas y carentes de razón. Es esto lo que muestra la obra de Le Bon:

“La historia enseña que el momento en el que las fuerzas morales, armazón de una sociedad, han dejado de actuar, la disolución final es efectuada por estas multitudes inconscientes y brutales, calificadas justamente bárbaras.

Las civilizaciones han sido creadas y han estado guiadas, hasta ahora, por una reducida aristocracia intelectual, jamás por las masas que no tienen poder más que para destruir⁴²

La obra de Le Bon fue ampliamente difundida e influyente, incluso en líderes políticos como Hitler y Mussolini.⁴³ En consecuencia, la estigmatización de las acciones colectivas y los sesgos ideológicos sobre estas, tuvieron resonancia negativa hacia los movimientos sociales en el siglo XX.

Otras obras anteriores, que tuvieron y tienen influencia en el abordaje tanto estatal como social de la protesta, son *Leviatán* y *De Cive*, de Thomas Hobbes. Sus planteamientos filosóficos aportaron en gran medida a la ideología que constituyó al estado moderno. En este la protesta social y la rebelión son inaceptables y tienen en sí

⁴²Gustav Le Bon (1895) *Psicología de las Masas*, Madrid: Morata 1983, pp 22,32-33 citado por JAVALOY F, et al 2001

⁴³Ibid, pg 41.

mismos la consecuencia “lógica” de poner a quien protesta en estado de guerra, razón por la cual es culpable de su propia muerte.⁴⁴

Por esta razón si rehúsa mantenerse en esa tesitura, o protesta contra algo de lo decretado, procede de modo contrario al pacto, y por lo tanto, injustamente. Y tanto si es o no de la congregación, y si consiente o no ser consultado, debe o bien someterse a los decretos, o ser dejado en la condición de guerra en que antes se encontraba, caso en el cual cualquiera puede eliminarlo sin injusticia.⁴⁵

Estos constructos hacen de la ciencia un instrumento para la gobernabilidad y naturalización del estado, ya que es esta quien se sienta en el trono de la razón para aportar de forma trascendental a la cosmovisión moderna. Santiago Castro, en su artículo *Ciencias Sociales, Violencia Epistémica y el Problema de la Invención del Otro (2003)*, hace alusión a esto diciendo que era necesario generar una plataforma de observación científica sobre el mundo social que se quería gobernar, con el fin de legitimar las políticas regulativas del estado; ya que la matriz práctica que dará origen a las ciencias sociales es la necesidad de “ajustar” la vida de los hombres al aparato de producción.⁴⁶ Esta elaboración de teorías regularán, no solo las lecturas -en este caso- de los movimientos sociales, sino la legitimación o no de sus acciones e ideologías.

⁴⁴Para ampliar el tema leer a BERMUDO, JM, *La Sociedad del Miedo*, en *Filosofía Política Tomo II: Los Jalones de la Libertad*, Barcelona, Senbal, 2001.

⁴⁵HOBBS Thomas, *Leviatán*, Ed Skala, Bogotá Colombia, pag 40.

⁴⁶CASTRO Gómez Santiago, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘invención del otro’”. *La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: Clacso, 2003

Mientras sus entramados de poder están marcados por los intereses de quienes las hacen y quienes las legitiman o no, dando viabilidad a una cadena viciosa que permite la continuación de los poderes hegemónicos.

La palabra de la razón engendra no solo la legitimación de los actos del estado, sino que impregna la ideología de las sociedades. No será entonces gratuito, que la obra de Carlos Marx, entre otros autores del momento, fuera también un detonante ideológico que transversalizara las apuestas políticas de los movimientos sociales de la época. En países de América Latina, por ejemplo, se hacía seguimiento a los triunfos de países como Cuba, en los que se había logrado la toma del poder; estos alentaron las movilizaciones sociales porque se había generado confianza en la posibilidad de lograr transformaciones similares en sus países. Estas ideas, transversalizaban las apuestas de los diferentes movimientos como el estudiantil, el feminista, el sindical, indígena y campesino, los que reivindicaban ideologías marxistas, leninistas, maoístas, antiimperialistas, entre otras, así como sus intereses gremiales.⁴⁷ Esto favoreció un florecimiento de los liderazgos y las acciones colectivas alimentadas por la pasión de la transformación, y el discurso compartido por lo menos en aspectos transversales.

⁴⁷Para ampliar el tema leer a: en el caso del movimiento estudiantil URIBE DE HINCAPIÉ María Teresa, Universidad de Antioquia Historia y Presencia, en el caso del movimiento Feminista a SUAZA Vargas María Cristina, Soñé que Soñaba: una crónica del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982, caso Indígena LAURENT Virginia, Comunidades indígenas, espacios Políticos y Movilización Electoral en Colombia 1990-1998, en general se pueden también abordar autores como, ARCHILA Neira, Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas Protestas Sociales en Colombia 1958 1990, o VEGA Cantor Renán Gente Muy Rebelde, ROMERO José Luis, Situaciones e Ideologías en América Latina.

En respuesta a la ola comunista y socialista de la época, la Guerra Fría tuvo un papel central, tanto en el momento de su auge como en las consecuencias que generó en la forma como se abordaron los movimientos sociales. Arturo Escobar en su libro *La Invención del Tercer Mundo. Construcción y Deconstrucción del Desarrollo (1998)*, hace referencia al momento histórico de la Guerra Fría como respuesta efectiva al revuelo causado por el comunismo.

De esta respuesta a la oleada comunista latinoamericana y sus efectos, resaltaré los siguientes factores:

- a) El discurso del desarrollo fue una respuesta certera a la idea comunista y socialista de inclusión social, política y económica de los sectores tradicionalmente excluidos y explotados por la clase dominante sostenida en poderes hegemónicos. La implantación de este discurso se da a partir de la infantilización de las naciones “tercermundistas”, “pobres” que no estaban ‘a la altura’ de las características económicas y culturales de las potencias mundiales. Estas, se convirtieron a sí mismas en un modelo a seguir, amparadas por la postguerra que dejó el terreno abonado para discursos que plantearan ideas de paz y “salvación” de las naciones más poderosas hacia las naciones “pobres” y los “desprotegidos”.
- b) Esta ‘salvación’ florecía en la vergüenza por la guerra, al tiempo que sus discursos ofrecían la posibilidad de esquivar la idea comunista de redistribución de las riquezas, aplacando las exigencias de las masas, con propuestas que desviaban sus planteamientos pero que pretendían mostrarse como posibles soluciones.

- c) Mientras tanto, se satanizaban las acciones y movilizaciones sociales y revolucionarias catalogadas como “violentas, subversivas” y posteriormente, tras la caída de las Torres Gemelas, como “terroristas”. Desconociendo en todo caso su legitimidad relegándolas al plano de la brutalidad y la acción “irracional” y “peligrosa”.
- d) Esta lectura fue difundida exitosamente por los medios de comunicación social quienes se encargaron de ‘hacer’ la opinión pública logrando un ambiente de legitimidad de la represión por parte de los estados, en su función de mantener el monopolio de la fuerza y la garantía de seguridad nacional.
- e) A su vez, el estado se declara “incapaz” de responder a las exigencias sociales y otorga esta función al capitalismo, relegándose al papel de protector y promotor de los intereses capitalistas en función de los cuales gira el monopolio de la fuerza del estado.
- f) Como la base del proyecto se encuentra la individualidad. Al tiempo en que se implantaba todo esto, y fortalecido en la modernidad, el discurso del desarrollo en el marco de la política neoliberal, incentiva la individualidad por encima de la colectividad y responsabiliza al individuo de la consecución de su propio bienestar y de los derechos que otrora fueran funciones del estado. Ahora estos deberán ser conseguidos por medio del trabajo y la participación activa en las dinámicas económicas pasando a convertirse en “servicios” que obtendrán quienes puedan pagarlos; y quienes pueden pagarlos no son otros que quienes se lo merecen, pues los han conseguido por su propio trabajo y virtud. Mientras

tanto las empresas nacionales se venden al sector privado y las multinacionales se perfilan como las grandes instituciones desde donde se centraliza el capital y el poder mundial desafiando las fronteras y el monopolio económico que ahora escapa de manos del estado.⁴⁸

Los elementos anteriores se vuelven transversales cuando se hacen lecturas sobre lo sucedido con los movimientos sociales en aquel momento (Guerra Fría) y, sobre todo, en la actualidad.

En el caso de América Latina es importante resaltar el proceso que se venía dando de acceso de las clases populares a la educación superior y la participación de los científicos y académicos –sobre todo de las disciplinas sociales- en los movimientos sociales, como un aspecto clave para la reflexión teórica, la discusión y replanteamiento de las teorías científicas.⁴⁹ En este momento los científicos vivieron en carne propia el sinsabor de la represión amparada por las teorías científicas y en desacuerdo con estas, se desarrollaron otros enfoques teóricos sobre los movimientos sociales en Estados Unidos, Europa y, posteriormente toman fuerza los de América Latina. Producto de tales desacuerdos los nuevos enfoques buscan reivindicar diferentes aspectos relacionados con la forma como se entiende desde las ciencias sociales los movimientos sociales y que antes no se habían reconocido en su

⁴⁸ ESCOBAR Arturo, *El Final del Salvaje: naturaleza, cultura y política en la Antropología contemporánea*, CEREC, ICANH, 1999.

⁴⁹ SANTAMARINA Beatriz, *Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones*, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, 2008.

definición. Estos problematizan con mayor esmero el movimiento social y la forma de abordarlo científicamente.

Mauricio Archila menciona en su libro *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*, ya citado antes, que un elemento importante para las construcciones teóricas que vinieron después, fue la “irrupción de los “nuevos” movimientos sociales, en especial los estudiantiles de los años sesenta, que cuestionó el paradigma funcionalista y las lecturas sociologistas, pues no fueron propiamente elementos marginales a la modernización los que se lanzaron a la protesta”⁵⁰. En un breve recuento de las perspectivas que se generaron en ese momento, se puede destacar que en oposición a los enfoques psicosociales tradicionales, la Teoría de Movilización de Recursos, se concentró en la forma como se reproducían y organizaban los movimientos sociales, así como en la instrumentalidad de la acción social. Negaba que las acciones colectivas de los movimientos sociales fueran espontáneas o desorganizadas y que quienes participaban en ellas fueran personas irracionales. Esta teoría partía de un análisis de las organizaciones y no de los individuos, de quienes se asumía, participaban en los movimientos sociales por razones prácticas. Sin embargo, no se preguntaba por las causas de su aparición prestando una excesiva atención a la organización y descuidando aspectos como la

⁵⁰ ARCHILA Neira Mauricio, *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990*, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2003

identidad y la ideología.⁵¹ Esto da cuenta de los procesos de construcción de la democracia norteamericana del momento.

Por su parte, la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales en Europa, que parte de un pensamiento marxista, se concentra en aspectos estructurales de las clases sociales, así como de los procesos de comunicación en la formación de identidad y las reivindicaciones generadas en el seno de sociedades altamente industrializadas. Para esta, los movimientos sociales serían la expresión del malestar cultural que ha traído consigo la modernidad. La lógica de producción y de la burocratización, características del proceso de modernización, habrían conducido a una desestructuración sociocultural.⁵² Otras construcciones teóricas desarrolladas son la Teoría de Oportunidades Políticas que, con base en el trabajo de Peter-Eisinger y siguiendo el mismo enfoque racional-instrumental de la acción colectiva de Olson, plantea que los movimientos sociales no solo se benefician de las oportunidades políticas, sino que también crean oportunidades para el surgimiento de otros movimientos, contra-movimientos o incluso para ciertos grupos dentro de las élites.⁵³ Esto muestra una ruptura fundamental en la lectura de los movimientos sociales la que se caracterizaba por la idea de su conrainstitucionalidad, en la cual no cabía una diversidad de gamas que pudiera arrojar luces para su estudio. Esta ruptura tendría también la capacidad

⁵¹ SANTAMARINA Beatriz, *Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones*, Boletín de Antropología, vol 22 N° 39, Universidad de Antioquia, 2008.

⁵² *ibid*

⁵³ Tarrow 1996: 58-61 citado por TAVERA Fenellosa Ligia, *Movimientos Sociales*, capítulo del *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales* de Payne Michael (comp), ed Paidós, 2002. Pag 454

de reducir el movimiento social a ser solo un brazo que genera y nutre la institucionalidad de los estados. Esta teoría destaca además, la importancia de estudiar el contexto político en que se desarrollan los movimientos sociales. No obstante, ha sido criticada por centrarse en los aspectos visibles y cuantificables de la acción colectiva, en detrimento, por un lado, del estudio del efecto de los movimientos sociales sobre la sociedad civil, y por otro, de la dimensión soterrada e invisible de los movimientos sociales donde la acción colectiva toma forma antes de expresarse como acción política.⁵⁴

Entre las discusiones actuales sobre la construcción teórica de movimientos sociales, diversos autores han propuesto la síntesis de las tres teorías mencionadas e incluso las han nombrado, no como contradictorias entre sí, sino como complementarias.

Además de los estudios teóricos señalados, diversos acontecimientos históricos en Europa del Este y cambios macroestructurales en el mundo, han suscitado nuevas preguntas y nuevas orientaciones en el estudio de los movimientos sociales. De un lado, el surgimiento de *Solidarnosc* en Polonia y de otros movimientos sociales en países excomunistas a finales de los años 70 y principios de los 80 convirtió la cuestión de su participación y contribución a la ampliación y redefinición de la democracia y la sociedad civil en un tema central de estudio.⁵⁵ Estos enfoques mencionados, no son de

⁵⁴Melucci, 1995: 229 citado por TAVERA Fenellosa Ligia, Movimientos Sociales, capítulo del *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales* de Payne Michael (comp), ed Paidós, 2002. Pag 454

⁵⁵White, 1994; Geremek, 1992, Cohen y Arato 1992, Escobar y Álvarez, 1992 citados por Tavera Fenellosa, opcit, pg 14

ninguna manera ajenos al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, generando apasionadas discusiones y búsquedas que, sin embargo, están mediadas por las particularidades tanto disciplinares como de los contextos sociales, históricos y políticos que las marcan. A continuación me centraré en el caso de la antropología en Colombia con la intención de evaluar lo sucedido en su caso puntual.

Precisiones sobre el contexto histórico de las mujeres en Latinoamérica

Frase introductoria al subtema

Es una época en la que América Latina experimenta una transformación de sus estructuras económicas y el capitalismo irrumpe en el sector exportador de las economías de cada país. Disminuye el peso de la sociedad agraria y el *ethos* de la “hacienda”, a la que Medina Echavarría da tanta importancia en su análisis de la estructura sociopolítica de América Latina, pierde su importancia central en la explicación del devenir histórico de la región⁵⁶

Al tiempo, las economías de intercambio y aquellas que se daban hasta finales del siglo XIX frente a bienes artesanales, debieron dar paso a la industria, con una producción cada vez más acelerada.

En medio de esto, las mujeres que se encontraban contenidas en las esferas de lo privado –amas de casa, madres, esposas, abuelas, sirvientas- se insertan en la industria como trabajadoras con políticas laborales discriminatorias. Las dinámicas sociopolíticas

⁵⁶ZAPATA Francisco, Ideología Política en América Latina, El Colegio de México, México, 2001. Pg 12

tradicionales –partidos tradicionales, vida rural fuertemente influenciada por la iglesia, educación para las élites y en prácticas religiosas, entre otras-, empezaron a enfrentar cambios, los cuales estaban relacionados con el paso de una población mayoritariamente rural a una que habita en las urbes, y que empezaba ahora estar en función de la industria.

Las oligarquías liberales de finales del siglo XIX y principios del XX habrían hecho como que constituían Estados, pero solo ordenaron algunas áreas de la sociedad para promover un desarrollo subordinado e inconsistente; hicieron como que formaban culturas nacionales, y apenas construyeron culturas de élites dejando fuera enormes poblaciones indígenas y campesinas que evidencian su exclusión en mil revueltas y en la migración que “trastorna” las ciudades.⁵⁷

La entrada al trabajo asalariado es uno de los primeros espacios de lo público a los que acceden las mujeres, lo cual permite que se compartan problemáticas que estaban guardadas en la individualidad y se posibilita, además, que lo privado se convierta en político, es decir, que se produzca uno de los abanderamientos del movimiento de mujeres. Es necesario anotar que antes de esto, las mujeres ya estaban en algunos espacios públicos, aunque en general relacionados con los roles tradicionales del cuidado

⁵⁷GARCIA Canclini, Néstor. Culturas Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Editorial Suramericana, Buenos Aires, 1992, pg 21

de los otros, como en el magisterio y las entidades de beneficencias (hospitales, orfanatos), entre otros.

Tras el auge del movimiento feminista en América Latina entre los años 60 y 70, este se compone en su mayoría de mujeres académicas, y los movimientos sociales se llenan de activistas políticas/os, las y los cuales se encargan de ahondar en los temas que buscan reivindicar. Algunas formas de hacerlo están en la investigación y la escritura de libros y artículos con el fin de legitimar desde las ciencias sus apuestas políticas. Esto se da gracias a que la historia del sector académico latinoamericano había asumido ya la tarea de liderar los procesos políticos de sus naciones, pues era conocida la máxima según la cual “Será mediante el saber cómo los oprimidos lograrán liberarse de las cadenas de la explotación”⁵⁸El proyecto universitario que tenía su herencia en la Reforma de Córdoba,⁵⁹ había permitido el acceso a la educación superior por parte de las clases medias, lo cual dio elementos de relevancia para muchas de las reivindicaciones de los movimientos sociales, influidos por corrientes como el marxismo, y los sucesos políticos internacionales que influyeron ampliamente en las inclinaciones políticas de las universidades y por tanto, de las mujeres.

⁵⁸Ibid

⁵⁹Explicar aquí qué es la reforma de Córdoba. En, *Desigualdad e Inclusión en la Educación Superior un Estudio Comparado en Cinco Países de América Latina, Serie Ensayos & Investigaciones Número 9, Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, Buenos Aires, 2005, Pag 6.*

Como consecuencia del bum de los movimientos sociales y las transformaciones políticas de la época, el objeto de estudio en la antropología en Latinoamérica, pasa de una concentración casi exclusiva en el asunto indígena al impacto por la emergencia de múltiples problemáticas y grupos que llaman su atención. Ello enfrenta a esta disciplina junto con las demás ciencias sociales, a una idea confusa de las fronteras entre unas y otras ya que comparten los objetos de estudio y las reflexiones teóricas las transversalizan.⁶⁰

Los planteamientos de estos movimientos se convierten entonces en cuestionadores de sus bases teóricas generando una amplia movilización que promueve nuevas etapas teóricas.⁶¹ En el caso de la antropología, los estudios de esta que antes habían estado concentrados en “lo exótico” vuelcan su atención sobre los movimientos sociales. El proceso de las luchas por la inclusión,⁶² el reconocimiento de los actores como sujetos políticos y sujetos de derecho en el Estado-Nación, es protagonizado en su momento de auge, en la década de los 60 y 70, por los pueblos indígenas, quienes habían sido el objeto de estudio antropológico por excelencia. Estos buscaban -entre otras-

⁶⁰Cfr. URIBE, María Victoria, y RESTREPO, Eduardo. *Antropología de la Modernidad: identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia*, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1997.

⁶¹Íbid

⁶²Para ampliar este enunciado de las luchas por la inclusión, véase URIBE DE HINCAPIE, María Teresa, Universidad de Antioquia. *Historia y Presencia, “Los Polémicos Años Rojos”*. Editorial Universidad de Antioquia, 2008.

reivindicaciones étnicas, reforma agraria, autonomía en sus resguardos, incidencia política en el Estado y diferenciación positiva de su etnicidad que hasta el momento había sido un motivo de dominación.⁶³ Y para el movimiento feminista en particular y en el aspecto académico desde las ciencias sociales, estas particularidades latinoamericanas logran dar un enfoque diferencial a los estudios de género y las apuestas políticas feministas en América Latina: la etnicidad de las mujeres.

Los estudios de género parten, entonces, de las reivindicaciones que empieza a plantear el movimiento social feminista el cual, de acuerdo con Olga Sánchez⁶⁴ devela los siguientes aspectos:

- El carácter sexuado del conocimiento
- La parcialidad en todas sus afirmaciones
- La íntima relación entre saber y poder
- Ha puesto las grandes narrativas en el incómodo contexto de la política, retirándolas del confortable dominio de la epistemología.
- Cuestiona la supuesta neutralidad respecto a los sexos que muchos pensadores suelen utilizar para explicar sus teorías, las documentan y, finalmente, analizan sus consecuencias.

⁶³Para ampliar el tema remítase a LAURENT, Virginia, Comunidades Indígenas, Espacios Políticos y Movilización Electoral en Colombia 1990-1998, ICANH- IFEA, Bogotá, 2005.

⁶⁴ SANCHEZ Gómez Olga Amparo, Las Rutas Inconclusas de los Feminismos y Resistencias, Contexto Sociopolítico de los Feminismos, Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombia, Pag 14

-Así mismo, estudia exhaustivamente la tesis que sostiene que la tradición del pensamiento de occidente se basa en la concepción de lo político y de la práctica política que excluye a las mujeres, así como todo lo que representa la feminidad y los cuerpos de ellas.⁶⁵

Además de los aspectos mencionados arriba, las reivindicaciones políticas del movimiento feminista llaman la atención de la antropología en planteamientos como:

- La desnaturalización de los roles sociales y los comportamientos del individuo en relación con el sexo biológico, es decir, la diferenciación entre sexo y género.
- Las construcciones del deber ser de acuerdo con estas, inscritas en el género

La relación naturaleza-femenino, cultura/masculino que marcaba entre otros asuntos el acceso de las mujeres a la política, y la dicotomía público/privado como una forma de instituir una cosmovisión social que relegaba a las mujeres a la esfera de lo privado (la casa, la familia, el cuidado de los otros) y las mantenía alejadas de los espacios públicos (la participación política, el gobierno, los cargos de mando, la ciencia, entre otros). Franca Basaglia lo dice en estas palabras:

⁶⁵SANCHEZ GOMEZ, Olga Amparo. Las Rutas Inconclusas de los Feminismos y Resistencias, Contexto Sociopolítico de los Feminismos, Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombia, Ciudad y fecha Pag 14

Si la mujer es naturaleza, su historia es la historia de su cuerpo, pero de un cuerpo del cual ella no es dueña porque solo existe como objeto para otros, en función de otros, y en torno al cual se centra la vida que es la historia de una expropiación ¿Y qué tipo de relación puede haber entre una expropiación y la naturaleza? ¿Se trata del cuerpo natural, o del cuerpo históricamente determinado? (...) y el que esta naturaleza sea natural es lo que todavía no está muy claro.⁶⁶

Además, el discurso del desarrollo y la determinación geopolítica de los países latinoamericanos como subalternos genera un tinte característico en las reivindicaciones feministas en América Latina, así como en las movilizaciones políticas: los estudios de la colonialidad, el auge del historicismo, y “nociones como nación, nacionalismo, antiimperialismo, desarrollismo, colonialismo interno, nacionalismo revolucionario y socialismo ocupan un lugar destacado en el discurso político latinoamericano (...) es decir, esas nociones además de servir como representaciones del mundo sociopolítico, son también instrumentos de movilización social”.⁶⁷

⁶⁶Citado por LAGARDE Marcela, *Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, Monjas, Putas, Presas y Locas*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pg 15

⁶⁷ZAPATA Francisco, *Ideología Política en América Latina*, El Colegio de México, México, 2001

Para el momento del auge del comunismo y los movimientos sociales, Arturo Escobar (1999) menciona la invención del Tercer Mundo como una estrategia del “primer mundo” -representado por Estados Unidos- para cubrir bajo su manto de salvación a las masas “pobres”. Estas, debían ser salvadas de la miseria, para lo cual la solución propuesta fue una estrategia capitalista del ‘primer mundo’. En esta relación de subalternidad las mujeres en América Latina son definidas de la siguiente manera:

Esta mujer promedio del Tercer Mundo lleva una vida esencialmente frustrada basada en su género femenino (léase: sexualmente restringida) y en su carácter tercermundista (léase: ignorante, pobre, sin educación, tradicionalista, doméstica, apegada a la familia, victimizada, etc.) Esto, sugiero, contrasta con la representación implícita de la mujer occidental como educada, moderna, en control de su cuerpo y su sexualidad y libre de tomar sus propias decisiones⁶⁸

Las críticas a la doble subalternidad con que son asumidas las mujeres “tercermundistas” visibilizan nuevas reivindicaciones en las cuales se incluyen las particularidades de las mujeres en este contexto, las cuales antes no se habían tomado en cuenta y que marcan la ruta de las movilizaciones, los estudios de género y de las ciencias sociales en Latinoamérica. Con el apellido del tercermundismo se califica la etnicidad de las mujeres, es decir, las reivindicaciones propias de las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales

⁶⁸Citada por Arturo Escobar. *El Final del Salvaje Naturaleza y Cultura Política de la Antropología Contemporánea*. ICANH, Bogotá, 1999, pag 40.

y populares. Se reclaman derechos como la educación, el trabajo digno y bien remunerado, y se denuncian las violencias, incluyendo aquellas que padecen las mujeres en la guerra -por ejemplo durante las dictaduras y luego de ellas- donde sus cuerpos son tratados como botín de guerra. También, se señalan violencias como la creación de los estereotipos físicos y su relación con una visión colonialista y racista, entre otros asuntos.

“Así se han articulado esos diferentes niveles, pobreza, exclusión, vida cotidiana, intimidad, o si se quiere dimensiones económica, política, social y cultural, y surge un feminismo muy original, particular en América Latina, desde donde nace una contribución importante al feminismo en el mundo, particularmente a las corrientes europeas, en donde hay una construcción mucho más intelectual y conceptual, en la que los distintos feminismos delimitan muy claramente sus apuestas y matices. Mientras en América Latina hay una especie de mezcla y de síntesis muy particular, entre el discernimiento intelectual y la vida concreta de la mujer popular”⁶⁹

Antecedentes Históricos del Movimiento Feminista en Medellín

Fotografía de Flora Uribe

⁶⁹ GIL Max Yuri, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, No parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. En: Desde la Región, Número 42 de 2004, pag 36

En Antioquia, y particularmente en Medellín como epicentro metropolitano, el auge del feminismo llega entre las décadas de los años sesenta y setenta. Sin embargo, es importante señalar antecedentes que prepararon el terreno para este auge como son las luchas por la administración de bienes (1932), el acceso a la educación superior (1933), el derecho a desempeñar cargos públicos (1936) y al sufragio (1954). Estos procesos fueron fortalecidos gracias, entre otros aspectos, a la incursión de las primeras mujeres antioqueñas en la educación superior.

Antes de la oleada del feminismo radical que se dio en Medellín, hay varios momentos de participación de las mujeres, que sin embargo están asociados en su mayoría, a ejercer como figuras públicas, los roles tradicionales. En este capítulo haremos un breve recorrido histórico para mencionar algunas mujeres que se destacaron en la historia de las mujeres antioqueñas, así como los momentos considerados más importantes en su historia, según investigaciones previas.

Apuntes sobre la Historia de las Mujeres en Antioquia

Durante la colonia

En la historia de la lucha indígena, durante el tiempo de la colonia, hay dos mujeres catías que se destacaron en el enfrentamiento a los colonizadores: las cacicas Dabeiba y Agrazaba, quienes fueron fieles luchadoras en la defensa de sus pueblos. “Algunas indias como Agrazaba, en compañía de la tribu Catía, atacaban a los conquistadores con flechas envenenadas desde las montañas y cumbres de las sierras, hasta obligarlos a huir horrorizados”⁷⁰

Por su parte, de la tribu Yalcones de Timaná, en el año 1540, se destaca la cacica Gaitana toma venganza contra los españoles “cuando después de ver cómo Pedro de Añasco mandó quemar vivo a su hijo por desobedecer sus órdenes, le sacó los ojos al conquistador, lo ató con una soga del cuello y lo llevó agonizante por varias poblaciones del Huila hasta que murió en presencia de los indios”⁷¹

⁷⁰GIRALDO Restrepo, Paula Andrea, Mujeres Antioqueñas en la Memoria de la Ciudad, Alcaldía de Medellín, 2007

⁷¹Ibid

La construcción de los roles y deber ser de las mujeres durante esta época, se destaca de acuerdo con Paula Restrepo, por la correspondencia de las mujeres a los grupos étnicos, sin embargo, la imagen ideal “de la mujer cristiana se construyó sobre las figuras católicas de Eva y de María que los colonizadores buscaban repetir en las nuevas tierras” A las mujeres indígenas, mestizas y negras se las asociaba con la imagen del mal, lo místico y montarás, mientras la mujer blanca ocupaba el primer lugar en cuanto a “pureza” y valores cristianos. “Las mestizas –hijas de madre india y padre blanco- fueron estereotipadas por provenir de uniones sin matrimonio y en consecuencia sin el respaldo social de una figura masculina adulta; su procedencia de hogares con padre ausente, así tuvieran el apoyo encubierto de su progenitor, las expuso a los abusos y la violencia sexual, tal como se hace visible en las primeras incumplidas de matrimonio. Esta situación hizo que la ilegitimidad se reprodujera como un rasgo distintivo de los mestizos de ambos sexos”⁷²

Más adelante, durante el virreinato de Antonio Amar y Borbón en la Nueva Granada, la fuerte división económica y social que se incentivó para las mujeres en esta época, tiene como anécdota la lucha de las mujeres populares por el uso del calzado: símbolo del poder y la prestancia económica, determinada por la corona como de uso exclusivo de la élite. Las mujeres de la élite solo usaban el calzado para salir a la calle y a los espacios públicos debido a que era muy incómodo, se desgastaba muy rápido y debían estar acompañadas de chaperones que les ayudara a mantener el equilibrio y no caerse. También el uso de las medias fabricadas en seda y con hilos de oro, usadas por las clases

⁷²Ibid

altas y el clero, se les prohibió a las mujeres de clase baja dedicadas a la prostitución. “Las de vida alegre de clases bajas diferían notablemente de las de su misma profesión, pero de clase más rica, siendo también hermosas, pero más mestizas. La misma vestimenta escandalosa, pero un prejuicio de casta les impedía calzarse, así que iban con los pies desnudos y se les daba el nombre de ‘descalzas’ y se vengaban exhibiendo los pies más bonitos y más coquetos, cuyos dedos estaban adornados con anillos valiosos. Se asegura que en vista de este lujo, la autoridad hizo una concesión a las picantes descalzas, al permitirles el uso, no de medias de seda sino de medias de algodón, lo que estas rehusaron con indignación”.

Durante esta época las mujeres de la élite usaron modas traídas de Francia y España, y a su vez las mujeres mestizas optaron por hacer sus diseños y adaptaciones como una forma de revertir la discriminación social y económica que evidenciaba en la moda.

Mujeres Antioqueñas Durante la Independencia

Durante este tiempo, en la historia de Antioquia, se destacan mujeres como Simona Duque quienes encarnaban un profundo sentimiento patriótico de sublimación a tal punto de estar dispuestas a dar su vida en nombre de estos ideales. Existe también un rechazo a la sujeción de sus pueblos ante el dominio colonizador y unas acciones independentistas pensadas como la posibilidad de una vida más digna para su descendencia. “No se puede afirmar que para las mujeres de esta generación haya

existido una intención de reivindicar derechos femeninos ni un proyecto de liberación personal; ellas ni siquiera pretendían un lugar en los asuntos de la política, en los centros de autoridad o en el manejo de la hacienda”⁷³

Las Guerras Civiles

La continuidad de la participación de las mujeres en las luchas populares de liberación, independencia y luego en las guerras civiles, sigue teniendo un hilo conductor que caracteriza la forma como se asume su presencia en estos espacios: la invisibilización de su labor, por no tener la posición de ciudadanas, a pesar de participar en las luchas e incluso empuñar armas por igual.

Durante esta época la historia destaca a María Martínez Arango, quien participa en la guerra cuando su esposo, el sueco Pedro Nisser, es encarcelado. Durante este tiempo María escribe un diario que da cuenta de su convicción política para participar en la guerra, y pasa a la historia como La Mujer Soldado, es recordada como “un ejemplo para

⁷³ A Martínez Carreño “La generación de la independencia” en *Semana*, Bogotá, N 1224, Marzo 12 de 2005

su época no solo por alistarse en el batallón del teniente coronel Braulio Henao, sino por ser la primera mujer que le entregó una obra suya a la imprenta.”⁷⁴

“Las mujeres portaron armas y marcharon a caballo e incluso algunas llegar a ser capitanas, pero cuando años después el gobierno decidió pensionar a los combatientes de la Guerra de los Mil Días –ley 65 de 1937 y Ley 7 de 1938- las mujeres que batallaron en iguales condiciones a los hombres no pudieron acceder a tal beneficio, pues no tenían el estatus de ciudadanas”⁷⁵ Además de esto, el papel que se les otorgaba desde la iglesia y la cultura, les impedía asumir con todo derecho los espacios de poder en los que ellas colaboraban.

Sin embargo, las mujeres buscaban evadir estas imposiciones sociales y religiosas, y formaban grupos que bajo los nombres de la religión les permitían incidir en los actos políticos de la época. Un ejemplo de esto es la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús que se crea en Antioquia y Cauca a partir de 1872, y que recibe el apoyo y regulación de los clérigos. Según la documentación esta es la organización más importante de mujeres católicas hasta fines del siglo XIX y en ella las mujeres se asociaron al partido conservador y se encargaron por medio de la “caridad” cristiana de aportar a la guerra. También desempeñaron un papel protagónico en funciones educativas y adoctrinamiento, el

⁷⁴ GIRALDO Restrepo, Paula Andrea, *Mujeres Antioqueñas en la Memoria de la Ciudad*, Alcaldía de Medellín, 2007

⁷⁵ *Ibid*

cuidado de los heridos y la búsqueda de medicamentos para atenderlos, así como la búsqueda de ayuda para las viudas y los huérfanos.

La Conciencia Política de las Mujeres: las luchas por los derechos laborales

A comienzos del siglo XX la mano de obra ocupada por la industria textil antioqueña se componía mayoritariamente de mujeres jóvenes que provenían del campo, solteras, analfabetas y pobres.⁷⁶ Entre las primeras luchas sociales por los derechos en las cuales participan las mujeres, están las de los derechos laborales, las cuales hacen insertadas en los sindicatos que se iban formando en el departamento y en el país; que para la época estaba en el auge de las ideas socialistas y comunistas. Las mujeres desempeñaron oficios mal remunerados, cuestionaron la discriminación y las difíciles condiciones de trabajo.

El hecho de que las mujeres llegaran a los espacios laborales de las empresas y patronatos permite varias cosas: en primer lugar, la salida de estas de los espacios domésticos, y aunque en las empresas se siguieran reproduciendo los roles que fueron incentivados por la iglesia y los patronatos, el espacio de trabajo les permite al mismo tiempo la identificación de gremio que empieza a manifestarse en las luchas y reivindicaciones laborales, lo que sin duda les permitirá luego darse cuenta de que tienen condiciones específicas por ser mujeres, y es cuando se politiza la condición de género y

⁷⁶ibid

se da este tinte a las luchas. Mientras tanto, las mujeres participarán en los movimientos sociales de la época que tienen cada vez más fuerza gracias al contexto político.

Entre las voces de mujeres que se destacan en la época, María de los Ángeles Cano, es sin duda una de las más fuertes en estas luchas y la visibilización de las mujeres: “mi voz de mujer estimuló a las multitudes. Porque fueron multitudes como ríos las que afluyeron (...) al oír el mensaje de la lucha que les llevaba. Extraño, pero más interesante, el hecho de que fuera una mujer la que sembrara esa llama de inquietud revolucionaria por los caminos de la patria. Extraño, pero lógico porque ya la mujer no estaba solamente en la casa, en el pequeño taller y en el campo de cultivo, sino también en las grandes fábricas, en el amplio comercio, en oficinas e instituciones. ¿No es lógico igualmente que la mujer esté con los mismos derechos del hombre en todos los frentes de la actividad económica, social y política de la nación?”⁷⁷ Otras mujeres que hicieron historia por su participación fueron, en “la huelga de las obreras de Fabricato (Antioquia) en 1920, liderada por Betzabé Espinoza, que acabó logrando el 40 % de aumento en los salarios; y un manifiesto firmado por 14.000 mujeres indígenas sobre ‘los derechos de la mujer indígena’, en 1927.”⁷⁸

Entre las reivindicaciones de la época también están la “igualdad civil de los hijos, preferencia por la madre, respeto a la esposa, protección a los ancianos, ayuda a la niñez,

⁷⁷ TORRES Giraldo Ignacio, “María Cano y los Socialistas. Precursores del Cooperativismo en Colombia”. En: Revista de la Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, N 80, Noviembre de 2002, P 90.

⁷⁸ VITALE Luis, Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana. Ed Fontamara, Barcelona, 1981, Pag 53-54

abolición de la esclavitud doméstica, inspección médica domiciliar por enfermedades infecciosas y derecho a una indemnización en caso de contraerlas.”⁷⁹ Cuando se habla entonces de la aparición pública de la palabra escrita de las mujeres en el contexto antioqueño, es importante señalar dos características que condicionaban esta aparición: primero debían ser mujeres que tuvieran acceso a los espacios de educación formal, y en segunda instancia los escritos que aparecían en público, pertenecían a mujeres de élite.

La educación y la aparición de palabra escrita de las mujeres

El acceso de las mujeres a la educación es sin duda uno de los elementos fundamentales para la participación de estas en las esferas públicas de la sociedad, y el proceso de toma de conciencia y reivindicaciones políticas. Este acceso se vio en primera instancia determinado por escuelas para “señoritas”, espacios de educación diferencial para hombres y mujeres que las formaba a ellas para la continuidad de los roles domésticos y de cuidado de los otros, y a ellos para asumir los espacios de mando. El primer establecimiento educativo público en país para mujeres fue creado en Cundinamarca por el gobernador Rufino Cuervo, en 1832 y se llamó Colegio La Merced, en este, se enseñaba a “leer, escribir, contar, los principios de la moral, religión y urbanidad, las gramáticas

⁷⁹ URIBE María Tila, Los años escondidos. Sueños Rebeldías en la Década del Veinte, Santa De de Bogotá, Cerec, 1994, pg 54-55

española y francesa, el dibujo (...) la economía doméstica y los elementos de música vocal e instrumental ”Luego, en 1828 doña Matilde Ramos creó en Santa Fe una institución educativa femenina de carácter privado y en 1932 Rufino Cuervo, el gobernador de Cundinamarca creó el primer centro oficial educativo para mujeres La Merced.⁸⁰ Estos espacios educativos impedían a las mujeres formarse para oficios diferentes a los de ocupar roles tradicionales, y la sociedad, la iglesia y el estado abogaban por sostener una educación que les permitiera a las mujeres cumplir con los roles tradicionales para los cuales “habían sido creadas” es decir: esposas, madres y reinas del hogar.⁸¹ Más adelante, se considera la necesidad de formar maestras para que se encargaran de las escuelas en su continuidad de rol materno, y en la ciudad de Medellín se abre la primera Escuela Normal para Institutoras en el año 1875. Durante este tiempo, en la ciudad y el departamento llegaron varias comunidades religiosas que fundaron y dirigieron 87 instituciones educativas para mujeres. La educación en las normales se institucionalizó en el país con la ley 39 de 1903 que decretó la apertura de normales en el los principales departamentos del país. Posterior a esto, en 1927 se abre el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, y en Medellín se fusionan la Normal de Institutoras y el Colegio Central de Señoritas que había sido abierto en 1912, y crean el Instituto Central Femenino de Medellín en el año 1936.

⁸⁰ COHEN M Lucy, Colombianas en la Vanguardia, Editorial Universidad de Antioquia, Colombia, 2001, pg 136

⁸¹ íbid

En este tiempo también, coincidiendo con la apertura económica y comercial del país, se empezaron a enseñar otros oficios como contabilidad y mecanografía.⁸² Esta particularidad de la formación para mujeres, marcó el hecho de que aún al lograr la autorización para que entraran en instituciones de educación superior, estas estaban menos preparadas para las exigencias académicas de las universidades, lo que impidió durante los primeros años su efectivo acceso a la misma. Entre las peticiones de las mujeres entonces, estuvo su entrada a los colegios de formación para hombres, con la intención de obtener una mejor formación.⁸³

Es en esta época, prólogo de la aprobación de las leyes más importantes para el reconocimiento de varios derechos fundamentales de las mujeres colombianas, que se realiza al IV Congreso Internacional Femenino en Bogotá, durante el mes de diciembre de 1930. En este congreso Ofelia Uribe de Acosta, hace una intervención sobre los derechos civiles de las mujeres “en este congreso hablé yo por primera vez de los derechos civiles para la mujer presentando un trabajo del cual partió la lucha que cristalizó en la Ley 28 de 1932 que dio a la mujer la facultad de manejar sus bienes”.⁸⁴

Además de esto, en la aprobación para el ingreso de las mujeres a las instituciones de educación superior, se dio en 1933 bajo el gobierno de Olaya Herrera y mediante los decretos 1834 de 1932 y 227 de 1933. Sin embargo, hubo un caso excepcional en la

⁸²Íbid

⁸³ Para profundizar en la historia de la educación femenina en Colombia, ver a: COHEN M Lucy, Colombianas en la Vanguardia, Editorial Universidad de Antioquia, Colombia, 2001

⁸⁴REVISTA BRUJAS, Entrevista: Ofelia Uribe de Acosta: Feminismo y Sufragismo (Bogotá 1984) Revista Número Cinco, Medellín, abril de 1985

Universidad de Antioquia, donde desde 1932 ya habían ingresado a la Facultad de Odontología, Mariana Arango Trujillo, Amanda Guendica y Rosa María Navarro. Mariana Arango Trujillo fue la primera mujer profesional del país, graduada en 1937.⁸⁵ Sin embargo, el ingreso de las mujeres a la educación superior en Colombia, fue lento y elitista, de manera que para 1965 solo 915 mujeres estaban estudiando en las universidades colombianas, y eran un total de 1134 que habían ingresado durante 1938 y 1965⁸⁶

Así pues, las mujeres cuya palabra empezó a aparecer publicada, tenían una característica fundamental: eran mujeres pertenecientes a la élite económica e intelectual. “Perteneían a una clase social acomodada e ilustrada que tuvo acceso a la lectura y a las tertulias literarias que florecieron en Medellín en los años 20 a las cuales asistían los más importantes poetas y escritores de la época. Varias escritoras eran además familiares cercanas de algún hombre de letras: Sofía Ospina de Navarro era nieta, sobrina y hermana de tres presidentes de la república, Blanca Isaza de Jaramillo Meza estaba casada con el poeta Juan Bautista Jaramillo, Isabel Carrasquilla de Arango era hermana de Tomás Carrasquilla, María Cano pertenecía a una familia culta de poetas y escritores, Rosario Grillo de Salgado era hermana de Maximiliano Grillo, Tila Botero de Molina era hija del escritor Juan José Botero y María Eatsman era hija de Tomás O Eatsman”⁸⁷

⁸⁵Íbid

⁸⁶Íbid.

⁸⁷ GIRALDO Restrepo, Paula Andrea, Mujeres Antioqueñas en la Memoria de la Ciudad, Alcaldía de Medellín, 2007

Los espacios donde empieza a aparecer la voz de estas mujeres de Antioquia, son:

- Revista Cyrano (1920) en la cual se publican varios artículos de María Cano, Fita Uribe y María Eatsman.
- Sábado (1921) donde se incentivan varios concursos de literatura para las mujeres
- Revista Letras y Encajes (1926) “Revista Femenina al Servicio de la Cultura” esta fue dirigida por un grupo de mujeres: Sofía Ospina de Navarro, Ángela Villa, Alicia M Echavarría, María Jaramillo de Simón, Tulia Restrepo y Teresa Santamaría de González⁸⁸

En estas revistas empiezan a aparecer cuestionamientos sobre las condiciones particulares de las mujeres con artículos como “Feminismo en Acción”⁸⁹ y “Los Derechos de la Mujer”⁹⁰ por mencionar algunos, sin embargo, en el país ya se venían presentando otras publicaciones:

- Periódico El Rocío (1872) “para defender los propósitos de la emancipación femenina”
- Revista Femeninas (1916-1918) dedicada a los derechos de la mujer.

⁸⁸LONDOÑO Vega Patricia, Publicaciones periódicas dirigidas a la mujer en Colombia, 1858-1930,

En:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti5/bol23/publica.htm>

⁸⁹VASALIS Idalia, Feminismo en Acción, Revista Letras y Encajes, N 125, 1936

⁹⁰VASALIS Idalia, Los Derechos de la Mujer, Revista Letras y Encajes, N 126, 1937

- Entre 1944 y 1946 surgen: el programa radial “La Hora Feminista” y la Revista Agitación Femenina, las cuales tuvieron una amplia producción que influyó en las construcciones políticas de las mujeres en Antioquia y Medellín, y como era de esperarse generó gran polémica en el país.
- Más adelante Ofelia Uribe de Acosta (cuya información ampliaremos en el próximo capítulo) fundó el Semanario Verdad, en el cual reivindicaba los derechos de las mujeres y se oponía abiertamente a la dictadura del militar Gustavo Rojas Pinilla.⁹¹

Luchas por la Ciudadanía Plena

El Proceso de asumir las particularidades de la vida de las mujeres en la esfera pública y privada del país, se fue acrecentando de tal manera que aparecen las luchas por la ciudadanía plena, antes de avanzar en esto, es necesario definir el concepto:

“Está definida como la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que expone crudamente la exclusión de las mujeres disfrazada de igualdad (...) Ciudadanía significa por consiguiente la posibilidad de actuar, de tener poder y de influir en las decisiones públicas, por lo que lo público se convierte cada vez más en un

⁹¹ FLACSO, <http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/colombia/orga.htm>

espacio de interacción discursiva, diferente del Estado y del mercado' en el cual los/as ciudadanos/as debaten asuntos de interés común"⁹²

Para ejercer la ciudadanía plena es necesario que las mujeres tengan acceso al "desarrollo de la capacidad de auto determinación, de expresión y representación de intereses y demandas y de pleno ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos"⁹³ Es por esto que las luchas que se dan en este tiempo, y que son anteriores a la oleada de feminismo radical de los años 60 y 70, están reclamando los derechos, no solo a la educación, sino a la administración de bienes, desempeñar cargos públicos y al sufragio. "El derecho a administrar los propios bienes, la independencia económica en el matrimonio, el derecho al trabajo y un salario igual que al de los varones, el acceso a la educación secundaria y universitaria, el poder desempeñar cargos públicos y desde luego el derecho a votar, son las reivindicaciones más conocidas de las mujeres sufragistas"⁹⁴. todas estas luchas tienen un hilo estructurante: la búsqueda de emancipación de las mujeres de los roles tradicionales y la minoría de edad al que habían sido sometidas social y culturalmente por su condición de mujeres, y la conciencia de que había unas diferencias sociales, culturales, económicas y políticas por el hecho de serlo, es entonces esta una conciencia ciudadana.

⁹² NANI Esther, La Mujer y la Construcción de Ciudadanía. En, MAZO Clara, La Ciudadanía, Viaje por los Contenidos Conceptuales Vividos en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista "Las Sabinas", de la Corporación Vamos Mujer, Módulo 1, 2010 Pg 25

⁹³ CEPAL UNIFEM, En, MAZO Clara, La Ciudadanía, Viaje por los Contenidos Conceptuales Vividos en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista "Las Sabinas", de la Corporación Vamos Mujer, Módulo 1, 2010 Pg 26

⁹⁴ LUNA G Lola, Los Movimientos de Mujeres: Feminismo y Femenidad en Colombia (1930-1934). En: Revista Brujas, Volumen 7, septiembre, 1987

Las tendencias sufragistas de esta época están incididas por las reflexiones de justicia social y socialismo que se venían desarrollando en el contexto latinoamericano (ver capítulo Para una Aproximación a la historia del feminismo en América Latina: el contexto) Después del primer período señalado de los años treinta, en el que se adquirieron varios derechos sociales, en los cuarenta la acción se acentuó en torno al sufragio. Se crearon grupos como la Unión Femenina de Colombia y la Alianza Sufragista (...). Se celebraron también dos congresos femeninos de carácter nacional. Otros nombres que destacaron por sus esfuerzos y pensamiento fueron las feministas socialistas: Lucila Rubio de Laverde, Mercedes Abadía y la poeta Matilde Espinosa.⁹⁵ En Medellín también se destacaron por su amplia participación Rosita Turizo. El derecho al voto se empieza a cristalizar cuando durante la dictadura de Rojas Pinilla, antes en la reforma constitucional de 1945 se había reconocido la ciudadanía de las mujeres, pero sin el derecho al voto.

"El 30 de julio de 1954, la ANAC autorizó al general Rojas para que aumentara el número de sus miembros con el fin de conformar una mayoría que lo apoyara en su reelección, el presidente nombró a Josefina Valencia de Hubach –hermana de Guillermo León Valencia– y a Esmeralda Arboleda como constituyentes y a Teresita Santamaría de González como delegada suplente para evaluar y presentar el proyecto de Acto Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres. El proyecto se le entregó a los constituyentes del 5 de agosto de 1954 y el 25 del mismo mes la plenaria de la Asamblea aprobó el Acto Legislativo N°3,

⁹⁵ LUNA G Lola, Cincuenta años del voto femenino en Colombia Compañera y no sierva, UNP N 62, Agosto 22 de 2004

cuyo artículo 3º dice: queda modificado el artículo 171 de la constitución en cuanto restringe el sufragio a los varones”.⁹⁶

Sin embargo apenas en 1957 las mujeres adquirieron los mismos derechos políticos de los hombres. En Medellín, se crea en 1955 la Asociación Profesional Femenina de Antioquia, cuyo grupo fue un nicho para el activismo político de estas mujeres que lideraron la lucha sufragista.

El 4 de Octubre de 1957, mediante el decreto Legislativo 0247, la junta militar cita a un plebiscito en el cual se permite la participación de las mujeres. Quince días después del plebiscito, la Asociación Profesional Femenina de Antioquia en cabeza de Rosita Turizo, da apertura en 1957 la apertura de la Unión de Ciudadanas de Colombia, que también conformaron: Teresita Santamaría de González, Emma Echavarría de Cook, Ana Navarro de Escobar y Luz Castro de Gutiérrez.⁹⁷ Antes de esta se había formado la y decide posteriormente, con el interés de ser un espacio más abierto sin distinciones de ninguna clase para capacitar a las mujeres en el ejercicio de una ciudadanía plena.

Para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (1990) se inscribió una lista de mujeres con dos candidatas: una de la Unión de Ciudadanas de Colombia y otra del movimiento feminista. Otras mujeres participaron en listas de partidos y organizaciones políticas. Pero de los setenta electos únicamente cuatro fueron mujeres (...) Instalaron mesas de trabajo en diferentes regiones del país y realizaron acciones de cabildeo con

⁹⁶ GIRALDO Restrepo, Paula Andrea, Mujeres Antioqueñas en la Memoria de la Ciudad, Alcaldía de Medellín, 2007

⁹⁷ Ibid

los/as constituyentes para asegurar que su voz fuera incluida en la nueva Carta Política.⁹⁸ Posterior a esto en 1974 las mujeres lograrán que por lo menos legalmente quede abolida la potestad marital.

⁹⁸ FLACSO, <http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/colombia/orga.htm>

Breve Historia del Movimiento Feminista en Medellín a partir de la Oleada del Feminismo Radical

Fotografía de Flora Uribe

El auge del feminismo radical en Estados Unidos, con autoras como Kate Millet “Sexual Politics”, Germaine Greer “La Mujer Mutilada”, Juliet Mitchell “La Condición de la Mujer”, y Shulamit Firestone además de autoras clásicas como Simone de Beauvoir con la conocida obra “El Segundo Sexo” y Betty Friedman con “La Mística de la Feminidad” influyó de forma trascendental en el auge del feminismo que se da a partir de los años setenta en Antioquia. Su eje central se da en Medellín, y, según Claudia Restrepo y Jhon Jairo Orrego,⁹⁹ se compone a la vez de varias corrientes que son:

- *Feminismo Liberal (1930-1960): su presupuesto básico es la igualdad entre hombres y mujeres.*
- *Feminismo Marxista-Leninista: su presupuesto básico es la igualdad de clases. La opresión de la mujer proviene de la división entre clases sociales.*
- *Feminismo Radical (1970): está en contra del ejercicio de cualquier tipo de poder dominador.*

Para entender el contexto histórico de este auge, es importante destacar la importancia que tuvo en el país el Frente Nacional (1958-1974) como un momento que detonó en las generaciones jóvenes un desencanto por los partidos políticos tradicionales, la iglesia y

⁹⁹RESTREPO Mejía, Claudia Patricia; Orrego, John Jairo (Tesis) Proceso organizativo del movimiento feminista en Medellín 1970-1992: o de como las mujeres construyen su autonomía, Universidad de Antioquia, 1994.

todo aquello que estuviera relacionado con la “tradicición”¹⁰⁰. Este panorama del Frente Nacional en el cual se intentaba continuar con la hegemonía de los partidos tradicionales y las creencias religiosas, se convierte en un caldo de cultivo para el reclamo de esa ‘diferencia’ excluida y relegada al silenciamiento, aportando al mismo tiempo un ambiente de rechazo y rebelión juvenil hacia las instituciones tradicionales.¹⁰¹

Influenciada y favorecida por esta coyuntura surgió la Teología de la Liberación. Encabezada por Camilo Torres y el grupo Golconda (década del 60), una fuerte oleada de jóvenes y grupos que pregonaban la Teología de la Liberación se tomó los barrios y sectores populares de la ciudad y el departamento para hacer labor social y proselitismo político de ideas socialistas y comunistas.¹⁰² Todo esto, abonó el campo para que en los años 70 surgieran variados grupos y hechos históricos que hicieron parte del auge del movimiento feminista y que son puntos estructurantes de indagación en esta investigación.

Este tiempo se caracterizó por ser de amplia movilización y participación en diversos espacios sociales y políticos en los cuales participaron activamente las mujeres racializadas, rurales, estudiantes y sindicalistas, por mencionar algunas. Sin embargo, algunas mujeres que estuvieron participando activamente de los movimientos de la

¹⁰⁰URIBE DE HINCAPIE; 1995 Referencia completa

¹⁰¹Para ampliar leer a URIBE de H María Teresa, Universidad de Antioquia Historia y Presencia, Ed Universidad de Antioquia, 1998; y a DELUMEAU, Jean (dir) El Hecho Religioso, capítulo Persona Religiosa Fluctuante, Eclecticismo y Sincretismos, escrito por Françoise Champion, Alianza Editorial Madrid, 1995.

¹⁰²URIBE de H María Teresa, Universidad de Antioquia Historia y Presencia, Ed Universidad de Antioquia, 1998

época pronto se dieron cuenta de que necesitaban reivindicar por sí mismas sus derechos como mujeres, o en palabras de Olga Ramírez, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres: “El movimiento social de mujeres se relaciona con la movilización social que generan las organizaciones de izquierda y con el mundo popular de las mujeres excluidas y empobrecidas. Cuando se comienzan a ver dentro de esa misma izquierda nuevas formas de exclusión hacia las mujeres y un aplazamiento de las reivindicaciones femeninas en un marco donde se privilegia una apuesta por la revolución, y donde las demás reivindicaciones sectoriales específicas serán el premio después de llegar al poder, se genera en muchas un gran malestar, que se traduce en un encuentro muy fecundo, entre feministas universitarias y mujeres de sectores populares que no se sienten plenamente a gusto en esa construcción: y empiezan a pensar en el valor y la legitimidad de reivindicaciones propias de las mujeres, que no queremos postergar para después nuestras preocupaciones cotidianas, ni subsumirlas a otro proyecto supuestamente más político”.¹⁰³

Desde entonces se visibiliza en la escena feminista de la ciudad la generación de grupos de autoconciencia, los cuales pronto empiezan a realizar acciones de aparición en el debate político: llevando los debates a los escenarios de discusión de los partidos y grupos, haciendo sus propios espacios de participación, buscando abiertamente la intervención en los espacios de toma de decisiones, haciendo plantones, marchas y pintas, entre otros.

¹⁰³GIL Max Yuri, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, No parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. En: Revista Desde la Región, Número 42, Junio de 2004, Páginas 35,36.

La particularidad del Movimiento Feminista, con respecto al resto de movimientos sociales y políticos, está en que este movimiento se niega, como movimiento, a participar en la guerra. Mientras en el país la lucha armada se acrecentaba, las mujeres empezaban a formar grupos, hacer publicaciones, encuentros y marchas, y también a irrumpir en diversos espacios de forma estratégica como movimiento social de mujeres y como movimiento feminista. Una muestra de esta oleada de pensamiento, deliberación y participación política, es el surgimiento de las revistas feministas, que nacen como una apuesta de expresión pública de lo que venía pasando en los grupos de autoconciencia arriba mencionados.

Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, aquí se declara el 25 de Noviembre como el día de la No Violencia contra la Mujer¹⁰⁴	Surgimiento de la Revista “Brujas”	Primera Marcha por la No Violencia contra las Mujeres
1981	1982	1985

¹⁰⁴ Este día se conmemora que “El 25 de Noviembre de 1960 son asesinadas por la dictadura de Trujillo Minerva, Patricia y María Teresa Miraval, conocidas y representadas como “Las Mariposas”. Las hermanas Miraval se convirtieron en un símbolo de la resistencia popular y feminista” tomado de <http://www.rutapacifica.org.co/home.html>

Surgimiento del Grupo Las Mujeres	Surgimiento del Boletín Las Mujeres publicado por el grupo Las Mujeres	Primer Encuentro Feminista en Medellín, realizado en la escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia	Foro La Mujer y el Deseo, realizado en Bogotá pero con la participación de activistas políticas de Medellín y otras ciudades del país.	Nace la Corporación Vamos Mujer
1975	1977	1978	1978	1979

Luego de un tiempo de acciones espontáneas, y en el marco de la violencia que se produjo en la década de los 80’ el auge del narcotráfico, en medio del cual se recrudecieron las muertes violentas en la ciudad y el país, la generalidad de los movimientos sociales perdió a sus líderes ya fuera porque habían sido obligados a exiliarse o porque fueron asesinados, torturados y/o desaparecidos. La explosión de la Guerra Sucia da en una simbiosis entre el estado y el paramilitarismo, se propuso arrasar con los movimientos sociales, líderes, activistas, y cualquiera que ‘oliera a izquierda’, de manera que solo en 1987 se registró la cifra de 17.000 muertes violentas en el país¹⁰⁵ y la tasa anual de homicidios, calculada en número de casos por cada 100.000 habitantes, pasó de 16.8 en 1973 a 74.1 en 1990 y a 90.0 en 1992. Es en este tiempo cuando el

¹⁰⁵ URIBE de H María Teresa, Universidad de Antioquia Historia y Presencia, Ed Universidad de Antioquia, 1998

movimiento feminista llega a una nueva etapa: la de organizaciones no gubernamentales, con las cuales buscaba entre otras cosas, aparecer en el escenario político de la cooperación internacional, de manera que no solamente se pudieran obtener recursos, sino que se pudiera de alguna forma garantizar la perduración en el tiempo de las apuestas políticas, e incidir sin necesidad de ser estado, en las transformaciones socioculturales, en este caso de la ciudad.

A partir de la década de los 90 surge un nuevo proceso organizativo: la formación de redes, las cuales tienen la intención de articular los procesos en el país y aparecer de una forma más organizada en las acciones y el tiempo, sin necesidad de constituirse con las exigencias legales, económicas y organizativas de las ONG.

Red de Educación Popular entre Mujeres	Red Nacional de Mujeres	Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos
1990	1991	1992

Luego de esto, y en el contexto de las secuelas del conflicto armado, surgen nuevos grupos como:

Mesa de Trabajo Mujer de Medellín	Ruta Pacífica de las Mujeres	Madres de la Candelaria
1995	1996	1999

Uno de los ejes articuladores de estas organizaciones, se basa en la respuesta de las mujeres frente al conflicto armado en el departamento y la interacción entre mujeres de la ciudad y el departamento que se unen en torno al rechazo a la guerra y el reclamo por sus familiares desaparecidos quienes, al tiempo, son influenciadas por la ideología feminista.

Posterior a esto, en el año el BID declara a Medellín como la ciudad en el mundo con los índices más altos de anorexia, y ante ese llamado de atención se empiezan a generar estudios que permitan comprender y atender esa problemática de salud pública que involucra la relación de las mujeres con sus cuerpos y la condición de juventud. Estas situaciones se convierten en ejes articuladores para las luchas del movimiento feminista, el cual en ese momento se enfocó en incidir en las políticas públicas del departamento. Durante la administración de Sergio Fajardo, Lucrecia Ramírez la entonces primera mujer de Medellín, ofreció su apoyo para viabilizar las apuestas del movimiento feminista en la ciudad, con actos como el retiro de recursos públicos para el patrocinio del reinado de belleza y la inversión de éstos en el Concurso Mujeres Talento de Medellín, con lo cual se buscaba cambiar los referentes de ser mujer joven en la ciudad y cuestionar ampliamente la cosificación del cuerpo femenino.

Durante este tiempo también se logró la creación en el año 2007, de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. En este contexto surgieron grupos como la Red de Prevención de la Anorexia, Red de Prevención del Embarazo Adolescente, Red de Mujeres Jóvenes Talento de Medellín, Red de Mujeres Públicas de Medellín, y diversos grupos en barrios

de la ciudad apoyados por las ONG e impulsados por el entonces despacho de la primera mujer.

A continuación, vamos a conocer las reseñas históricas de las organizaciones más emblemáticas que aún existen en la ciudad y que son resultado y parte del movimiento feminista, las reseñas están acompañadas y contrastadas con las voces de algunas

mujeres que fueron parte de su proceso; estas reseñas son parte del contexto en cual se desarrollarán los relatos de vida que les siguen inmediatamente después de este capítulo.

Reseña Histórica de la Corporación Vamos Mujer

*Vamos mujer, partamos a la ciudad.
Todo será distinto ,no hay que dudar.
No hay que dudar, confía, ya vas a ver,
porque en Iquique todos van a entender.
Toma mujer mi manta, te abrigará.
Ponte al niño en brazos, no llorará.
No llorará, confía, va a sonreír.
Le cantarás un canto, se va a dormir.
¿Qué es lo que pasa?, dime, no calles más.
Largo camino tienes que recorrer atravesando cerros, vamos mujer.
Vamos mujer, confía, que hay que llegaren la ciudad podremos ver todo el mar.
Dicen que Iquique es grande como un Salar, que hay muchas casas lindas , te
gustarán.
Te gustarán, confía, como que hay Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor¹⁰⁶.*

La ANUC aprobó el Encuentro de Mujeres Campesinas, el cual se realizó el 8 de marzo de 1979, como preparación del congreso nacional. En el encuentro participaron 120 mujeres de 13 municipios, 4 encargadas de elaborar la plataforma y organizar; se invitó a las

¹⁰⁶Quilapayun, Canción Vamos Mujer, en esta canción se inspira el nombre de la corporación. Fuente: <http://www.musica.com/letras.asp?letra=843696>

mujeres a participar en el 1° de Mayo, y se conformó la Coordinadora Departamental, que empezó a funcionar en 1980

Nombres	Municipios	Cargo
Eva Inés Gómez	Granada	Tesorera
Rocío Gómez	Amagá	Suplente
Olga Lucía Ramírez	Medellín	Secretaria
Rosalba Osorno	Pueblo Rico	Coordinadora
Aracelly Berrio	Amagá	
Gloria Tobón	Salgar	
Amparo Osorno	Pueblo Rico	
Ligia de Osorno	Pueblo Rico	
María Lucía Marín	Bolívar	

El primer Encuentro Departamental de Mujeres Campesinas considerado acto fundante de la Corporación Vamos Mujer, sería entonces el evento que marcaría la historia y dinámica de autonomía, independencia política y opción por las mujeres de sectores populares¹⁰⁷.

Luego de conformarse esta Coordinadora, los documentos de la época dan cuenta de la necesidad que las mujeres van manifestando de hacer transformaciones dentro de la

¹⁰⁷ MORENO T, Flor Alba, Genealogía de la Corporación Vamos Mujer, 1979-2004 “Podemos Descubrir el Mundo, el Rey está Desnudo”, Archivo histórico de la corporación que reposa en el Centro de Documentación de la misma. Pg 3

ANUC a favor de las mujeres, las cuales no fueron atendidas porque fueron consideradas secundarias frente a los ideales que en ese momento se estaban luchando, de manera que estas mujeres deciden hacer una ruptura política, luego de la cual se forma la Corporación Vamos Mujer. Durante ese tránsito un evento que marcaría la posibilidad de autonomía de las mujeres frente a la ANUC fue un proyecto aprobado y financiado por UteSodemman a través de Terre Des Hommes, Alemania en 1982 el cual aparece administrado por la ANUC porque en ese momento todavía no se había constituido legalmente la corporación. Flor Alba Moreno propone para comprender la historia de la corporación, la diferenciación de cinco grandes etapas hasta el año 2004, que son:

1. **Buscando un camino 1979-1984:** proceso de separación de las mujeres de la Coordinadora, es un periodo de mucha oralidad. “la opción estaba clara y la lucha también: era la resistencia pacífica, contestataria y directa había un sistema patriarcal guerrillero, autoritario y excluyente, al cual se oponía: la fe, la esperanza y la opción revolucionaria de construcción de una sociedad igualitaria”¹⁰⁸
2. **Organizar las mujeres 1985-1987:** en 1985 “Rocío Gómez, Rosalba, Gloria, María Lucía, Eva Inés, Aracelly, Luz Mery, María Elena Van-Roie, Silvia María y María Victoria, firman el acta que da vida jurídica a la Corporación Vamos Mujer”¹⁰⁹. En este momento se están buscando identidades políticas más claras que le permitan a las mujeres que se están pensando la corporación, hacer

¹⁰⁸ Ibid, pag 7

¹⁰⁹ Ibid, pag 9

construcciones más cercanas a lo que se vienen pensando pero que no han nombrado del todo. La corporación venía con la clara influencia de varias corrientes de pensamiento: el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la teología de la liberación y la educación popular. Para este momento además, hay una pregunta por la el ser mujer, y en los procesos que se vienen adelantando de educación popular se logra una aproximación al feminismo que ellas definen como “feminismo popular”. Por esta época se incluyen en los referentes de pensamiento el humanismo, la teoría de género y la economía solidaria.

3. **Feminismo 1988-1990:** este es un momento de autoconciencia en las mujeres de la corporación, a la cual se suman otras mujeres urbanas y en su mayoría profesionales: María Elena Rodríguez, Clara Inés Mazo, Rocío Jiménez, Elisabeth Sepúlveda y Aura Luz Ruíz, quienes asumieron el reto del feminismo”¹¹⁰ En este momento surge también la pregunta de por qué las mujeres se agrupan y los múltiples intereses que allí concurren. Todo este proceso de autoconciencia pasó a ser un ejercicio colectivo que trajo consigo múltiples malestares un momento de crisis para la corporación, en el marco del cual algunas mujeres deciden retirarse y hacer dos nuevas corporaciones: la Corporación Artemisa que ya no existe, y la Corporación Mujeres que Crean.
4. **Vinculación social 1991-1995:** para entonces ya se reconoce un proceso organizativo mayor y una identidad lograda como institución. Sobre la mesa de

¹¹⁰Íbid pag 10

las discusiones también se vienen incorporando criterios de intervención social tomados del feminismo como las reflexiones sobre la politización de lo privado, la acción social y lo personal es político. Así pues, y de la mano con la educación popular “la sujeto mujer popular, fue abriéndose paso a través de los diagnósticos sociales, quedando claras las problemáticas de: doble y triple jornada, violencia contra las mujeres, y discriminación, entre otras; y la educación popular desarrolló con la perspectiva de género, nuevos elementos pedagógico-metodológicos”

5. **Tejiendo Redes 1996-2004:** este periodo se caracteriza por ser una búsqueda de trascender lo institucional y buscar establecer un contacto más cercano con las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista, no sólo en la ciudad sino en el departamento y el país. “Eso significa ir más allá de la institucionalización, hacia la relación con las estructuras que están a disposición del poder, significa también una participación política y cultural donde la lucha es contra el patriarcado. Los referentes de este periodo están dados por el acumulado y van constituyéndose en producción de conocimiento feminista, en los ámbitos: político, económico, jurídico y cultural, a partir de nuevos Enfoques: estético/simbólico, ético (valores, principios), derechos humanos, ecológico/ambiental, y territorial, que se operativizan en las Esferas: privada, social y pública”¹¹¹.

¹¹¹Ibid, pag 14

A continuación, el relato de Clara Inés Mazo López historiadora que trabaja en Vamos Mujer desde hace 23 años y conoce su historia y transformaciones:

Los inicios de Vamos Mujer y la historia de su nombre

María Lucía Marín: *Todas teníamos trabajos en diferentes partes, eso es una cosa muy importante porque esto no nace como que: se nos ocurrió esto y hagámoslo, no. Nace como el resultado del trabajo que teníamos todas en diferentes partes. Gloria Tobón nos juntó a todas para que hiciéramos algo, había acabo de pasar algo muy importante en el 79 y era el encuentro nacional de mujeres campesinas, y fueron muchísimas mujeres a ese encuentro. Ahí se constituyó una coordinadora de mujeres, y entonces una mujer que trabajaba en Tierra de Hombres Alemania, le dijo a Gloria que qué tan importante que ese trabajo lo cristalizáramos en algo, entonces ella nos reunió a las trece que éramos y nos reunimos a conversar sobre qué podríamos hacer y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una corporación que inicialmente se llamó María Cano, la primera oficina de nosotras fue por las Torres de Bomboná porque nos presentaron a una abogada que venía trabajando con las mujeres trabajadoras del servicio doméstico entonces ella nos ofreció la oficina pero a cambio nosotras debíamos también, empezar a hacer un trabajo con las mujeres que ella trabajaba. Entonces formalizamos con ella ese convenio y empezamos a trabajar allá. Entonces empezamos a trabajar ahí pero las mujeres empezaron a preguntar por María Cano, entonces nosotras entendimos que no tenía ningún sentido que nos llamáramos María Cano porque ese nombre no convocaba, y*

nosotras lo que queríamos era que ese nombre convocara, que creara movimiento, porque Vamos siempre fue movimiento. Nació de unas activistas del trabajo con las mujeres y todas queríamos que continuara ese movimiento, entonces ya empezamos a pensar qué nombre ponerle y ya desde ese momento, la coordinadora era Rocío Gómez y entonces le pusimos, matadas con la canción de Iquique habíamos escuchado en el encuentro, esa canción la habíamos escuchado mucho, la teníamos en la mente entonces dijimos ¡esta es! ¡Vamos Mujer! Entonces se llamó Corporación para las mujeres populares Vamos Mujer.

Clara Mazo: *Vamos Mujer desde el 79 había sido una organización que se desprende de la ANUC, con todo el trabajo que tenía la ANUC con las mujeres, desde el comité de mujeres en todas las regiones de Antioquia, pero en ese entonces no se llamaba Vamos Mujer sino que el grupo de mujeres que trabajaban en ese entonces, mujeres campesinas, empiezan a ver que en la ANUC casi no se daba respuesta a los asuntos específicos de las mujeres y esto no se vio bien. Pues, es un asunto que nunca se ha visto bien porque se consideró que pensarse lo de las mujeres era dividir la lucha popular, entonces ellas se retiran y lo que hacen es que además con la situación política del país en ese momento, deciden venirse a Medellín, para proteger sus vidas y para buscar aquí otro rumbo, algunas de ellas empezaron a estudiar en la universidad. Lo más importante es que este equipo de mujeres encuentran acá otras mujeres que están haciendo el trabajo de la teología de la liberación con marchas en los barrios populares, y ahí constituyen lo que se llama Corporación María Cano, y ya en el 80 creo, deciden que mejor le cambian el nombre a la corporación por el de Vamos Mujer.*

Vamos Mujer es una canción que existía en esa época y que era muy dicente de todo lo que estaba pasando con las mujeres que se venían del campo a la ciudad, una canción emblemática y pues... de todas maneras en ese momento el nombre de María Cano, en ese contexto histórico y político estaba muy... digamos, relacionado con cosas que tenían que ver con la lucha armada, entonces decidieron que se llamara Vamos Mujer, yo todavía no estaba.

Mi inicio en Vamos Mujer: Clara Inés Mazo López

Para mí, Vamos Mujer, la que conocí en el momento en que Alba Inés invitó y con la experiencia que yo tenía con las mujeres de Urabá y el Chocó, era una organización, no era una institución, era una organización además muy interesante porque su centro estaba en las mujeres populares y porque tenía el interés ya de abrirse al feminismo y eso fue muy interesante, porque era por primera vez ver que el feminismo y el trabajo popular entraban en interacción y pues eso para mí ha sido un reto. Porque incluso en el trabajo que yo estaba haciendo en Urabá, nos preguntábamos: bueno, ¿las feministas nos vamos a quedar planeando acciones públicas pero sin pensar en otras mujeres?, por ejemplo las mujeres campesinas... a ellas ¿cuándo este tipo de cosas les llega?, y en ese momento yo tomé la decisión de que me iba, entonces Vamos era ese centro con la participación de las mujeres populares, y pues en mi vida era la oportunidad que en la vida había querido tener de seguir conectando, porque ya en Urabá lo venía conectando con las mujeres

campesinas directamente, pero con las de barrios populares yo ya lo conecté fue en Vamos Mujer.

Yo me vengo a Medellín y en el 88 me proponen desde la Corporación Vamos Mujer y nos proponen a varias otras feministas de la ciudad de Medellín, que hagamos parte pues como del nivel asociativo de la institución. Ellas dijeron: vamos a ampliar el número de socias, y queremos que el feminismo entre y entraron feministas para que hicieran parte, y nosotras aceptamos. Pues yo lo primero que hice fue compartir mi experiencia en Urabá y Chocó, y bueno, cada una pues de nosotras tomó un lugar en la corporación, no como equipo de trabajo sino haciendo aportes como socias.

Mi aporte a la corporación, fue hacer la historia de lo que había hecho la corporación Vamos Mujer a nivel urbano y a nivel rural, por ejemplo otra compañera mía, la psicóloga Marta Jiménez, decidió que se ponía en el asunto de entrar a concretar todo lo que era el área subjetiva psicosocial y se propuso también acompañar un proceso de autoconciencia al interior de la institución. Y así otras fuimos diciendo qué aportábamos y lo que fuimos recogiendo en esa historia fue toda la experiencia pedagógica y metodológica.

Ya cuando nosotras entramos la institución, ésta empezó a tener otro carácter, empieza lo que es el Centro Escuela de Capacitación de Mujeres Campesinas y Urbanas que fue muy interesante y ese proyecto fue financiado, entonces desde ahí pues, ya empezamos con toda esa impronta metodológica con Vamos Mujer, que hoy ya se está llamando, estamos tratando pues de formalizarlo con la secretaría de educación y la Universidad de Antioquia; el Instituto Feminista.

Sobre la crisis de Vamos Mujer y el nacimiento de Mujeres que Crean

María Lucía Marín: *Todas las que estábamos en ese momento teníamos diferentes niveles de estudio: algunas estaban estudiando, otras por las características de los trabajos que habíamos tenido no habíamos seguido en la universidad, habíamos estado en el campo mucho tiempo, estábamos algunas en el campo todavía, pero la característica que teníamos todas era que éramos mujeres muy trabajadoras y muy soñadoras y en el sueño que nos metíamos, ese sueño salía adelante como fuera. Entonces permanentemente estábamos soñándonos encuentros, soñándonos metodologías, las mujeres venían, iban, había mucho movimiento... Pero después ya empezaron a llegar mujeres que eran profesionales, que venían de la universidad. A muchas mujeres a nosotras nos tocaba hacerles la inducción porque aunque traían los títulos, de experiencia en el trabajo con mujeres no tenían nada, ellas también como mujeres estaban muy poquito pensadas entonces ahí todo ese proceso que fuimos teniendo, entonces todas nos fuimos pensando pero empezaron a surgir interrogantes e inquietudes del cómo, del cuándo, del para qué, y poquito a poco la corporación se fue encerrando en una crisis terrible. Porque entonces la actividad era diagnóstico sobre diagnóstico, y la una traiga su pensamiento y la otra traiga el otro, otra empieza a decir que fulanito dijo no se qué... que Simón de Beauvoir dijo yo no sé qué... en todo caso, fueron un poco de corrientes de pensamiento. Nos unía el trabajo con las mujeres, pero yo creo que también nos enredó el que empezamos a hacer un trabajo de autoconciencia y ese trabajo ayudó un poquito al crecimiento*

personal pero a nivel administrativo, a nivel corporativo confundió, porque yo creo que mucha de la información que salió ahí de todas se utilizó mucho para ese proceso que erigió a la corporación... Imagínese que llegó un momento en que hasta nos quitaron el reconocimiento como fundadoras.

Yo digo que ellas llegaron, hicieron un aporte, pero también le dañaron mucho ese ser esencial de Vamos Mujer que era el trabajo, que era una retroalimentación permanente: trabajo práctica, teoría práctica, se racionalizaba, se enriquecía, seguíamos, buscábamos por otra parte... pero llegó un momento en que Vamos Mujer estaba estancada en una crisis que duró seis años. ¡Era desesperante! Porque mientras las mujeres estaba esperando a que nosotras saliéramos, a que nosotras les diéramos las respuestas que nos habíamos comprometido a darles cuando habíamos fundado a Vamos Mujer, pero luego eran un poco de viejas ahí sentadas hablando desde la academia, hablando desde el pensamiento de yo no se quién.... No se sentía que cada una hablara desde su vida, nosotras hablábamos desde nuestra vida, y nuestra vida la pusimos ahí, pero ya después, ya era desde la teoría, y el trabajo de las mujeres se redujo horrible. Y en el 89 a mi me pasaron tres cosas: se enfermó mi hijo, le dio leucemia, en ese año las de Vamos borraron todo lo que había pasado porque se portaron conmigo en una solidaridad... y en un amor! Esa corporación se volcó, se volcó para mí! Le hacían la sopita, se turbaban, buscan sangre, fue muy lindo ese trabajo que hicieron conmigo. Pero la otra tragedia fue que cuando la crisis siguió, y cuando los sueños se opacan, los recursos económicos y todos los recursos fallan, porque la luz se va, y la luz se fue. Entonces no habían recursos económicos, la junta que estaba era más como una especie de persecución con la gente, hasta que en diciembre nos dijeron que ya no había con qué seguir funcionando, y

entonces prácticamente nos echaron. Yo me sentí como si me hubieran echado, entonces se día a finales de noviembre yo me acuerdo que yo salí en un aguacero! ¡estaba lloviendo horrible! Pero así estaba lloviendo yo. (momento de llanto) salí llorando de allá en medio de ese aguacero y sentía que también se me había muerto una hija. Se me murió el hijo en junio y esa hija se me murió en noviembre.

Las que menos se dañaron en este proceso pudieron seguir, continuaron por la corporación, y yo ahora les agradezco inmensamente por haber podido. Hoy me alegra mucho que hayan seguido.

Clara Mazo: *Pues en realidad eso fue en el 90. En Vamos Mujer en el 89 se empezó a gestar una crisis y yo creo que fue una crisis de crecimiento, una crisis en la que fue apareciendo que habían diferentes ópticas y visiones en la corporación Vamos Mujer y eso hizo que nacieran dos organizaciones: una la corporación Artemisa dedicada a toda la parte ambiental, y el Instituto de Capacitación para la Mujer, lo que hoy es Mujeres que Crean. La corporación Artemisa ya no existe pero por ejemplo en Vamos Mujer la parte ambiental la trabajamos fuertísimo.*

Entonces bueno, ahí se da esa crisis que se compuso, pues por un lado de las distintas visiones que habían sobre los enfoques que debía tener la corporación, lo otro es que hubo una cosa que realmente detonó todo y digamos que de ahí partieron las cosas.

Cuando Rocío Jiménez entra entre las nuevas socias feministas, propone hacer un ejercicio de autoconciencia feminista y empezamos en Vamos Mujer un proceso de autoconciencia. Nos quedan muchos aprendizajes y entre esos, la diferencia que era hacer autoconciencia

como feministas y hacer autoconciencia dentro de una institución. Eso fue durísimo para todas nosotras, porque resulta que claro ahí estamos todas como compañeras de trabajo, con jerarquías distintas en la organización, y entonces ahí salían un poco de cosas que son como de reserva de cada persona, y resulta que muchas cositas de esas fueron tomadas en lo que en una institución hay que enfrentar como sistema de seguimiento, entonces eso se pegó una melcochada que te digo... ahí también nos dimos cuenta de que el proceso de autoconciencia no es para que lo conduzca nadie, lo conducimos todas, entre todas.

En un instituto donde hay amigas, donde están las jerarquías, funciones, eso fue una cosa explosiva te digo... eso dio para que entonces en una evaluación salieran unas, y es que cuando se mezclan las cosas que son del orden personal afectan el orden institucional, entonces digamos que eso fue un elemento. Ya habían muchas cosas que se habían roto, por ejemplo las que estaban en la junta directiva en el 90 entonces desde el 89 empezaron a decir: no es que esta no sirve porque entonces esta no ha estudiado, no es que esta es muy floja porque no escribe, no es que... y eran cosas que habían ido saliendo en la autoconciencia. Fue una cosa tenaz, entonces ahí ya se dio el rompimiento que ahora nosotras vemos como una crisis de crecimiento y muy interesante, porque nos hizo crecer a todas, y eso empezó también a mostrar la importancia de la articulación entre nosotras.

El otro digamos que fue también tener distintas visiones y deseos, intereses, entonces nacen esas tres, pues quedan: Vamos Mujer, Artemisa y el Instituto de Capacitación para la Mujer.

Ya desde el 92 que yo me vine del Norte del Cauca a ser la directora de Vamos, empezamos a trabajar juntas, riquísimo, tuvimos algunas tensiones pero era más por en ese momento quién había sido la directora, que ella no había sido de esta historia, pero hicimos cosas bellísimas juntas con mujeres campesinas. Incluso con Mujeres que Crean tuvimos un momento en donde estábamos trabajando por fusionarnos, por no ser sino una, pero finalmente dijimos: no enredemos la pita porque en una fusión tiene que salir otra vez gente... y bueno lo dejamos así, pero hemos venido trabajando juntas.

En la actualidad ambas corporaciones interactúan cotidianamente y las integrantes de ambas transitan entre una y otra como si fueran franquicias de una sola. Vamos Mujer está quizá en uno de sus mejores momentos, ya que viene ofreciendo servicios novedosos y que han logrado darla a conocer a más gente e integrar a más mujeres de todas las edades, y en especial se ha logrado un trabajo más cercano a la población joven: Entre los servicios que ofrece la corporación en la actualidad están: un programa radial que se llama El Café de las Sabinas, transmitido por el Sistema de Radio Educativa de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia; el cine club con foros, la variedad de publicaciones que se han logrado como el libro de Crónicas para Mujeres: Encontrar Valor para Seguir Viviendo, el CD de La Bailonga Tango, una multimedia educativa para prevenir las violencias contra las mujeres, por mencionar algunos.

Reseña Histórica de la Corporación para la vida Mujeres que Crean

En 1990 y luego de un proceso de separación, las mujeres que decidieron salir de la corporación Vamos Mujer forman otras dos corporaciones que son Artemisa y Mujeres que Crean. Artemisa más preocupada por trabajar los temas ambientales con una mirada feminista, y Mujeres que Crean con el interés de que se hiciera énfasis en la educación popular en pro de los derechos laborales de las mujeres y la formación de las mujeres trabajadoras. De hecho, el primer nombre que recibe la corporación es Instituto de la Mujer Trabajadora, cuyo objetivo fue “participar y apoyar a mujeres y grupos de mujeres trabajadoras de sectores populares en un proceso de reconocimiento como sujetas históricas, como personas que buscan actuar de forma coherente y eficaz en procura de intereses y necesidades, en busca de un sistema social más justo”¹¹²

El concepto de mujer trabajadora que se venía construyendo en la corporación no se asume desde la clase, ni había interés sólo en sindicalismo, sino que incluyó temas como por ejemplo el trabajo doméstico de las mujeres como un trabajo que se debía reconocer, así como los trabajos informales en los que participaban las mujeres.

¹¹² Cartilla Corporación para la Vida Mujeres que Crean, 10 años. Esta cartilla reposa en el centro de documentación de la corporación.

En 1991 el entonces instituto, participa activamente en la preparación del Cabildo Regional de Salud de las Mujeres, con el cual hizo su aparición en la vida pública, momento en el cual un debate permite concluir que es necesario cambiar el nombre del Instituto por el actual nombre y razón social Corporación para la vida Mujeres que Crean.

Nacimiento de Mujeres que Crean, Relato de María Lucía Marín

Después de la salida de Vamos, me fui a trabajar con la escuela de padres de Cotrasofasa lo que es hoy Confiar, y estando conformando una lista para una salida que íbamos a hacer de padres y de niños, llegó Amparo Arango con otra muchacha y me la presentó y me dijo: ¡veee es que Miriam Álvarez tiene muchos deseos de conocerte! entonces yo le dije que me parecía bien. Miriam me conto que como aquí ya había trabajado con las mujeres que no estaban vinculadas a la economía formal, entonces que muy importante empezar a trabajar con mujeres en la economía formal e informal, con las sindicalistas que podíamos empezar con un proceso con ellas, y a mí me enamoró ese proyecto y dije ¡Qué maravilla! Entonces fue como reconciliarme otra vez, como ¡María Lucía, nuevamente podés tener otra hija! Y nos sentamos y le trabajamos toda una tarde y entonces yo le dije: hay una mujer que la tenemos que invitar.

Aracelly se me había perdido, entonces fui a buscarla a ver dónde estaba y había acabado de tener a Nataly y entonces le conté y me dijo ¡Ah, hagámosle! Y entonces nos reunimos

con Miriam y empezamos a soñarnos este proyecto, y como Amparo Arango era muy amiga de Miriam y era muy amiga mía, le pedimos que escribiera una carta al sindicato de Sofasa, contándoles todo lo que queríamos hacer y les pareció muy buena la idea, y nos cedieron todo el frente de la oficina de ellos que era un salón grandísimo, y ahí fue donde empezó el Instituto de Capacitación para la Mujer Trabajadora.

Empezamos entonces a soñarnos el primer cabildo para empezar a reflexionar sobre la salud, entonces las mujeres no entendían qué era eso de Instituto, si era que se iban a graduar, que si era que entraban a primaria o a bachillerato o que para qué... entonces dijimos ¡niñas, definitivamente ya vimos que no sirve ese nombre! Y ya habían empezado a estar ahí otras mujeres con nosotras, estaba una que le decíamos Tola pero ella se llama Gloria, Silvia Galán, María Eugenia Arango, Claudia Gallo... entonces ya se llamó Corporación para la Vida Mujeres que Crean.

La configuración de ese nombre fue muy charra porque a la que se le ocurrió le decíamos ¡no y si empiezan a decir qué crían! ¿Las que crían? ¡No hombre, las que crean!

Entonces como Aracelly es la de los objetivos claros y la precisión, dijo: ese nombre no es preciso, a es ese nombre le falta otra cosa, si creamos es porque damos vida, ¡aaaaa, no ahí sí nos van a confundir con que criamos! No... pongámosle alguna cosita de vida. ¡Claro, para la vida! Y duramos varios días hasta que por fin ¡ya! ¡Corporación para la Vida Mujeres que Crean!

Esa época toda fue muy bonita. Después de estar en Sofasa nos pasamos a una casa grande por Perú, ahí también estuvimos mucho tiempo, y fue cuando configuraron un

programa de capacitación y otro de sexualidad. Más adelante nos pasamos a Mon y Velarde y ahí era más grande el grupo porque ya teníamos más proyectos.

Con este crecimiento también sucedió algo parecido a lo que había sucedido en Vamos, pero de forma distinta, aquí fue una pelea por el poder, era una mujer que entró de una forma muy pesada que venía para lograrse el poder y yo sentí que no lo iba a permitir de nuevo que me pasara eso y renuncié.

María Lucia empezó a trabajar luego en otras corporaciones y gracias a las constantes amenazas contra ella y su familia tuvo que exiliarse a España durante varios años, allá terminó de criar a sus hijas y regresó a Colombia en el 2006, acompaña actualmente el trabajo de Aracelly Berrío en Mujeres que Crean.

Reseña histórica de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín

*Las mujeres hemos ampliado y
Cualificado la noción de ciudadanía,
Hemos ampliado la democracia y hemos
Dado nuevos contenidos a las agendas públicas (...)*

Angélica Bernal Olarte¹¹³

“En el marco de las acciones y programas de la Consejería Presidencial para Medellín, se realizaron desde 1992, procesos de consulta y concertación con diferentes sectores de la ciudad y dentro de ellos los seminarios “Medellín Alternativas de Futuro”, en el proceso de dichos seminarios se conformaron Mesas de trabajo: La Mesa de Trabajo por la Vida, la de Educación, la de Juventud, la Medio Ambiente, la de Empleo. En 1994, La Red Nacional de Mujeres- seccional Medellín- hace llegar a la Consejería presidencial para Medellín una comunicación en la cual manifiesta sus inquietudes frente a la ausencia de la mirada a la situación y condición de las mujeres tanto en los seminarios como en las distintas mesas, esta comunicación fue remitida al proyecto “Mujer, Género y Desarrollo” y desde éste se realizaron gestiones con la oficina de la Mujer y la Red Nacional de Mujeres a partir de las cuales se acordó convocar para la conformación de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín.

¹¹³ Agenda Ciudadana de las Mujeres de Medellín 2011-2015 “Entre-tejiendo los Sueños de Ciudad de las Mujeres”, Medellín, 2001, pag 1

Conjuntamente la Red Nacional de Mujeres, la Oficina de la Mujer y El Programa de Servicios Sociales Básicos convocan y organizan la primera reunión a la que asisten mujeres representantes de organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias, instituciones privadas y de diferentes instancias de la administración municipal. En sus inicios la Mesa se conformó como un espacio de concertación y coordinación de acciones con el propósito de hacer visible la problemática de las mujeres e incidir en otras mesas de trabajo y en distintas instancias públicas y privadas”

En la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín es un espacio de participación política abierto, donde converge desde entonces el movimiento de mujeres de la ciudad, ya sea con mujeres que asisten a título personal o las que van en representación de organizaciones e instituciones feministas y mixtas de la ciudad.

Conjunto de acción Mesa de la Mujer-Medellín 1994-1997¹¹⁴

¹¹⁴ ROMÁN M Carlos Eduardo, Movimiento de Mujeres y Movimiento Gay: en lo público por la Identidad. En: La Ciudad en Movimiento: movimientos sociales, Democracia y Cultura en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, Ómar Urán A, Coordinador de Investigación, Instituto Popular de Capacitación, año 2000, Medellín, Pg 232

La Mesa tiene como objetivo poner en la agenda política de la ciudad los intereses de las mujeres, y ser un espacio continuo de debate y visibilización de las problemáticas que afectan a las mujeres de Medellín. Como resultado de su trabajo, la mesa saca agendas políticas que presenta en diferentes escenarios a las administraciones y los y las gobernantes, con el fin de que estas agendas sean incluidas en los planes de gobierno.

Las agendas que saca la mesa son producto de la previa concertación y debate, de manera que La Mesa es uno de los espacios más significativos de participación política de las mujeres en la ciudad.

Actualmente, las organizaciones que hacen parte de la mesa son:

Organizaciones y mujeres integrantes de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, 2011¹¹⁵

¹¹⁵ Agenda Ciudadana de las Mujeres de Medellín 2011-2015 “Entre-tegiendo los Sueños de Ciudad de las Mujeres”, Medellín, 2001, pag 4

Reseña Histórica de la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas

“La historia de la Ruta Pacífica es como la de cualquier mujer colombiana. Fue concebida en 1995, en una región donde la guerra había dejado su huella sangrienta por doquier: Urabá. Allí, en la región donde el banano brota de la tierra fértil sin que la mano humana

se lo exija, donde la mezcla de negros, indígenas, paisas y chilapos es un jolgorio de músicas, rituales y vida; allí en esa esquina casi perfecta de la patria, las mujeres callaban en los cementerios, mascullaban a solas el dolor de enterrar hijos, padres, hermanos, maridos y amigos: y gemían también por verlos como verdugos de otros”¹¹⁶. La Ruta Pacífica de las Mujeres colombianas es una organización en la cual confluyen grupos, colectivas, organizaciones, ONG, y demás que hacen parte del movimiento de mujeres de la ciudad y de organizaciones mixtas; con un objetivo en común: construir desde el activismo una propuesta pacífica para la resolución del conflicto armado, visibilizar los efectos que tiene la guerra en las mujeres y evidenciar frente al país y el mundo una propuesta feminista, pacifista y antimilitarista que se construye todos los días y que es al mismo tiempo un reto para el país.

“Esta acción relativamente espontánea, devino en el transcurso de los meses en la construcción de una iniciativa que pensara dos cosas fundamentalmente:

- Visibilizar el impacto de la guerra en las mujeres y
- Poner en evidencia las potencialidades de un trabajo desde las mujeres, en función de salidas políticas al conflicto armado.¹¹⁷

La Ruta tiene actualmente puntos focales en nueve departamentos del país, aunque en otros que no tiene punto focal también existe participación y apoyo por parte de organizaciones de mujeres. Está además, vinculada al movimiento internacional de

¹¹⁶ Ruta Pacífica de las Mujeres: no parimos hijos ni hijas para la guerra. Bogotá, Colombia, 2003, pag 13.

¹¹⁷ GIL Max Yuri, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, No parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. En: Desde la Región, Número 42 de 2004, páginas 35-39

Mujeres de Negro, es decir, el movimiento de Mujeres de Negro en Colombia es la Ruta Pacífica de las Mujeres. Ésta ha sido una construcción no sólo política desde la reflexión de cada uno de los momentos y contextos en los cuales la Ruta como las mujeres, está inmersa en el contexto nacional y el conflicto armado del país; sino que también ha sido una construcción simbólica y pedagógica para llegar a diversos espacios: desde las comunidades rurales y urbanas, hasta los espacios políticos de toma de decisiones. La Ruta por tanto se moviliza en plantones, hace comunicados y manifiestos frente a contextos diversos en el país, acompaña a las mujeres con ayuda jurídica, crea lazos entre organizaciones a modo de una red de protección, participación y solidaridad, denuncia; y en general, construye desde la voz de las mujeres que la componen, propuestas nacionales para la paz.

La dirección nacional tiene sede en Bogotá, actualmente a la cabeza de Olga Lucía Ramírez, y en las nueve subregiones tiene grupos de coordinación, en el caso de Antioquia, el equipo coordinador está compuesto por: Teresa Aristizabal Kelly Echeverry y Beatriz Saldarriaga. En la actualidad la Ruta está terminando de desarrollar un proyecto con el cual recoge más de mil casos de víctimas de la guerra con el fin de hacer una denuncia internacional ante la impunidad de estos casos, e impulsar procesos de verdad, justicia y reparación. También se está trabajando fuertemente en la visibilización y generación de garantías estatales para la protección de las mujeres que son violentadas sexualmente por parte de actores armados tanto legales como ilegales. Y a su interior se discuten términos y consecuencias jurídicas de la forma como se entienden los procesos de memoria y reparación en el marco de la nueva ley de víctimas.

Y nace la Ruta Pacífica de las Mujeres: recuerdos de la primera movilización

Teresa Aristizabal¹¹⁸: *la historia mía en la Ruta es muy particular porque yo en 1995 vivía y trabajaba en Urabá. Allá estuve dos años y en ese momento trabajaba con una corporación que se llama Humanizar, y con Humanizar estábamos haciendo un trabajo de investigación en un programa que hoy es del ministerio de la protección social, una investigación sobre la afectación de la salud mental en mujeres de sectores agroindustriales del país: el sector cafetero, en Urabá, Fredonia, Antioquia y Quindío; tabacaleras en Santander y algodóneras en Valledupar.*

En Urabá me tocaba el trabajo con las mujeres del sector agroindustrial del babano y yo tenía contacto con ellas porque yo estaba trabajando también con la Escuela Nacional Sindical y estando ahí con Rocío Pineda... nosotras dos hacíamos parte de esa investigación Rocío era la investigadora principal y yo era la coinvestigadora, también había una mujer muy importante que es Argelia Londoño que trabajaba en la investigación a nivel nacional. Y dentro de esa investigación hubo una pregunta que nos suscitó de manera muy particular y era saber cómo afecta la salud mental de las mujeres el contexto de conflicto armado.

Nosotras teníamos una cercanía muy alta con ellas porque ya habíamos trabajado con ellas, entonces había un nivel muy alto de confianza, y ahí es donde nos percatamos cuál

¹¹⁸Actual coordinadora regional de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Antioquia.

es la situación de las mujeres en Urabá, en medio del conflicto. Nos conmocionábamos cuando nos enterábamos de todo lo que les pasaba porque incluso nos tocó llegar a un caso de chicas que llegaban... a los talleres que hacíamos, y un día yo recuerdo muy bien una chica que llegó herida, llena de esquirolas entonces nosotras pues, además de que las estábamos escuchando a ellas... ¿sabes de qué hablaban? De las violaciones sistemáticas que era como ellas eran víctimas de violación por parte de los actores armados y estamos hablando de guerrilla, paramilitares y ejército.

Entonces claro, no sólo era que era para la investigación, sino para nosotras como mujeres feministas que nos tocaba esta información y para nosotras no era ético decir que nos íbamos a quedar calladas. Entonces decidimos conversar con las mujeres, y nos vinimos para Medellín a hablar con las mujeres, especialmente con las de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, donde convergen muchas organizaciones.

Clara Mazo¹¹⁹: Empiezan entonces unas conversaciones en el 95 en la Mesa de Trabajo Mujer, conversaciones que se compartieron con la Casa de la Mujer de Bogotá, y que hablaban de todo lo que pasaba con las mujeres en medio del conflicto armado, específicamente se hablaba de lo que estaba pasando con las mujeres indígenas en Urabá. Había aparecido pues la noticia de un montón de casos de mujeres indígenas violadas por actores armados, eso fue lo que nos hizo realizar la primera movilización que fue tan hermosa.

¹¹⁹ Una de las fundadoras de la Ruta y una de las líderes más sonadas del movimiento feminista en la ciudad y el país gracias a sus aportes a los diferentes espacios de participación del movimiento, actualmente trabaja en la Corporación Vamos Mujer. Historiadora de la Universidad de Antioquia.

Teresa Aristizabal: nos preguntábamos ¿qué vamos a hacer? y salió una idea inicial de que un grupo de nosotras nos íbamos a ir, cada una pagaba su pasaje por ahí 15 o 20 y nos vamos para Urabá y algo hacemos allá, osea: una bulla en la alcaldía o caminar por las calles de Apartadó ¡lo que fuera! Pero alguna cosa que se supiera que nosotras sabíamos ya lo que estaba pasando allá.

Entonces la cosa empezó a crecer y crecer, y en ese momento estaba Gloria Cuartas de alcaldesa de Apartadó y bueno, había cercanía con ella, entonces en menos de lo que pensamos ya no éramos 15 o 20 sino que éramos 50.. muchas más mujeres diciendo que se había corrido la noticia de lo que estaba pasando en Urabá y entonces ya no éramos 20 éramos muchas, y le propusimos a Gloria Cuartas un encuentro, y ella dijo que sí, pero era un encuentro que, como estábamos en el marco del 25 de noviembre, entonces tenía un perfil como académico, académico importante, pero nosotras las de aquí dijimos que no estábamos como para ponernos a hacer un acto académico sino una cosa distinta.

Durante varios meses buscamos recursos en diferentes lugares y logramos que ya el 25 de noviembre, de 1996 nos reuniéramos por ahí 3500, el 90% de mujeres y me atrevo a decir, un 10% de organizaciones mixtas, ahí por ejemplo participó la Escuela Nacional Sindical, iban compañeros de la escuela, Penca, y muchas organizaciones. Entonces se prepara todo ese andamiaje y nos vamos en Ruta, en una movilización.

Clara Mazo: Primero, fue un aprendizaje tenaz sobre cómo poder desarrollar una movilización de esas dimensiones y ahí fue donde empezamos a trabajar para que fuera surgiendo la propuesta simbólica de la Ruta. Para nosotras los símbolos siempre han sido muy importantes y en este caso los lugares por los que íbamos a pasar y lo que podíamos

hacer por estos lugares, porque nos deteníamos; además era una zona que yo conocía a plenitud entonces cuando empecé a construir el guión, pues para mí fue una cosa riquísima que fue concertada en el territorio.

Teresa Aristizabal: *hasta entonces no se llamaba Ruta todavía, estábamos era movilizándonos. Y yo me fui previamente cuando vimos que la cosa sí cuajó y ya teníamos lo que necesitábamos para movilizarnos. Me fui para Mutatá porque era el lugar donde iba a haber ese encuentro con la movilización incluida, porque Mutatá era la puerta de entrada del Urabá antioqueño, y no solamente por eso sino porque en ese momento Mutatá tenía un problema muy grande con el conflicto armado y era que se lo estaban tomando los paramilitares. Entonces yo me voy previamente a trabajar con las mujeres, Piedad Morales también estuvo trabajando con ellas, había mujeres indígenas... había una chica muy interesante en Mutatá que era del concejo tenía un cargo de lideresa muy importante, y la población era muy especial... ya con el tiempo una analiza la importancia que ha tenido para la Ruta la participación de las mujeres indígenas, las mujeres negras.*

Clara Mazo: *cuando hicimos la despedida para salir de Medellín a Urabá, el gentío... en ese momento íbamos 2500 mujeres, pero en la plaza de banderas, eso era... imagínese que en esa época nosotras no nos habíamos imaginado el poder que tiene que haya una maestra de ceremonias con el guión, entonces empezó la cosa en el orden que habíamos hecho sin nadie que.... Y por ejemplo yo ahí aprendí que era necesario, y me monté en la tarima y aprendí, y que con el guazá y con la campana, y llegaba un momento en que eso era como un caos, pero para calmar la multitud y ahí nos dimos cuenta, aprendimos el poder que tenemos nosotras las mujeres, hablo desde estos lenguajes y haciendo las*

cosas como las hacemos. Y lo que nos permitía trabajar a todas las mujeres era tener presente que las cosas las debemos trabajar con tiempo, que ese guion hay que construirlo colectivamente, alimentarlo, nutrirlo y que haya apropiación de las mujeres. En ese momento fue muy bonito descubrir también que las mujeres decían: nos vamos a pasear, y nosotras nos preocupábamos porque decíamos: ¡cómo! ¿cómo así que las mujeres lo viven como un paseo? Y en la medida que fuimos avanzando, fuimos descubriendo que muchas de esas mujeres ni siquiera bajaban al centro de Medellín; entonces ¡claro! Era una oportunidad de pasear, de conocer, pero cómo se fueron compenetrando con lo que eso significaba, es decir, a estas mujeres de aquí les pasa esto y nosotras ya sabemos que tenemos que reaccionar, además ya tener una comprensión del territorio físicamente y un aprendizaje grandísimo sobre el territorio hemos hecho las mujeres en la Ruta Pacífica.

Teresa Aristizabal: *otro elemento muy trascendental fue que la pastoral social se vinculó, y eso me parece muy trascendental porque es una visión digamos como de la teología de la liberación, si se quiere llamar de alguna manera. Yo recuerdo una chica muy hermosa, Laura, que era del Putumayo y finalmente después se tiene que ir del país porque ella tenía un trabajo muy fuerte con la pastoral social en el Putumayo, y las mujeres del Putumayo se fueron con un carro que les prestó la diócesis, la pastoral social, y ese carro se les varó, las atracaron... llegaron a aquí con lo que tenían y aquí en Medellín ya lograron descansar, hicieron colecta... ¡mejor dicho, pasó de todo! Pero ellas decían ¡seguimos! ¡Nosotras no nos vamos a devolver por nada del mundo, así sea con la misma ropa cinco días pero de aquí no nos devuelve nadie!*

Entonces el 24 de Noviembre de 1996, logramos hacer la primera movilización de la Ruta.

Clara Mazo: *pasamos por Bajirá y ahí hay una belleza de árboles de Mata Ratón que se juntan y hacen una especie de túnel de flores hermosísimo, y era como un punto propicio para hacer un acto simbólico porque además Bajirá era un municipio pues que en años anteriores yo viví allá... ¡No por dios!, ¡es que en toda Urabá tantos los muertos que acompañamos!, esta fue una posibilidad de concretar. También pasamos por La Llorona, y conocer el mito de que entonces ahí estaba la mujer que lloraba porque perdió a su hijo... era unir toda esa historia a la propuesta de movilización de la Ruta, pero también que las mujeres indígenas en un momento entraron a a los buses... ¡eso fue una cosa maravillosa! Porque todas las mujeres que iban, en su mayoría mujeres populares, no tenían idea de qué era una indígena, la habían visto en la televisión si mucho pero cuando las ven de carne y hueso, cuando las oyen y escuchan sobre sus problemáticas porque ellas se toman la palabra también en Mutatá...*

Teresa Aristizabal: *yo estaba en Mutatá esperándolas, y llegando a Mutatá hay un pare en Dabeiba porque los actores armados dijeron: ¡Pare con esa movilización! Ya habíamos hecho corredor humanitario y de todo, y ellos se sentían muy tocados. Finalmente después de varias horas de espera, entonces las mujeres qué hicieron ¡listo! Se bajaron de los buses y armaron un carnaval, a bailar, a jugar, a hacer rondas infantiles ¡la alegría! Y ¡nosotras de aquí no nos movemos hasta que no llegemos a Mutatá! Llegaron como al medio día y eso fue una cosa muy hermosa porque primero era vernos a las que estábamos allá, con esa ansiedad recibir a las que llegaban sin contar con las que estaban*

por fuera del país pendientes de lo que pasaba con nosotras allá, osea era una cosa, una espera de esos buses.

Clara Mazo: *fuimos al rio Mutatá e hicimos un acto simbólico con la comunidad de Mutatá, era una comunidad antes del río Parabarandó, y en lo simbólico habíamos mandado a hacer una campana de esas antiguas, que tienen mucho peso, y ahí ahorramos entre todas para mandar a hacer esa campana y ponerla como símbolo de aviso debajo del puente para que si algo iba a pasar se avisara con esa campana. Como ahí pasaban tantas cosas en la noche, y entonces los indígenas se ofrecieron para llevar la campana hasta Mutatá y así en todo el camino hubo cosas*

Teresa Aristizabal: *el acto que se hizo con el río que era limpiar el agua por la sangre derramada de la gente, porque los actores armados lo que hacían era matar la gente y tirarla al río, entonces yo me acuerdo mucho porque mandamos a hacer una campana, la campana se instaló debajo del puente se hizo un ritual de modo de que el sonar de la campana fuera un acto de limpieza. Piedad Morales hizo un ritual precioso, bueno... muchas cosas simbólicas que empezaron a trabajarse ahí, que de eso la historia de lo simbólico muy Clara Mazo que es la maestra de lo simbólico.*

Clara Mazo: *ya cuando llegamos a Mutatá el ver a las indígenas pronunciarse, pero además todo el acto todas las mujeres que íbamos llevábamos cosas, hubo elevada de cometas, el acto de la noche con velas... eh, muy sentido... era una cosa así de sentir que sí estábamos solidarizándonos con ese montón de mujeres que nos recibían y ellas sentir que tenían compañía, eso hizo generar una conciencia muy grande entre nosotras. Y a nosotras en términos de lo simbólico, nos mostró el poder que tiene lo simbólico*

Teresa Aristizabal: *Esa fue la primera movilización y de ahí en adelante dijimos: esto no se puede quedar en Urabá, y empezó a rodar ahí sí una Ruta, yo no tengo certeza de decirte: en tal fecha fue la Ruta, sino que desde el primer momento nosotras hicimos movilización, y cuando ya fue real dijimos: es que esto es una Ruta del país, un camino que empezamos, y de ahí ya empieza a sonarse Ruta.*

Otros recuerdos en Ruta

Teresa Aristizabal: *yo he tenido una experiencia muy especial porque yo siempre he trabajado en zonas del conflicto armado entonces me he movido para donde se ha movido la Ruta. Por ejemplo hubo una movilización a Puerto Caicedo y este era un municipio muy pequeño en términos de habitantes, eran más o menos tres mil e íbamos tres mil, y entonces nos preguntábamos ¿cómo nos vamos a meter allá tres mil? Y eso fue muy bonito porque toda, toda la comunidad de Puerto Caicedo se metió en la movilización, se metió en la Ruta. La gente disponía un cuartito de sus casas, toda la gente decía, cada familia en Puerto Caicedo decía: aquí hay un pedacito de habitación, limpio, preparado, colchoneta, sábanas para que aquí duerman algunas mujeres, en todo el municipio porque no había otra posibilidad, teníamos las guarderías, las escuelas, las canchas, todo... pero la gente se dispuso mucho más.*

Una cosa muy bonita es que hubo un grupo de mujeres que eran más o menos ochenta las encargadas de la alimentación, entonces ellos lo que hicieron fue que con cada una de

ellas se formaron grupos, primero para coordinar la alimentación y segundo para coordinar cómo era que se iba a entregar esa alimentación a las mujeres. Entonces por ejemplo uno de los grupos decía: bueno, en la casa mía vamos a recibir quince personas y entre las que organizaban esa alimentación, di tu, cuatro o cinco mujeres, ellas además preparaban un comedor para que las mujeres pudieran estar. Es decir, la gente en Puerto Caicedo se montó hasta en montar comedores comunitarios entonces entre familia decían ¡traigan la madera que vamos a hacer la mesa! ¡Todo! Todo Puerto Caicedo se dispuso.

Fue muy bonito pero también fue una espera muy fuerte porque al paso por Mocoa, por la capital, se preveía que habría una parada de media hora, y ¡cual parada de media hora! Eso fue de más de tres horas porque la alcaldía de Mocoa se dispuso, hubo discursos, hubo fiesta, hubo de todo y eso de media hora pasó a más de tres horas, entonces la llegada a Puerto Caicedo que se preveía que era a las cinco de la tarde, llegó como a las once de la noche y mientras nosotros esperábamos en Puerto Caicedo todo el mundo estaba expectante porque sentíamos una sirena y decíamos ¡ahí vienen! Y nada no eran. Al otro momento otro carro sonando y ¡no eran!

Había un lugar de Puerto Caicedo que es donde está el reten militar y policial, y a usted la pueden requisar mínimo, doce personas entonces decíamos ¿cómo va a requisar la fuerza pública maletines de más de tres mil personas? Y como nosotras siempre hemos hecho corredor humanitario, yo estuve con otra compañera hablando con los policías un poco contándoles de qué se trataba.

Otra movilización muy recordada es la del Chocó, cuando no pudimos llegar: la guerrilla estaba quemando buses y nos dijo: el de ustedes es el que sigue. Nos tuvimos que

devolver faltando 30 kilómetros para llegar. A la segunda ida sí se logró, en el 2005. En Antioquia nos hemos movilizad por medio departament diría yo.

Tere Aristizabal: mi lectura de la Ruta Pacífica hoy

Para mi estar en la Ruta ha sido una parte muy trasendental de mi vida política porque yo desde que estoy en el movimiento social de mujeres como feminista, he sido de las que e estado interesada en el trabajo político con las mujeres, no solamente de partido político. Considero que la Ruta Pacífica para mi ha sido como un ser real, de carne y hueso, de mi apuesta política por este país: por tener ilusión, por tener esperanza, por decir que las mujeres tenemos con qué darle un rumbo a la historia de la humanidad y pensando que esto puede sonar muy loco, puede ser de muchisimos años, pero le apuesto, y le apuesto porque escuchar cada historia, estar en cada lugar en el que he estado, me da la convicción para pensar que con la Ruta podemos hacer transformaciones muy grandes. Pasados todos estos años me atrevo a creer que ahora la tengo más viva que antes, mi apuesta política, como dice una de nuestras consignas: por un hogar, un país, un planeta, libres de guerras, miedos y violencias; porque la apuesta ya no es sólo en Colombia, la hacemos aquí porque es aquí donde está el conflicto armado, sin embargo estamos aquí con un vínculo en el afuera porque la Ruta es reconocida a nivel internacional, y lo menciono por una cosa fundamental, y es que la Ruta siempre ha tenido un acompañamiento de protección internacional, ¡siempre! Entonces para nosotras como Ruta Pacífica es muy importante el encuentro de las alianzas con las mujeres de afuera

como Brigadas Internacionales de Paz, que ha sido muy importante para nosotras; la creación de estrategias de protección que nosotras diseñamos en la Ruta Pacífica.

Creo que es una apuesta como lo decía ahora: pensar en un mundo distinto, particularmente en un país que tiene un conflicto armado histórico, pero que yo diría que... y yo no sé si esto será regionalismo o como suene, pero para mí es uno de los países más hermosos del mundo, yo tengo mucha afinidad e identidad con mi país, y me duele enormemente y creo que hay suficiente pa' vivir bien en este país y mi apuesta política es por el reconocimiento de un país que tiene todo lo que tiene y que puede ser nuestro, no puede seguir siendo de unos pocos, puede ser nuestro como humanos que lo habitamos.

Hoy, yo sí me siento muy contenta por la propuesta de la Ruta Pacífica, nosotras tenemos como apuesta y lo decimos: que esta guerra no se va a resolver si no hay un diálogo, ósea, yo estoy convencida de eso, cincuenta años ya es suficiente demostración para decir que la guerra, este país, este conflicto no se va a resolver por la vía de las armas y esa es una propuesta relativamente nueva porque es de este nuevo siglo, de la Ruta Pacífica: decir **que necesitamos acuerdos humanitarios, necesitamos diálogo. Esto no lo quieren reconocer los actores armados ni el estado mismo, pero creo que hay que apostarle, y yo soy una de las que le apuesta a una propuesta de país distinto, donde se tenga en cuenta la voz de las mujeres porque así es como dice una de nuestras consignas: sin la voz de las mujeres la verdad no está completa. Somos nosotras de carne y hueso puestas en el conflicto armado, y la vida de nosotras es totalmente desfigurada por la guerra, totalmente afectada por el conflicto armado y la guerra, somos nosotras las que tenemos mucho que decir, y fuera de eso somos: las mamás, las esposas, las hijas,**

*las novias, las amantes... el vínculo con lo que diría yo, es esa población de hombres en este país de unos que están armados, de otros que no lo están pero que convocan un país en guerra, convocan los hombres a la guerra y que además **es una propuesta del patriarcado, el patriarcado propone la guerra**: eso es una estrategia del patriarcado.*

Por eso para mí nuestra propuesta es para mí es tan revolucionaria, y más que revolucionaria digamos subvertora, es muy subvertora no subversiva que es distinto, subvertora en el sentido que suena loco pero el mundo se ha transformado es a partir de profundas locuras, entonces yo en este momento te digo que en la Ruta actual estoy muy contenta con lo que está pasando, con todo y las dificultades que podamos tener porque el conflicto armado nos pone en dificultades, sin embargo creo en el trabajo que hacemos.

La Ruta en Antioquia

En este momento tenemos un espacio en Antioquia después del año pasado, que estuvimos en crisis, una crisis... yo diría que es también como de los altibajos que da esta guerra a todos y a todas, y Antioquia ha tenido particularidades como por ejemplo la historia del narcotráfico, también en la década de los noventa que nos tocó muchísimo, muchos temores, muchos miedos. Ya lo que pasa con los actores armados dentro de la ciudad que nos afecta mucho, yo diría que es un temor a la desesperanza, me atrevería a

pensarlo por ahí. Uno en sus mundos privados por ejemplo de la familia tiene crisis, y yo diría que esta es una de las crisis que es cuando uno se tiene que sacudir y replantearse cosas y en muchas ocasiones y no en todas es muy importante moverse.

En Antioquia este año, que hemos vivido la guerra de una forma tan fuerte, pero seguimos movilizándonos y empezamos a movernos de una manera que nunca nos imaginamos: hacer asistencia psicosocial, hacer todo ese tipo de cosas que incluso la Ruta ni siquiera se lo había pensado, pero nos convocó ante un problema tan grande que tiene esta ciudad que es el desplazamiento forzado. Este es el departamento con la crisis más grave humanitaria y por desplazamiento forzado. Entonces eso convocó a la Ruta que toca ese tema que no lo quiere tocar nadie, porque aquí tenemos programa de derechos humanos y bueno, me alegro que estén pero el desplazamiento no lo dimensionan en su totalidad... no no no, no se lo han pensado como es, y yo digo que es que la Ruta se lo ha pensado.

Las organizaciones que integran la Ruta Pacífica son una de nuestras fortalezas, y es que nosotras no somos ni una ONG ni nada parecido, sino que somos una expresión del movimiento social de mujeres que en Antioquia tiene una gran representación de corporaciones, redes, colectivos, y mujeres a título personal que convergen aquí y ahora participan también las mujeres de las subregiones, en este momento está el suroeste, el noreste y está el oeste Antioqueño.

"Ahora son ustedes el espíritu de las Mujeres de Negro"

Estoy cada vez más convencida de que esto hay que hacerlo y las propuestas de la Ruta por lo menos en el mundo de lo público, ya tienen eco no solamente en el afuera sino en Colombia.

Creo que ahora es donde más hay que estar, porque Colombia no se mueve sola, se mueve social, políticamente con referencias del mundo, y eso para nosotras es importante y es que las personas que están con nosotras, que le apuestan, que tienen que ver con

nuestras propuestas y apuestas, ellas se movilizan en torno a ello. Por ejemplo el Movimiento Internacional de Mujeres de Negro, que después de conocer en realidad lo que pasa aquí, y hay una mujer muy linda que se llama Dafna Kamir que nos dijo: **ahora son ustedes el espíritu de las Mujeres de Negro**, y esto lo que significa es que se reconoce a nivel mundial la dimensión de lo que estamos planteando las mujeres, **y yo me atrevo a decir que este es el movimiento más grande de mujeres reunidas en un solo país, que hay en contra de la guerra.**

Futuro cercano de la Ruta y logros actuales

Para un futuro cercano hay una propuesta que es movilizarnos por cuarta vez al Cauca y a nivel nacional la apuesta es bastante grande y te digo que a veces hay momentos de cansancio, porque una a veces se pregunta pa' donde va este mundo, pa' dónde va este país y pa' dónde va esta guerra... pero en las compañeras el cansancio no lo menciono por nada parecido sino por hacernos la pregunta: ¿qué es lo que nos vamos a tener que

*pensar ahora nuevamente? Y hay una disposición de todo el equipo nacional para el trabajo y sobre todo que ya se amplió el proyecto y el sueño, porque **nosotras ya no sólo nos movilizamos, la Ruta está produciendo conocimiento, está cuestionando, la Ruta tiene un movimiento de incidencia política muy fuerte en el país.** Una de las acciones más importantes que ha tenido la Ruta fue el aporte para el auto 092 para la población desplazada en Colombia, fue en parte el trabajo que hizo la Ruta, el movimiento social de mujeres y muy especialmente la Ruta Pacífica entonces lo nombro porque para el nivel nacional de la Ruta eso es muy importante y todas le apostamos a esta apuesta política que somos.*

Luego de haber dado un amplio recorrido por la historia del movimiento feminista y su contexto, vamos ahora a centrarnos en los relatos de vida de las tres mujeres que accedieron a brindarlos, para posteriormente hablar del movimiento feminista en la actualidad y los aportes a su historia que podemos deducir de esta investigación

Relatos de Vida

La metodología escogida para realizar esta tesis y los relatos de vida, fue la de historia oral propuesta por Pilar Alberti la cual ella define así: “La Historia Oral es una

herramienta metodológica especialmente útil para los fines de la antropología de género, pues a través de ella se recupera la palabra de las mujeres, su voz, sus vivencias, sus planteamientos y sus deseos”.¹²⁰ Esta metodología busca dar la voz a las actoras políticas, y generar un espacio para visibilizar la forma cómo influye un mismo hecho o coyuntura en las historias de vida de quienes hacen parte del movimiento social y la forma como cada sujeto influye en las dinámicas de este, reconociendo así la importancia de las subjetividades que componen las apuestas y los actos políticos que son el motor del movimiento social. Así las cosas, un primer paso para seleccionar a estas mujeres que aportarían a la reconstrucción de la historia oral del movimiento feminista en Medellín, fue adelantar un sondeo previo tanto documental¹²¹ como en reuniones con algunas líderes feministas de trayectoria¹²². De esta manera se establecieron los momentos históricos más determinantes según la bibliografía, y a partir de ahí se seleccionó a un

¹²⁰ ALBERTI Manzanares Pilar, Historia Oral y Antropología de Género, en Boletín Americanista, Vol 36, N° 46, Diciembre de 1996, Barcelona.

¹²¹ RESTREPO Mejía Claudia Patricia, ORREGO Jhon Mario, Proceso organizativo del movimiento feminista en Medellín 1970-1992: o de como las mujeres construyen su autonomía, Universidad de Antioquia, Medellín, 1994, G Lola Luna, El sujeto sufragista, feminismo y feminidad en Colombia 1930 - 1957 (2004), G, Lola Luna, Los movimientos de mujeres: feminismo y feminidad en Colombia (1930-1934), En: Brujas: las mujeres escriben (Medellín), No. 07, Sep. 1987, p. 32-60 G, Lola Luna, El logro del voto femenino en Colombia: la violencia y el materialismo populista, 1949-1957, En: Boletín Americanista (Barcelona), Vol. 51, No. 51, 2001, p. 81-94, SUAZA Vargas María Cristina, Soñé que Soñaba: crónica del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982, AECID, Bogotá, 2008.-BARRIG Maruja, La larga marcha: Movimiento de Mujeres en Colombia, Informe de Investigación, Universidad de Antioquia

¹²² Clara Mazo, Luz Stella Ospina, Rocío Pineda, Silvia María Ángel, Yolanda Saldarriaga, Patricia Builes.

listado de mujeres para hacerles la propuesta de participar con sus historias de vida en esta investigación. (Ver Anexo Informe de Campo).

A la convocatoria de relatos de vida respondieron inicialmente tres mujeres que fueron seleccionadas de acuerdo al tiempo histórico en el cual han participado, para poder así cubrir los tiempos planteados para esta investigación. Estas mujeres fueron Rocío Pineda García reconocida activista de la ciudad y el departamento, Luz Stella Ospina Murillo de la Corporación Vamos Mujer y Ana Milena Restrepo Herrera de la Red de Mujeres Jóvenes Talento.

Antes de dar paso a los relatos de vida, será necesario resaltar un apunte de Marcela Lagarde, cuando dice: asociar sólo con algunas destacadas feministas la totalidad de la causa, invisibiliza al resto de millones de feministas. Pensar que sólo han contribuido a sedimentar el horizonte histórico del feminismo las mujeres que asumen una identidad feminista, reduce el hecho histórico a su conciencia. Cantidad de mujeres y hombres, instituciones privadas y públicas, contribuyen aun sin conciencia a la extensión paradigmática del feminismo.¹²³

¹²³ LAGARDE Marcela, Agenda Mujer 2007, Fluir al Ritmo de nuestra propia Sangre: El Feminismo es una Cultura.

Luz Stella Ospina Murillo

El feminismo y la vida se escriben en el cuerpo...

Conocí a Luz Stella en el año 2007, yo había iniciado hacía unos meses mi carrera en la Universidad y un año antes me había presentado al concurso Mujeres Jóvenes Talento de Medellín. Para cuando conocí a Luz este sería mi segundo proceso de formación en género y feminismo, porque el primero había sido unos meses después de presentarme al concurso y había tenido lugar durante un mes en el salón de prensa del piso 12 de la Alcaldía de Medellín.

Ésta era la Escuela de Género que había organizado especialmente la corporación Mujeres que Crean para nosotras, un grupo de aproximadamente treinta mujeres entre los 16 y los 25 años de edad, que veníamos a entender qué era eso del género, el feminismo y sobre todo a pasar para siempre estos aprendizajes por nuestras vidas, cuerpos y cotidianidad.

Luz Estela, que sería una de nuestras talleristas, apareció con un vestido negro de flores pequeñas, el cabello gris, corto y con dos mechones teñidos de rosado. La presentaron como historiadora de la Universidad de Antioquia, una de nuestras líderes feministas en Antioquia que también se ha dedicado a la medicina tradicional china y a buscar el

aprendizaje de conocimientos médicos que le puedan servir para sanar a las personas, y sobre todo para sanar a las mujeres. A su consultorio llegan todos los días mujeres de todos los colores y clases sociales con diversos dolores en el ser y el cuerpo: víctimas del conflicto armado, de violencia sexual o simplemente con enfermedades comunes que ella trata de forma integral porque según Luz Estela cuando el espíritu y el cuerpo no están en armonía alguno de los dos se enferma. Yo misma llegué, no sólo a su consultorio sino a su casa, la cual se convirtió en un refugio para mí durante un año y medio, y desde entonces a todas las amigas y mujeres que se me acercan con algún dolor reciben de mi parte, con toda fe y como quien les da una hostia o algún elemento mágico de sanación, su número de celular o cuenta de correo electrónico para que la busquen y las sane.

Luz Estela es una mujer sensible, amante de la poesía y el arte en general. Ella siempre está buscando incorporar en su ser las diversas sabidurías de la humanidad para que estas le ayuden a ser armónica y para que le ayuden a sanar a las demás.

La Maga o Estela, como le dicen en la Corporación Vamos Mujer donde trabaja hace años, tiene una particular forma de vestir, que ellas llaman de manera jocosa “caja fuerte”; ella y Clara Mazo son las “caja fuerte” de la corporación, porque sólo ellas saben la combinación de las pintas que se ponen. Sin embargo, la pinta de Luz Estela muestra lo que es ella: una mujer en la cual los diversos conocimientos del mundo han dejado huella en su piel, su vida, su mirada, su ropa, lo que come y en fin, su cotidianidad.

Cuando la busqué para que me cediera las dos entrevistas que duraron en total cuatro horas y media, Luz (como la llamo yo) ya sabía que la iba a buscar. Tiempo antes había aprovechado su disposición para hacer dos trabajos de la universidad, uno en segundo

semestre sobre “La Diosa y el Feminismo” y el otro en cuarto semestre sobre la actualidad de los movimientos sociales en Medellín.

El día de la primera entrevista, Luz vino a mi casa después del trabajo con un overol amarillo de pintas verdes, unas medias veladas verde oscuro, los zapatos negros de Mafalda y en la mano un girasol y una arepa de choclo para regalarme. Nos sentamos a tomar un café y sentada en mí cama -a falta de muebles- y al lado de los detalles que ella misma me ha traído de algunos viajes por el planeta, empezó a narrarme su historia:

Yo nací en Sonsón Antioquia hace cincuenta y dos años, mi papá fue arriero, luego se convirtió en conductor. Cuando mi mamá se casó con él, era taxista en Sonsón y luego fue el conductor de monseñor Urdaneta Arbeláez, arzobispo de la Arquidiócesis de Oriente; es por esta vía que me acerco a la vida religiosa. Yo crecí muy cerquita a las monjas, ellas me jonjoleaban mucho...¡claro que yo lo recuerdo más por fotos que por recuerdos!

Mis abuelos también fueron de Sonsón, mi abuelo fue contrabandista, producía aguardiente en alambique a comienzos del siglo pasado. Y eso era absolutamente prohibido, pero mi abuela siempre estuvo ahí con él apoyándolo, era una mujer trabajadora, emprendedora.

Mi abuelo tuvo mucho que ver con mi crianza. En mi familia siempre había dificultades económicas, mi papá siempre tenía algo que decir de la plata que nunca llegaba, entonces mi abuelo se la pasó por mucho tiempo supliendo las necesidades en casa. Siempre hubo algo que él resolvía: la alimentación, el vestido...

Entre nosotros hubo una relación muy compleja, sobre todo conmigo. Yo lo recuerdo como un hombre muy amoroso, chistoso, gozón y a la vez recio que me castigó alguna vez porque no le boté el contenido de una bacinilla.

Mi madre es una mujer muy alegre y con una historia que ella cuenta basada en sus sueños de ser normalista y de ser enfermera, pero mi abuelo un día cualquiera la frentió¹²⁴ porque para él era terrible ir a sacarla de los bailes. ¡Es que le ha encantado bailar! Y mi abuelo no se soportaba que ella estuviera a caballo en el pueblo, eso era todo un escándalo, entonces un día cualquiera, la obligó a que tenía que casarse porque de otra manera ella iba a ser una cualquiera. Entonces mi mamá lo dice: yo me casé con el primero que me encontré. Y de alguna manera creo que eso fue un costo muy alto para su vida. Eso la marcó tanto, que hizo que en la relación conmigo que era la mayor, se volcara toda su rabia, todo su dolor, pues no sabía dónde ponerlo y yo fui quien pagó esto de alguna manera.

Cuando yo tenía siete años me entraron a estudiar al Colegio de la Presentación en Sonsón y durante ese año, me levantaba para ir a las seis de la mañana a la iglesia, de uniforme, con la banda para ir a la misa porque hacia parte de la cruzada.

Tengo un recuerdo muy vago, pero creo que a mí me marcó mucho: estando en primero de primaria me fui con una monja del colegio a visitar una familia muy pobre cerca al cementerio, recuerdo que entramos a una casita, a un segundo piso, una especie de mezanini con una luz amarilla, tenue, donde estaba una niña recién nacida y enferma. Ese

¹²⁴ Se refiere a un confrontamiento verbal.

día llegué muy tarde a la casa y me gané la pela la más tesa del mundo por haberme demorado. Siento que algo me marcó ahí, en lo que significa ayudar a otros, estar con los otros.

Las mujeres de la familia y la hermana locura

Mi abuela siempre supo de remedios caseros, de hierbas, como mi madre. Ella venía de familia negra y yo siento en mí todo ese cruce entre lo indio, lo negro y lo español que tengo de mi familia, hay en mí un gusto por ese profundo mestizaje que llevamos, por ese negro, ese indio que nos habita. A mi mamá, la recuerdo con su alegría, con lo flamenco, con lo gitano y siento que eso lo tenemos ahí pegado en la sangre; pero en mi hermano el músico se ve mucho más por su fenotipo.

En cuando a mis bisabuelos, el bisabuelo materno era blanco, de ascendencia española y mi bisabuela materna era una negra a la que le dio una locura mística.

Y es que la locura tiene mucho que ver en mi vida: la locura en las mujeres de la línea materna, la locura mística de mi bisabuela... Un día dejó de comer y de hacer comida y se dedicó a rezar. Y viendo esto en la distancia siempre he tenido la hipótesis de que esa locura era una manera de resistirse a esa labor destinada a las mujeres: a los oficios domésticos.

Claro que hubo un momento muy difícil en la relación con la madre, sobre todo con el dolor de la mamá, al enterarse de la infidelidad de mi papá... ¡pues, mi papá fue infiel toda la vida! Entonces mi mamá entró en un estado depresivo. Empezó a beber, a tomar pepas, a estar dopada, era una cosa dolorosísima. Tengo una imagen mía poniendo la oreja en una puerta del cuarto de mi papá y mi mamá, ella estaba súper alterada con mi papá reclamándole, y ahí yo me enteré de qué era lo que había pasado. Eso fue muy duro, porque sobre todo fue empezar a ver a mi mamá menguada. Hasta que mi mamá conoce a Regina Once y eso le produce una expansión de nuevo, porque es la posibilidad con Regina la que le permite de nuevo afirmarse.

El momento de locura de mi madre, ha sido tal vez, una de las situaciones más difíciles de afrontar, porque estuvo en mí, a los 25 años, tomar la decisión de hospitalizarla, a pesar de que ya había leído y tenía una posición de la mano de la antisiquiatría. Sólo que la realidad, y la profunda dificultad personal para hacer dicho acompañamiento, impuso el rigor de una decisión de este corte y ¡a mí se me vino el mundo encima! Eso fue muy fuerte, porque creo no es lo mismo llevar a alguien que esté lejos de vos, a que sea la mamá la que tengas que llevar al hospital mental.

Esta locura, en un primer momento fue una explosión de lucidez profunda, pero luego se fueron volviendo expresiones maniaco depresivas. Todavía hoy sigo pensando, que estos estados de la vida tendrían que tener una acogida social y comunitaria, pero este mundo no está diseñado para eso. La alternativa, era la medicación, la psiquiatría y se trataba de acudir a seres que tuvieran las condiciones éticas y médicas más cercanas a una vida digna. Hoy ella es un ser que ha podido recobrar su día a día sin alteraciones mayores y en

este camino estar apoyada por un amigo del alma que nos ha acompañado en todas estas, José Fernando Velásquez.

Nada es para siempre, son momentos de la vida, y todo depende de cómo se afronte, de que tengas la capacidad de dar el salto o simplemente quedarte ahí haciéndote la pregunta que nunca tiene la respuesta: por qué a mí. Creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes, que me llevó a tener mucha más apertura en la vida y con los seres que me rodean. Es reconocer el límite psíquico de cada quien y la facilidad como podemos llegar a traspasarlo.

Ese es tal vez, uno de los nudos y de las posibilidades en mi vida, el miedo a la locura y el impulso que la locura ha hecho en mí. Cuando tuve conciencia de que tenía la locura caminando conmigo, no estuve hospitalizada, no estuve medicada, viví mi proceso maniaco-depresivo en la vida cotidiana, con las depresiones y las emociones, con altibajos tan fuertes que cuando se empezó a manifestar, me dije: tengo un halo de locura pero es de otra manera y logró convertirse en una posibilidad creativa y una manera distinta de estar en el mundo.

En los tiempos de la Cajita Verde

Volviendo a la niñez, viene un evento, que en algún momento haciendo un ejercicio con mi historia de vida, digo que yo soy desplazada por el amor. Yo salgo de Sonsón porque mi mamá se separa de mi papá, y como mi abuelo no soporta esa historia arranca con nosotros para Medellín. Yo tenía siete años y ya había terminado primero de primaria.

Llegamos a vivir a Envigado... es que mi madre y mis abuelos se movían entre Envigado y Sonsón, mi mamá había estado cuando era más joven en Envigado. Fue un evento que marcó fuertemente mi vida: salir sin mi papá, que mi papá se quedara, llegar a vivir con los abuelos, en una casa mucho más pequeña. Mientras en Sonsón, aunque estábamos muy cerca y dependientes, eran espacios más grandes, con posibilidad de movernos con más amplitud.

Llegué a Envigado y empecé a estudiar en el colegio parroquial. Fueron tiempos al comienzo, muy duros, digamos que mi mamá no sabía hacer otras cosas diferentes a las de la casa y tenía que empezar a trabajar para poder solventar un poco la situación económica. Estuvo trabajando en un taller de talabartería, por ahí por San Mateo. Envigado, en su historia fue fabricante de carrieles por mucho tiempo. Me acuerdo que me paraba en la reja a llevarle la comida a la mamá. En esos años de mi vida, percibí en mi mamá la nostalgia de nunca haber sido como ella imaginaba ser.

Tiempo después, mi papá llegó a la casa. Tengo en mi memoria, la imagen de estar metida con mis dos hermanos detrás del escaparate cuando oímos que tocó la puerta. Entonces yo tenía como nueve años y lo que le queda a una son como las imágenes y las sensaciones, porque por ejemplo, yo no podía ver los talcos que tuvieran ese plumón con el que se aplicaba, porque cuando mi papá vino, el regalo que me hizo fue una caja rectangular verde, de Helena Rubinstein con un talco y crema de manos. Entonces después, cuando me hacían regalos, a mí me podía condenar que a la gente se le ocurriera regalarme una cosa de esas.

Anduve con esa caja verde por muchos años, no recuerdo cuando salí de ella pero esa caja, para mí era como un fetiche, era como el regalo que me hizo mi papá pero también esa combinación entre el dolor, el miedo, y la emoción.

Estando en casa de los abuelos, empieza la locura de mi tía, la menor de la casa. Recuerdo una noche de mayo, haciendo los mil jesuses la tía empezó a hablar y hablar sin parar y desde ese momento no paró. Fue muy impactante para mí verla así.

En el colegio me encantaba jugar caramelos, cambiar caramelos entre las niñas y los niños, ¡era mucho el encarrete con eso! Por ese tiempo yo andaba muy metida en la vida del colegio, de hacer aseo, limpiar, hacer cosas con las compañeras. Siempre fui muy buena estudiante, y estaba muy disponible para lo que se necesitara.

¡Parecíamos un postre!

¡Recuerdo de cómo me vestían! Para semana santa por ejemplo, me acuerdo de tener unas ñomas de ampollas en los pies, ¡porque mi mamá nos ponía como un postre!, de medias blancas pantalón, vestido entero, zapatos nuevos y todas peinadas.

Para la semana santa nos mandaban a hacer vestidos marineros, las medias blancas, los zapatos azules de charol. Y a mi mamá lo mejor que le podía pasar era tener las hijas así como un postre para llevarlas en la semana santa. Me encantaba, montar en patines, por toda la calle. Era una callecita estrecha, yo vivía caída, caída de jugar en los patines, de jugar basquetbol, de estar brinconiando porque eso me gustaba mucho. Vivía con las rodillas peladas, los tobillos torcidos, era una cosa impresionante.

Tengo unas imágenes y unas palabras cercanas que me recordaban desde pequeña que decían que yo iba a ser monja... ¡seguramente que sí! jajaja porque en algunas de mis imágenes de niña estoy de manto, de misal, de camándula...

En mi casa, nunca faltaba gente preguntando por mi mamá, consultándole, ella ponía inyecciones, corría con los remedios para una y otra persona. Mi mamá jamás dijo que no, eso era una cosa muy impresionante.

Primero porque quería ser enfermera, y después cuando se encontró a Regina Once, no había día la de la vida que ella no estuviera corriendo donde había una persona enferma. Regina Once es una mujer que nació en Cocorná, es una mujer que ha tenido un poder con las manos, tiene posibilidades de visión, y tiene su centro en San Cristobal. Participó como candidata a la presidencia, se casó con un hombre que fue actor de cine y es una mujer empoderada muy convencida de lo que sabe. Ella con las revelaciones que ha tenido de maestros ha trabajado todo el tiempo. Yo iba con mi mamá a los cursos para aprender a curar con las manos, hacer masajes, los intercambios de energía. Todo eso es una parte que hice con mamá, en mi adolescencia.

Estando la mamá en ese camino, se vincula a la parte política y luego se manifiesta su primer proceso maniaco depresivo.

La adolescente

También fue muy impactante en esa entrada a la adolescencia, el hecho de ser gordita, el que me molestaran por ser gordita, ¡ufff ¡!! Todo era un problema por eso.

Yo quise estudiar en la Normal, pero me pudo el miedo, entonces no me quise presentar porque de alguna manera tenía como un gusto por querer ser maestra. ¿Por qué? No

tengo idea, creo que un poco esa relación con la mamá cuidando a los otros, con la mamá funcionando de aquí para allá, el colegio... no sé, eso se trae... y una termina queriendo hacer cosas por y con los otros seres. Es lo que luego me va a pasar en el colegio cuando llego a quinto bachillerato con mi profesor de filosofía, el padre Carlos Alberto Calderón - ya fallecido- y a través de él y con su motivación, pude vincularme con la pastoral juvenil. El trabajo comunitario, grupal, colectivo siempre ha estado presente en mí, desde joven hasta hoy y con manifestaciones distintas en cada momento.

A los doce años empiezan la coquetería y el amor a tocar mi puerta. Tuve a esa edad, un novio como de 20 años, mi primer amor, era un hombre que trabajaba, era obrero. Tenía la familia cerquita a mi casa y era un hombre coqueto. Con él jamás hubo algo que tuviera que ver con el sexo, eran los abrazos los picos, las salidas, pero nada más y yo tampoco sentí la necesidad de hacerlo.

Con él se fue configurando un grupo de amigos hombres, eran como diez hombres y yo. Esto era muy loco porque me convertí en la oreja de las historias de los muchachos que me buscaban para que les escuchara las historias, les encantaba la marihuana, ¡esos eran mis amigos!

¡Ah! ¡Yo siempre he andado con gente medio rara!, y en la primera etapa de mi vida me relacioné mucho más con hombres que con mujeres. Ya ahora son muy pocos los hombres que están en mis relaciones cotidianas. Casi todos los hombres con los que me relacioné de joven tenían cualquier royo... Muy inclinados al suicidio, la marihuana, desadaptados, desacomodados del mundo, y era una situación mucho más presente en los muchachos.

Con las muchachas, mis compañeras del colegio, eran relaciones muy bonitas, de pronto había una muy “díscola”, esa fue una de las amigas de la adolescencia, hermosa, nos perdemos así por épocas, pero hasta el sol de hoy hemos tenido un vínculo muy bonito. Una de ellas era Cris, que era capaz de relacionarse con las más atravesadas y hacía las cosas más locas del mundo, y con las otras que éramos las más o menos ajustadas; ella se movía con las unas y con las otras.

Lloví dos años

Sexualidad, el sexo y el lesbianismo

Cris hace luego psico-orientación y no se me olvida, estaba yo como de treinta años, con un rollo sobre la sexualidad, porque siempre he dicho que para mí la vida sexual fue tardía, y me moría del pánico y un día me senté a conversar con ella y me decía: Estela uno no se tiene que juzgar por lo que siente, suéltese, y no se juzgue, simple y llanamente que lo que usted pueda pensar puede ser posible. Y a mí eso no se me olvida jamás porque yo decía ¡ay, como así!

Yo no hablaba de la sexualidad con mis amigas, ¡era un tema vedado para mí!, ¡creo que había algo monacal por ahí infiltrado! ¡Jajaja con lo religioso, sí creo que cruzaba, pero no conscientemente.

Así y todo era muy paradójico, porque igual me sentaba con los amigos, bueno... no a hablar de sexo, era una conversación muy desde lo existencial, y ellos iban venían y les cogía una crisis y yo ahí como... ¡venga pues miremos a ver qué es lo que vamos a hacer! Y me salían palabras y cosas que yo nunca en la vida pensaba que las tenía.

Incluso, tengo un recuerdo, ya aquí nos metemos en la adolescencia, tengo un recuerdo como a partir de tercero bachillerato, siempre fui la líder de grupo, de alguna manera, creo que he tenido una actitud con la mediación. Creo que por la misma dificultad que tenía de resolver mis propias cosas cuando estaba más chiquita, como que eso me podía, sobre todo que me costaba tanto la palabra en ese momento y por mucho tiempo de mi vida.

Cuando cumplí los quince años mis compañeras del colegio se fueron todas a llevarme una serenata. Y eso fue así, súper bonito, ellas todas, así hermosas además porque tenía compañera música, guitarrista, y fue todo el alboroto lo que fue la fiesta de los quince, ¡eso fue cosa de sacada de la casa por la ventana! Invitación para todo el mundo, la torta, las fotos, los regalos, y fue una profe que en esa época era psicóloga, que ahí es donde empiezo a identificarme con lo que quiero ser. Y después de que no fui maestra por el miedo de presentarme al examen para la Normal, ahora era el amor profundo que yo sentía por Elsy, porque yo quería ser psicóloga.

Ella fue la directora de grupo en tercero bachillerato, y fue una relación muy entrañable y terminó siendo un vínculo de mucho dolor. Cuando tenía 16 años nace mi hermano menor, Gabriel Jaime que ya no está. Una de las candidatas a ser la madrina de mi hermano era la profe, cuando llega un día un amigo, un compañero del colegio, y me dice Estela necesito hablar con usted, y yo ¿qué pasó? Y parecía muy preocupado, entonces dijo: es que... ¿ustedes quieren que Elsy sea la madrina del niño? Nosotros sí estamos muy preocupados porque no hacemos sino observarte y sí te quiero contar es que Elsy es lesbiana.... ¡Yo casi me muero! Me dio una dermatitis que me duró los años que querás, a mí me desató una desazón interna que en la vida había tenido, y no sabía qué iba a hacer con eso, me sentí muy mal.

Claro, eran los profesores, los estudiantes varones, los que estaban pendientes y yo era la mujer con la que andaba Elsy! Cuando me di cuenta de eso a mí me dio una cosa, ¡era un dolor! Como de engaño, creo que sentía mi reputación en juego, lloré dos años, me acuerdo que cuando llegaron las compañeras de la Presentación al colegio, ellas a mí no me conocían, yo no hice sino llorar en quinto y sexto bachillerato y ellas decían ¿Estela a usted qué le pasa? Yo no era capaz de contar, pues ¿qué iba a decir?... pero yo lloraba y lloraba y lloraba, eso fue una cosa que no podía manejar en la vida.

Fue muy complicado, y luego mi hermana que ya se había pillado en ella su ser lesbiana desde hacía rato, le toca darse cuenta de semejante asunto y yo no tenía ni idea de su historia.

Además con mi hermana se rompe un poco la comunicación porque cuando yo estuve en mi relación con Miguel Ángel en la que lloré mucho, eso a ella le daba una rabia: ¡qué es

esa bobada suya con los hombres, nunca va aprender! ¡Deje la pendejada! Entonces me silenció. Hubo un momento de ruptura del vínculo de ella y yo, y ella con semejante historia adentro y sin poderla poner ni conmigo, ni en la familia.

Hasta que en cualquier momento de la vida, ya no recuerdo en qué circunstancias, ella me empieza a contar y yo no sé de dónde pero yo le dije: Olga que pena pero esto hay que decírselo a mi papá y mi mamá, usted no puede seguir guardándose esto, lo tenemos que poner porque aquí tenemos que aprender a que usted es distinta, entonces claro fue muy tenaz porque yo venía marcada con la historia anterior, y definitivamente, creo que en la vida pasan las cosas para aprender.

Entonces lo que me había pasado ya con la profe, fue como prepararme para que tuviera la capacidad de darle una respuesta tranquila a la Olga. Y empieza todo ese proceso con mi papá y mi mamá que fue muy bonito, sobre todo con mi papá, para mí fue un descreste, porque siempre estuvo muy tranquilo, no sé si por dentro se sentía diferente, mientras mi mamá, muy preocupada decía: la niña está enferma. Y yo: ¡no mamá, la niña no está enferma, la niña tiene una manera de estar en la vida distinta!

Fue también un tiempo de las amigas, era un combo de amigas entrañables, bonitas, con las que nos íbamos a estudiar, a conversar, salíamos, nos celebrábamos los cumpleaños. Este tiempo con las amigas fue determinante para el resto de mi vida. Siempre estuve en una actitud de escucha y de apoyo.

Entre el amor y la política:

Sin dios ni ley, ni medias, ni vestido

Estando en quinto Bachillerato con el padre Carlos Alberto, es el inicio de mi participación política y de vincularme más directamente con los procesos comunitarios, donde lo social era muy importante, ¡y ahí me metí de manos y pies!

El venía de la teología de la liberación. Empieza a aparecer la propuesta de irnos de misión en una navidad, ¡me acuerdo que mi papá inmediatamente me acusó de guerrillera! Y yo así y todo lo que dijo, empaqué el morral y me fui.

Casi siempre acostumbraba decir qué era lo que iba a hacer, no a pedir permiso, yo nunca me sentí como atacada por eso ni nada, me quedaba conversando, bailando, conversando hasta tarde y llegaba a la casa. Siempre fue como tranquila la cosa y yo pude moverme ahí hasta que ya salimos del colegio, y seguí en la parte de la misión y es ahí donde empieza a aparecer el encarrete con la participación política.

Un poco yo decía: bueno listo, el sueño de ser psicóloga se quedó suspendido, con la historia con la profe y empieza la pregunta cuando estoy en sexto si era primero la estructura o la súper estructura, y entonces como me iba por la súper estructura, había que resolver primero la comida por lo que había que apostarle a la revolución, y para empezar había que estudiar una cosa relacionada y me presenté a la U, a Filosofía e Historia.

En mi estaba el interés por profundizar en el marxismo y combinarlo con la docencia, quería vincularme con lo social, ese era mi encarrete. Entonces, ese encuentro con Carlos Alberto es como uno de esos hitos de ese momento de la adolescencia.

El amor fue profundamente determinante en mi vida. Pues esa idea del amor que pudiera tener, es decir, un hombre que estuviera ahí que acompañara, que tal cosa, que la otra ¡pues... muy en ese sentido romántico! además me moví. Como te había contado, tuve un primer novio que fue mayor que yo, por allá cuando tenía 12 años, luego eran muchos los amigos, y ya después que salimos del colegio, entré en otra temporada de la vida.

Por ese tiempo fue el encuentro con Miguel Ángel, de esos amores que uno dice: este fue el amor de la vida. Así yo me hubiera encontrado con otros hombres en la existencia, ese fue un amor determinante. Y creo que también la marca a una por la manera como uno lo vive, que en vez de ayudarlo se le enrreda. Fue un momento de la vida muy bonito.

Mientras estuve en el colegio tuve varios amores platónicos, vivía enamorada de la manera más loca, ¡eso era un cuento muy simpático!

En el colegio me encontré con el teatro, que se hizo mucho más evidente cuando me acerqué a la vida de Miguel Ángel. Tengo el recuerdo por allá haciendo en el colegio en un día de la antioqueñidad, las representaciones de la familia Castañeda. Ese era el tiempo de loquear un poco con las compañeras y hacer cosas por ese estilo, pero no se salía de lo normal excepto con lo que realizaba con Carlos Alberto.

Siempre estuve muy atraída por la parte estética y artística y creo que es una vena muy fuerte en este sentido, con el teatro, la poesía, la música y que se va a desarrollar con más

fuerza cuando entro a Vamos Mujer, porque hago un despliegue de alguna manera de ese tipo de cosas.

Yo vine a tener mi primera relación sexual a los 20 años. Estaba pasada de tiempo. El recuerdo de cómo fue ese ingreso a ser mujer, al momento de la menstruación, lo tengo borrado. Tengo si un recuerdo muy presente y es a los 20 años la gota de sangre en la sábana cuando dejé de ser virgen pues quedó como una fotografía, estampada en el recuerdo y en el cuerpo.

Esto fue ya un poco tardío y bonito, con muchos miedos, con muchos tapados, de mucha cosa no dicha, ese amor así de descuerada, con todas las implicaciones que puede tener. Miguel fue mi compañero en el colegio y ¡no me lo soportaba! Pero como a los cuatro años de haber salido del colegio, hicimos un paseo gigante con gente del colegio y otras personas que veníamos haciendo un trabajo con lo cultural en Envigado. Eso fue una acampada la cosa más deliciosa en el Retiro, y ahí fue el encuentro con este hombre, muy bonito. Fueron años muy difíciles, porque tuve siempre una idea romántica y errada de lo que era el amor y para Miguel era primero el teatro que yo, pero eso lo vengo a entender ahora ya vieja.

Fueron los tiempos de la revolución, de las carpas de huelga, del activismo político, era el partido político, eran los debates sobre la cultura, el amor y la relación con la organización política una cosa hermosísima. ¡Todo era un motivo para la vida!

Y simultáneamente a eso, que no sé de dónde y por qué razón, a mí me da por empezar a salirme de la fila, ya había entrado a la Universidad me había bajado de los tacones,

de la falda y de la media, porque en la adolescencia use por varios años tacones y medias veladas.

Cuando entro a la universidad, me quedo sin dios ni ley, ni medias, ni vestido. Dejé de ser practicante católica, y luego cuando empiezo de nuevo mi vida espiritual e ingreso a las prácticas de Medicina Tradicional China, lo que me ha dado mucha dificultad, digamos, es el retorno a la fe, no a la fe de carbonera sino a la de entender otra dimensión de lo trascendente ¡ah que me costó! Porque yo hice un corte radical cuando entré a la universidad.

Yo no abandonaba la parte comunitaria, ni abandonaba lo que había sido el trabajo con Carlos Alberto, pero esa cosa con dios paso a un segundo plano, porque el Marxismo era muy importante y la religión era el opio del pueblo y eso lo tenía muy claro en el discurso, más que desde el convencimiento interno.

Además había pasado ya, en la adolescencia, había tenido una amiga que fue la que me jaló muchísimo para estar también ahí en lo religioso, y yo empiezo a meterme en la parte política, y toda la reflexión con lo del marxismo, con Mao Tsetung y la revolución cultural! ¡Era una cosa muy loca! Pero bueno, no se trata de renegar de eso sino que eran momentos en donde lo que aparecía como horizonte era la revolución, la formación, las conversaciones, los grupos, las salidas a hacer pintas... bueno, yo nunca estuve metida, metida así hasta las últimas consecuencias en una organización política, pero sí alcancé a ser simpatizante de alguna, nunca estuve militando.

Estuve más en el trabajo cultural, porque éramos de alguna manera la expresión cultural de la organización política, pero nunca militando, ni con otro tipo de responsabilidades como mucha otra gente de mi generación, yo me acuerdo todos los debates con Jhon Sosa, Oscar Ramírez en el Frente Cultural.

Las discusiones desde la política y el uso que hacía el partido político de nosotros, como parte del proceso cultural, eso era un debate en la época súper caliente.

Hasta aquí el feminismo no aparecía por ninguna parte de mi vida, no tenía ningún referente explícito. Yo participaba permanentemente en debates y discusiones sobre el amor. Recuerdo un momento de mucho debate de porque la organización política, el partido político incidía o se metía en la vida amorosa de quienes teníamos pareja en la organización.

En ese momento simpatizábamos con la Liga Marxista Leninista línea Mao Tsetung. Ahora muchos estamos en ONG y somos cercanos, pero en esa época estábamos todos en todo el fervor de la revolución.

Cuando estoy en la universidad, termino la relación con Miguel Ángel. Fue un tiempo entre el teatro, el amor, la universidad, el trabajo. Empiezo a estudiar y a trabajar, a hacer Auxiliar Contable en el Sena y patrocinada por Integral, la empresa en la que mi papá trabajaba. Trabajé en Integral dos años, conocí ingenieros, sobre todo los geólogos, unos seres hermosos. De nuevo con mucho vínculo con los varones en el trabajo, no tanto con las mujeres.

Las mujeres, mis amigas del colegio, eran cinco o seis, pero el mundo a mi alrededor era sobre todo masculino, tanto en el mundo cultural, como en el del trabajo. Me retiré dos veces de la universidad, estuve estudiando música en la EPA y haciendo música, teatro, poesía, trabajo cultural comunitario en Envigado con Trujamanes. Y mientras tanto pasaba la relación con Miguel, cuando a todas esas Miguel se enamora de una mujer que había estado cercana de nosotros, maestra, y a mí eso me pega una revolcada muy fuerte. Yo había ya decidido irme a vivir sola, bueno sola no, me fui a vivir con una mujer artista, nos fuimos a vivir a Belén.

Después de ahí me fui a vivir sola a un lugarcito arriba en Envigado, era una piecita muy húmeda y yo iba saliendo de la relación con Miguel Ángel y seguía mi vida sola. Fue muy difícil, porque me puse muy mal, le pedí a una tía que me llevara para Sonsón porque me quería meter allá en el hueco más hueco, no quería saber nada de nada, y en ese preciso momento, que yo estaba en esa crisis tan fuerte, me vuelvo a encontrar con Miguel y terminó siendo un momento internamente muy difícil de afrontar.

Tiempos de maternidad y maltratos

En el año anterior, 1983, había conocido a Oscar, el papá de Felipe, en un congreso de historia en Tunja, me había ido para ese congreso, y ahí, me enganche de este hombre, y para tapar el hueco de ese amor con Miguel Ángel, me metí en otro insondable.

Pasaron dos años, y cuando decidí irme a vivir con Oscar, 1985, salí de mi casa y quedé embarazada de Pipe, y dije: este va. Y ¿por qué va? , en ese momento me sentía enamorada, y bueno ¿enamorada de qué? Me pongo a pensar que lo único que tenía era una profunda oportunidad de estar apegada ahí, porque me sentía muy mal con lo que había pasado antes, y bueno, empiezo a vivir con Oscar una cosa parecida a la que vivió mi mamá con mi papá. Fue muy duro, creo es uno de los momentos más difíciles de mi existencia.

Se me salió toda la rabia, todos los demonios, todas las cosas que tenía guardadas se me salieron en la relación con él y luego con el hijo. La violencia, la pobreza, el sentir que no teníamos un peso, el que él no fuera capaz de trabajar porque no le iba a vender la fuerza

de trabajo a nadie... Todo el esfuerzo estaba sobre mis hombros y empecé a sentir que no iba a ser capaz, y cuando empieza todo ese asunto de la violencia, que fue muy duro, porque además fue en el mismo barrio en el que en años anteriores había sido promotora cultural. Y ahora vivía allí con Oscar y empecé a manifestar mi lado violento: gritos, tirar cosas que caían al patio de la vecina. Fueron años muy difíciles.

Luego de esto, empiezo a trabajar, voy con el Pipe para todos los lados, caminando con ese hijo todo el tiempo y Oscar maltratando, maltratando... y un día cualquiera en el 88, un Domingo de Ramos, llamo a mis amigas a pedirles el favor de que me ayudaran a empacar, porque no era capaz y ellas empacan y me fui para la casa de mi amiga del alma, Martha Inés. Afortunadamente no me devolví para donde mi mamá, porque si no la repetición había sido completa. Mi papá era el que llegaba con los pañales, la comida para Pipe.

Por el hecho de haber vivido esa violencia, me silencié siete años... es que es horrible... una vergüenza que a mí no me cabía en el cuerpo, y mientras tanto había regresado a la universidad, a terminar, a hacer parte del equipo de la profe Patricia Londoño, de sociología, con las historias de las mujeres, yo era la monitora. En esos cursos me encarreté a mirar la historia de las mujeres en Tomás Carrasquilla.

Una hermana de Oscar me ayudó a conseguir una máquina de escribir y por mucho tiempo hacía trabajos de grado y otros a máquina en la casa, luego trabajé en La Sede, el grupo de teatro de Oscar Ramírez, en La Casa Teatro, siendo la secretaria, haciendo los apoyos administrativos en estas sedes de teatro. Así pasó el tiempo, hasta que, por

recomendación de Nieves mi otra amiga del alma, llegué a la Escuela Nacional Sindical, al Área Cultural para los trabajadores, diseñado por León Zuleta en este tiempo.

Estando allí preparamos entre la Escuela y Confiar con el Concurso de Cuento para Trabajadores, en esta preparación encontré el hombre, que digo yo, en la vida afectiva, me salvó, me ayudó a reconstruir otras cosas del amor, a él le tocó vivir cosas muy pesadas conmigo, yo era insoportable, horrorosa: la rabia, el dolor, la piedra... era... no... muy tenaz. Arnubio se convirtió en el otro papá de Pipe y fue el gran apoyo de la crianza de este hijo.

Tiempos de transición...

Cuando entro a la universidad, el referente que tengo de las feministas eran las mujeres que yo veía en la universidad, que además me parecían súper masculinas, y siempre tenía la idea de las feministas eran sinónimo de lesbianas. Nunca me fui a averiguar nada del feminismo.

Yo he sido una soñadora toda la vida, y recuerdo que entre mis primeras lecturas por las que he sentido siempre una atracción, sobre las relaciones amorosas y la vida de mujeres que se salen de la fila como Lady Chaterly, Madame Bovary, es decir, esas

mujeres para mí han sido apasionantes toda la vida. Y creo que ahí tenía yo mi rebeldía puesta.

Por el lado de la transformación social, de la ciencia social ya ahí tenía mi encarrete, con los estudios de las mujeres en Historia con la profesora Patricia Londoño y todo lo que fue la recolección de información con ella para Asunción Lavrin para la historia que ella luego hace sobre mujeres en América Latina, así como la recolección de información para mis trabajos: Las Mujeres en la Guerra de los Mil Días, Las Mujeres en la Obra de Tomás Carrasquilla, era una pasión. Inicé mi trabajo de grado que nunca lo terminé sobre la Revista Letras y Encajes en Medellín a comienzos del siglo XX, era un gusto. Encontrar entre líneas los comentarios sobre las mujeres de intelectuales de la época como Baldomero Sanín Cano, Carlos E Restrepo, así como de la mujeres de la élite también sobre la libertad, el papel de las mujeres en la parte doméstica, toda una reflexión que tenía una mujer de la élite llamando la atención sobre las mujeres que llegaban del campo, a formarse, a participar y a trabajar en los patronatos, que las hospedaban y las concentraban en esos patronatos obreros.

Era una fascinación que tenía frente a estos temas, pero yo nunca entré a buscar un libro sobre feminismo. Siempre estuve vinculada a los asuntos culturales y cruzada por los debates y las practicas del poder. La renuncia a la Escuela Nacional Sindical tuvo que ver con esa práctica del poder de su director y mi profunda indignación y malestar que siempre fue leída como un asunto de tipo personal y en ese sentido descalificado y como una pataleta de Estela. Yo dije pues bueno qué se le va a hacer, y salgo tranquila, porque

hubo todo el tiempo un malestar de muchas personas con el director y ninguno resolvía y ya yo no soporté y salí.

Y llegan el feminismo y Vamos Mujer

yo
Vergonzoso
Estando fuera, y trabajando en la Casa del Teatro medio tiempo, Flor Alba Moreno y Ángela Jaramillo me cuentan de una vacante en Vamos Mujer y yo les decía que me daba mucho pánico, porque en la vida había trabajado con mujeres y no lo sabía hacer. Y cuando me presenté, incluso, me preguntaron que qué pensaba del feminismo y yo inmediatamente... ¡ah no! pero yo lo digo, ya no me da pena pues eso fue parte de lo que hice en ese momento, y yo respondí: a mí me da mucha pena pero a mí me encantan los hombres. Eso fue lo que contesté, y así y todo de manera vergonzosa como conteste, desde la ignorancia, me recibieron en Vamos Mujer.

Empiezo entonces el trabajo con las mujeres y ese trabajo inmediatamente empieza a devolverme a mí la reflexión sobre: yo tengo cosas sin resolver. Y empezó a ser un poco

como la cuestión de revisión interna, y de mirarnos a nosotros como un colectivo eso hizo parte de mi proceso de sanación. **Ahí empieza mi proceso de toma de consciencia de mí misma y creo que han sido veinte años de poderme sanar**—al mencionar esto la voz de Luz Estela se quiebra y unas lágrimas salen rápidas— Una parte con Vamos, otra parte con la medicina tradicional china, en la Escuela Neijing. Yo tenía que volver, de otra manera, a la matriz de lo que se había perdido, con relación a las mujeres y eso me ayudó.

De esa época recuerdo a María Paulina, que era la psicóloga cuando yo llegué a Vamos, yo hablaba y hablaba de mi parto, no el embarazo, el parto, después del parto. Luego en un taller, subiendo a La Sierra, baja una mujer loca por una loma, y todo el mundo decía cosas y miraba, y nadie pues como que la protegía y cuando bajé a la oficina, me había dado un lumbago y ese fue el primer síntoma, la primera somatización evidente y fuerte que tuve cuando llegue a Vamos.

Toda la vida somaticé, sobre todo después del evento con la profesora en el colegio y somatizaba cualquier cosa. Siempre se ha dicho y yo lo sé que soy muy sensible, claro que esto siempre me ocasiona una dualidad, no sé si lo que hacen es reconocer una cualidad o que sea más una dificultad.

Han pasado muchos años y es reciente que ya no somatice, o cada vez es mucho menos. Entonces cuando llegué a Vamos que me dio el lumbago, la recomendación fue: Estela vos necesitás ayuda. Y ahí empecé mi experiencia terapéutica y toda la búsqueda de qué hacer para poder encontrar otra posibilidad. Es decir, desde otro lugar yo no estaba en función de los amigos, ni de los otros, ni nada, sino de MI YO.

De un lado fue eso y del otro lado fue la convivencia y de estar con Clara Mazo. Clara Mazo tiene... yo creo que ella tiene una misión en la vida y ella lo tiene muy claro y es que a ella le dicen Cebollita... ella a uno le ocasiona las lágrimas del mundo y hay unas que simplemente no se la soportan y arrancan y se van. Yo no me fui, aprendí y me costó.

Es decir, yo creo que para mí, mi ciclo final no fue Clara y ahora le doy gracias a la vida por más difícil que hubiera sido, porque fue muy difícil, y aprendí, aprendí mucho. Yo ahora soy capaz de mirarla a los ojos de manera tranquila, capaz de escucharla sin dificultad, pero fueron muchas las lágrimas porque me sentía impugnada todo el tiempo, y seguramente ella jamás tenía ni la intención, siempre ponía el debate: ¿por qué la diferencia ustedes la ven amenazante? Y eso era evidente, yo no era capaz de soportar la diferencia, ahora soy capaz de hacerlo, antes me podía reventar, pero más que las diferencias era que fuera capaz de asumir que las otras no compartían lo que yo decía o hacía sin que me cruzara por el reconocimiento hacia mí. No fue fácil.

Estando ahí, el trabajo, la experiencia, la necesidad de la lectura, ir entrando en los debates... una cosa que aprendí muchísimo, precisamente con Clara fue que empezamos la experiencia de hacer el Centro Escuela de Capacitación y con ella hago parte del equipo. Fue un aprendizaje completo, Clara es una mujer feminista, autónoma, con toda su irreverencia, una capacidad creativa inmensa.

Hay un momento en que empieza a aparecer una tensión, íbamos a unos escenarios que llamábamos la supervisión, para mí fue, creo que la escuela más grande que tuve para hacerme feminista con tranquilidad, fue el asunto de los espacios de supervisión; porque eran los espacios para revisar las afectaciones por el trabajo en equipo, y lo que el trabajo

suscitaba en nosotras y en nuestras relaciones, tanto con nuestras propias valoraciones como con las mujeres en el equipo de trabajo.

*La estadía en Vamos Mujer fue muy difícil para mí en ese entonces. Esos diez primeros años fueron dolorosos, complicados... muy bonitos pero también muy duros, y los últimos diez entre el malestar y la calma... **es que también había un malestar ya manifiesto en los temas del manejo y uso del poder, por otras cosas que uno empieza a preguntarse sobre qué es ser feminista y qué esperaba una cuando pensaba ser feminista.***

Cuando llegás entonces a esa cosa que no se logra desatar desde la palabra sino que se atora todo el tiempo, y ahí sigue estando muy presente eso, del reconocimiento y el amor que te puede dar quién está a tu alrededor, porque estamos muy fijadas por esto del reconocimiento y las relaciones de amor.

Mi otra relación con el cuerpo y los tiempos de la bolsa negra

Esta imagen con este atuendo negro, fue de un aquelarre que se hizo recién llegué yo a Vamos, y era sobre lo femenino, entonces cada una representaba alguna cosa que quisiera poner sobre lo femenino, y yo llevé una especie de tula negra que era un poco el peso en la relación con el abuelo, con mi madre, con la situación familiar. Era parte de ese principio de elaboración de mi lugar como niña, en esa historia familiar que yo lo pongo como una manera de exorcizar y era a través del cuerpo, porque eso sí, yo sin mucha elaboración,

como desde los treinta y cuatro años, tenía el sueño de trabajar muchísimo toda la historia personal, esa relación con la vida y con el ser mujer a través del cuerpo.

Para mí fue muy impactante cuando yo era adolescente que a mí los muchachos no me sacaban a bailar porque era gordita, entonces hice un desquite en el tiempo para demostrarle a la gente y al mundo... Es que por eso me ha encantado ver a las mujeres gordas bailar, y por eso para mí las mujeres negras tienen ese profundo gusto, que me lo disfruto, con esos cuerpos voluminosos y ellas hermosas, están en su mundo, y yo decía:

es que es eso, es decir, no es un asunto del tamaño, es una cosa de la cultura que es profundamente discriminadora y prejuiciada y los hombres te miran a vos y no creen que vos podás bailar.

Ha sido un deleite para mí, cuando me tiré al ruedo y pude bailar sola, porque supe que finalmente no iba a tener pareja para bailar. Yo me he disfrutado las bailadas y que los señores digan: es que con usted no se puede bailar porque usted es un trompo y a usted a uno le pone la pata; eso es una maravilla. Es como un cierto airecito que me coge.

*A través del cuerpo empiezo a vivir la representación, el atuendo, esa cosa que empieza a ser parte de mi trabajo y no solamente de mi trabajo sino como de una apuesta que voy teniendo con la vida: **que el cuerpo es el que hay que poner en escena, con todo lo que somos, lo que traemos, de dónde venimos.** Entonces es en Vamos donde yo hago ese salto.*

Mi primera irrupción pública en Vamos Mujer fue en la primera movilización sobre Servicios Públicos Domiciliarios, y yo salí a la calle disfrazada. Para mí era un sueño ser la abanderada, porque en la historia de los carnavales que me encantan, la abanderada era una cosa fabulosa, fantástica, y abro esa marcha así, y la representación era un sol. Iba toda vestida de amarillo, con una corona de flores de botón de oro, y me hice una bandera con una luna amarilla. Yo me sentía la más feliz del planeta haciendo eso porque sentía que para mí era muy importante.

Esta salida inicia una serie de irrupciones en lo públicos que empieza ahí y continúa hasta el día de hoy.

Empezamos en Ruta...

La Ruta Pacífica de las Mujeres

Es el año 1996, comienza la iniciativa de la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas por la salida negociada del Conflicto Armado en Colombia. Yo estuve allí en esos arranques, desde Vamos Mujer, también estaba Clara Mazo, entonces ella y yo estuvimos muy concentradas en la construcción de la propuesta simbólica. El nacimiento de la Ruta fue una cosa absolutamente hermosa, conmovedora, hasta que llegamos a la parte del proceso de Barrancabermeja y ahí empezaron a aparecer las diferencias que eran esperables, y que hizo que yo dijera: pues ya hasta aquí...

El trabajo de lo simbólico no era una cosa que para la Organización Femenina Popular tuviera importancia y tampoco estaban familiarizadas con esto. La Ruta Pacífica, en esos años tenía mucha fuerza en Medellín y en esta ciudad nace. Las organizaciones que se juntaron para dar el impulso de arranque estábamos en Medellín y ya luego se abre a otras regiones del país.

Para esa Ruta que hicimos en Barranca se había mandado a hacer de regalo para la organización y la comunidad que había allí; era una escultura que les entregamos y que esperábamos que fuera muy importante para ellas, pero ellas no lo demostraron así. Es decir, nosotras teníamos una idea del asunto y ellas reaccionaron de otra manera y en ese momento me sentí como en un desplante.

Yo ya ni me acuerdo de cosas, seguro algunas se me habrán olvidado, pero hubo una sensación así como de: ¡tampoco! Son mujeres que se vinculan con las relaciones de poder y con los protagonismos de manera muy distinta, y eso a mí me afectó. No sabía cómo iba a reaccionar con eso, Clara tiene mucho más entrenamiento para esas cosas, a mí me da más lidia, me ha costado, me dolía más, me ponía muy terrible. Pero fui aprendiendo, hasta que vino todo el debate de que la Ruta tenía que moverse además de estar en el centro de Medellín, y la idea era también ampliar mucho ese nivel de lo simbólico que no era cosa solo de Estela y Clara, sino que la pregunta era cómo se vinculaban otras.

Creo que para mí el encanto en los últimos años ha estado más con las Mujeres de Negro, movimiento internacional de las mujeres contra la guerra y por la paz. Me he sentido muy a gusto, con toda la conexión internacional, con toda la propuesta de iniciativa desde el movimiento de las mujeres no sólo de Colombia, sino del mundo.

*Desde hace 5 años hacia acá empieza a haber un momento de repliegue de las movilizaciones, y ha seguido teniendo toda la vigencia del mundo, porque también lo aprendí en Vamos: **la movilización, salir a la calle, denunciar, es un hacer un ejercicio creativo de indignación, y creo que si a los seres humanos solo nos quedan las palabras (agotadas por cierto) como la posibilidad de simbolizar y de poner esto donde sea, hay que hacerlo: no me interesan ni la guerra, ni la violencia, ni las respuestas violentas. Si tengo la posibilidad de pararme en una esquina pintada la cara, con un letrero diciendo: no más mujeres violadas, yo me le apunto a eso. Creo que esas cosas hay que seguirlas haciendo, en el lugar que sea, de la manera bellamente posible, porque hay que tener***

posibilidades estéticas que nos permitan trascender el desgarramiento. Hay que buscarle el lado amable a esas vivencias tan complejas y dolorosas que vivimos las mujeres.

Eso siento que me gusta, y es parte de mi apuesta, poner el cuerpo en la calle, en todas sus diversidades de expresión. Lo hacía con las mujeres de la Corporación, lo hice con las jóvenes en los procesos que ellas iban haciendo. Con las mujeres jóvenes acompañar esos procesos es una cosa totalmente bacana porque las mujeres jóvenes tienen una irrupción con los estereotipos, con otras formas de comunicarse, que me parecen muy válidas y muy valiosas y que bacano poder acompañar y estar ahí.

Yo creo que la Ruta hace diez años fue una iniciativa que me pareció muy importante, además, decía: **no es justo que sea por la guerra que nosotras nos hayamos juntado pero valió la pena.** Y que nos hayamos ido a latitudes como el Putumayo, el Chocó, Barrancabermeja, que hayamos recorrido este país... el Valle del Cauca, y hayamos visto las mujeres de carne y hueso en un lugar como el Putumayo un lugar lejano y distante de nuestra geografía, encontrar la gente completamente conmovida porque llegaban no sé cuántas mujeres de cualquier cantidad de lugares a una movilización; eso es muy importante. Es decir, el término de la referencia simbólica algo le tiene que decir a una como mujer, como país, como propuesta.

Mientras estuve en Ruta de manera activa, lo disfruté mucho, porque para mí es un disfrute poder pensar en imágenes, pensar en sonido, olores y guiones, a mí eso me genera una conexión interna que no alcanzo ni yo misma a dimensionar. Es una cosa que me sale de mi interno profundo. Fueron años absolutamente hermosos, donde logré hacer

una cosa con mucha tranquilidad y alegría con Clara, era una cosa absolutamente fluida hasta que eso tuvo un momento de pare y hasta ahí llegó, igual creo que fue todo un momento de aprendizaje.

Hoy la Ruta para mí es una cosa lejana, lejana porque ni me siento convocada, ni me siento partícipe, ni me siento orgánica. Es decir, puede que la institución en la que yo esté haga parte de la iniciativa pero yo hoy no logro adscribirme. Creo que se ha agotado mucho en discusiones, en debates, las mujeres están muy solas, con muchas dificultades, internamente con demasiadas cosas intestinas de infinidad de asuntos que no se resuelven y no se terminan de resolver internamente, entonces sigue siendo un grupo, mirando la experiencia de Medellín, cuando había sido una iniciativa muy grande, ha quedado reducida a otro grupo y eso me parece muy fuerte.

Y me parece muy fuerte en el sentido en que, a veces creo, que a las cosas hay que darles una muerte simbólica para que salgan otras. A veces pienso que había que haber hecho otra cosa, porque de alguna manera se institucionaliza, y eso va tomando una cierta formalización que por los recursos, por los proyectos, por lo que se quiera... pero hay momentos en que hay que darle un revolcón a la cosa y que eso florezca de otra manera.

Creo que la experiencia de Mujeres de Negro va por una vía absolutamente hermosa, es una iniciativa que tiene conexión en el mundo, y con un sentido y una razón por la cual nace Mujeres de Negro me parece que tiene toda la vigencia del mundo y las mujeres en medio de las dificultades, de la guerra, por más que nos pongan seguimos siendo hermanas. Y de esto estamos hablando, Israel-Palestina y como las mujeres luego de poner la Franja de Gaza las mujeres se juntan para decir, nosotras estamos vinculadas y

hacen todo un cuestionamiento de cómo la guerra les va fraccionando la vida; creo que eso sigue teniendo demasiada vigencia. No por las modas, sino por lo humanamente conmovedor, y vale la pena seguir apostándole a eso, porque a veces nos quedamos en discusiones tan... no sé, que se pierde como ese sentido de acompañar y de acompañar a las otras.

Por ejemplo en estos días esa movilización que se hizo en la comuna trece me pareció muy bacano, yo no pude ir, pero sentía que era muy importante que las mujeres estuvieran acompañando. La vez anterior estuvimos, la pregunta es esto cómo se registra en la memoria, las mujeres cómo saben de esto, cómo esas cosas van llegando a otros escenarios, en otros lugares, pero creo que han sido expresiones muy importantes para que las mujeres puedan conocer en otros lados lo que se hace aquí, lo que se hace en Brasil, lo que se hace en España, etc... es decir, estamos completamente conectadas y eso es muy conmovedor cuando se hacen esos encuentros internacionales y cuando se hacen esas rutas nacionales, porque finalmente cuando estás haciendo un intercambio con las mujeres, yo me acuerdo de esa escena en el Putumayo, llevando las semillas y haciendo el ritual de protección que hacíamos, y las mujeres en esa conmoción. **O sea ipues es un hecho absolutamente sencillo y simple pero la otra siente que hay algo que puede acompañar en medio de las circunstancias! Son gestos sutiles muy importantes no son las grandes construcciones de la política que cambian el contexto, pero van de la mano. Entonces es lo uno y lo otro, el texto científico como también la política que hay que hacer en cualquier lugar del mundo.** Lo que hay que pensarse ahora es la Ley de Víctimas y las preguntas que hay contra la ley y el riesgo que las mujeres están corriendo, digamos

porque son las que van a estar poniendo el pecho para la exigencia y la exigibilidad de los derechos, de eso hay que ocuparse también en términos de lo simbólico.

Los encuentros, desencuentros y las cuestiones inconclusas

Nosotras: entre lo espiritual y la religión

Estos han sido procesos que empiezo estando en Vamos, y también empiezo a mirar no sólo la parte política, sino la dimensión espiritual, me parece que ha sido una de las partes más hermosas también. Donde, creo que empiezo a guardar silencio, porque... no sé, puede ser una condición prejuiciada mía, pero me parece que entrar en esos debates en el movimiento, primero no es una cosa para debatir, esa es una decisión mía; dos, yo no quiero entrar a convencer a nadie de nada porque no estoy en ningún punto de esos, ni de lucha, ni confrontación.

Siento que genera muchísima prevención y carga, así muchas de las mujeres que están en el movimiento, tanto por sus búsquedas personales como por sus mismos procesos de salud, han tenido que entrar a replantearse dimensiones como la espiritual. Pero también siento que algunas de nosotras vamos entrando en posturas fundamentalistas, y nos cuesta mucho entablar la conversación tranquilamente, abrir un poco las posibilidades.

Van apareciendo expresiones y señalamiento de ser esencialistas, de estar retornando de nuevo a las maternidades, no sé... esos son debates que uno dice: no sé hasta dónde se

trata de ponerse en los extremos. Una de las cosas que aprendí yendo a Guatemala es que ¡ah! esta cosa es tan amplia y tan diversa, que hay que poner la lupa y que la mirada se amplíe. Y esa ampliación de la mirada toca muchísimas cosas. Incluso, seres que no dicen ser feministas y que son mucho más radicales y claras que muchas de nosotras.

Creo que hay unas tensiones, que lo que he hecho es más bien no desgastarme en entrar en debates y discusiones. **Creo que el movimiento es una iniciativa absolutamente bonita, llena de colores, de mujeres con deseos de hacer cosas, y también con rabia, que vuelve y cierra la posibilidad de que las mujeres nos encontremos con toda la diversidad que somos, es decir, nos cuesta. Siento que para mí esto es una tensión...**

Lo espiritual

Mira, una de las tensiones que yo tengo es la que tiene que ver con esa dimensión del alma y de lo espiritual que han tenido unas interpretaciones que son, me parece, muy pegadas a la dimensión de lo religioso y muy vinculadas a una práctica de la iglesia.

Inmediatamente cualquier cosa que se diga desde ahí se interpreta y se excluye, y eso muy particular porque digamos, dentro del feminismo existen mujeres como Por el Derecho a Decidir, las Teólogas Feministas, las mujeres que trabajan la contemplación y el autocuidado. Estas son mujeres, como por ejemplo las de Suramérica, que tienen la experiencia en creer y digo, qué rico encontrarse con ellas porque todo el tiempo va a estar la conexión y porque me siento más identificada con esta corriente.

Las mujeres que han trabajado del lado del feminismo de la igualdad, nosotras nos les volvemos un coco, es decir, se convierten aspectos de una misma realidad como

irreconciliable. Posiblemente una feminista de la igualdad me dirá que no, pero yo no me quiero poner a sopesar, en debates en ese terreno, yo creo que hemos ido encontrando caminos para hacer las conexiones internas. Por eso digo yo que el viaje a Guatemala me puso de frente cosas muy bonitas porque las mujeres Mayas no abandonan sus rituales, y son rituales que conservan años de tradición, que son leídos desde una posición feminista, desde posiciones radicales y liberadoras, y ante lo que yo digo ¡huy que locura! ¡Qué capacidad tienen de hacer una lectura de esta humanidad sin abandonar lo que traen! Ellas re-significan ese lugar de la sexualidad.

Una cosa que también nombran es la importancia de desatar los nudos, porque esos nudos no nos pertenecen, son de los ancestros y se trata de dejarlos en el momento de la ceremonia de la ofrenda y para mí esto fue como un toque tan importante. **Cada vez yo estoy más convencida de que lo que hacemos es una conexión desde dentro, no desde el discurso, y es un proceso personal. Se trata de conectar tu ser interno, sanar tu alma, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo incansablemente.**

Estoy convencida, con las feministas de la diferencia, que hay que sanar todas esas heridas que tenemos en la relación con lo femenino, en esas heridas de lo que tenemos como mujeres históricamente, en esa relación con la madre, en esa relación con la otra.

Conversaciones sobre lo religioso, me parece que habría que darlas. Las mujeres con las que trabajamos son profundamente religiosas. Compartámoslo o no. Creo que de lo que se trata es de comprendamos la religión a servicio de qué está y eso qué nos ha impedido y nos ha facilitado, y cómo entonces todo el tiempo quienes estamos con mujeres de

sectores populares, son mujeres todas creyentes, y que de alguna manera antes que cualquier cosa ellas ponen su creencia por encima de todo, y nosotras eso no lo tocamos.

Por ejemplo, en el caso del aborto, por estos asuntos religiosos, podemos tener diferencias, más no necesariamente creando peleas entre las que se les señala como abortistas y las que no lo son, cuando lo que está en juego es la vida de las mujeres y que es lo que entendemos o vivimos como doble moral cuando hablamos de proteger la vida de las mujeres.

Para mí ha sido muy importante vivir la convicción de mujeres como la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, que siempre han tenido claro cuál es el punto a impactar, tienen una meta y van detrás de eso de manera insistente y re-insistente, que fue el proceso de Alba Lucía Rodríguez, una experiencia política de alto vuelo, por más diferencias que pudiera tener. Ha sido también ver cuando se tienen una idea clara, como afecta la transformación de mentalidades.

La relación con las otras: ¿Sororidad? ¿Afidamento?

Hay heridas que están abiertas y siguen abiertas y desde ahí queremos construir otras relaciones, y seguimos encontrando feministas, y propuestas feministas, que no están dándole el lugar... a mí me parece, que no están dándole lugar a curar esas heridas, entonces queremos construir unas relaciones llamadas de sororidad que me parece... yo ni uso la palabra, porque me parece lo más lejano a la realidad.

La sororidad¹²⁵ es un sueño. Estamos en el camino de construir relaciones de solidaridad, de confabulación y compincherías sin querer decir que le paso todo a la otra, sino que realmente podamos construir juntas, sin tenerle miedo a la diferencia.

Seguramente que tendré que resolver cosas en este camino, porque para mí sigue siendo vital el que hagamos esta construcción juntas. Hacerlo en los pequeños grupos y con quienes sientes la empatía y la posibilidad de crear y fluir mutuamente.

Conocer y sobre todo vivir el feminismo, de alguna manera, me ha dado la posibilidad de poner, la discusión y el debate de otra manera, frente a cosas que se daban como por hechas e instaladas. Esto no te lo da el hecho de haber pasado por la Universidad,

¹²⁵ PÉREZ Mónica, Sororidad: una nueva práctica entre mujeres: “La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión (...)“amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario”, según palabras de Lagarde...”
<http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04feb/s04022404.html>

ni haber estudiado historia, ni lo que sea... no te lo da sino la experiencia y el trabajo que puedes hacer con las mujeres.

Para mí, sigue teniendo mucha vigencia el trabajo con las mujeres en los pequeños grupos. Ocuparse de las dificultades de relacionamiento... a eso hay que seguirle trabajando. Estamos muy ocupadas pensando en la participación política, y creo que esa participación política hay que seguirla trabajando pero hay que mantener muy alerta, ese nivel de relacionamiento y las dificultades que tenemos en el relacionamiento. Si no nos ocupamos de eso, podemos ser mujeres muy buenas en la participación política y con mucha dificultad de un relacionamiento adecuado... que no sé cuál es, pero sí por lo menos creo que debe estar en consonancia, en una relación de construcción, de eso que hemos dicho en términos de la hermandad, pero no como hermanas, porque como hermanas siempre seguiremos peleando y nos vamos a estar molestando.

Es eso que de pronto dicen las feministas de la diferencia y dirían las italianas, es reconocerle la autoridad a la otra, es reconocerle lo que la otra tiene, que es posible y lo puede hacer de una u otra manera. Es eso que ellas han denominado el afidamento, yo me voy más por esa línea, por la línea del afidamento y por la línea de la autorización, porque la sororidad a mi modo de ver, me parece que pone una cosa falsa y es que el amor y la amistad entre las mujeres, es una cosa que se conquista, y se conquista no a costa de silenciarme, y de no tener una posición crítica, sino que realmente uno siente que la otra que está ahí. Es sentir que esa otra no es fiel porque hay intereses particulares, sino porque hay un vínculo mediado por una responsabilidad colectiva, por un sueño

juntas, por una utopía, por unos vínculos; y no porque es mi amiga y entonces no puedo interpelar nada.

Esa amistad entendida así entre las mujeres, es una amistad que nos ha costado mucho transformar, entonces se vuelve todo personal en el sentido de: me dijo, no me dijo, me miró, no me miró, esto...

El poder, el cuerpo y la política: el hacer en mí y en el afuera

Particularmente en relación al cuerpo y la sexualidad, ámbito en el que el patriarcado ha diseñado todos los dispositivos para mantener su control, mantener una reflexión y una acción permanente es vérselas con un monstruo de siete mil cabezas a veces invisibles y visibles como es la cultura, las religiones, los intereses económicos, los poderes.

Siempre han existido mujeres muy valientes, capaces de ponerse frente a las prácticas discriminatorias y tal vez de manera muy vehemente que a mi modo de ver las pone en riesgo y es una manera que siento que no es la mía y por esto no tiene por qué existir una descalificación, es reconocer que somos diferentes y que desde esa diferencia nos manifestamos.

Creo que siguen habiendo debates, conversaciones importantes que no nos hemos dado: la espiritualidad, lo religioso, el poder. Creo que el poder sigue sin tocarse

suficientemente, hay muchas ideas y prácticas que tenemos sobre el poder. Ideas sobre el poder que se pueden convertir en imaginarios, fantasmas y supuestos.

A mí me genera muchas preguntas cuando encuentro en las mujeres jóvenes que todo el tiempo están viendo la actitud y es cuando ellas dicen: hay no, nosotras no queremos ni hacer, ni ser como. Y claro, son los procesos, ellas no tienen que repetir ni ser como somos nosotras, ni como estamos en el mundo, pero sí está la pregunta de las relaciones, y ellas lo miran como con un poco de desconfianza. Cuando uno les pregunta ¿vos sos mujer joven feminista? Ellas te dicen: sí feminista en unas cosas y hay otras que no, y van directamente a las relaciones: el autoritarismo, ciertas formas agresivas que tenemos...

Sentir que podemos mandar a las otras, a veces ni conscientemente sino que de pronto te sale así... cómo se trata a las mujeres en algunos escenarios, como se las desconoce y no se las tiene en cuenta en algunas decisiones cosas, y ellas en algún momento sienten que para algunas cosas son útiles y para otras son un problema. Es en este tipo de relaciones en las que ellas dicen: no sé, no quisiera como saber de ese feminismo así.

Creo que en ese asunto del ejercicio de poder, no hemos encontrado cómo hacer las cosas de otra manera específicamente como mujeres, creo que ahí seguimos teniendo problemas en el sentido de quererlo hacer como los varones, y no lo vamos a dejar de hacer porque ¡pues yo ya lo he hecho así y tenemos que seguir haciéndolo así! Creo que ahí hay un nudo que no logramos desatar como un movimiento.

El deseo de poder es legítimo, hay unas que lo tienen mucho más claro y otras que estamos de otra manera. Es importante que haya mujeres que puedan desempeñarse en

el mundo de lo público y creo que hace falta, pero no todas estamos diseñadas para eso. Posiblemente mi ejercicio político, esté en esas cosas que hago en el día a día, tampoco me interesa ponerle ese título porque no me interesa decir que hago o no política, porque creo que desde que yo estoy haciendo lo que hago, ya ahí hay un punto en términos de la transformación, y no me quiero ensartar en los debates, me parece que es muy desgastante, hay seres que les gusta mucho eso pero yo no, no es parte de mi disfrute.

Siento que disfruto mucho el alimento, la danza, en bailar en conversar algunas cosas, en hacer cosas juntas concretas, como eso de salir a la calle, crear ideas y poner escenas, esas cosas a mí me gustan mucho.

¿Institucionales? ¿Autónomas?

Mientras encontrás a otras absolutamente radicales, peleando el asunto de tener una autonomía ahí, con una pelea casada con las de las instituciones.

Yo me siento amiga de Marta Restrepo, con todas las diferencias que puedan existir entre ella y yo. Marta y yo somos las mujeres más distintas del mundo, Marta con toda su rebeldía, con toda su radicalidad y forma de ser, es decir, yo siento mucho respeto por La Negra, la escucho y de pronto hemos podido conversar, y yo no voy a pelear con La Negra porque ella sea distinta a mí, pero un poco lo que una siente es que ella se casó en una pelea con las instituciones y particularmente desde la crítica de las autónomas a las feministas históricas y sobre todo a las que según ellas, estamos institucionalizadas.

No sé si realmente hay interés en que eso sea distinto, es decir, no es como ni mi bandera, ni mi tarea, ni mi cosa, no... yo siento que en este momento quisiera dedicarme mucho más a la parte de la sanación, porque ahí creo que tengo que hacer mucho más, en el nivel colectivo y en el nivel individual. Y los otros me parece que son discursos que se van manejando, que nos van generando muchas dificultades, y nos han perdido un poco de vista para generar un poco más de cercanía en esa dimensión de humanidad que nos tiene completamente embolotadas, y que podríamos hacerlo de otra manera.

Y... ¿dónde están nuestros espacios de autoconciencia?

Creo que los colectivos juegan un papel muy importante. El Colectivo de los Lunes, las mujeres que se han juntado en las tertulias literarias, políticas, los grupos de conversación. Eso ha sido muy importante, y esas diferentes manifestaciones que tiene el movimiento de mujeres a mi modo de ver afortunadamente no es una cosa homogénea, tiene muchísimas posibilidades y aristas para que las mujeres nos juntemos.

Ahora, creo que con todo esto que venimos hablando de los encuentros y desencuentros, es evidente que tenemos muchas preguntas y no tenemos escenarios para conversar de estos asuntos. Es decir, puede que sea la preparación al Encuentro Feminista, no sé si ese escenario esté permitiendo ese tipo de conversaciones; pero nos hace mucha falta un escenario de conversación, muy de tú a tú en ese asunto de las diferencias...

La Feminista que soy ahora

Pero para mí, haber llegado a Vamos fue... es decir, yo a los tres años ya quería salir corriendo, y en ese momento estaba en el proceso terapéutico y la

pregunta que se me hizo corriendo? Cada vez tenía lapsos de me iba a pasar lo que tenía que tenía mucho que estaba más bien me iba

Ahora lo que creo demasiado tiempo, ido modificando mi Vamos ha sido muy

oxigenador para mi existencia, para mi vida, y para ahora lo que hago, lo que escucho, la manera como me veo, sé que una cuota grande le pertenece a Vamos Mujer porque ahí me hice, lo que hoy soy en relación a la escucha, en relación a mi forma de ser mujer, fue un camino porque en parte está con la madre, con las amigas, pero ese momento crucial de la vida, tres años me determinan, y es que en este espacio llega el momento en que me preguntan vos qué querés con tu existencia, y es estar ahí para poder hacer el camino posible.

fue: ¿usted por qué quiere salir que yo entraba a un trabajo, tres años y me iba, y aquí mismo y era una cosa ver mucho con el miedo, miedo a asumir cosas asumiendo, entonces yo antes que poner la cara.

fue que me quedé pero bueno, cada vez se ha manera de estar ahí. Estar en

Creo que ser feminista es una posibilidad que tenemos de entender la capacidad y las posibilidades como mujeres, de esa historia que nos han contado a pedazos, y que a mí particularmente me ha encantado estudiarla en la universidad y después de la universidad lo que hice fue adentrarme en las historias de vida de las mujeres con las que trabajaba y con las que he estado conviviendo finalmente. Entonces esa historia ha estado ahí todo el tiempo, traer todas las mujeres que hacen parte de esas historias en el mundo, ver las prácticas diversas de las mujeres en el planeta, había sido de las cosas más fascinantes y encontrárselas en todas partes.

En 1996 cuando hice el primer viaje, empecé a notar las mujeres de diferentes partes, además con prácticas y existencias, miradas, puntos de vista, completamente nuevos y distintos, creo que eso empieza a abrir el panorama de todas las posibilidades que hay y no es solamente la compañera aquí sino que está regado por todo el mundo, y todo lo que las mujeres hemos tenido que hacer en la vida para ganarnos alguna cosa, y todas las trampas en las que hemos caído por pensar que las cosas son así porque nosotras nos la hemos ganado, sino que simple y llanamente han cambiado y se han acomodado para que nosotras encajemos en lo que a ellos les interesa que encajemos.

Creo que ahí hay varias cosas que son ganancia nuestra, e igual ha habido otras que la cultura y ellos han sabido utilizar para tenernos de manera funcional al patriarcado, al estado, al ordenamiento del mundo. Cuando el estado de cosas siente que hay una cosa amenazante no necesariamente se va contra, sino que se acomoda y como llamamos usualmente lo coopta, entonces claro ¿de eso quieren ustedes hablar? Venga hablemos de eso. Entonces ese nivel un poco emancipador y rebelde va entrando un poco en la

lógica formal, oficial y empiezan a haber cosas que una dice: han sido conquistas, pero también el otro sabe qué te gusta y cómo te pone el asunto, y lo va colocando de alguna manera; entonces ahí hay de todo.

Una de las cosas que he aprendido y que hace parte de mi estructura es que a mí no me interesa irme en contra de nada, es decir esa cosa no me cabe yo no soy capaz. Hay unas mujeres que por su configuración, su historia tienen una respuesta de esas, yo no, yo estoy más en el lado de ¡venga miremos, qué podemos hacer! ¡Conciliamos! A veces eso ha sido problemático pero es una manera que tengo en la vida, es de toda la vida y tampoco voy a renegar de ella, no, eso es una habilidad que tengo que puede haber sido buena en algún lado o haya dificultado en otras pero creo que ha sido importante.

Poder hacer ejercicios haciendo conciencia de mi libertad y del sentido de mis decisiones... Creo que he tomado decisiones y me he hecho sin la idea de que yo era feminista. Cuando me embaracé, incluso cuando yo hice la primera interrupción ni siquiera fue por ser feminista, es porque tuve claro que había una decisión de por medio y esa decisión era para adelante, y yo en ese momento no era tampoco feminista, ni nada de eso, simple y llanamente tenía que tomar una decisión y no estaba preparada, yo no estaba preparada para una maternidad.

Creo que en mi vida hay cosas que se mezclan, no fue tanto un feminismo rastreado en los libros y en la vida intelectual, fue un feminismo adelantado con los grupos de trabajo, los vínculos con las mujeres, el equipo de trabajo en Vamos Mujer, en la vivencia en Vamos Mujer y esa posibilidad de relación entre la vivencia de las mujeres, por más difícil que sea, la aprendí en Vamos Mujer. Y creo que eso para mí ha sido muy importante,

aprender a decir las cosas por más difícil que haya sido. En Vamos encontré la dimensión de la movilización, una movilización que ha sido muy diversa. Hay que recrear muchas otras formas, hay que sacar mucho el asunto de la formalidad de los grupos.

Donde creo que tenemos una dificultad, una dificultad más de humanidad, no solamente las feministas es la de aceptar y entrar en consonancia con ese otro u otra que tiene otras ideas, que tiene otras creencias y que finalmente es diferente a mí. Creo que una de las cosas que he podido aprender de las prácticas ecuménicas es eso, que por más diferencias que tengamos en la visión del mundo y de lo religioso hay posibilidades de juntarse.

Nosotras podemos ser más simples, acercarnos de una manera distinta a esto de la vida, del feminismo, sin tanta parafernalia, porque se la ponemos porque tenemos: o muchos miedos, o muchos dolores y muchas heridas abiertas, y si eso no lo trabajamos vamos a seguir en la mesa con las mismas dificultades para encontrar otras posibilidades.

Son más ideas que caminos, que alternativas y cosas... y yo vivo pensando que hay que tocar mucho el corazón de cada quién y hay que tocarlo de manera distinta: tanto como un abrazo, una sesión de respiración, un intercambio en el que las mujeres puedan hablar de lo que están sintiendo, un masaje... no sé, esas cosas que cada vez siento que son más importantes en el trabajo con las mujeres y que soy una convencida de que eso interno, aquí o en cualquier lugar, eso hay que mantenerlo como parte del cotidiano con todas las mujeres que lo sientan y lo necesiten.

Rocío Pineda García

La primera vez que vi a Rocío, era una mujer delgada de cabello rojo, impactante, seria, de voz pausada. Estaba interviniendo en los momentos de participación del séptimo encuentro de la Red de Mujeres Públicas de Medellín¹²⁶. Con algunas compañeras de la Red de Mujeres Jóvenes Talento nos preguntamos quién era, y la escuchamos con atención y algo quisquillosas. Después Rocío se convirtió en la primera secretaria de las mujeres de Medellín, y la vimos algunas veces cuando las que habíamos sido hasta entonces Red de Mujeres Jóvenes Talento, estábamos en un proceso de emancipación de toda relación con la alcaldía. La administración Fajardo había terminado, y la de Alonso nos había dejado varios sinsabores, entre ellos la inolvidable Clínica de las Mujeres. Como grupo además veníamos cuestionándonos la forma de continuar desde la autonomía; y ante el intento fallido de volvernos corporación, decidimos fundar un club de amigas, al que nos pasamos apóstatas.

Cuando estaba buscando los recursos económicos que nunca tuve, para realizar el proyecto inicial que me había pensado para esta tesis, conocí de cerca a Rocío, a quien busqué para que me ayudara a crear contactos que me pudieran financiar. Rocío inmediatamente se dispuso e incluso logró conseguirme dos contactos que de inmediato

¹²⁶ La Red de Mujeres Públicas de Medellín se crea en el plan de acción del despacho de la entonces primera mujer de Medellín, Lucrecia Ramírez. Esta red duró durante la administración Fajardo y tuvo como objetivo reunir a las mujeres que estaban en cargos administrativos de la ciudad: gerentes, políticas, administradoras, rectoras, decanas y demás; para buscar hacer un trabajo en conjunto que impulsara en las labores de cada una la equidad de género para las mujeres.

le dijeron que estaban dispuestos a dar el presupuesto. Esto con los achaques de la vida nunca sucedió, pero yo ya había decidido, después de indagar sobre la historia de Rocío, que ella podría ser una voz interesante para esta investigación.

Había seguido en silencio su participación en la secretaría de las mujeres y celebrado el acto de dignidad y firmeza que tuvo cuando decidió renunciar a su cargo como secretaria, cuando Alonso Salazar decidió suspender la ejecución del proyecto de la Clínica de las Mujeres de Medellín, debido a la presión que estaban ejerciendo la Iglesia, y los sectores conservadores de la ciudad, con la falsa idea de que la clínica era sólo una clínica de abortos. Las mujeres, habíamos presentado el proyecto de la clínica como una necesidad de atención diferencial para el 54% de la población total de la ciudad que moría y sigue muriendo de enfermedades prevenibles y que se convierten en feminicidios estatales porque son enfermedades que están directamente asociadas con el hecho de ser mujer y que el sistema de salud, además de estar en crisis, no alcanza a atender eficientemente. Por este tiempo se levantó una oleada de inquisición en Medellín, Rocío tuvo que ser escoltada por la policía durante varios meses, y a un grupo de feministas que fueron a hacer un plantón pacífico en la basílica metropolitana, las esperaba un grupo de jóvenes que decían defender la vida, tenían pancartas en la mano y formaron un escudo a la entrada de la iglesia. Eran un bloque de gente rezando al mismo tiempo como un ejército, y que luego salieron persiguiéndolas por las calles de la ciudad. La clínica de las mujeres se convirtió luego en el juguete favorito para hacer campaña de los candidatos a alcaldías y concejo: a muchos se les escuchó decir entre

tonos laxos y clarísimos que apoyaban la vida y no dejarían que se hiciera la Clínica. A la fecha, cuando terminé de escribir esta tesis, el terreno de la Clínica sigue vacío y la plata que ya estaba en un rubro para ser destinada a la construcción, está en el limbo.

A Rocío tiempo después, la conocí más de cerca en su casa, al lado de sus gatos Agua y Río con los que tiene una relación tan especial, que parecen una extensión de su ser. Luego tuve la oportunidad de acompañarla un tiempo en su campaña política como aspirante al concejo de Medellín, y en todos estos momentos pude comprobarlo: los tres, ella y los gatos, son prudentes, calmados, nunca se les ve enojados ni alterados de ninguna forma, nunca hay una carcajada, ni un momento de extrema emoción o felicidad, ni un momento de extremo enojo o molestia, ni gritos, ni llanto, ni mucha efusividad; con Rocío todo parece bajo control aunque no siempre lo esté y en todo caso, ella parece ser una mujer imperturbable, aunque alguna vez, en la dura experiencia de hacer política, presencié cómo un proceso de angustia y tristeza se fueron tomando tenuemente su rostro y le arrebataron unas cuantas lágrimas.

Desde el momento en que le propuse hacer su historia de vida para esta tesis, Rocío respondió con entera disposición y poca sorpresa, pues es una mujer acostumbrada a las entrevistas, que se suelta su voz baja y pausada ante la primera pregunta, y se deja ir en los relatos, lo mismo cuando está en público que cuando está en la intimidad de su casa. Así, organizada desde las ocho de la mañana como si ya estuviera en su oficina, con su

cabello rojo encendido y una completa sensación de tranquilidad y confianza, empieza a relatar su historia:

Orígenes Familiares

Ocupo el segundo lugar luego de un varón, en una familia de cuatro hijos y dos hijas, del segundo matrimonio de mi papá. Él nació a la par del Siglo XX, en Buriticà (Antioquia). Pertenecía a una familia campesina de escasos recursos y logró estudiar hasta segundo de bachillerato. Era un hombre inteligente, generoso, solidario, de sensibilidad social, amante de los libros, liberal de ideas y de partido. Desde jovencito, decidió cambiar el rumbo de su vida y se alejó de la vida campesina, que le parecía dura y con pocas oportunidades.

Llegó a Medellín, se vinculó inicialmente al Ferrocarril hasta los ochenta y dos años. Fue testigo de hechos y acontecimientos importantes a lo largo del Siglo XX, con los que evolucionó. Nunca pensaba que el tiempo pasado era mejor, por el contrario consideraba que la sociedad evolucionaba para bien. Tuvo una relación muy particular con las mujeres: enviudó en tres ocasiones y tuvo hijos con todas ellas. Sus tres cónyuges murieron en circunstancias relacionadas con la maternidad, dejando a sus criaturas muy chicas. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Solo lo sobrevivió la cuarta mujer con quien se casó cuando yo era una

adolescente. Siempre fue un hijo, un esposo y un padre muy cariñoso y responsable. A pesar de que por asuntos de trabajo - era topógrafo-, permanecía lejos de la familia, su presencia era permanente en todos nosotros. Y yo crecí bajo su tutela directa y al el cuidado de mi hermana adolescente, hija única de su segunda unión marital y de una trabajadora doméstica.

Era un hombre liberal en términos políticos y partidistas. Todavía conservo su carné del Partido Liberal registrado en 1950. A mi remota infancia, llegan recuerdos de su devoción por Gaitán. De este líder político, conservó desde que tuve uso de razón una fotografía de Jorge Eliécer Gaitán, con una frase lapidaria: “A la carga por la reconquista del poder”, una de las primeras frases que aprendí a leer de corrido.

Tenía una especial sensibilidad por las condiciones de vida de las mujeres. De chica le escuché decir que “el matrimonio era muy duro para las mujeres”. Le parecía pesado y oprobioso el trabajo doméstico para las mujeres y hacía todo lo posible para que fuera menos duro para ellas. Desde niña le escuché preocuparse por la “suerte” de sus hijas. Se refería al tipo de esposo que tendríamos; el futuro prefigurado como “destino” para las mujeres. Con sus hijas tuvo, lo que hoy en día podríamos denominar acciones afirmativas. Solo a nosotras nos celebraba los cumpleaños, nos llevaba a pasear, cuando sus condiciones se lo permitían. De mis hermanos decía que “el mundo sería de ellos cuando crecieran”.

Mi mamá también era de origen campesino, pero de mejores recursos económicos. Mi abuelo paterno era un cafetero medio. Y aunque, para los campesinos era un país muy atrasado, en casa de mi abuelo vivían muy bien.

Mi papá y mi mamá se conocieron en la finca de mi abuelo, en Abejorral (Antioquia) a raíz del trabajo de mi papá en Empresas Públicas, que extendía las redes transmisión de energía eléctrica por esos territorios. Siempre pensé que para mi mamá, una campesina de la época, casarse con un hombre como mi papá a quien solo pudo haber visto unas cuantas veces, viajar a residenciarse a un lugar desconocido, lejos de su familia, de su entorno, tuvo que haber sido una experiencia muy difícil. Llegar a un campamento de EPM, con condiciones de desarrollo más modernas e inimaginadas por ella, con un hombre en alguna medida también un perfecto desconocido, sin información sobre la sexualidad, con los prejuicios y tabúes de la época, es de esperar que impactaron su vida.

Cómo nos hacían diferentes

El hecho de ser la única niña entre cuatro chicos durante cinco años, marcó mi historia personal en cuanto a la relación entre hombres y mujeres. Desde entonces, sitúo mis percepciones de sentir un trato diferente por el hecho de ser niña. Por ejemplo: mi hermano solo un año mayor que yo, lo mandaban a

acompañarme porque a mí me daba miedo. Siempre le preguntaba, por qué a él no le daba miedo, si él era tan pequeño como yo. Si yo salía con mi papá o con mi mamá, sentía la diferencia. Pero con un niño igual a mí, era otra cosa. Es el primer y lejano recuerdo de esa diferencia. Si mi mamá murió cuando yo tenía siete años, estos recuerdos de tiempo antes. Es decir, estaba muy niña.

El otro recuerdo es de la misma época. Mientras mi mamá me enseñaba a lavar las cucharas, mi hermano podía jugar, hecho ante el cual me rebelaba. Pienso que sentía una especie de injusticia. Ahora lo veo claro. Eran mis primeras lecciones y entrenamiento para los oficios domésticos. La configuración en mi interior del mundo asumir tareas domésticas. Sólo de manera relativamente reciente, he decidido entrar a ese mundo, descubrir también su encanto y actuar allí solo por elección.

Recibí de mi madre durante 7 años, el entrenamiento suficiente sobre lo femenino. Después de su muerte, mi crianza bajo la tutela directa y permanente de mi padre, me entregó la influencia en mi formación humana, del mundo masculino. Me defino como una mujer con una influencia femenina y masculina equilibrada, que me ha dado las herramientas para tomar decisiones complejas que han transgredido los mandatos culturales para una mujer de mi época. Nací en plena mitad del Siglo XX.

Mi papá, por ser un hombre viudo con 6 criaturas, con temor de morir y dejarnos todavía pequeños (tenía 56 años) dedicó un esfuerzo especial a la formación y al desarrollo de habilidades para los dos mayores, que éramos mi hermano y yo. A mí me inculcó el gusto y la importancia del estudio para las mujeres. Me enseñó a tomar decisiones y a responder ellas, con el único fin de que aprendiera a ser autónoma y, no depender de nadie. Estaba a mi lado cuando me equivocaba en las decisiones para tranquilizarme y apoyarme. La educación de las niñas en ese entonces, iba precisamente en contravía de la autonomía femenina. Las mamás de mis compañeras de estudio se preocupaban por su belleza, por adornarlas, las inducían a tener novio y a casarse como sino de realización femenina. Mientras las madres eran casamenteras, a mi padre le preocupaban otros asuntos. Aunque en el fondo, también quería dejarme “organizada” cuando muriera. Siempre he estado “organizada” (¡a!¡a!) Aunque en aquella época envidiaba a mis compañeras de colegio por su sus mamás, más adelante entendí, la importancia de educación y formación que me dio mi padre.

Dos circunstancias en mi niñez marcaron la ruta de mi vida: ser una niña entre varios niños durante cinco años y la muerte de mi mamá. En mi mente infantil registré día a día la diferencia de roles de madres y padres; pude percibir que las madres eran casamenteras y preocupadas por la belleza de las hijas, mientras mi papá se preocupaba por formar mi carácter. Ahora pienso que así se formó el

sustrato de mis interrogantes y mis preguntas por el rumbo de mi vida como mujer.

La escuela

Nací en el corregimiento de Rio Grande, donde mi papá trabajaba. Estudié mis primeros tres años de primaria, en una escuela construida y sostenida por EPM, para aquellos chicos y chicas de los empleados y trabajadores. También asistían algunas niñas y niños de veredas cercanas al proyecto. Era una escuela laica, mixta (una novedad en la época en la que niñas y niños estudiaban por separado). Su discurso era civilista, así las maestras fuesen seguramente católicas. Terminé la primaria y el bachillerato en el municipio de la Ceja (Antioquia), en escuela y colegio religiosos dirigidos por la Comunidad de las Hermanas Salesianas. Un cambio brusco, del que también tengo recuerdos de asombro: solo niñas estudiando, los chicos lo hacía aparte. Así me separaron de mis hermanos y sus amigos para jugar, conversar y demás asuntos infantiles y juveniles. Uso de uniformes, prácticas religiosas obligatorias y cierta segregación social.

La Ceja, uno de pueblos más conservadores del país. A ser un municipio en el que tenían asiento muchas varias comunidades religiosas masculinas y femeninas, era esta ideología la que predominaba en sus gentes. A través de estas prácticas descubrí que el mundo de las mujeres estaba segregado a unos lugares, a unas conductas y a valores. El paso de una escuela laica a una escuela y colegio

religioso, sirvió de germen a cierta rebeldía juvenil de viví, frente a las rígidas normas de conducta femenina. Por ejemplo, estaba prohibido a las chicas y a las mujeres el uso de pantalones, montar en bicicleta era mal visto, cubrirse todo el cuerpo era signo de niñas de bien, los tabúes frente al ejercicio de la sexualidad femenina. En fin una sociedad pacata y conservadora, que lo único que logró fue acrecentar mis ansias de conocimiento, independencia y autonomía.

Lo que debíamos aprender las mujeres de la época

En mi adolescencia las monjas se encargaron de dar forma a aquella conducta femenina, heredada de mi madre, según los dictados de la época. La virginidad, supremo valor de las mujeres, precondition del matrimonio y la maternidad, máximas aspiraciones de las jóvenes. El colegio nos preparaba de manera especial para éstos. Teníamos una materia llamada costura y trabajos manuales: bordar, tejer, coser eran virtudes de las buenas mujeres. Al mismo tiempo que se tejían los hilos, se tejían sueños de esposedad: cubre-lechos, manteles, ajuares para los bebés. En fin...

Era un entrenamiento además grato, sobre todo para aquellas que ya soñaban con sus hogares propios. Leíamos poesía, literatura, textos sobre la vida de mujeres ejemplares: las santas y las virtuosas mujeres que preferían la virtud

sobre la vida. El ajuar para el primer bebé, azul o rosa era obligatorio, era el acompañante predilecto del diploma de bachilleres. Lejos estábamos de la prevención del embarazo adolescente. La represión sexual era de tal magnitud, que era innecesaria cualquier otra advertencia.

Digamos entonces, que además de las clases de matemáticas, historia, filosofía, ciencias naturales y demás, en todo el proceso educativo de las chicas, subyacía la represión de la sexualidad femenina, cimentada en la “pureza” de las mujeres y, la inducción al matrimonio cuyo fin último era la maternidad. En mi caso, tiempo antes ya se había incubado, el virus de la rebeldía contra este destino. Así que entre puntadas, raíces cuadradas y Dialéctica Hegeliana, se gestaban también los primeros pasos para trazar mi propia ruta y la transgresión a los preceptos establecidos. Un camino más complejo y difícil de lo que imaginaba. Era cómplice de aquellas chicas, que se atrevían a oír el rugir de sus hormonas. A ellas alentaba a disfrutar de sus amores y olvidarse de las “confesiones” ante el cura. alguna de ellas, cuando nos vemos siempre me recuerda como la “amiga salvadora”.

¡Que abran bachillerato que yo no quiero ser maestra!

El colegio solo tenía como fin formar maestras, la profesión femenina por excelencia. Pero yo quería ir a la universidad. Así que con otras compañeras, empezamos a exigirle a las monjas, la formación como bachilleres, para quienes

no queríamos ser maestras. Y lo logramos. No recuerdo cuanto duró esta demanda, ni como lo hicimos. Solo hubo tres promociones de bachilleres: la primera de cinco alumnas, la segunda de seis entre quienes yo estaba y la tercera de otras seis. Ahí terminó la fiebre por ir a la universidad. Todas aspiraban al magisterio. Era la respuesta natural a la orientación de las monjas.

Eran tan tradicionales las costumbres, que una profesora de educación física, de origen samario, que quiso armar un equipo de softball femenino, tuvo que desistir. Era tanta la crítica de otras profesoras, papás, mamás que consideraban este deporte muy brusco e inapropiado para las chicas, que fuimos muy pocas las chicas motivadas y le fue imposible conformar un equipo.

Pero me quedó el gusto por el deporte y la pregunta por la ausencia de deportes para las niñas. Entonces nos unimos y creamos un grupo de basquetbol femenino. Contra viento y marea empezamos a jugar: los horarios, el entrenador, el uniforme todo tenía que tener el visto bueno de las monjas. El uniforme tenía que cubrirnos las rodillas, los brazos, el cuello y la pantaloneta a la altura de las rodillas. Pasado el escándalo municipal por los primeros partidos, logramos organizar campeonatos con las alumnas salesianas de otros colegios de la región del oriente antioqueño. Así también dimos inicio a las barras de chicas, a los viajes a los municipios. Me gradué en el 67.

El aprendizaje de la Autonomía

Mis hermanos y yo permanecíamos en semana bajo el cuidado de una trabajadora y de mi hermana adolescente, mientras mi padre trabajaba lejos de casa. Así que disponíamos de una mayor libertad y, desarrollar habilidades para resolver los problemas escolares y demás por sí mismos. Mi para llegaba los fines de semana a revisar las conductas y darnos normas de conducta, para cuidarnos entre todos, ser solidarios y respetuosos del otro y cumplir con las responsabilidades escolares. Carecíamos de quien estuviera todo el día pendiente de cada quien. Así aprendí a ser autónoma, responder por mis compromisos y a resolver sola mis pequeños grandes problemas. Esto era muy importante porque: si tu no hacías la tarea, si te escapabas esperar el castigo de mi papá en caso de que descubriera la falta.

El terremoto era yo...

Fui bastante necia en el colegio y varias veces fui expulsada. Y con temor esperar la llegada de mi papá, su visita a las monjas y, por supuesto, la respectiva sanción.

Varias veces me enfrasqué en discusiones con monjas, cosa que era intolerable. Cuando tenía alrededor de 12 años, en la clase de religión, la monja insistía en que debíamos estar muy agradecidas con Dios, por darnos la vida. Me opuse, con el

argumento que la vida de los seres humanos no era una elección y, por tanto, poco había que agradecer porque antes del nacimiento solo existía la nada. Por ese “atrevimiento”, me expulsaron una semana, hasta que mi papá se presentara al colegio.

En otra ocasión me escapé con otras compañeras, mientras caminábamos en fila para ir a la iglesia. Al día siguiente nos pusieron en la picota pública delante todo el colegio, calificándonos de díscolas, indisciplinada y demás. Por supuesto, que sentí vergüenza. Otro día, después de un terremoto devastador, quede con un terror que me duró varios días. Entonces estaba en clase de pintura. De pronto alguien movió el pupitre e inmediatamente grité, ¡temblor de tierra! y salí corriendo. ¡todo el colegio hizo lo mismo. El desorden duró dos horas. Me expulsaron ocho días, en medio de la risa propia y colectiva, contenidas a más no poder.

La pubertad y el cuerpo erótico

Digamos que la pubertad y todos los cambios que teníamos, no eran abordados ni por los padres, ni por el colegio. Nosotras los lidiamos entre grupos de amigas. Con ellas comentábamos, al escondido de las monjas y de los mayores, sobre la menstruación, el nacimiento de los senos, el vello púbico, el gusto por algún chico.

Yo fui informada sobre la menstruación, por la trabajadora de casa, quien me transmitió todos sus tabúes. Alguien me habló de unos pañitos que se colocaba cuando se tenía el periodo menstrual. Había que lavarlos a escondidas. Faltaba poco para que llegaran las salvadoras toallas sanitarias desechables y se agitara la revolución sexual, de la que hoy disfrutan las generaciones actuales.

Empezaron a gustarme los chicos y a soñar con el príncipe azul. Empecé a vestirme para la conquista juvenil. Me gustaron siempre los trajes ajustados, los guantes, los tacones.

La conciencia sobre mi cuerpo erótico, deseante, fue por ahí a los doce años. Alguien llevaba a mi casa unas revistas que me erotizaban. Para leerla lo hacía debajo de la cama. Así aprendí sobre el autoerotismo. Descubrí mi cuerpo en silencio, por temor al castigo humano y divino, porque todo lo que sonara a placer sexual estaba prohibido. Solo años más tarde, después de lecturas estudio y comprensión intelectual sobre estos aspectos naturales de la vida, pude hablar con naturalidad con mis amigas.

Las relaciones amorosas

El primer amor fue un joven que vivía Bogotá, aunque era originario de La Ceja. Luego trabajaba aquí en Medellín. La conquista se iniciaba a la salida del colegio.

Los chicos se paraban en las esquinas y de ahí al intercambio de miradas y luego de besos, pasaban unos días, para declararse oficialmente novios. Así conocí a mi primer novio.

Cuando ya esos encuentros callejeros se iban consolidando, los chicos tenían que pedir permiso a los padres para visitarnos en la casa. Había días instituidos para las visitas los sábados, los domingos y uno que otro jueves. Las visitas se recibían en la puerta de la casa, luego podían hacerse dentro de la casa. Con horarios definidos, que no pasaran de las nueve de la noche.

Tuve mi primer novio a los catorce años, y duramos cinco años de novios. Los acercamientos corporales eran muy escasos y eran mal vistas las mujeres que los toleraban. La mujer debía “respetarse” hasta el día del matrimonio. Con todas las hormonas juveniles agitadas, el sacrificio era enorme. Eran muy osadas las parejas que se atrevían, a menos que fuese de manera clandestina.

El primer beso

El primer beso estuvo precedido de un preámbulo para mi extraño, parte de él, que me llevaba cinco años. Inicialmente me negué, pero al final accedí. Entonces me pregunté luego, porque tanto escándalo por algo tan simple y tan placentero. Más adelante, comprendí que a las mujeres les estaba negado el placer sexual.

Me gustaban muchos chicos, pero en ese momento las relaciones entre los chicos y las chicas eran mediadas solo por el noviazgo o el matrimonio. Pero si se tenía novio, era imposible tener amigos. Aunque me rebelaba por estas prohibiciones, la sanción social era férrea.

*Desde entonces, **empecé a preguntarme por qué tenía que casarme y por qué las mujeres teníamos que tener hijos.** Era una pregunta, que empezó a inquietarme en mi diario vivir. Mi papá, más adelante, me decía que lo enloquecía con esas preguntas porque sus respuestas no me satisfacían. Además tampoco tenía claro que haría en mi vida. Sí sabía que el matrimonio no estaba entre mis ambiciones, a diferencia de todas mis compañeras.*

Para mis amigas la única preocupación eran los novios y la posibilidad de casarse. En cambio, aunque hablara con ellas, esos temas poco me interesaban. Fue una época muy difícil para mí. Era sensación de extrañeza, con respecto a mis amigas, aunque siempre me gustaba tener novio y estar enamorada.

Tuve la fuerza de voluntad, de negarme al matrimonio, cuando el novio a quien quería me insistía en que lo hiciéramos.

La Universidad

Mi llegada a la universidad fue trascendental. Además de estudiar, empecé a tener influencia de los movimientos sociales, contestatarios y revolucionarios de

la época. Pude acceder a otras concepciones del mundo, otras visiones sobre la vida, a conocer nuestra propia historia. Era una explosión de conocimientos. Sentí por primera vez, un gusto por vivir, un despertar a la vida. Encontré en diversas corrientes del pensamiento, respuestas a otros tantos interrogantes que me merodeaban desde chica. Dejé de ser creyente y de necesitar dioses para vivir.

El activismo político y el feminismo

Para mí, el trabajo nunca ha sido algo externo a mis propios intereses. Ha sido parte de mis propias búsquedas y convicciones. Es un escenario donde despliego mis saberes y me nutro de aprendizajes, con respecto a la sociedad, a las mujeres, a los destinos e intereses de los países y a mi propia historia. Hago parte de una generación, de la que me siento orgullosa. Tuve la fortuna de nacer en una época en donde el mundo cambió para bien, a pesar de los grandes problemas que tenemos. Mi adolescencia y mi primera juventud estuvieron influenciadas por los movimientos de finales de los años 60 y de los 70. Movimientos libertarios muy importantes en la historia de occidente. Señalo algunos: el movimiento de los negros en Estados Unidos, por el reconocimiento de los derechos civiles; la movilización mundial contra la guerra de Vietnam. Participé de manifestaciones y movilizaciones en esta ciudad de miles de jóvenes, que recorríamos las calles

oponiéndonos al oprobio de la guerra. Hoy lo hago desde Mujeres de Negro; la imaginación al poder de los jóvenes de Mayo del 68 en Francia, por primera vez los jóvenes como tal dieron pié a cambios sociales que todavía disfrutamos.

Por otra parte, la juventud de América Latina hervía de fervor revolucionario, producto del triunfo de la Revolución Cubana, cuando soñábamos en unos países donde la pobreza diera curso al desarrollo y al avance de los pueblos. Todavía lo sigo soñando. En ese momento, los movimientos guerrilleros tenían ideales revolucionarios, basados en una ideología de justicia social y de redención de los explotados. La libertad sexual, los Beatles, el rock, la marihuana, el festival de woodstock, la segunda ola del feminismo contemporáneo, quebraron paradigmas culturales y abrieron las puertas a una juventud hasta entonces inexistente y que hoy disfrutamos mujeres y hombres.

Es entonces, también en los años 70, cuando la segunda ola del feminismo, brinda a las mujeres y a las chicas la posibilidad de tomar las riendas de su vida en sus manos. Con el lema “mi cuerpo es mío”, las jóvenes nos rebelamos frente a la iglesia, al tabú la sexualidad femenina, la libre opción a la maternidad, los derechos de las mujeres y surge por primera vez el movimiento frente al aborto tanto en Europa como en América, en toda América, que todavía pervive en muchos países de la región.

Pequeños grupos de mujeres empezaron a asumir luchas por la emancipación femenina, la búsqueda del reconocimiento pleno de la libertad de las mujeres. Un movimiento transgresor de las costumbres atávicas, que revolucionó la vida cotidiana de mujeres y hombres, a partir del ejercicio de la sexualidad y el control de la natalidad subvirtiendo el orden de género existente.

*Ingresé a la universidad en el 70, cuando hubo un ingreso “masivo” de mujeres a la educación superior, dos generaciones después de haber logrado la apertura de las puertas de la universidad a las mujeres. Las leyes que han reconocido derechos a las mujeres son tan importantes, porque permiten acelerar los cambios en las costumbres y los cambios culturales. **¿Para qué tanta ley si no se cumple? La ley es producto de la presión ciudadana, no al contrario. Es decir, la ley es parte de la respuesta a un problema público que luego obliga a la movilización de muchos actores en torno a la solución de ese problema. Se trata de acercar la ley a la realidad...***

Nosotras salíamos diez jóvenes o un poco más, a recorrer las calles de la ciudad, reclamábamos la noche también para las mujeres, denunciábamos que lo personal también era político, exigíamos la despenalización del aborto. La gente nos miraba y nos gritaban palabras tales como putas y otras de mayor calibre. Pero ha valido la pena.

Las feministas a nivel mundial, lograron que las Naciones Unidas declarara el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Una cumbre mundial novedosa. Por primera vez, de manera oficial, la comunidad de naciones reconocía una historia de discriminación para las mujeres. A partir de ahí las Naciones Unidas ha realizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer. La última en septiembre de 1995 en Beijing. Allí además de las delegaciones oficiales lograron reunirse, aproximadamente unas 35.000 activistas, un una asamblea paralela a la cuarta conferencia mundial.

Para este país la Constitución del 91 ha sido muy importante. En ella logramos se dejara de hablar de hombres y se hablara de personas, como una manera de incorporar en ella a las mujeres. Parece muy sencillo. Para ustedes es inimaginable, la discusión acerca de si la palabra hombre incluye a las mujeres o no. Por supuesto es distinto cuando se habla de hombres a cuando se habla de mujeres. Así los puristas de la academia de la lengua sostengan lo contrario. La constitución incluyó unos tres o cuatro artículos muy específicos, que reconocen y desarrollan derechos de las mujeres. También ha posibilitado crear instancias públicas encargadas del avance de las mujeres y erradicar las desigualdades de género.

En el país, desde 1990 se creó la primera institucionalidad nacional, encargada de orientar políticas de equidad de género. En el gobierno de Cesar Gaviria se creó la

Consejería Presidencial para la Mujer, la Juventud y la Familia. En Antioquia, por circunstancias de diversa índole tenemos dos instituciones públicas con el mismo fin. Es el único departamento, que tiene Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres en la Gobernación de Antioquia, desde el 2001; y la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, desde el 2007.

Grosso modo, los años 70 marcaron una revolución para occidente en términos de libertades, en términos de democratización de la sociedad, en términos de colocar nuevas demandas sociales en los temas del desarrollo. Entonces desde esa época, ha habido un avance muy importante. En términos de políticas públicas, el Estado se ha obligado a establecer medidas institucionales y legales que reconozcan el estatuto jurídico de las mujeres como ciudadanas y, por otro lado instancias públicas, que formulen e implementen políticas públicas, que garanticen un aceleramiento desde la desestructuración de las desigualdades de género.

A mi modo de ver, y con todo el respeto que me merece la academia, la academia nuestra se quedó atrás con respecto a lo relacionado con las nuevas colectividades sociales, al enfoque de equidad de género. En Estados Unidos, Europa, España, Inglaterra, Francia en América Latina, en Brasil, Chile y Argentina fundamentalmente y México, está a distancias luz de los debates en la academia colombiana. La producción académica colombiana sobre estos temas es demasiado precaria.

La Universidad de Antioquia, es la primera universidad en crear un Centro de Estudios Disciplinarios de Género, en los años 80. A pesar de ser el primero, es uno de los más atrasados del país. Después, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, UIS tiene, la Universidad Libre o la Universidad del Atlántico crearon sus propios centros, algunos de ellos con interesantes investigaciones y producción académica.

El trabajo en el Estado

Cuando uno actúa como institución pública, es un retraso y un obstáculo, para la ejecución de los programas, carecer de profesionales expertas en disciplinas tales como el derecho, la sociología, la historia, la economía. Por eso decidí abordar la realidad y me di a la tarea de buscar profesionales eficientes, brindarles un ABC de lo que es el género y de lo que es una política pública de equidad de género. Pero aun así, se retrasan los programas, ya que nadie aporta. En mi última experiencia, es una situación tal como crear una secretaría de salud, sin médicos, ni enfermeras, ni epidemiólogos y al contratar el personal hay darles conceptos básicos sobre enfermedad, salud, prevención, promoción. Ahí está la brecha en la ciudad.

Dada la demanda de atención de una justicia pronta y de calidad; de datos tales como los de la reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud, cuando “41% de las mujeres encuestadas informan que han sido objeto de agresión del cónyuge (...) y lo más grave es que es un fenómeno recurrente en las parejas jóvenes”, decidí que había que capacitar y formar a los funcionarios y funcionarias de las distintas instancias del Estado: la fiscalía, las inspecciones de policía, las comisarías de familia, los juzgados, que hacen parte de otro orden gubernamental, relacionadas con la atención a violencia conyugal, violencia sexual, de maltrato familiar. Misión que le compete a la academia: formar el capital social que requiere la sociedad y la ciudad. Además es tarea de la academia la investigación aplicada, para afrontar los diferentes problemas derivados de las desigualdades de género.

Cómo veo el feminismo ahora

En cuanto al feminismo pienso, si es el feminismo de la igualdad considero que, si bien las voceras tienen la intencionalidad política, de incidir en la vida de la ciudad, son muy débiles las decisiones político-estratégicas. Tengo la impresión que la discusión de fondo sobre la distribución del poder, falta por hacerse, lo mismo que la consideración sobre La Política. No es clara la identidad de quienes se identifican con esta corriente del

pensamiento. La ciudad carece de centros de pensamiento bien identificados sobre esta apuesta feminista.

En general pienso que pueden existir mujeres afines al Feminismo de la Diferencia, el Eco-feminismo, la Teoría Queer, el Feminismo Radical, pero se carece de centros de debate y de discusión sobre los mismos. También creo que hay un debilitamiento de este movimiento. Apenas está surgiendo una nueva generación interesada en estas corrientes de pensamiento y a la academia poco le importa, falta un centro de investigación, publicaciones. En fin, como vez, soy pesimista al respecto.

Ana Milena Restrepo Herrera

Mile, como le decimos en el club de amigas, hizo parte conmigo de la Red de Mujeres Jóvenes Talento. Antes había sido una estudiante descarrilada y brillante de la Universidad Nacional donde estudió hasta séptimo semestre de economía para salirse y estudiar teatro en la de Antioquia. Es alta, delgada, de cabello hondulado que a veces se tiñe con mechones rosados. Siempre va a kilómetros por hora en su mente y su cuerpo, es inquieta, apasionada, irreverente y crítica. Te mira con sus ojos fijos y mientras, está pensando mil maneras de hacer y decir, va y vuelve con ideas y proyectos con tal pasión que te parece escucharle el corazón a mil. Dice, discute, plantea, argumenta, la llaman al celular de este y otro proyecto en el que está metida, cuelga y había seguido concentrada también aquí, nos pone ejemplos de acción de cómo Mateo su hijo de cinco años, dijo o propuso hacer sobre el tema serio que estamos tratando. Se va porque tiene otra responsabilidad que cumplir, pero se quiere quedar, asume tareas, se va cargada de compromisos que le soltamos porque ya sabemos que como sea los cumple. Está en todo y está completa. Y algunas veces advirtió que era yo era un peligro porque las escuchaba callada y las observaba con detalle.

Yo entré a la Red en el año 2006, me había presentado al concurso Mujeres Talento en busca de financiación para la publicación del libro que había escrito en el colegio sobre la historia de Belén Rincón, el barrio donde nací y me crie. Rápido me vinculé no sólo con los procesos de formación de la Red, sino con el nodo central, compuesto por el grupo de “las ganadoras” y las que no habíamos ganado el concurso pero que buscábamos

vincularnos lo máximo posible a los procesos de incidencia de la Red. Y es que justamente la Red había nacido con el fin de articular a las mujeres que nos habíamos presentado al concurso.

En el nodo central estaban las que hicieron parte del proceso desde el año 2004 cuando empezó el concurso, pero yo llegué después, en el 2006 y me fui inmiscuyendo a paso de gato.

Con Mile vivimos dos procesos que nos cambiaron la existencia: “un viaje a nuestro ser mujer” y la Escuela de Género y Equidad que ya mencioné antes. En estos dos procesos nos contamos las vidas, nos volvimos amigas y aprendimos a conocernos, rivalizamos y nos amamos al mismo tiempo, nos costó aprender un poco (y todavía no hemos terminado) eso de relacionarnos con las otras sin necesidad de competir entre liderazgos y saberes. Tiempo después, en nuestro proceso de evaluación, denunciarnos que esto del género, el talento, el feminismo, nos había dado tres vueltas. Algunas irónicamente dicen que esto del feminismo se nos tiró en la vida, porque nos revolcó las relaciones familiares, la forma de ver el mundo, el conocimiento, la forma de vestirnos, ser novias, esposas, amigas, amantes, hermanas, tías, y demás. Alguna chacoteaba diciendo que había llegado engañada, pero todas resumíamos que volveríamos a elegir el feminismo y lo que aprendimos.

El feminismo llegó para ubicarnos en una herejía de la existencia donde quemamos sin contemplaciones todo lo que nos impedía sentirnos autónomas y armónicas con nuestro ser mujer.

Juntas hicimos los dos seminarios de ciudad donde tuvimos a más de dos mil adolescentes en cada uno, durante todo un día, concentradas y participativas. Hicimos nuestra propia escuela para las que venían, nos cuestionamos, nos distanciamos y nos volvimos a juntar: siempre nos juntaba y nos juntan la amistad y los buenos recuerdos. Y es que nos hemos acompañado en momentos difíciles y felices; hemos ido a matrimonios y asistido a nacimientos y grados, hemos acompañado a la que tiene el problema y la que está de duelo. Hemos paseado de lo lindo, y hemos confabulado, construido y hecho proyectos colectivos, pero también hemos apoyado proyectos personales.

Por ejemplo, Mile, como resultado de las escuelas de género y los procesos que tuvimos como Red diseñó una pasarela de moda con sentido social que se llamó La Cara, La Máscara y el Antifaz; esta pasarela buscó visibilizar ante la ciudad y el mundo de la moda 15 problemáticas relacionadas con el ser mujer en Medellín; y nosotras fuimos las modelos. Nos tomamos varias pasarelas en la ciudad, entre esas una pasarela de Moda para el Mundo 2008, en el coctel de inauguración. Y antes de pasar desfilando como nos pareció a cada una según la personalidad, nos habíamos sentado a comer hamburguesa con papitas y gaseosa en el sacro espacio de la dieta. Así, le hemos dicho cosas a esta ciudad y todavía nos falta por decirle, en nuestros aquelarres hemos planeado gobernarla, nos hemos distribuido medio en charla los cargos administrativos y quienes seremos hasta el día en que decidamos usar la sudadera morada que funde nuestro propio club de abuelas talento.

En la actualidad somos eso: un club de amigas que se une para confabular de vez en cuando, para hacer proyectos, para que fulanita me ayude con este trabajo o para recomendar a peranita para aquello; o simple y más frecuentemente para desatrasarnos de lo que no nos habíamos contado, reírnos, abrazarnos y tomar. Hoy cada una está en diversos espacios y poco nos vemos, pero es curioso saber que en todos ellos vivimos y reproducimos el feminismo, el de cada una, como un estilo de vida tan pegado a nosotras

como el hecho mismo de respirar. El feminismo sigue siendo un estilo de vida inacabado, una ética.

A Mile, como corresponde con sus múltiples ocupaciones, le dije desde que decidí hacer la tesis que había pensado que ella podía aparecer con su relato de vida por todo el liderazgo que había asumido en la red y su vinculación con otros procesos, y algunos meses después, cuando logramos vencer los despistes, nos reunimos y este fue su relato:

De dónde vengo

Mi familia materna viene del sureste de Antioquia, de Pueblo Rico, Jericó y Ciudad Bolívar. ¡Absolutamente conservadores!, incluso mi abuelo hizo parte del directorio conservador y ocupó algún cargo de director. Y mi familia paterna son más del Quindío, de Armenia, de Pereira. Mi bisabulelo fue uno de los fundadores de uno de los pueblos de allá... es que tengo la historia así porque es la historia que menos conozco, tengo como pedacitos. Se de mi abuela más o menos porque tengo un recorte de prensa de ella: fue la reina de la aviación, se llamaba Alicia Calle y hay una historia ahí con ellos porque ella se muere cuando los hijos están muy pequeños, y su familia dice que mi abuelo la había matado entonces eso fue un escándalo. Mi abuelo tenía una emisora de radio y le empezaron a montar como toda una

persecución, esta es la historia que a mí me cuentan, yo no sé realmente qué pasó, la cosa es que él le tenía muchos celos, y en esos tiempos tenía unas dosis de arsénico muy grandes entonces que ella murió envenenada por él, y es él quien se queda con los tres hijos.

Mi tía que es la mayor, yo tengo otro tío y después mi papá, él se queda con ellos pero se muere mi abuela y a los seis meses se muere él, es decir ellos se quedaron huérfanos y se quedan con una tía, que es muy interesante esa tía, no porque fuera muy cercana a mí sino por lo que ella representa: fue la mamá de mi papá. Además esta mujer que en los años 50: una, se casa dos veces, sabe leer, sabe escribir, ha viajado por toda Europa, sabe manejar, tiene chequera... ósea tiene ese referente muy fuerte, y además ella se queda de albacea de todos los bienes de su hermano y de sus tres hijos.

Vengo de una familia muy típica: muy católica, muy conservadores... igodos, godos, godos extremos, extremadamente godos...! En la casa de mi abuela paterna, fueron cuatro hijos: dos hombres y dos mujeres. Sus esposas, yo le digo a mi abuela que eso fue lo que mejor que hicieron sus hijos en la vida: se casaron con mujeres muy brillantes, sus esposas pues siempre fueron estudiantes, trabajaron, entonces en los referentes de familia ellas tenían como mucha fuerza ahí, ¿cierto? Ellas se habían casado con mis tíos antes de que yo naciera, entonces cuentan con más afecto por parte mía que mis tíos.

En mi casa materna es un rollo, que es general, pero que con las mujeres es muy fuerte, y es que en mi casa no es el que más plata tenga, sino el que más tesoro sea, a mí no me importa si usted tiene carro... ¿usted qué beca tiene? usted ¿qué estudió? Y yo hacía parte de eso hasta que llegó un momento en el que dije, ¡no yo no quiero competir más!, me cambié de carrera, me fui pa' teatro.

En mi casa mis tías ganan más plata que mis tíos, vos estás en una reunión familiar y ves que mi tío le está haciendo así (chasquea los dedos) y a la que le está haciendo así, es la decana de química farmacéutica de una universidad prestigiosa, o le está haciendo así a mi tía que es la agrónoma que maneja el tema de planta de papa, frijol y que gracias a ella la economía de este pueblo no se está viniendo abajo, ¡entonces yo me puedo empezar a empumar!. Porque, son mujeres que son bien remuneradas, ósea porque tienen todos los recursos para decirle a este señor ¡a ver, yo tengo una vida, usted tiene la suya, yo aquí estoy muy bien váyase usted! Y ese silencio me enloquece mucho. Si a mí me piden un consejo yo lo primero que les digo es tía, coja por su lado.

Mi abuelo paterno: ¡la alegría de la casa!

En mi familia había algo y es que mi abuelo nunca quiso que mi abuela lavara platos, ni se metiera a la cocina, entonces mi abuelo se levantaba en la cocina y se acostaba en la cocina porque eran ¡doce! Y lave los platos del desayuno de doce, el almuerzo de doce... y él le decía a mi abuelita ¡tú no puedes estar aquí en la cocina! Él tenía como otra mirada, y siempre quería tener hijas, y siempre nacían hombres y hombres y hombres, y mi mamá

me cuenta que él ahorraba plata y por debajo les daban más plata que a los hombres, ¿cierto? Él las amaba.

Si mi abuela les pegaba correazos él se interponía y se ganaba el correazo. Cuentan que era muy mujeriego, pero que era tan charro que mi abuela decía ¡hay no...! como que se iba y él volvía de serenata... él hacía lo que fuera para que lo perdonaran. ¡Pero si yo te amo a vos! ¿Vos puedes entender eso?... (risas).

Cuentan que una vez, mi abuelo tenía una camioneta y se iban de paseo y eran doce y cada uno podía llevar un amigo (veinticuatro personas en una camioneta) y que iban perdidos y les va preguntando

-¿pero están pasando maluco?

-no

-ah, entonces vamos a seguir por acá.

Y así llegaron hasta Cartagena e iban a dar la vuelta, con todos los amiguitos y cuando los amiguitos vinieron los papás de todos casi matan a mi abuelito, y él decía: ¡es que yo no sabía que yo iba para allá, eso salió en el camino!

Un día conoció a un político, entonces él le dijo: hola usted cómo va y no sé qué, y entonces él le dijo: pues... de... ¿dónde nos conocemos?, y mi abuelo le respondió: ah ¡de la televisión! Yo lo he visto en la televisión.

A mí no me tocó mi abuelo, y me da mucha pena, pero lo que yo le escucho a mi abuela era como la alegría de esta casa.

¡Y fue más bueno!

Mi papá y mi mamá, nacen acá en Medellín, mi papá es de Conquistadores y mi mamá es de San Joaquín. Se casaron en el 80 y mi mamá decía que ella quería tener hijos desde el primer momento, y que todos esos tres años...ósea yo nací en el 83, y cuentan que todos los remedios para concebir que a ella le decían, se los hacía: ¡que póngase un limón en la barriga! ¡Se lo ponía! Que no sé qué... ¡pues, ella se creía todo!

Yo fui, pues por las historias, fui una afortunada pues porque fui muy deseada. Nací en el 83, acá en Medellín en la Clínica Prado, en el día del amor y la amistad, pues ese día cambia cada año, pero ese día estaban celebrando el amor y la amistad, nací a las dos de la tarde.

A ellos les toca vivir la época de los años 80, y en esa época pues... como la mafia en todo su furor, ¿cierto? Y yo siento que eran dos personas de familia clase media alta, pero muy como en la honda del dinero fácil. Yo me acuerdo de muchos de sus amigos y amigas hacían parte de, o tenían plata metidas en cosas, o tenían algo raro porque no hacían nada y vivían muy bien. Mi papá y mi mamá toda la vida trabajaron, entonces la vida de

mi papá y mi mamá era tener que salir a trabajar, pero uno de los grandes dolores de mi vida fue darme cuenta que mi papá, parte de su capital estaba en esos negocios, aunque yo a mi papá pues nunca le vi como que se hubiera quedado sentado haciendo nada. Todo el tiempo lo vi trabajando entonces era muy difícil imaginarme ese tipo de cosas. Se levantaba a las seis de la mañana y si se tenía que acostar a las doce, se acostaba...Entonces como que es muy difícil sospecharse ese tipo de cosas, y yo era la única que no sabía.

Mi papá estudió agronomía y mi mamá diseño de modas.

Vivir con mi papá y mi mamá era una vida como de niños, porque ellos eran muy niños y yo creo que tal vez ellos no medían las consecuencias de nada. Pero yo nunca me sentí agredida, ósea, yo me acuerdo de haberme ido a paseos en carro, con gente toda borracha, pero yo estaba con ellos muy tranquila, a nosotros nos protegían mucho, en el sentido en que nadie nos podía como... si se querían acercar y se podían acercar era de buena manera, sino chao. Mi papá es supremamente agresivo, y como en la época de los ochenta entonces todo el mundo tenía arma, mi papá tenía arma yo no sabía para qué tenía y a mí me daba mucho miedo, y era muy peleador, entonces mi papá y mi mamá casi nunca tomaron, no son muy tomadores.

Hubo algo que me marcó mucho y fue que mi mamá y mi papá empezaron a pelear entonces mi mamá empezó a gritar ¡Mile, Mile, Mile salí! Y yo escuchaba que le decía ¡te voy a matar! Y nosotros vivíamos en el Retiro, las puertas se cerraban por dentro, y yo llegué y ¡PA, PA! Patada voladora y abrí y yo le dije: ¡te vas de acá! Y él me dijo ¡no, yo me mato! Y yo le dije: listo mátese pero afuera de esta casa. Entonces Santiago mi hermano

decía ¡él se va a matar! Y yo decía: ah, el que se va a matar es él, no nosotros, y ya ahí se separaron ¡y fue más bueno! Jajajajaja Porque mi mamá es un ser muy bonito, mi papá también, pero mi mamá es más compinche pa' la vida, entonces él se fue y yo no podía creer que uno pudiera vivir tan bueno y tranquilo.

Mi mamá y mi yo: el permiso de ser mujer a mi manera

Mi mamá es una mamá muy bonita, mi mamá es de las que todo el tiempo, mientras estábamos chiquitos, ella tenía que hacer un montón de cosas pero ella se sentaba a almorzar con nosotros, y mi mamá se sabía los nombres de todos los amigos, era muy... muy escucha de nosotros. Y mi mamá en eso de ser compinche como que a mí no me censuró nada, ósea ¡mamá quiero jugar futbol! ¡Ah, juegue futbol!. Eh... con las tareas de la casa también era muy bonita, pues era muy dividido, en eso específico de lo doméstico yo no sentí la diferencia, era muy repartido.

Mucha parte de mi infancia la viví en el Retiro, con el cachete rosado,irme a ordeñar, bueno, yo creo que por eso le tengo tanto amor al campo, soy muy buena caminanta. No me dan miedo ni las vacas ni los animales, me gusta mucho montar. Me acuerdo que un día alcanzaba para hacer de todo.

Mi papá, toda mi niñez estuvo viajando mucho, y cuando nos fuimos para Medellín mi papá se fue a vivir a Estados Unidos, y creo que eso es raro pa' mi porque hace poco me

acuerdo de eso, yo ¡veee si hago cuentas mi papá estuvo muy poco tiempo durante mi infancia! ¿Cierto? Él estuvo viajando mucho.

En mi niñez recuerdo un deseo muy grande por jugar futbol, porque el futbol lo jugaban los hombres, pero yo tuve una fortuna muy grande con mi mamá porque mi mamá fue una gran promotora de que yo jugara futbol entonces yo me iba para los entrenamientos y mi mamá se iba para los entrenamientos. Ósea yo no sentí ninguna cintura ahí con ella y yo amaba jugar futbol que además jugar futbol era la manera de acercarme a mi papá y era muy complejo acercarme a él, pero no porque fuera ni fuerte conmigo, ni nada, sino que él estaba como tan metido en su trabajo que los únicos momentos que teníamos eran como pa' jugar futbol entonces yo me volví una tesa jugando futbol. Y disfrutaba mucho cuando yo llegaba y los niños: ¡hay que pereza, una mujer! Y yo decía... y ¡Diana, yo me hacía matar! Pues, lo que fuera pero yo jugaba hasta que me reventara.

Creo que empecé a mirar que me gustaba mucho como la vida de los hombres. ¡Ah, era muy buena!, no tenían los problemas que yo tenía: no se tenían que poner faldas, se podían sentar como quisieran, pues unas cosas que yo no tenía. Yo no creo que haya una conciencia pues como en ese momento de niña de decir: hay yo quiero ser niño, pero sí hacer todo lo que los niños hacen. Jugaba carritos, jugaba con las tortugas ninjas, y como todo lo referente al masculino que podes: pues que tiene que ver con la casa, con jugar a ser policía, todo ese tipo de cosas que uno va empezando como a entender ahora.

Chiquita me ponían vestidos, me acuerdo mucho de las fiestas porque me ponían vestidos y esos zapatos de charol, entonces yo me resbalaba y yo le dije a mi mamá: ¡yo pues, esto no me lo vuelvo a poner!, ¿me entiende? ¡Pues!, ¡no me puedo sentar como yo quiera, no

puedo jugar futbol, no puedo hacer nada, paso muy maluco! Y mi mamá fue muy comprensiva... ósea ella insistió un rato más, yo pa' qué voy a decir mentiras pues, ella insistió, insistió pero vio ya pues que eso no iba conmigo entonces me empezó a comprar tenis y sudaderas ventiadadas¹²⁷

¡Hay yo puedo ser otra cosa diferente a lo que me han dicho que tengo que hacer!

Me acuerdo mucho, ya más grande como en la adolescencia, de una película que creo que me marcó mucho que fue la película de Frida Kahlo, fue con Salma Hayek y yo vi la vida de Frida y dije: ¡hay yo puedo ser otra cosa diferente a lo que me han dicho que tengo que hacer!. Y era con todo: como con el amor entonces ella tenía sus amantes, tenía amantes hombres y tenía amantes mujeres, pero también puede hacer arte, le decía a todo el mundo lo que pensaba, jeso me gustaba!

Y en la adolescencia una de las cosas que más tenía que cuidar de mí como mujer, era que no dijeran de mí que yo era perra, ¡pues! yo me acuerdo de todo el cuidado que tenían mis amigas, que teníamos que tener cuidado de no hacer más de lo que teníamos que hacer porque los hombres podían hablar de nosotras, y yo siempre me he preguntado por qué nosotras no podíamos hacer lo mismo.

Siento que con el vestuario también siempre quería estar de pantalón, estar cómoda, escoger la ropa que quisiera. En mi casa... me acuerdo de una cosa que dijo mi bisabuela y es: ¡no aprenda a cocinar porque la dejan cocinando toda la vida! y entonces yo nunca

¹²⁷ Muchas sudaderas.

aprendí a cocinar y el que cocina en mi casa es mi hermano, un poco se trastocan los roles ahí en la casa. Yo creo que eso también me mueve un poquito la vida, porque no eran los roles que yo tenía que asumir como mujer.

La herencia de las barbies

Nunca me gustaron los moños, ni los colores rosados, ahora ya casi toda mi ropa es rosada pero ya es otra cosa. No me gustaron las muñecas, me parecían muy aburridoras porque no había ninguna emoción, ninguna adrenalina, en cambio correr saltar, jugar futbol siempre era como algo más atractivo para mí ahí.

Y mi ropa... ¡ah, no muy charra! ajajajaj, pues igual como todos los niños y las niñas vivíamos como en busca de la identidad ¿cierto? Y claro, las modas pasaban y uno transitaba las modas, me acuerdo que rayaba los brasieres, y los jeans los abría para que quedaran bota campana, hubo una época en que era muy hippie entonces tenía manillas de aquí hasta acaaaaa. Creo que fue como una búsqueda de identidad muy masculina, mucho, mucho, y yo era muy flaquita.

Tuve unas compañeras del colegio que parecían barbies, y fue un grupo complicado pero no para la relación social, porque éramos muy amigas, muchísimo, de mucho respeto, en estos días hablaba con ellas y yo me reía de lo mañé que uno podía llegar a ser ¿cierto? Pero era como muy importante hacer parte de esa identidad que se estaba creando, que era una identidad de ser una mujer muy funcional a lo que se quería. Yo creo que yo pasé

por muchas modas pero eran unas modas incluso, muy alternativas para lo que se estaba viviendo, aunque yo no haya tenido claro qué era lo que quería.

Creo que hoy rescato mucho una situación que sí fue muy fuerte pa' mí y creo que fui muy vulnerada y era que ¡cómo hay que ser la más bonita pa' poder tener el lugar social...! hoy lo puedo nombrar de esta manera en ese tiempo no, yo lo único que sabía era que tenía que ser bonita y que tenía que ser delgada, y durante mucho tiempo hice dietas muy fuertes: comer un año entero atún y piña, y como con mucho temor de mostrar mi cuerpo: ¡hay estoy muy blanca!, ¡estoy muy gorda!, ¡tengo celulitis!, y empiezan a pasar un montón de cosas por mi cuerpo muy complejas.

Y yo crecí con unas mujeres que yo denominé las barbies, unas mujeres muy bonitas, mis amigas, unas mujeres muy hermosas y es un poquito como fuerte en ese sentido porque en los grupos sociales ellas eran las del reconocimiento. A mí lo que me quedaba era: pues, ser la más charra del grupo, ósea... era como otro tipo de reconocimiento y yo sabía que ahí no era. Aunque lo que logro escuchar de mis amigas ahora es: ¡Mile, eras el centro de atención!, pero lo que ellas hablan no fue lo que yo viví.

Siempre sentí que tenía una doble vida, porque afuera era la más extrovertida, podía hablar de las banalidades más estúpidas y quedarme hablando de eso días enteros, pero yo llegaba a mi casa a leer, a escribir... era como un resguardo estar ahí, como una zona muy cómoda, pero también era un secreto, pues porque tenía que ser un secreto porque si no era un secreto se me venían en contra un montón de asuntos que eran mis deseos en ese momento. Que era tener un lugar social ahí con mis amigas, mis amigos.

El cuerpo trajinado, habitado, reconciliado... ¡Yo tenía que ser yo!

Yo tenía un cuerpo muy fuerte: yo me podía mojar toda la semana y no me daba gripa, yo me tiraba de un árbol y medio me ensuciaba y volvía y me paraba, tenía mucha fuerza, y yo creo que tenía que ver con eso que experimenté con mi papá por tanto tiempo ósea: ¡usted puede ser muy hombre y todo lo que quiera pero yo puedo tener igual de fuerza a usted o el doble! Tenía mucha resistencia, y eso se fue perdiendo con los años... pero también se fui ganando otras cosas. Y fue darme cuenta que no era que yo tenía que ser la más fuerte, ¿cierto? Yo tenía que ser yo. Pero yo creo que fue como el lugar que encontré cuando era chiquita, para sentirme cómoda.

Yo me sentía muy fuerte, podía correr todo el día y yo no me cansaba, y yo veía a mis compañeras ¡hay no puedo más! Y a mí me caían pero ¡goordas! Entonces yo estaba mucho con los hombres.

Me acuerdo después de una pre-adolescencia con un cuerpo muy, muy deforme, pues como con todo lo que le pasa a uno: tener una mano más larga, le crecen los dedos... ¡Nooo! Y... todo ese bachillerato fui muy gorda, yo en este momento peso 55 kilos y en el colegio pesaba 68.

Y me acuerdo después del cuerpo antes del embarazo, era muy delgada, y yo creo que era como la angustia... ese si es un cuerpo extraño vos sabes que tenés una persona acá, pero no lo entendés, pero a veces sentís, y otras veces no porque es que eso como no es natural... ¿cierto? Como la maternidad no es natural. Esa es la cosa con el cuerpo, porque

el embarazo el cuerpo se pone bonito, los ojos brillan, las uñas se vuelven duras, la piel es suave, suave, suave ¡hay es muy bacana! Y también como un se cuida tanto: pues, no toma, no fuma, no sale hasta tarde. Yo sobre todo recuerdo es sobre el auto cuidado: pues ahora yo paso una calle y es con locura, pero cuando estaba embarazada pues no tenía afán de nada, si tengo que esperar una hora para pasar esa calle, espero una hora. Para bajar escaleras, las escaleras eléctricas me daban mucho miedo... en la manera de dormir hay una postura.

¡Tan! Y arranqué en la Red de Mujeres Jóvenes Talento

Ya después que nace Mateo que yo entro a la Red, yo venía con un cuerpo así muy delgado, pero yo creo que muy trajinado, como con mucha búsqueda y como sentir que no había hallazgos de nada. Eso fue en el 2006. Cuando yo llego a la red hay todo un proceso de reconciliación con el cuerpo que aún hoy no entiendo, me gustan cosas que antes no me gustaban, y yo decía ¡hay noooo qué hago, qué hago, qué hago! ¿Cierto? Porque se vuelve todo un mundo para la vida, es muy bueno uno reconciliarse con esto, con los gordos de la pierna, con la piel blanca, con la celulitis, y ver lo bonito que hay en esto y lo triste que es haberlo ocultado. Negado... que vos te vas cercenando el cuerpo y reconciliarse con eso es también reconciliarte con la manera en que vos te ves.

Yo no sé si las cosas te buscan o uno las busca... Yo estaba tratando de montar una empresa y había una valla: Concurso Mujeres Jóvenes Talento, tatataaa, modalidad

empresarial... y yo me metí y había una opción como de un recurso para dotar una empresa y yo dije: ¡ah, esta es! Pero yo en ese momento tenía la vida más o menos caotizada porque tomaba mucho, estaba en la Universidad, estaba que me echaban de la universidad, quedé en embarazo... eh... ¡Me tenía que mover! Entonces yo envié los papeles pero una cosa incluso como muy... incompleta.

Lo que sí pasó fue que me llegó una invitación para reunirnos todas las mujeres que nos habíamos presentado. Ese encuentro fue en Guarne en la Rondaya y yo fui y como que mi primera impresión fue ver mujeres muy diferentes a las que yo habitualmente había visto, y muy jóvenes. Incluso me daba miedo cuando se presentaban, pues porque yo decía: ¡Hay yo no he hecho sino rumbear y ya, yo no he hecho nada más en la vida! Y las otras decían: yo soy investigadora de no sé qué, yo fui misionera a los no sé cuántos años, y yo ¡Nooooo! Ósea yo pensaba, yo puedo decir: mi color favorito es el azul, me gusta comer... Y me hacía sentir como estúpida y me daba rabia sentirme así, porque durante mi vida secreta que desarrollé todo esto yo sabía que habían como recursos ahí para hacer otra cosa, pero yo nunca había explorado nada más allá de mi habitación.

¡Tan! Y arranqué en la Red de Mujeres Jóvenes Talento, y esa fue la puerta. La puerta como para empezar un montón de cosas y para vivir procesos de formación que me permitieron develar asuntos que incluso yo sentía que tenía desde hace mucho tiempo pero no sabía cómo nombrarlos, ni qué eran. Era una información que me causaba muchísima curiosidad porque como nunca la había escuchado: palabras nuevas, pues cosas que no... no... no eran cercanas a mí en ningún momento y de ningún espacio.

Habían palabras rarísimas pues: sororidad, afidamiento, techo de cristal, discriminación positiva, jun montón de tecnicismos que eran nuevos pa' mi pero sobre todo las reflexiones! Y una historia que era supremamente latente pero que yo nunca la había escuchado, ósea yo había escuchado otra historia... Y una historia muy amañada, entonces creo que fue una movilización muy fuerte, pues porque hay que movilizar el pensamiento, y el pensamiento moviliza el cuerpo, y el cuerpo ya empieza a movilizar todo el entorno, entonces es desacomodar como todos los fichitos que uno tenía más o menos... que creía que eran por ahí. Porque las reflexiones también eran nuevas pa' mí, como que... ¡las mujeres no tenemos fecha de vencimiento! Cuando yo siempre había escuchado de mi mamá y de la familia: es que nos estamos volviendo viejas, yo soy una mujer vieja. Ahí está, todo está ahí en el entorno pero yo no tenía la capacidad de entender eso de dónde venía y por qué se hacía, para qué, porque todo tenía un para qué poner a las mujeres en cierto lugar.

Me pasaban cosas muy locas y era que... al principio yo odiaba a todos los hombres, ¡Hay nooooo los odio, guácala! ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué tiene que ser así? Creo que uno pasa por varios momentos ahí, como lo que tiene que ver conmigo, con lo que me rodea y con lo que habito. Otros como cuando trabajábamos todo el tema de la madre... Me parece que fue muy fuerte, y aunque había una concepción previa, más desde la expectativa y de lo que pasábamos a nombrar desde la psicología: que hay que matar a la madre para poder hacer un montón de cosas, eh... era entender que esa relación era muy vital como en la vida de cada persona y entender que ese era un poder, y un poder que era un poder censorador.

También hubo momentos fuertes con lo que te contaba de las dietas, y me pasó una cosa muy mágica y fue que cuando yo me dejé ocupar de la dieta y yo no sé qué pasó pero empecé a adelgazar impresionante, llegué a pesar en la red 48 kilos y yo pesaba 58-60, 62. Acababa de salir de la universidad cuando estaba pesando 66 kilos, pero yo ni siquiera... yo me di cuenta mucho después de lo que había pasado con mi cuerpo. Estaba haciendo un proceso de reconciliación muy bonito, como con todos los vórtices, pues con mi cuerpo con las rodillas, con el ombligo, con los senos, con toda esta que yo soy. Era volverme a reconciliar porque pasaba mucho tiempo de mi vida aminorándolo, censurándolo, mutilándolo, escondiéndolo, eh... creo que fue un momento fuerte y muy lindo. También estaba pensando mucho lo que quería hacer con mi vida. Ósea yo tenía una carrera y me di cuenta de que estaba estudiando esa carrera precisamente para obtener ciertos reconocimientos porque uno va creando castillos alrededor de la familia, y esos castillos son muy difíciles de sostener, y hay que sostenerlos de alguna manera, entonces yo creo que estar ahí también me permitió entender que era lo que yo quería hacer y ser en la vida. Esto también fue un momento como... en el relacionamiento con las mujeres de otra manera...

Siento que la red tenía una cosa interesante, y era que yo siempre sabía que yo era muy masculina, pero yo ahí entendí que es que tengo un masculino y un femenino, y que todo eso empieza a ser una configuración de este ser, pero lo que yo encontré ahí era que había otras mujeres que tenían muy desarrollado el masculino, y eso sí era muy nuevo para mí. Eran mujeres que podían hablar en público, tenían posición, que tenían una biblioteca vital muy amplia por sus lecturas, por sus experiencias de vida, su contexto... Entonces me parece que yo me sentía muy cómoda ahí, muy cómoda y muy atraída... muy

atraída. Aún con todas las diferencias que podían haber entre ese grupo en que yo participaba, sentía que estábamos como convocadas ahí por asuntos muy similares...

La Red fue una iniciativa de la administración municipal pero yo creo que lo que se fue dando después es que incluso ni siquiera la iniciativa estatal entendía que era lo que estaba pasando ahí, yo creo que empezaron a convocar otras cosas ahí. Creo que era un grupo con unas potencialidades pero todavía muy inmaduras para una conformación grupal. Aun así yo creo que estábamos muy atraídas todas con todas, no sólo por lo que pueda traer lo diferentes que somos, que nos vestimos diferente, que hablamos diferente, que tenemos vidas diferentes, sino porque empezábamos a hablar con otros lenguajes y empezábamos a expresarnos de otras maneras. Y era raro porque lo que pasaba ahí adentro era como un oasis, porque vos salías de ahí a intentar hablar de esas maneras con otras mujeres y con otros hombres y era muy complejo, era muy difícil, y ahí era donde empezabas a entenderte y a entender que habían como unas rutas y unos destinos, concretos, puestos para que hubiera una diferenciación de roles entre hombres y mujeres, y poderte fusionar a esto que hemos construido.

Bueno, en la red entramos, había ocho mujeres articuladas que eran las mujeres que habían ganado los dos primeros concursos y lo que se hizo fue que se eligieron dos mujeres por cada modalidad. Había cinco modalidades, y dentro de esas quedé yo y quedé por suerte. Porque de la modalidad de emprendimiento empresarial no habíamos sino dos, entonces pues... no había nada más que hacer, que fuéramos las dos. No tuvimos que pasar por un proceso de que eligieran, entonces yo creo que fue suerte

también, porque incluso en otras modalidades, era... escoja entre 60 de deportes, las de arte eran un montón, y nosotras no...

Los inicios de la Red

Esas dos que escogían de cada modalidad, y como eran cinco modalidades, eran 10 que estaban con estas ocho, pa' empezar a mirar cómo hacer para crear una red, la Red de Mujeres Jóvenes Talento. Ósea con todas las mujeres que se habían presentado pero que había un grupo que tenía que sentarse, cada ocho días para estar mirando cosas. Eh, fue difícil... fue difícil porque siento que las ocho mujeres que venían tenían ya un proceso de formación, nosotras no... pero sí venían como muchas ganas, muchas ganas y muchos deseos y creo que a mí lo que más me movió ahí fue los procesos de formación que vivimos.

El primer proceso de formación que hicimos lo hicimos con Cerfami y lo estaba haciendo Patricia Uribe, se llamaba Un Viaje al Interior. Ese fue el primero, después hicimos uno muy grande que fue en Mujeres que Crean. Ah bueno mientras estábamos con Patricia Uribe, estábamos haciendo paralelamente un proceso también con Cerfami e iban talleristas, fueron como cinco o seis sesiones, como muy básicas... ósea los temas eran como: ¿qué pasa a nivel jurídico? ¿Qué pasa desde la constitución de 1991 ahora...? Pero además fue pillarse que es que antes de 1991 una mujer que era violada, si el que la violaba decidía casarse con ella lo podía hacer, además no lo metían a la cárcel. Y yo decía ¡no puede ser si 1991 es hace muy poco! Era entonces empezar a enterarse de cosas

muy básicas pues, cuando sale el decreto del voto no nos nombran, pues el voto no es exclusivo de los varones, ni siquiera dicen que las mujeres van a votar, en fin cosas muy mínimas pero que nos hacen, que hacen nuestra historia.

Vos empezas a entender por qué vos te sentís diferente en este entorno, y por qué sentís que tenés oportunidades diferentes, pero que como son tan cotidianas, tan normalizadas, tan reconocidas vos no alcanzás a hacer conciencia de que hay un trato de discriminación con nosotras. Entonces esas sesiones ayudaron mucho. Bueno, y con Patricia Uribe fue, como un primer paso a la subjetividad y creo que ahí me encarreté, yo creo que ese fue el gancho mayor... y yo dije ¡uuuuy no, por acá me quedo!

El otro proceso de formación fue el proceso que se hizo en Mujeres que Crean, que fue la Escuela de Género para Mujeres Talento, creo que esa fue una escuela muy acertada, que estuvieron muy bien pensadas las talleristas, creo que pocas escuelas logran algo así... Fue una escuela supremamente afortunada porque fueron las talleristas de muchísimos lugares, y talleristas que tenían la historia del feminismo de primera mano. Y ahí también entendí que la historia del feminismo en Colombia es muy nueva porque si la persona que está viva es la que te está contando la historia es porque es muy nueva la historia ¿cierto?

Yo creo que... fue absolutamente maravillosa y además pa' joderte la vida ¡pues! Porque cada ocho días era ¿qué loca nueva va a venir?, pero también qué información nueva voy a recibir y casi que vos no alcanzabas ni a entender qué fue lo que pasó hace ocho días para que a los ocho días que venían te tocara más... y ¡hay pero espere un momentico...! Yo me acuerdo de una vez que hicimos un alto en el camino de la escuela y todas

decíamos ¡es que si nos hubieran preguntado que veníamos pa'ca vea yo lo hubiera pensado dos veces! Pero en este momento creo que fue de las cosas más maravillosas.

Escuela de Género Mujeres Jóvenes Talento. Corporación para la Vida Mujeres que Crean, año 2007.

Yo me acuerdo de los temas que tratamos con cosas textuales, de las talleristas: Leonor Marina Restrepo por ejemplo empezó uno de los talleres diciendo: “yo soy una mujer de 52 años y no tengo fecha de vencimiento y le digo cosas a mis hijos que una mujer nunca

les diría” y como yo soy mamá, fue uno de los primeros ganchos y yo dije ¡Queeee! ¡A ver despacio! ¿Cómo así que la maternidad no es un asunto natural? Era todo, ocho días para procesar esa información. Por ejemplo, Gloria Bustamante empezó diciendo en el taller: “Yo soy una mujer desesperanzada” y con todo lo que yo venía construyendo de mi habitación de tantos años, de ver este mundo, de dolerme pero también de salir con la fachada cada ocho días yo decía ¡sí, yo también soy así!

Porque entonces vos ya empezás a encontrar una identificación, pero era también en esa historia los dolores, las enfermedades, los sufrimientos y el desconocimiento que yo tenía frente a eso... ¡hay yo no sé la rabia que tenía! ¡Tenía rabia conmigo por no buscar, por tenerlo al frente de mis narices y no pillármela! Porque mi mamá nunca hubiera hecho nada por eso, porque en nuestros colegios la educación tenga unas intenciones poco nobles con referente a la historia, con referente a las mujeres ¿cierto? Saber que además en las universidades que es un espacio tan abierto no hay ningún tipo de acercamiento a este tipo de tema.

Me acuerdo, de un taller que puede que no sea el más significativo pero que sí fue muy importante para lo siguiente: Tania Granda nos dio un taller de cuerpo y nos dijo a todas que nos presentáramos desde el cuerpo y como nosotras tenemos tan desarrollado el masculino, si nos tocaban el femenino era muy complicado porque eso sí: pónganos a debatir, pónganos a desarrollar el concepto, nosotras le hablamos del qué, cómo, cuándo, ¡pin! ¡Todo! ¡Pero el cuerpo no nos lo toque! Entonces también fue un proceso muy bonito porque yo siento que todas empezamos a movilizar el cuerpo porque lo que yo te decía, cuando vos movilizás el pensamiento indiscutiblemente el cuerpo se tiene que mover.

Creo que como proceso personal y también como la oportunidad para observar a mis otras compañeras, fue muy bonito. Era empezar a mirar cómo los cuerpos se empezaban a transformar, gracias a todas estas reflexiones que poníamos en él.

Escuela de Género Mujeres Jóvenes Talento. Corporación para la Vida Mujeres que Crean, año 2007. Foto tomada de las memorias de la escuela.

Apuntes finales sobre la historia oral del movimiento feminista en Medellín

Un contexto para recordar: las tres olas

Antes de dar paso a la propuesta de esta tesis de hacer algunos apuntes finales sobre la historia del movimiento feminista en Medellín, con el fin de recoger en una síntesis interpretativa lo que hemos venido exponiendo durante toda este texto; es necesario aludir a una anterior propuesta para la interpretación histórica el feminismo en general, que se sitúa tres olas, tres grandes etapas a saber:

Primera ola: alude al movimiento feminista que inicia en el siglo 19 en Inglaterra y Estados Unidos. Esta ola se caracterizó por una consigna general: la búsqueda de la igualdad en derechos, acceso al trabajo, sobre la propiedad y luego la obtención del

poder político concentrado en su momento en el derecho al voto. Esta ola fue influida por el pensamiento de la Revolución Francesa con autores como Rousseau, y con declaraciones como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), a la que respondería después Olympe de Gouges, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, la cual fue un hito en la conciencia política y la búsqueda de los derechos de las mujeres, lo que influiría directamente el pensamiento de las mujeres en en Medellín, como veremos en las etapas propuestas. Destacamos de esta ola los siguientes hechos históricos:

1791- Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana¹²⁸

1838- Primer país que aprueba por primera vez el sufragio femenino en el mundo las islas Pitcairn, Oceanía¹²⁹.

1848- Convención de Seneca Falls, New York, 300 activistas se reunieron en la primera convención por los derechos de la mujer en Estados Unidos. La declaración fue firmada por cien mujeres¹³⁰.

¹²⁸ GOUGES Olympe, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana <http://www.cajica.com.mx/pdfs/degouges.pdf>

¹²⁹ Aunque antes se había aprobado accidentalmente en Nueva Jersey y fue abolido poco después, ver: GONZALEZ Bazán Elena Luz, Voto femenino en Argentina y el mundo: La lucha por el sufragio. En: <http://www.lafogata.org/10arg/arg3/arg.15.21.htm>

¹³⁰ MIYARES Alicia, 1848 El Manifiesto de Seneca Falls. En: <http://www.aliciamiyares.com/wp-admin/seneca.pdf>

1851- Discurso de Sojourner Truth sobre las problemáticas de las mujeres negras, el discurso se tituló "Ain't I a Woman?" (¿Acaso no soy una mujer?)¹³¹

1892- Liga en Favor del Derecho al Voto de la Mujer, fundada por Emmeline Pankhurst, Inglaterra¹³².

1918- En varios países de Europa se logra el derecho al voto femenino, a mujeres mayores de treinta años y poseedoras de una casa¹³³

1920- Sólo las mujeres de piel blanca pueden votar en Estados Unidos.

1928- Las mujeres en los países europeos que habían aprobado el voto, pueden votar a la misma edad que los hombres.

Segunda ola:

Esta etapa conocida también como el movimiento de liberación femenina, está propuesta entre la década de los sesenta y setenta. Se caracteriza por ser una lucha de orden mucho más cultural que jurídica, pues en la anterior la mayoría de las reivindicaciones estaban puestas en lograr derechos de carácter jurídico para las mujeres. En esta segunda ola, que veremos manifiesta también en Medellín, como ampliaremos más adelante, buscaba una liberación femenina desde la cultura, reivindicando la necesidad de la autonomía para las mujeres. También se puede notar mucha más producción de

¹³¹ Para ampliar ir a: STÜRTZE Alizia, "Ain't I a Woman?" ¿Acaso no soy una mujer?
http://lahaine.org/sturtze/aint_mujer.htm

¹³² En: Who Was Emmeline Pankhurst , http://www.educationforum.co.uk/KS3_2/pank.htm

pensamiento feminista, y tiene un origen mucho más intelectual, en el cual es indudable la influencia y gran importancia que tiene la publicación de Simone de Beauvoir; también hay que situar aquí las primeras evidencias con movilizaciones públicas de una de las bases del pensamiento feminista: el antiguerrerismo.

1953- Publicación de *El Segundo Sexo*, Simone de Beauvoir

1960- Aparece públicamente la píldora anticonceptiva, aprobada por *Food and Drug Administration*, la cual empieza a estar disponible en 1961.

1961- Se destacan los aportes de Jhon F Kennedy en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

1961- *Huelga femenina por la paz*, aproximadamente quinientas mil mujeres de 60 países asisten a esta huelga en protesta por los ensayos con bombas nucleares.

1961- Publicación de *Sex and the Single Girl*, de Helen Gurley Brown.

1963- Publicación de *The Feminine Mystique*, de Betty Friedan

1965- Casey Hayden y Mary King ponen de manifiesto la discusión sobre sexismo.

1966- Es fundada la National Organization for Women (NOW).

1967- Aparece gran variedad de grupos por la defensa de los derechos de las mujeres en Estados Unidos.

1968- protestas de la *New York Radical Women* titulada *No More Miss America* por considerar a la ganadora de 1968 sexista y racista.

1969- Aparece la organización de Feminismo Radical Redstockings.

Tercera ola:

Esta ola, la actual, es entendida como un tiempo de pensamiento postestructuralista, en el cual se manifiestan cuestionamientos sobre lo que ahora se consideran esencialismos; por ejemplo: la deconstrucción del concepto de 'mujer' para hablar de las mujeres, y abrir así un acercamiento a las diversas formas de ser mujer que pueden existir. También reconoce que existen múltiples formas y expresiones del feminismo, de manera que se diversifican sus vertientes y las expresiones grupales e individuales. Éstas, hacen énfasis en ciertos temas como la ecología, la opción lésbica, las nuevas tecnologías de acceso a la información, algunos planteamientos políticos como el anarquismo, el socialismo, el marxismo, el liberalismo; o el énfasis en planteamientos ideológicos como la autonomía, la diferencia y la igualdad; por mencionar algunos.

No quiere decir esto que sólo hasta el momento aparezca esta diversificación de movimientos, pues como vimos a lo largo de esta tesis, cada uno fue surgiendo en el contexto de la historia política tanto de Latinoamérica, como de los países que incidieron en el feminismo. Lo que sucede entonces es que se diversifican estas vertientes, y como lo habíamos mencionado en el capítulo sobre el feminismo en América Latina, se pone de manifiesto toda una construcción de un feminismo reivindicado desde las condiciones de

las mujeres latinoamericanas, como sucede con expresiones como el feminismo negro o afrodescendiente, las reivindicaciones propias de las mujeres indígenas y campesinas, y las que son contrarias a la guerra, así como los derechos de las víctimas que sufren la guerra de una forma diferente por el hecho de ser mujeres, entre otros.

Decimos por tanto, que el feminismo no se resume únicamente a las acciones grupales, sino que son feministas y hacen parte del movimiento, aquellas que comparten y evidencian en diferentes espacios este pensamiento, así como las que se reivindican como feministas, sin que necesariamente aparezcan en los grupos o participen habitualmente de las movilizaciones. En este tiempo se hace mayor énfasis en lo que fue y sigue siendo la base de los estudios de género, también en el antirracismo, la teoría postcolonial, la transexualidad, el replanteamiento del trabajo sexual, entre otros¹³⁴.

Historia Oral del Movimiento Feminista en Medellín: para acercarnos a una síntesis interpretativa

En este capítulo retomaremos algunos puntos que arroja la investigación sobre la forma como se ha estado leyendo la historia del movimiento feminista desde las investigaciones

¹³⁴ Para ampliar el tema ver a BISWAS Andrea, La Tercera Ola Feminista: cuando la diversidad, las particularidades y la diferencia son lo que cuenta. En: <http://www.uam.mx/difusion/revista/sep2004/biswas.pdf>

previas para preguntarnos sobre la existencia de un movimiento feminista antes de la oleada del feminismo radical de los años setenta. Luego nos detendremos un momento en la propuesta de síntesis de su historia según momentos o etapas que propone esta tesis para su interpretación y finalmente daremos una mirada a la actualidad del movimiento: sus apuestas políticas, luchas y debates, así como los elementos que arroja la información obtenida en los relatos y en los documentos, sobre los puntos a resaltar para sugerir algunas puntadas en la vía de análisis del movimiento feminista a futuro.

¿Hablamos de movimiento feminista antes de la oleada de feminismo radical de los años setenta?

La historia del movimiento feminista en Medellín ha estado marcada por los momentos en que las mujeres han podido aparecer en los espacios públicos y se enfrentan a una pugna por el poder, no tanto y no sólo del poder que se ejerce sobre los otros, sino por la búsqueda de autonomía y poder sobre sus propias vidas. Si hacemos un rastreo de esta lucha la podemos encontrar para el caso de Medellín en los documentos históricos desde mucho antes de la oleada del feminismo radical de los años setenta, como lo vimos en los Apuntes sobre la Historia de las Mujeres en Antioquia. Y si bien es cierto lo que afirma Paula Giraldo refiriéndose a las mujeres que aparecieron en lo público durante las guerras de independencia, cuando dice que “No se puede afirmar que para las mujeres de esta generación haya existido una intención de reivindicar derechos femeninos ni un proyecto de liberación personal; ellas ni siquiera pretendían un lugar en los asuntos de la

política, en los centros de autoridad o en el manejo de la hacienda”¹³⁵ también lo es que para entonces se venían dando las primeras luchas por salir de los espacios domésticos, aunque estas fueran muestras tímidas que buscaban hacerle el quite a unas estructuras de sometimiento cultural, muy fundado en las ideas religiosas.

Lo que se evidencia entonces, es una búsqueda de las mujeres por salir de los espacios privados, una de las características del comienzo de conciencia de sí mismas y sus derechos, lo que se convierte en la semilla de un movimiento de mujeres y de un movimiento feminista, hasta encontrarnos con lo que ya podemos llamar movimiento feminista liberal situado según otros estudios a partir de los años treinta. Sin embargo, incluso a mediados de los años veinte se pueden notar las crecientes inquietudes que el feminismo está suscitando; tal como se hace evidente en la revista Letras y Encajes:

Muchas son las mujeres que hoy luchan, por más dificultades que se les pongan en el camino que se han trazado, y nada las arredra ni las obliga a guardar silencio; y escribirán, hablarán y gritarán –si es necesario- hasta que se les atienda y escuchen lo que piden. Y sus ideas no se perderán, pues más tarde estas semillas lanzadas a los cuatro vientos darán sus frutos, porque si átomos y moléculas se asimilan indefinidamente para dar otros cuerpos, ¿por qué los nobles y útiles pensamientos de las mujeres han de perderse?...”¹³⁶

¹³⁵ A. Martínez Carreño “La generación de la independencia” en Semana, Bogotá, N 1224, Marzo 12 de 2005

¹³⁶ Revista Letras y Encajes, Número 2, 1926, Pág 11

En este artículo titulado *La Revista y la Mujer*, se hace ya evidente un pensamiento feminista que está llegando a algunas mujeres en la ciudad y que está siendo motivo de burla, la cual es promovida por lo que ellas llaman “las raíces aún aferradas de los añejos prejuicios”¹³⁷ “No es tiempo todavía, decían algunos, que se hable de la mujer y menos aún del feminismo, no es tiempo de que la mujer ilustrada sea aplaudida por las masas”. El pensamiento como tal ha estado fraguándose de una forma tan intensa, que aunque es evidente una persecución y un intento de silenciamiento, y aún con el peligro de ver cuestionado su honor en una sociedad tan rígida, estas mujeres se atreven a incentivar en las otras la valentía de escribir y publicar sus pensamientos. Y tanto éxito tuvo este llamado y estos llamados que se hicieron en lo público y lo privado, que con todas las dificultades que tuvieron, las mujeres fueron logrando resquebrajar las barreras políticas, sociales, culturales y económicas que les impedían lograr sus derechos.

Su aparición en los espacios públicos durante todo este tiempo –medidos de la década de los veinte hasta los inicios del feminismo radical-, se manifiesta como una búsqueda por lograr lugar en estos todo el tiempo, incluso bajo los roles que les son menos problemáticos y que estarían asociados con el cuidado a los otros, de acuerdo a la cultura, como es el caso de las beneficencias. Sin embargo, al mismo tiempo se están fraguando luchas por lograr transformaciones sociales que les reconozcan derechos como los laborales o el acceso a un modelo educativo que les permita ejercer labores distintas a las domésticas. Es decir, si bien el movimiento feminista toma fuerza en los años setenta con la oleada del feminismo radical, no podemos adjudicar esto sólo a la llegada

¹³⁷ íbid

de este pensamiento con aquellas mujeres de la élite intelectual que volvían al país con estas ideas, como se ha sugerido. Por ejemplo María Cristina Suaza, dice que se preguntaba en 1976 si era la única feminista en Colombia, cuando llegó de Francia donde sí había un movimiento amplio¹³⁸. Desde textos como este, se argumenta que el feminismo en Medellín se sitúa a partir de la década de los setenta, incluso como se notó en los relatos ya expuestos en capítulos anteriores y en las fuentes documentales¹³⁹ se sugiere que las mujeres ni siquiera estaban articuladas entre sí, sino que empezaron a encontrarse en los espacios de los partidos y movimientos como el estudiantil, el campesino y obrero que estaban en auge en esa época y desde ahí decidieron que sus propias reivindicaciones ameritaban formar su propio espacio. Y si bien esto es cierto que no hay grupos registrados con las características de los años setenta, sí podemos referenciar aquí grupos con los de la revista *Letras y Encajes*, el Periódico *Rocío* ‘para defender los propósitos de la emancipación femenina’, la *Revista Fémimas* ‘dedicada a los derechos de la mujer’, la posterior aparición del programa radial *La Hora Feminista* y la evidente revista *Agitación Femenina*, por mencionar algunas. Lo que sugiere esta tesis no como novedad sino como llamado de atención, es que ya había antes todo un proceso de pensamiento feminista que se venía dando en las mujeres que dieron luchas como la de la educación, el sufragio, el divorcio y la administración de bienes.

¹³⁸ SUAZA Vargas María Cristina, *Soñé que Soñaba: una crónica del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982*.

¹³⁹ Por ejemplo, ver entrevista a Olga Sánchez. GIL, Max Yuri, *Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, No parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra*. En: *Desde la Región*, Número 42 de 2004

La lectura de esta historia sugiere que si bien ellas venían apareciendo en lo público cumpliendo en muchos casos con los roles tradicionales, esto no significa que carecieran de un pensamiento feminista que ya se venía gestando en los espacios privados, incluso en lo público como podemos ver en la publicación de la revista Letras y Encajes, y que el hecho de que no se manifestara de forma tan abierta como en la oleada del feminismo radical, se debe tal vez a una estrategia de protección que las mujeres usaron en su momento, sin que esto significara que dejaran de lado las luchas, que de hecho fueron ganando terreno hasta llegar a una década donde ya habían entrado a la universidad, podían incluso ser abogadas y luchar legalmente por el voto, como sucedió con Rosita Turizo y las mujeres de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Ser feminista no era, como tampoco lo es ahora, una definición fácil de sostener socialmente. Ellas mismas entran a evidenciar aquí y en los relatos posteriores, lo que suscitaba esto en la sociedad, incluso en la actualidad. Y en 1926 lo advierten: “las escritoras deben ser audaces pues tienen que enfrentarse con la opinión pública y hasta exponerse al ridículo, ya que los antiguos prejuicios son peligrosísimos para la mujer y le impiden a veces, no sólo expresar sus pensamientos, sino hasta el hecho de concebirlos. Por eso muchas escritoras inteligentes, llenas a veces de desencanto, callan disgustadas porque son víctimas de la intolerancia.”

¹⁴⁰ Pero el callar está hablando de un pensamiento que se está expandiendo y que ellas reconocen en un contexto que las quiere silenciar, sin embargo se sostienen y se van abriendo campo, no sólo en los espacios públicos, sino en aquellos de formación y alcance de las libertades que les permitieran en la década de los setenta, salir a las calles juntas, escribir consignas en las paredes y hacer todos los actos tan detractores de la

¹⁴⁰ Letra y Encajes, pg. 15

cultura que las venía sujetando desde todo este tiempo; era el momento propicio de hacerlo: había ya algunos derechos, había una lucha generalizada con otros países, tenían educación y cada vez estaban alcanzando más presencia en los espacios de toma de decisiones.

Ahora, ¿qué se sugiere aquí entonces frente a los aportes de la oleada del feminismo radical? Esta se caracteriza por ser un momento de expresar abiertamente y ser detractoras de aquellas leyes sociales, religiosas y políticas que les impedían lograr el culmen de lo que correspondía con el pensamiento del feminismo radical:

- Cuestionamientos a las construcciones sociales del ser mujer en relación con la sumisión.
- Libre elección de la maternidad
- Libre elección sobre la sexualidad
- Equidad en las tareas domésticas
- Eliminación de las naturalizaciones que les otorgaban roles de cuidado de otros, tareas domésticas y sumisión por el hecho de ser mujeres, entre otras.

Esta oleada también se caracteriza no sólo por la visibilización de las mujeres que venían pensando esto, sino, claro está, por las influencias del pensamiento del feminismo radical y de autoras como Simone de Beauvoir, Kate Millet, Juliet Mitchell y Shulamit Firestone. Es una época donde se evidencia la popularización del feminismo, y la creación de grupos declarados abiertamente como feministas, que además escriben y publican su

pensamiento y se toman sistemáticamente los espacios de toma de decisiones. Ya no es momento de “ser audaces” ni de “callar disgustadas” sino de hacer evidente con toda la fuerza su pensamiento. Ya no piden, exigen, y como lo predecía la editorial de 1926, ahora gritan y hacen evidente que “semillas lanzadas a los cuatro vientos” han dado los frutos.

El movimiento feminista en Medellín: síntesis de sus etapas históricas

La historia del feminismo en Medellín puede sugerirse entonces en cinco grandes etapas, Esta propuesta de etapas pretende situar los grandes hechos que han sido registrados históricamente, con el fin de facilitar una lectura macro del movimiento feminista en la ciudad y hacer una síntesis que permita evidenciar momentos de pensamiento y sus influencias, de acuerdo con el contexto histórico ya planteado.

Feminismo Liberal

Esta etapa que va desde mediados de 1920 y hasta 1960 aproximadamente, se caracteriza por ser un tiempo en el cual hay una incursión del pensamiento feminista, que empieza a notarse en los espacios públicos de discusión. En este tiempo, como ya fue ampliado en el anterior apartado, se dieron las principales luchas por la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, de educación para el trabajo y el acceso a la universidad, por el derecho a acceder a los estudios universitarios, a los derechos

laborales, y patrimoniales. Durante este tiempo suceden los siguientes hechos históricos que resaltamos cronológicamente por su importancia.

1832- En Cundinamarca se abre el primer establecimiento educativo público para Mujeres Colegio La Merced

1872- Aparece el Periódico El Rocío “para defender los propósitos de la emancipación femenina”

1916-1918- Aparece la Revista Femeninas “dedicada a los derechos de la mujer”

1920 - Huelga de las obreras de Fabricato (Antioquia)

1920- Aparece la Revista Cyrano en la cual se publican varios artículos de María Cano, Fita Uribe y María Eatsman.

1921- Aparece la Revista Sábado donde se incentivan varios concursos de literatura para las mujeres

1926- Aparece la Revista Letras y Encajes “Revista Femenina al Servicio de la Cultura” Dirigida por mujeres.

1927- Manifiesto ‘los derechos de la mujer indígena’ firmado por 14.000 mujeres indígenas

1930- IV Congreso Internacional Femenino en Bogotá, en el mes de diciembre.

1932- Ingresan a la Universidad de Antioquia las primeras mujeres Mariana Arango Trujillo, Amanda Guendica y Rosa María Navarro

1932- Luchas por la administración de bienes

1933- Acceso a la educación superior

1936- Derecho a desempeñar cargos públicos

1937- Se gradúa la primera mujer profesional del país Mariana Arango Trujillo

1944 y 1946- Aparecen el programa radial “La Hora Feminista” y la revista Agitación Femenina

1954- Se logra el derecho al voto

1955- Se crea en Medellín la Asociación Profesional Femenina de Antioquia

1957- Se da a la Unión de Ciudadanas de Colombia

Es evidente entonces que esta etapa del feminismo liberal fue una etapa fecunda, que permitió preparar el terreno para la gran oleada de feminismo radical, en la cual se incrementaría notablemente el número de mujeres que manifestaban características del pensamiento feminista y se dan a conocer como movimiento. Antecedida por un tiempo de aproximadamente diez años que se conoce como feminismo marxista-leninista.

Articulación a otros movimientos sociales y búsqueda del espacio propio

Este tiempo, conocido como el del feminismo marxista-leninista, se caracteriza porque en general las mujeres que declararían luego hacer parte del movimiento feminista, están en organizaciones como la ANUC, los partidos socialista, comunista, y en los sindicatos, movimientos obreros y estudiantiles. Fue común escuchar a quienes estuvieron en ese

momento, decir que ellas manifestaban las necesidades particulares de las mujeres en los partidos y movimientos, pero que siempre les manifestaron que estas eran luchas secundarias y que por lo tanto vendrían con el logro de objetivos más grandes como la instauración de la revolución. Valen entonces recordar las palabras de Olga Amparo Sánchez “Cuando se comienzan a ver dentro de esa misma izquierda nuevas formas de exclusión hacia las mujeres y un aplazamiento de las reivindicaciones femeninas en un marco donde se privilegia una apuesta por la revolución, y donde las demás reivindicaciones sectoriales específicas serán el premio después de llegar al poder, se genera en muchas un gran malestar, que se traduce en un encuentro muy fecundo, entre feministas universitarias y mujeres de sectores populares que no se sienten plenamente a gusto en esa construcción: y empiezan a pensar en el valor y la legitimidad de reivindicaciones propias de las mujeres, que no queremos postergar para después nuestras preocupaciones cotidianas, ni subsumirlas a otro proyecto supuestamente más político”¹⁴¹ Fue esto lo que sucedió por ejemplo con la Corporación Vamos Mujer, cuyas fundadoras manifiestan haber sido primero un grupo de mujeres de la ANUC que decidió formar una propuesta puntual para las mujeres. Este es un tiempo entonces en el cual ellas están integradas a los otros movimientos y participando en esos espacios que son recordados en la historia del país como un tiempo de gran movilización social. Sin embargo hay en estas mujeres que luego harían parte de la oleada del feminismo radical un pensamiento anterior que se venía planteando desde un feminismo que buscaba los espacios propios para las mujeres y la visibilización de sus apuestas políticas en la vía de

¹⁴¹ GIL, Max Yuri, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, No parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. En: Revista Desde la Región, Número 42, Junio de 2004, Páginas 35,36.

no sólo deconstruir socialmente todos los imaginarios que las ataban a una subalternidad ‘natural’ sino a seguir adelante con el proyecto de búsqueda de ciudadanía plena. No necesariamente las mujeres que estaban en estos espacios políticos, se reconocían como feministas en este momento, algunas incluso manifiestan no haberlo conocido hasta entonces; sin embargo hay unas herencias del pensamiento feminista liberal que les reclama la búsqueda de espacios propios y de lograr una continuidad en la conquista de sus derechos.

Como se puede ver entonces en el número de eventos recordados por ellas y en los documentos históricos, al parecer es un tiempo de pocas actividades que se puedan llamar específicamente feministas, por lo cual sólo se recuerda una, que además está en el momento de finalizar la década:

1957- Se da a la Unión de Ciudadanas de Colombia

Este momento se caracteriza también por reunir a un grupo de mujeres intelectuales que ya no son necesariamente de la élite. La popularización de la universidad, la apertura de sus puertas a la clase media y la creciente entrada de mujeres a la universidad, permite no sólo que se encuentren de cara con movimientos como el estudiantil, y pensamientos como el marxismo, sino que este le ponga un tinte especial al feminismo latinoamericano, del que hace parte el movimiento en Medellín. Las mujeres que están en este momento encontrándose en los espacios académicos y de discusiones políticas, son en su mayoría mujeres de clases medias y populares y claro está de la élite, que manifiestan intereses particulares que las antecedían en sus propias condiciones, como el hecho de ser mujer trabajadora, campesina, indígena, afrodescendiente, estudiante y /o

pobre; lo que permite encontrar en los rasgos particulares de la oleada del feminismo radical en Medellín así como en Latinoamérica, un pensamiento feminista marcado por la politización de estas condiciones, y la necesidad de reivindicarlas desde sus particularidades y desde el hecho de ser mujer. Este es un tiempo también de mucha lectura donde los conocimientos académicos y filosóficos son considerados de vital importancia para lograr llevar a cabo propuestas como el marxismo, pero es también un tiempo en el que muchas de ellas se encuentran con lecturas como las de *El Segundo Sexo*, de Simone de Beauvoir y todas aquellas que enriquecen el pensamiento de la oleada radical.

Agrupación y expresiones espontaneas del movimiento feminista en Medellín

La oleada entonces del feminismo radical está propuesta entre mediados del 75 y finales de los años 80. Sin embargo, hay dentro de esta oleada dos tiempos que se caracterizan por el tipo de acciones del movimiento. Este primer momento que empieza a mediados de la década de los 70, se caracteriza por la espontaneidad de las acciones, la formación de grupos dedicados a la autoconciencia, el debate y el planteamiento de acciones públicas para reclamar espacios de poder y derechos. Las mujeres que estaban en los partidos y movimientos ya mencionados, empiezan a reunirse para crear sus propios espacios, para pensarse a sí mismas y publicar sus pensamientos en foros, encuentros o en su boletín. Sin embargo no tienen financiación, ni estructuras jerárquicas establecidas,

ni inscripción como instituciones (la excepción es la Unión de Ciudadanas de Colombia). Es tiempo de salir a las calles, marchar, hacer pintas y sacar panfletos como venían haciendo en los movimientos y partidos, y hay una búsqueda fundamental por encontrar cuáles son las particularidades que les conciernen como movimiento y cuál el contenido característico de sus acciones como feministas. En este tiempo, que es el más recordado históricamente, estas mujeres se reconocen abiertamente como feministas, y hacen acciones radicales que retan directamente las construcciones sociales y culturales alrededor de su deber ser. Salen a la calle en las noches cuando esto estaba mal visto socialmente, se encuentran para hacer plantones en la casa de algún violador y denunciarlo públicamente, hablan de sexo y placer, se declaran a favor del aborto y se dicen brujas, sólo por mencionar algunas acciones.

1974- Abolición legal de la potestad marital

1975- Surge del Grupo Las Mujeres

1977- Surgimiento del Boletín Las Mujeres publicado por el grupo Las Mujeres

1977- Primera manifestación del día de la mujer

1977- Foro nacional femenino convocado por Alfonso López Michelsen

1977- Reunión del movimiento de mujeres socialistas

1977- Reunión de Mujeres Campesinas de la ANUC

1978- Primer Encuentro Feminista en Medellín, realizado en la escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia

1978- Foro La Mujer y el Deseo, realizado en Bogotá pero con la participación de activistas políticas de Medellín y otras ciudades del país

El tiempo de las ONG

Este tiempo, dentro de la que conocemos todavía como oleada del feminismo radical, se caracteriza por la creación de espacios institucionalizados con el fin de encontrar recursos. Estos espacios se crean bajo el modelo de las corporaciones, que les permiten al grupo de feministas que lo integran, desarrollar sus apuestas políticas de una forma más sistemática y programada, y sobre todo con el apoyo económico de la cooperación internacional. Es un tiempo también de recrudescimiento de la violencia en la ciudad, no hay que olvidar que está en auge el narcotráfico y el sicariato, los movimientos como el estudiantil o el obrero han sido diezmados por el conflicto, y muchos de sus líderes han sido asesinados, amenazados o exiliados. Las movilizaciones espontáneas han ido disminuyendo paulatinamente, y cómo lo diría María Teresa Uribe de Hincapié en su libro Universidad de Antioquia: Historia y Presencia, el movimiento estudiantil se ha venido replegando de nuevo adentro de los muros de la ciudadela universitaria. Las corporaciones de mujeres no son ajenas a esta problemática, la corporación Salud Mujer es amenazada, el médico Héctor Abad Gómez quien era su director es asesinado en 1987 y tras la lucha por continuar con esta, la corporación tiene que ser cerrada en 1989 como nos relató Rocío Pineda, una de sus integrantes. Se crea entonces una ruptura tal vez fundamental para el movimiento y es la necesidad de dar respuestas específicas desde su accionar al contexto de guerra. También, tras la crisis en Vamos Mujer y el cierre de Salud Mujer, así como la posterior repetición –aunque a menor escala– de la crisis en Mujeres que Crean, hay ya una pregunta por otras formas de lograr colectividad que no necesariamente estén en la figura de las corporaciones, y que les permita también

agrupar a más mujeres que no están en la institucionalidad. Estas preguntas serían constituyentes de la fase de creación de redes.

1979- Nace la Corporación Vamos Mujer

1981- Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, aquí se declara 25 de Noviembre como el día de la No Violencia contra la Mujer¹⁴²

1982- Surgimiento de la Revista “Brujas”

1983- Segundo encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Lima-Perú. 650 Participantes¹⁴³

1985- Primera Marcha por la No Violencia contra las Mujeres

1985- Tercer encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Brasil. 843 Participantes¹⁴⁴

1986- Es fundada la Corporación Salud Mujer, que sería cerrada en 1989 gracias a las amenazas y persecución de sus integrantes, entre ellos el asesinato del médico Héctor Abad Gómez.

1987- Cuarto encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Taxco- México. 1500 Participantes¹⁴⁵

¹⁴² Este día se conmemora que “El 25 de Noviembre de 1960 son asesinadas por la dictadura de Trujillo Minerva, Patricia y María Teresa Miraval, conocidas y representadas como “Las Mariposas”. Las hermanas Miraval se convirtieron en un símbolo de la resistencia popular y feminista” tomado de <http://www.rutapacifica.org.co/home.html>

¹⁴³ SUAIZA VARGAS María Cristina, Soñé que Soñaba: una crónica del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982, AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Colombia, 2008 pg 146

¹⁴⁴ Íbid

1990- Después de la crisis de la Corporación Vamos Mujer, y un tiempo previo de unión entre las mujeres que salen de ella, nace la Corporación para la Vida Mujeres que Crean

Conformación de Redes y la respuesta frente al contexto de violencia

Durante este tiempo es necesario destacar el recrudecimiento de la guerra. Medellín no es una ciudad tranquila, al terror instaurado a la cabeza de Pablo Escobar se suma todo el auge del paramilitarismo. Ante este contexto y la pregunta por estrategias distintas de organización, se empiezan a crear redes y colectivos que buscan ser una respuesta y una propuesta política ante la guerra. Entre los aspectos particulares de estas iniciativas, está no sólo la creación de espacios colectivos con unas jerarquías menos evidentes, que buscaban descentralizar el poder y lograr construcciones políticas más horizontales, sino que al mismo tiempo que permitieran movilizaciones más espontáneas, sino que al mismo tiempo, las mujeres responden al contexto de guerra, y son las feministas las que logran la adhesión a estos de muchas otras mujeres y hombres que no son feministas, pero que se sienten convocadas/os a la participación en estos espacios. Un ejemplo de esto es la Ruta Pacífica de las Mujeres, que según los relatos arriba contados, fue una iniciativa que surge de un grupo pequeño de mujeres feministas de la ciudad, pero que convocó a mujeres y hombres de sectores populares, para lograr por ejemplo una primera movilización de más de tres mil personas, en su mayoría mujeres de barrios populares que no tenían idea alguna del feminismo. Esto se hace característico del proceso de crecimiento del mismo, por el cual hablamos de un movimiento feminista y de un movimiento de mujeres, y es que hay muchas iniciativas que aunque fueron propuestas por el movimiento feminista, son asumidas y acompañadas por mujeres que no son feministas pero que se unen a estos ya sea por su condición de víctimas, mujeres populares o demás condiciones que busquen reivindicar en su accionar político como

¹⁴⁵ Íbid

mujeres. Es entonces cuando hablamos de dos procesos diferentes de llegada al feminismo, hay en un primer momento un acercamiento intelectual, de lecturas y discusiones apasionadas sobre los temas que conciernen al feminismo, los cuales incluso dan para producir revistas, panfletos y boletines. Y hay un acercamiento de orden mucho más popular, que no necesariamente convoca desde un interés y unos conocimientos intelectuales, sino desde el adscribirse al accionar mismo, a las oportunidades que brinda el colectivo, la red o el grupo, convocando a muchas por las oportunidades de reivindicar algunos derechos como mujeres, pero que no están siendo inicialmente un deseo o una aceptación de los planteamientos filosóficos y políticos del feminismo. En este tiempo pues, es común el surgimiento de redes y la popularización y capacidad de convocatoria del movimiento feminista en Medellín.

1990- Red de Educación Popular entre Mujeres

1990- Quinto encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en San Bernardo-Argentina. 2500 Participantes¹⁴⁶

1991- Red Nacional de Mujeres

1992- Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos

1993- Sexto encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Costa del Sol- El Salvador. 1200 participantes¹⁴⁷

1995- Mesa de Trabajo Mujer de Medellín

1996- Ruta Pacífica de las Mujeres

1996- Séptimo encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Cartagena-Chile. 1000 participantes¹⁴⁸

¹⁴⁶ íbid

¹⁴⁷ íbid

1999- Madres de la Candelaria

1999- Octavo encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Don Julio- República Dominicana. 1500 participantes¹⁴⁹

Actualidad: diversificación y multiplicación de grupos y colectivos, la toma de los espacios de decisión estatal

En la actualidad, hay varios aspectos que resaltaremos para esta cronología que serán ampliados a continuación en el capítulo siguiente. Luego de este proceso de formación de corporaciones y redes, y de la consolidación de dos de las corporaciones Vamos Mujer y Mujeres que Crean, hay un proceso más de continuidad por la búsqueda de generar espacios de agrupación para el activismo, de forma continuada y organizada pero sin depender de figuras tan establecidas jurídicamente como las corporaciones. Hay un inmenso crecimiento de grupos y colectivas, hay grupos de jóvenes, de artistas, de cada uno de las vertientes del feminismo. Estos están en los barrios y anexos a otras corporaciones más grandes, o al estado. Se evidencia en estos una tendencia de las mujeres jóvenes a agruparse entre sí y separarse de algunos espacios de las mujeres adultas, y también parece estar la misma tendencia en cuanto al enfoque: pareciera que

¹⁴⁸ íbid

¹⁴⁹ íbid

las mujeres adultas basan los argumentos de su accionar en un proceso histórico y vivencial, mientras que algunos grupos de mujeres jóvenes se inclinan en primera instancia por los conocimientos académicos, como se verá más adelante en el apartado sobre la autonomía. Cualquiera sea la razón, las jóvenes y las mujeres adultas que han permanecido en el movimiento parecen tender más a estar en grupos separados, aunque estos suelen juntarse para realizar acciones colectivas. Existe así mismo, en la actualidad del movimiento, una apuesta todavía incipiente de tomarse los espacios de política representativa con líderes propias, formadas en estos espacios, y que puedan representar los intereses del movimiento. Sin embargo existe un escozor causado por el miedo a la representación.

2002- Noveno encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Playa Tambor- Costa Rica. 800 participantes¹⁵⁰

2004- Nace la Red de Mujeres Jóvenes Talento

2004-2006- Red de Prevención de la Anorexia bulimia y el Embarazo Adolescente

2004-2006- Red de Mujeres Públicas de Medellín

2005- Décimo encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe en Sierra Negra- Sao Paulo- Brasil. 1250 participantes¹⁵¹

2007- Nace la secretaría de las Mujeres de Medellín.

2009- Undécimo encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe, en México¹⁵².

2009- Primer Encuentro Feminista Autónomo, México

2011- Doce Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Bogotá- Colombia, 1200 participantes.

2011- Encuentro Latinoamericano y del Caribe Acción y Prácticas Feministas, Bogotá

¹⁵⁰ íbid

¹⁵¹ íbid

¹⁵² íbid

A continuación se expone esta tabla resumen que pretende hacer un paralelo entre las etapas o momentos históricos del movimiento feminista en Medellín, los hechos históricos más importantes en el país y en la ciudad, y los sucesos a destacar que componen estos tiempos en la historia del movimiento.

TIEMPO	MOMENTO HISTÓRICO PARA EL FEMINISMO	ALGUNOS HECHOS SOCIOPOLÍTICOS DEL PAÍS	SUCESOS
1930-1960	Antecedentes	<ul style="list-style-type: none"> -Luchas Bipartidistas -Comunismo -El Bogotazo -El Frente Nacional 	<p>Luchas por:</p> <p>La administración de bienes, el acceso a la educación, a desempeñar cargos públicos y al sufragio.</p>
1960-1970	Movimientos Sociales por la Inclusión	<ul style="list-style-type: none"> -Frente Nacional y su término -Auge de movimientos sociales por la inclusión -Guerrillas societales -Teología de la Liberación -Hippismo, Nadaismo 	<p>Las movilizaciones sociales están compuestas por sectores excluidos de la sociedad que empiezan a reivindicar la inclusión social, política, económica y cultural, buscan generar cambios para esto, y hay un momento de desencanto y cuestionamiento de las tradiciones, lo cual prepara el terreno para el auge del movimiento feminista.</p>
1970-1980	Auge del Feminismo y primeras movilizaciones colectivas	<ul style="list-style-type: none"> -Teología de la Liberación -“Guerra Sucia” -Narcotráfico 	<p>Surgimiento de grupos de autoconciencia, participación del movimiento social de mujeres en los espacios públicos: instituciones, movimientos sociales, partidos y grupos políticos –entre otros-; en los cuales buscan reivindicar las apuestas políticas de las mujeres, y se empiezan a definir</p>

		<ul style="list-style-type: none"> -M-19 - Toma del Palacio de Justicia 	mecanismos de acción y discursos. Publicaciones, encuentros, marchas, entre otros.
1980-1990	Organizaciones No Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> -Sicariato en Medellín. -El genocidio de la Unión Patriótica -Recrudescimiento de la violencia en el país -Tiempo de mayor silenciamiento de los movimientos sociales por parte del Estado y el Paramilitarismo 	-Surgen variedad de organizaciones no gubernamentales como corporaciones y fundaciones, algunas de las cuales se terminan gracias al hostigamiento y las amenazas.
1990-2000	Redes	<ul style="list-style-type: none"> -Muerte de Pablo Escobar y golpe al narcotráfico en la ciudad. - La “juventud” se convierte en un foco de importancia para la investigación social y las políticas públicas encaminadas a la gobernabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Las organizaciones y grupos buscan uniones a nivel nacional que se dan en forma de redes. -Surgen nuevos grupos y reivindicaciones de mujeres en respuesta al contexto de guerra.
2000-2011	Diversificación de grupos, organizaciones y apuestas	<ul style="list-style-type: none"> Satanización de la protesta social -“Donbernabilidad en Medellín” es decir, la gobernabilidad en Medellín depende de alianzas estratégicas con actores armados como Don Berna, reconocido paramilitar. -Medellín es la primera ciudad con Anorexibulimia en el mundoⁱ 	<ul style="list-style-type: none"> Las acciones políticas están encaminadas a políticas públicas que buscan atender problemas como: la anorexibulimia, el embarazo adolescente, la feminización de la pobreza, la violencia contra las mujeres. -Se crea la secretaría de Las Mujeres -Las organizaciones en torno al tema de género se diversifican y aumentan.

Apuestas actuales en la Agenda Política del Movimiento Feminista en la Ciudad

Los temas que moviliza hoy el movimiento feminista desde la esfera nacional hasta la local son los siguientes:

- La lucha por un estado laico
- El derecho a la libre elección de la maternidad y la despenalización del aborto
- Atención, garantías de no repetición y penalización de las violencias sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
- Atención diferencial en el marco jurídico-legal y político de las mujeres víctimas de la violencia, evidenciando que las mujeres sufren la guerra de manera diferencial.
- La erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres, esta constituye la problemática más generalizada en el país en lo que a las mujeres respecta.
- Inclusión y especial acción en la agenda política nacional de un trato diferencial con acciones positivas para las mujeres, que les garantice la erradicación de la feminización de la pobreza, las garantías en tema de derechos humanos y vida digna.
- Garantías para la participación equitativa y representativa de las mujeres en los espacios de decisión nacional y local.
- La gran proliferación de feminicidios y femicidios en el departamento de Antioquia como un grave problema de salud pública y una evidencia más de la

desigualdad y vulnerabilidad a la que están sometidas las mujeres de forma diferencial.

- Y entre otros el derecho a la tierra, la propiedad, el agua, la alimentación, la vivienda digna y los derechos laborales también diferenciales y equitativos.
- La ejecución del proyecto de la Clínica de las Mujeres
- Las garantías de protección y seguridad no tanto relacionadas con la asignación de fuerza pública, sino con toda una construcción social, política y cultural de esta seguridad para las mujeres en general y las garantías debidas a las mujeres que ejercen cargos de liderazgo.

Entre las problemáticas que más se mencionan en las discusiones del movimiento, está la denuncia de los feminicidios cometidos en Antioquia, que para el mes de octubre ya sumaban 200 según datos de la Secretaría para la Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia, entre ellos el muy lamentado asesinato de Ana Fabricia Córdoba, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres¹⁵³.

En las tendencias a futuro están en boga tres temas en especial para el movimiento feminista de la ciudad: el primero es la construcción de la clínica de las mujeres, que había sido una promesa del entonces alcalde Alonso Salazar, y que por presiones de la iglesia no se pudo construir. Esto puso en evidencia además el gran poder que sigue teniendo la iglesia sobre el estado, lo que impulsa la lucha por un estado laico. Para el momento de cambio de administración, muchos de los votos en el movimiento de

¹⁵³ Comunicado de Prensa Número 5 de 2011. En: <http://antropologiadegenero.com/?p=404>

mujeres, se vieron influidos directamente por la presión que había entre los candidatos con más posibilidades de ganar: el primero Aníbal Gaviria, del partido liberal, se había reunido con el grupo “Pro-Vida” de la iglesia católica, para prometer que no haría la clínica, mientras Luis Pérez Gutiérrez representaba no sólo la imposibilidad de hacer la clínica, sino el riesgo de perder la secretaría de las mujeres, que ya venía en una gran crisis tras la renuncia de Rocío Pineda -la entonces secretaria de las mujeres y responsable del proyecto de la clínica- con su gabinete. Aníbal Gaviria contaba con el apoyo de la entonces candidata al concejo Rocío Pineda¹⁵⁴, y la pugna para las elecciones dieron como resultado la victoria de Gaviria, con un porcentaje muy reñido de diferencia, victoria que encerraba en sí una irónica contradicción: algunas mujeres del movimiento decidieron apoyar a Gaviria y a Rocío Pineda por encontrar más posibilidades para la Clínica y menos riesgos para la pérdida de la secretaría, y los grupos Pro-Vida habían apoyado a este personaje porque garantizaba que su lucha era “por la vida” y daba por entendido que impediría la realización de la clínica. Tras esto, la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín logra que se tenga en cuenta a una de sus candidatas para ser la secretaria de las mujeres¹⁵⁵ y se espera entonces que el movimiento retome inmediatamente la búsqueda de construcción de la clínica, lo que sin duda seguirá siendo un tema álgido en la ciudad, acompañado por el segundo: la reivindicación del movimiento por un estado láico. También a nivel nacional está tomando cada vez más fuerza la lucha de la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Atención diferencial en el marco jurídico-legal y político de

¹⁵⁴ Ver: Carta abierta a Anibal Gaviria. En: <http://misionerodemaria.blogspot.com/2011/09/carta-abierta-anibal-gaviria.html>

¹⁵⁵ Carta de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín a la Nueva Secretaria de las Mujeres. En: <http://antropologiadegenero.com/?p=2757>

las mujeres víctimas de la violencia, evidenciando que las mujeres sufren la guerra de manera diferencial. Lo que se espera sea una reivindicación que siga tomando fuerza en un futuro inmediato.

Durante el sepelio de Ana Fabricia Córdoba Cabrera, Medellín 9 de junio de 2011

Mural hecho por integrantes de la Red Juvenil de Medellín y la Ruta Pacífica de las Mujeres. Fueron varios murales en la ciudad, este está ubicado al frente de la Universidad de Antioquia

Evento: toma pacífica del terreno de la Clínica de las Mujeres, "Aquí estamos las mujeres... ¿Dónde está la Clínica?", Medellín 2011

En cuanto a los debates internos actuales...

También, en el escenario feminista de Medellín, y tal vez latinoamericano, se viene dando la discusión sobre la autonomía como una corriente diferencial del feminismo. Esta discusión se ha ido acrecentando en el marco de la preparación del 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tendrá lugar en Bogotá entre el 23 y el 26 de noviembre del 2011.

El debate, se centra en la diferencia que han venido planteando las feministas que se autodenominan autónomas, entendiendo esta como una corriente del feminismo que no está de acuerdo con la filiación de las feministas a las instituciones gubernamentales, sin embargo las feministas de otros grupos responden que la autonomía no está dada tanto por la pertenencia a una institución, sino por la forma como se es activista en ella, y reclaman que también son autónomas aunque hagan parte de las instituciones.

Desde la corriente del feminismo autónomo, se ha dicho que no asistirán al 12 Encuentro Feminista, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, sino que tendrán su propio encuentro en Porto Alegre Brasil: Encuentro Feminista Autónomo Latino-Americano y Caribeño, el año 2012, y crearon un encuentro alterno para este año en Bogotá, una semana antes del 12 EFLAC. En Medellín, uno de los espacios que más se han destacado como de feminismo autónomo es la Escuela Feminista que tiene lugar en la sede de la Red Juvenil.

Este debate además genera una pregunta a la que se está tratando de dar respuesta y es ¿qué es ser feminista? ¿Qué nos hace feministas? Y entonces ¿quiénes son feministas y quienes no?

En la misma vía, la pregunta se extiende a los tipos de activismo que se están presentando entre las mujeres que hacen parte de organizaciones, redes, grupos, colectivas y corporaciones y las que tienen su hacer feminista en la academia. Este debate está inmerso en los espacios para legitimar o no la palabra, las preguntas, desencuentros y nuevas propuestas, pues la academia es importante y tiene de antemano autoridad para hablar, pero la experiencia desde las mujeres que son activistas desde los diferentes grupos necesita encontrar una conexión entre ambas formas de construir el conocimiento, la política, la teoría y el pensamiento que se publica desde el feminismo.

Sobre la Autonomía: ¿somos autónomas las que trabajamos en instituciones?

Clara Mazo: *Con respecto a la autonomía, yo creo que ese tema siempre ha sido una discusión en el feminismo, pues nosotras incluso en el contexto de hacernos autónomas, de sentirnos autónomas, ¡mirá cómo nacimos!, pues, nosotras no nacimos de instituciones sino que nos hicimos nosotras y formamos grupos, grupos que hacían cosas. En ese momento nosotras no requeríamos del apoyo financiero de nadie pues porque lo que hacíamos lo podíamos hacer nosotras, con nuestros propios recursos: nos*

conseguíamos un lugar para reunirnos, donde estábamos, y para las acciones cada una aportaba lo que pudiera poner desde las colectividades, porque el colectivo de mujeres era muy diverso y habían mujeres obreras, estudiantes que ya estaban empezando a tener profesiones, y en ese momento nosotras todas estábamos reivindicando la autonomía, incluso en el primer encuentro feminista ese era el asunto central: la autonomía del feminismo.

Yo creo que el asunto empieza a moverse más en el contexto latinoamericano y eso es a partir del encuentro de Chile, donde unas deciden que son más autónomas que las otras, porque empezaron a decir que es que las otras no son autónomas, y todo ese rollo. Y pues a mí me parece que ahí habiendo la posibilidad porque ahí estaba todo el planteamiento de Julieta Kirkwood y yo te digo, a mí me parece maravilloso el planteamiento de Julieta, en términos de la autonomía, entonces considero que lo que pasa es que se empiezan como a juntar dos cosas, y es que mirá, yo lo hablo por Colombia porque no conozco demasiado el contexto de los otros países, porque a nosotras nos tocó abrir trocha como feministas, generar los trabajos alrededor de las mujeres, que se generaran espacios e instituciones, ONG y también que en el estado se abriera trocha pues con respecto a eso.

Yo trabajé con proyectos holandeses, y lograr que la cooperación se diera cuenta que había un trabajo que había que hacer, en el que se tenían que comprometer los extranjeros, en mi caso yo trabajé con la Corporación de Desarrollo de Urabá en alianza con la cooperación Holandesa y en ese momento las mujeres feministas holandesas estaban dando la lucha para que el gobierno holandés apoyara el trabajo con mujeres en este continente, en el Chocó exactamente lo mismo, entonces era como un contexto que

muchas ahora desconocen simplemente dicen: ¡hay es que estas las institucionalizadas...! ¿Cómo así? No saben lo que costó primero tener organizaciones de mujeres y que algunas se fueron volviendo ONG pero ellas no lo saben y además no lo quieren saber, y no quieren que se los cuenten, ni nada de eso.

Yo creo que esa discusión es como querer volver un florero de Llorente lo que no es, pues porque eso lo que hace es que entonces divide el feminismo y lo divide de una manera muy tenaz, es como unas le dicen a las otras: ustedes son nuestras enemigas. Y se nos olvida que es contra el patriarcado contra el que estamos todas, que la autonomía nos la estamos luchando todas, hombro a hombro. Que por supuesto se puede hablar y en las instituciones se pueden llegar a hacer manejos y otras cosas que no nos parecen pero eso no amerita empezar a ver a las otras como enemigas, por ejemplo... a mí me parece tan chistoso nosotras todo lo que luchamos para tener la secretaría de las mujeres, la secretaría de equidad de género, y cuando ya montamos mujeres allá las cogemos y las volvemos trizas pues yo creo que estamos mal, que yo no sé entonces qué nos está pasando con la autonomía, porque a mí me llama mucho la atención ver que por ejemplo, ahora con esa fracción del feminismo, que es el feminismo autónomo-autónomo yo digo: tan extraño, pues, ellas igual trabajan con proyectos, trabajan con el estado, y qué es lo que pasa? Yo no entiendo, entonces a mí esa discusión no me gusta, porque a mí lo que realmente me mueve es que conversemos de si nosotras sí logramos ser autónomas en todos los sentidos de la vida.

Clara Brown: *para mí la autonomía tiene que ver con la construcción ética y en lo que tu creas de construcción política y además en la deconstrucción cultural en la que hemos*

sido socializadas todas: patriarcal, capitalista, racista, homofóbica, imperialista, colonialista y todos los listas que tu le quieras montar; entonces la construcción de la autonomía viene precisamente de la construcción de la autoconciencia y la deconstrucción de eso en lo cual estamos socializadas para el deber ser; estar encaminadas hacia cierto desarrollo o hacia cierta proclividad a ciertas actitudes o ciertos caminos o ser socializada como la mejor, o como la mejor mujer o como la mejor esto o como la mejor lo otro aún yendo en contra de nuestras propias construcciones. Entonces la autonomía es la capacidad de autodeterminarme independiente del entorno social. La diferencia con la institucionalidad es que el que pone la plata pone las condiciones. Si a vos la alcaldía como ente local, municipal que pertenece a un estado social de derecho te da un capital para desarrollar un proyecto independientemente de lo que vos pensés o como vos creas que deben ser las cosas, debes asumir las cosas bajo ciertos lineamientos y gastarte ese recurso como ellos dicen que te lo tienes que gastar, así la lectura que vos hagás de las cosas sea completamente distinta. Pero hay que mirar también si se va a recibir esa plata, qué condiciones y qué están buscando, si van a pasar por encima de lo que vos pensés sobre la elaboración o el sostenimiento de un proyecto eso es un modus operandi. Entonces esa por ejemplo es una de las diferencias con la institucionalidad.

Uno puede tener un pensamiento autónomo y trabajar desde la institucionalidad, claro que sí, uno está sujeto a ciertas condiciones pero no es tu total apuesta la que estás haciendo ahí, pues la totalidad de tu ser, de tu deseo, de tu existencia la vas a poner ahí? No. Yo trabajo con la institucionalidad y por tener ciertas limitaciones me pregunto yo cómo como Sujeta me uno con otras pares que estén en búsqueda, que estén inconformes y vamos a buscarlas y les propongo esta construcción y cómo lo vamos a hacer nosotras

mismas, desde lo que queremos, lo que deseamos, pensamos, desde lo que no nos gusta y cómo no nos gusta porque también la institucionalidad nos somete dentro de las políticas del medio entonces es desde ahí desde donde se piensa la autonomía.

Son simplemente las que van por una línea de irse por los lineamientos de lo institucional, y las que van por la vía de la autonomía, la pregunta es qué querés vos como Sujeta y qué querés vos como Sujeta política. Entonces la autonomía la entendemos como esté yo o no en una institución la capacidad de auto determinarme y de auto construirme, porque uno en lo institucional también cae mucho en ese jueguito de llegar a decirle a las otras mujeres, a colectividades que están por ejemplo en los barrios populares decirles cómo van a venir a construir cuando ellas ya vienen en una construcción distinta, entonces vos estás bajo una institucionalidad que debe arrojar unos resultados bajo unos lineamientos pero vos también permitite bajo esos lineamientos generar autoconciencia, no decirles cómo tienen que estar, es que ni vos ni yo somos las poseedoras de la verdad absoluta.

El feminismo como movimiento feminista autónomo abarca no solamente el ámbito de la praxis política, es todo, es en tu cama, tus relaciones... todo... no quedarse solamente en la apuesta de la posibilidad de lo institucional.

Ágape para la preparación del 12 Encuentro Feminista, Latinoamericano y del Caribe, Medellín 2011

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Entrar en la espesura nos exige apartarnos de nuestras formas de hacer y de nuestras identidades anteriores; nos deshacemos de nuestras defensas, de nuestros hábitos más arraigados y de nuestras actitudes, lo que nos abre a nuevas posibilidades y profundidades.

Jean Shinoda Bolen¹⁵⁶

Sobre este proceso de hacer tesis

Es el martes 8 de noviembre de 2011. Empecé a escribir esta tesis hace tres semestres, y ahora que termino de releerla para escribir el cierre, me doy cuenta de que con cada letra voy terminando también una etapa de mi vida en la que soy irreconocible frente a la yo de antes de ser feminista y universitaria. ¿Qué se siente? Toda la expectativa de lo que me espera y una sensación de vacío frente a lo que se fue, la que ya no soy, lo que me costó y la que soy ahora, más cercana a mí, más compleja y fuerte, pero también más incierta. Aprender antropología como introyectar el feminismo, me cambió la forma de ver el mundo, me descueró varias capas del ser y me ha acercado más al núcleo. Ha sido y fue un proceso hermoso y doloroso y no sé si otros lo viven así, pero yo me apasiono, introyecto mis apuestas y las vivo hasta los tuétanos, a veces las dejo y soy otra, pero todas ellas se van quedando en mi y voy aprendiendo nuevas formas de hacer.

Releyendo la tesis, escribiendo, cortando, puliendo y haciendo todo con la conciencia de que en unos años o incluso tras terminar cada frase seré mi más asidua crítica, se va pasando por mi mente cada momento en la universidad y el feminismo desde el primer encuentro y desde la primera clase. A veces he extrañado volver a los espacios de clase. Unos días he visto hermosa mi tesis y otros la he querido quemar y salir corriendo. Es la nostalgia que tanto me ha acompañado en la vida.

¹⁵⁶ Agenda Mujer 2007, Fluir al Ritmo de nuestra propia Sangre: El Feminismo es una Cultura.

Este trabajo tiene varios orígenes, pero creo que el principal es una pregunta personal que quise poner en las otras, para escucharme también en ellas porque mi propia voz, mi propia historia todavía se demora para salir, necesita todo un proceso político y de aprendizajes previos, a los cuales esta tesis les aportó mucho.

Empecé a articularme al feminismo en el 2006 e inicié clases de antropología en el 2007, de manera que el feminismo y la universidad han sido dos procesos hermanos, en los cuales he leído y contrastado, he discutido en clase hasta el cansancio, escrito comunicados a nombre propio apasionados y convencidos, he salido corriendo, he detestado y vuelto a amar inevitablemente ambos espacios. En todos esos momentos he escuchado también, con atención los discursos y las intimidades de las amigas.

La pregunta que me hice entonces fue: tenemos muchos libros que cuentan nuestro discurso, historia y propuestas, vamos a marchas y hacemos proyectos, discutimos, nos pintamos, damos flores y consignas, escribimos y hacemos, pero ¿cuánto nos ha costado esto? ¿Cómo lo hemos vivido desde nuestra subjetividad...? me preguntaba qué pasaba en lo íntimo de cada una de estas mujeres mágicas que han logrado tanto cambio en la ciudad. Me pregunté qué pasa en la cama con nuestras apuestas, en la casa de puertas para adentro, en la piel y los sentimientos, por eso creo que aunque en este momento medio me bloqueo y me siento seca escribiendo, cada uno de esos los relatos me permitió aprender de nuevo el feminismo y a mí misma, encontrarme con las historias, verme en espejos y diferenciarme, entenderme a mí misma y entender más los motivos de las otras. Alguien dijo: conócete a ti misma y conocerás al mundo, y eso lo repetimos en alguna clase de particularismo cuando estaba iniciando la universidad, y ha sido una

de las premisas que sigo teniendo como un reto para mirarme a mí en la búsqueda de entenderme primero y de relacionarme con las otras y los otros.

Del proceso de campo fue impactante sentarme frente a la otra, escucharla y sentir que ella me daba la confianza de confesarme sus sentimientos y memorias. Mientras Luz, Mile y Rocío me contaron sus historias de vida volví a repasar la mía, me acordé de cada uno de los textos que había leído, y también me sentí anonadada ante la incertidumbre de buscar cómo construirme como autora desde la antropología pero sin dejar de lado mi propia voz, muy atravesada por lo literario y lo que sé de periodismo. En ese proceso de búsqueda había leído antes otras tesis de antropología y confieso que muchas de ellas me sirvieron para saber cómo no quería escribir. Aborrecí lo técnico, la escritura sonmífera y muy elaborada; y al final me vi atrapada entre la tradición de mi disciplina y el reto de proponer desde mí ser lo que creo y quiero ser como antropóloga. Reconocí otra vez los miedos de la disciplina en mi propio hacer, el miedo a no hacer la tan anhelada y poderosa ciencia, el terror eterno que le tenemos a la subjetividad, a que no nos tomen en serio, porque sería más fácil tomarnos una foto desnudos y ponerla en la carátula de nuestros escritos, que permitirle saber al mundo que somos personas que pensamos y sentimos detrás de las palabras acartonadas tras las cuales nos protegemos. Que muchas veces escribimos construyendo murallas con las citas, porque le tenemos terror a quedarnos solos con nuestras ideas, subjetividad, apuestas políticas y deseos. Tememos ser sólo humanos que opinan. Aunque no todos y todas somos así, otros escriben así porque es su forma de hacer antropología y porque reconocen los aportes que los antecesores o colegas han hecho.

Sentí el peso de no saber para quién escribir: ¿para las feministas? ¿Mis amigas con las que escribo política desde la subjetividad, los colores, las danzas, las puestas en escena, las flores, los velos y los inciensos? ¿O para la academia rigurosa, de citas exactas y cuya autoridad está puesta en los que ya son grandes porque no puedo decir nada sin que esté amparado por nuestros sabios? Supe que un dejo de literatura causa escalofrío, vi a uno de nuestros invitados prestigiosos palidecer cuando mencionaron entre sus picardías haber ganado un concurso de literatura. Aborrecí yo misma lo laxa y aventurera que puede ser esta forma de escribir, juzgué la literatura desde las botas blindadas de la ciencia necia, y finalmente sentí como una enfermedad, un atrofio, el aprendizaje de la forma de escritura en la antropología. Creo que finalmente, al final de estas palabras voy retornando de nuevo a la literatura, sin desprenderme de los aprendizajes de la antropología como una forma de ver el mundo.

Para la primera versión de tesis que le entregué a mi asesora había escondido toda señal de mi gusto por la escritura, me había acogido a propia traición, al canon de estilo de escritura que había leído durante toda la carrera, pero no funcionó. Se notó de inmediato mi pesadez y desdén, el afán por terminar mi aburridísimo texto y la tortura de escribir para ser aprobada. Gracias a su jalón de orejas se me cayó el disfraz y quedé yo: la hereje, la que escribe ahora consiente de que mis palabras pueden generar escozor y me pueden dejar como una simple romántica sin rigor académico, así como me enseñaron que eran quienes dejan ver que escriben desde la subjetividad. Una vez pasó esto, me reivindicé con mi trabajo de grado y lo retomé con la confianza de haberme dado permiso para acercarlo más a lo que yo creía que debía hacer.

Así que en los últimos días decidí poner aquí esta canción, tomar de allí esta frase, poner tal foto, recortar allá y encausar los relatos de acuerdo a lo que ya había venido pensado que se podía acercar más a la forma como quiero escribir. El resultado es una tesis de escritura mixta. En la primera parte tal vez, está la forma como aprendí a escribir mezclada con mi búsqueda de hacerla más legible, y en la segunda, desde las reseñas, está la cercanía a la autora que quiero construir, y que aún tengo un largo camino para encontrar y pulir.

A continuación entonces, resaltaré algunos puntos que me pareció importante dejar sobre la mesa.

El uso de la Historia Oral como Metodología

En el uso de la metodología de historia oral para esta tesis, surgieron varios cuestionamientos y aprendizajes que quisiera manifestar en este apartado. Las dificultades de usar esta metodología estuvieron puestas en los siguientes puntos: en primer lugar, el uso de las fuentes orales frente a la tarea de convertirlas en un texto que tenga una estructura narrativa lógica, es una aparente contradicción; de acuerdo con Houltz “La narración escrita es fundamentalmente cronológica, mientras que el proceso

de la entrevista se caracteriza por la aparición de asociaciones temáticas¹⁵⁷ Es quizá este el primer reto que se generó en la búsqueda de dar cuenta en esta investigación sobre la historia oral del movimiento feminista, a partir de los relatos obtenidos, pues de no ser organizados en una estructura narrativa, los relatos hechos por las tres entrevistadas hubieran carecido de un hilo conductor comprensible al lector/a, lo que además podía ser un desestimulante para la lectura por hacerla tediosa.

La historia oral trasciende entonces del hecho de hacer un diseño de entrevista y su transcripción, lo que suscita un cuestionamiento ético ante la objetividad de quien escribe frente al proceso de construcción narrativa del testimonio. A este primer aspecto se suma un segundo, y es la pregunta por cómo transcribir o dar cuenta del lenguaje no verbal que se manifiesta en el momento de las entrevistas. “La historia oral afirma dar primacía a la oralidad pero no representa ni presta atención a las señales orales del discurso”¹⁵⁸ Según el antropólogo Albert Mehrabian sólo el 7% de la comunicación humana está puesta en las palabras y el resto de ella es comunicación no verbal, de manera que esto señala un gran vacío que aún presenta en nuestra metodología, porque se basa en la incapacidad de quien investiga, de traducir al texto escrito toda aquella información que no se registra en las palabras, debido también al constante llamado que sigue estando en las ciencias sociales de no dejar que la ‘subjetividad’ pueda dañar la rigurosidad con que deben hacerse los trabajos; mientras que la comunicación no verbal se basa en primera instancia de la capacidad que tenemos para leer al otro/a. Así las cosas, quien investiga

¹⁵⁷ MOORE Kate, Forma, Significado y Mensaje: debates metodológicos de historia oral. En: Revista Historia, Antropología y Fuentes Orales, N 18, 1997, pag 6

¹⁵⁸ Ibid pag 10

debiera estar formado en kinésica, para poder dar cuenta de forma científica de la información que recibe de forma no verbal, como dice Donald Ritchie “los hablantes no terminan las frases. El oyente logra captar la esencia de lo que quieren decir, pero en versión escrita esas frases fragmentadas llegan a producir notable frustración”.

Kate Moore, menciona también en su texto *Perversión de la Palabra: la Función de las Transcripciones en la Historia Oral*, otras dos problemáticas que también se presentaron al hacer esta tesis:

- La relación del lenguaje hablado con la puntuación, interviene directamente en la forma como se traducen las ideas en su paso al texto escrito. No hay una norma claramente definida, ni ninguna herramienta con respecto a la forma correcta de puntuar las transcripciones, lo cual puede tergiversar las ideas.
- En los relatos es recurrente el hecho de encontrar lo que catalogamos como información redundante, y esta para efectos del texto es en muchos casos omitida, omitiendo también la información que subyace a estas repeticiones, las intenciones con las que se hacen y por lo tanto parte del sentido del relato en una mirada más amplia.

A sabiendas de estas dificultades, la propuesta metodológica que se hizo en este caso fue la transcripción detallada de las entrevistas, señalando algunas fuentes de información no verbal como los llantos y la risa. También se hizo una introducción breve de las percepciones de la investigadora frente a cada personaje, y por último, cuando los textos estuvieron listos, fueron enviados para la aprobación de las entrevistadas. Aún con todas las dificultades que se puedan presentar en el uso de esta metodología, y con los

cuestionamientos que pueda seguir teniendo, el uso de las fuentes primarias y el ejercicio de resaltar las subjetividades tanto de quienes relatan como de quienes investigan, aventaja en muchos sentidos los procesos de investigación y sus resultados. Bárbara Tuchman señaló en alguna ocasión que la función principal del historiador –en este caso de quien hace antropología- consiste en distinguir lo significativo de lo insignificante. Y si bien esta frase podría ser respondida con todas nuestras preguntas sobre qué y por qué es significativo o insignificante, también es cierto que las investigaciones están inmersas en momentos históricos y en los niveles de madurez no sólo de una metodología y un momento de pensamiento, sino de los procesos de formación de cada investigador/a, lo que lejos de hacerlas menos ricas, las llena de contenidos y tonalidades.

El hecho de poder generar textos que permitan la lectura a un público más amplio o por lo menos la búsqueda de generar resultados de investigación que lleguen a un público general, es un avance, así como la importancia que toma el grupo investigado y la interlocución que se vuelve necesaria entre entrevistado y entrevistador, a la hora de producir los textos, responde a la necesidad ya expresa de confrontar nuestras visiones desde las ciencias sociales con las de la gente.

Los resultados que arroja este proceso, son una construcción conjunta de versiones de la historia del feminismo en Medellín desde tres voces principales y diez secundarias; razón por la cual es importante resaltar que si bien es un proceso inicial, tal vez aún con más voces hablar de la historia en general de un movimiento nunca será un proceso terminado.

Los Relatos de Vida

En cuanto a los relatos de vida, hay varios puntos que quisiera resaltar sobre el proceso, y es que se convierte en algo muy importante haber tenido con las entrevistadas una relación previa de amistad o compañerismo, pues es ésta la que determina qué tan confiadas van a estar ellas en la entrevista y para qué voy a utilizar (como investigadora?) la información así como qué tan identificadas van a estar con respecto a ella. Darles la libertad de conversar sobre lo que les parecía importante en la primera sesión, y no conducirla fue muy importante porque esto me permitió descubrir aspectos que yo no había contemplado antes dentro del trabajo, y que sin duda enriquecieron la mirada que le podía dar y la forma de abordarlo. También complicaron un tanto el tema de la guía porque muchas de las preguntas que yo tenía para después con un sentido puesto en ese orden, ellas las respondieron en la primera sesión, de manera que luego a conciencia debí volver sobre ellas, y aunque logramos encontrar nuevos aspectos, ellas sintieron que estaban repitiendo.

La intimidad del espacio de encuentro y garantizar que no nos interrumpieran fue esencial pues modificaba la disposición que ellas tenían para contar ciertas cosas, así como el encuentro previo con toda la transcripción y el texto propuesto para publicar; les permitió tener la confianza de que podían contar su historia y no sería vulnerado su derecho a publicar o no ciertos aspectos de su vida privada. De manera que todo esto, fue un aprendizaje porque me permitió tener una conciencia mayor de lo que sucede cuando te sientas a escuchar a quien entrevistas y a ser más consiente no sólo de ellas,

sino de mí en ese proceso. ¿Cómo mi ánimo del día o las preguntas que tenía esa semana en mi cabeza influían en mi forma de escucharlas y estar con ellas?

Fui consiente de la ropa que iba a usar esos días: si estaba demasiado seria o informal incidía primero en la credibilidad que ellas tuvieran sobre qué tan en serio me estaba tomando el trabajo y sobre todo qué tan importante era para mí el aporte que ellas estaban haciendo. Así mismo la actitud es importante: con ellas sentí que primero tenía que quedar claro que éramos amigas y que podían tener confianza en mí, con Rocío la construcción fue más de evidenciarme primero como una par política. Luego, busqué que ellas sintieran que yo estaba dispuesta a aprender del proceso y que si algo no les gustaba o sí les parecía que faltaba o sobraba algo lo podían decir con tranquilidad, es decir, yo me prestaba para que ellas me asesoraran también, desde su conocimiento y desde las experiencias particulares que tenían, esto lo hice con la intención de quitar esa sensación que se tiene entre la entrevistada como una simple informante y quien entrevista como quien maneja a cabalidad la superestructura del conocimiento que se está construyendo. También porque esto que en el feminismo se nombra como “autorizar a la otra” permite una participación más abierta y la creatividad, de manera que Rocío por su parte decidió que quería dedicarse más al texto final para imprimirle su estilo (sin quitarle la esencia de las entrevistas y el relato) y Luz Stella a ponerle más imágenes y contarme qué le gustó de su relato, qué la cuestionó y cómo se sentía. Ana Milena por su parte prefirió dejarlo como estaba y esperar a verlo publicado.

Descubrí los gestos y la mirada como una forma de conducir ciertas cosas en la entrevista: un asentimiento con la cabeza y un gesto de comprensión daba para que ellas

siguieran contando sobre algo que no estaban seguras cómo sería tomado y si ampliarlo o no; varios asentimientos con la cabeza al mismo tiempo indicaban que estaba cortando un poco para hacer una pregunta o pasar a otro tema (aunque en general preferí dejarlas extenderse en lo que les parecía para no perder la oportunidad de saber cosas que podrían ser importantes) Demostrarles que les estaba prestando toda la atención las estimulaba a hablar más y las acompañaba con gestos de sorpresa en los momentos que ellas sentían que estaban contando algo novedoso, o de acompañamiento y comprensión cuando llegaban los momentos de llanto. En esos momentos sobre todo, particularmente difíciles, no me atreví a entrar en contacto corporal y más bien traté de que se sintieran acompañadas pero a no darles demasiado acento para que ellas pudieran continuar. Esa actitud me dio resultado para pudiéramos conversar, reírnos y avanzar en los temas con tranquilidad.

En los tres relatos de vida encontré las siguientes diferencias y similitudes:

- Inicialmente las tres entrevistas no se sintieron cómodas con su cuerpo porque no encajaban con los referentes de belleza que les pedía la sociedad, esto luego se convierte en uno de los aspectos que ellas más reivindican como feministas y en su vida cotidiana.
- Todas tienen una historia familiar donde hay divisiones entre el papá y la mamá.
- Desde niñas no se identifican fácil con los roles que les han puesto como mujeres, sobre todo en el caso de Rocío Pineda y de Ana Milena, y es esa inquietud la que les permite luego sentirse identificadas con el feminismo.

- Las historias de Rocío y de Luz Stella tienen un tinte de mucha más profundidad a nivel reflexivo sobre sus vidas, los elementos que marcaron cada momento y la forma como han ido evolucionado en el tiempo. Con Ana Milena en cambio se siente mucha más dificultad para la narración y todavía a pesar de todas las transformaciones que ella menciona, hay una inclinación mayor hacia la historia colectiva que hacia la historia personal. Lo cual parece ser una característica más de los grupos de autoconciencia a los cuales Luz Stella y Rocio han asistido por más tiempo y en mayor cantidad de espacios.
- Las tres dicen estar pasando por un proceso de alejamiento del movimiento, pero no de renuncia, sino de nuevas búsquedas sobre cómo y en qué espacios estar, y sobre las reivindicaciones que se deben tener en el momento. Para Luz Stella deben haber con urgencia espacios de autoconciencia donde podamos poner temas como el de la espiritualidad y las relaciones de poder. Para Rocio es muy importante incentivar la investigación y las publicaciones de nuestro pensamiento y retos, pero también deja un tema fundamental que es cómo las feministas se piensan los espacios políticos estatales para la participación y la toma de decisiones, y por qué hay tan pocas de nosotras en estos espacios. En la ciudad a la fecha no hay mujeres reconocidas por el movimiento en espacios de representación política como el concejo, la alcaldía o la gobernación, ni las habrá en los próximos cuatro años. Rocío resalta que hay que dar un debate y una construcción interna cómo está el feminismo frente a estos espacios y cómo construir una forma de estar que le permita incidir a mayor escala con las propuestas que está abanderando. El espacio de representación política es en el

momento uno de esos que aún generan mucho escozor en las mujeres del movimiento porque sigue estando asociado a un descreimiento basado en las relaciones patriarcales de poder y porque se lo homologa con la trampa, la pelea, lo sucio y sospechoso. De manera que ella misma, luego del proceso de realización de su relato de vida, confesó sentirse maltratada por el rechazo que para muchas generaba el simple hecho de haberse presentado como aspirante a un espacio de representación política en el concejo, y que no era porque la miraran mal a ella, sino porque la homologaron con la imagen que tienen de los políticos en el país.

Mile por su parte dice que está tomando distancia porque siente que hay que dar las discusiones más desde el cuerpo y el sentimiento y lo que cada una piensa por sí misma, y no desde el discurso que hemos aprendido.

El movimiento feminista en la ciudad

Sobre la autonomía: el debate actual

Mientras asistí al ágape de preparación del 12 ELAC en la sede de la Red Juvenil de Medellín, donde se realiza la Escuela Feminista y se reúnen las mujeres jóvenes que están liderando la polémica de la autonomía y la institucionalidad, parecía que había una clara división que arrojaba dos grupos: uno estaba integrado por las mujeres que han estado

en el movimiento feminista desde la oleada del feminismo radical y mujeres jóvenes que se han ido vinculando al movimiento, algunas estudiantes, y mujeres que trabajan en diversas corporaciones mixtas y feministas. El otro, estaba compuesto por mujeres jóvenes en su totalidad, profesionales y estudiantes algunas de las cuales se han venido vinculando al movimiento gracias al espacio de la Escuela.

En este encuentro, propuesto por las que estaban preparando el 12 EFLAC para vincular a las mujeres de la Escuela, hubo desde el principio un ambiente de expectativa y tensión, que empezó a generar un debate histórico en la ciudad sobre cómo entendía cada una la autonomía. Había una postura en la Escuela que predominaba por lo académico y otra en las mujeres del primer grupo que sostenía la legitimidad de la propia vivencia y subjetividad. En esta reunión las mujeres de la Escuela leyeron un manifiesto sobre su inconformidad porque el 12EFLAC se hiciera en el hotel Tequendama y declararon que por este motivo no asistirían. Aunque durante todo el tiempo pareció predominar diferente: entre los argumentos académicos y la autoridad que estos parecían tener per se, y los conocimientos y argumentos generados después de un proceso de resaltar y priorizar la subjetividad.

Fue realmente tenso el encuentro, algunas mujeres del primer grupo decidieron salirse porque dijeron sentirse maltratadas, tras lo cual decidí indagar con personas puntuales qué era la autonomía para cada una. Sostuve una entrevista con Clara Mazo y con Clara Brown para contrastar las ideas de cada una, y concluyo que más que desencuentros, lo que evidencia esta pugna es:

-La necesidad de generar espacios de encuentro para conversar y para construir colectivamente lo que estamos pensando ahora, lo que debemos debatir, aclarar, deconstruir y construir. No como un ejercicio para homogenizar, pues la riqueza del feminismo está en que hay diferentes vertientes que se concentran en temas que le permiten filtrar desde el pensamiento feminista las diferentes esferas de la sociedad, sino como un ejercicio de coherencia con el enunciado del feminismo según el cual este se construye desde la diversidad, desde una diversidad que se respeta y que no divide sino a partir de la cual nos unimos para construir, de manera que la pregunta no sea tanto en qué nos diferenciamos, sino en qué nos encontramos y qué hacemos con eso.

-El otro punto que considero vital abordar es cómo abordar la diferencia generacional, ya que esta es nueva para el feminismo en la ciudad pues las mujeres que empezaron tenían edades cercanas y sólo recientemente se viene dando una gran diferencia. Rescato una reflexión de Ana Milena cuando decía que el relevo generacional es una expresión más de violencia y de promover la idea de que las mujeres tenemos fecha de vencimiento. Las generaciones que están llegando nuevas como bien lo mencionó Luz Stella tienen desencuentros con las que ya estaban, sin embargo es un reto para ambas lograr construir desde la experiencia y la novedad, lo acostumbrado y la mirada de la sorpresa un feminismo actual, que no maltrate a ninguna y permita encontrar más espacios de articulación que de desencuentro. Generar que la otra se sienta menos autorizada para hablar u opinar, sea desde el argumento del conocimiento académico o desde la experiencia de mucho tiempo, es un tipo más de violencia que va en contra de la premisa de inclusión y respeto de cada una, que ha abanderado el feminismo desde sus inicios.

La necesidad de espacios de autoconciencia es la base de nuestra actualidad

El proceso del feminismo empieza cuando hay autoconciencia y evoluciona cuando las mujeres se dan cuenta de que esas cuestiones que resultan desde la autoconciencia son algo que comparten con otras y que no tienen que ver solo con un orden interno, sino con una supraestructura que teje en lo social lo que les enseñan a ser, y lo que la sociedad espera de cada una. En palabras del feminismo: lo personal se convierte en político, y los roles se desnaturalizan.

Tal vez la mayor conclusión (inconclusa) de este proceso es que la falta de grupos generalizados de autoconciencia para el movimiento marcan ahora su actualidad; y se convierten en una necesidad apremiante para hacer conciencia de lo que ha sucedido en su historia, los costos que ha tenido el proceso a nivel de movimiento y a nivel personal.

Hacer autoconciencia, es una actividad que fundó el feminismo desde sus inicios, encendió la oleada de feminismo radical en Medellín y le permitiría al movimiento poner en común algunos dolores que hay por sanar, retomar ideas que siguen siendo vigentes y que por algún motivo dentro del proceso se dejaron en el camino. Además la autoconciencia permite seguir fortaleciendo lazos de amistad y solidaridad que permitan que la particular forma de hacer movimiento se siga legando y siga siendo una de las columnas que sostienen el feminismo y su continuidad como tal la ciudad.

Necesitamos encontrarnos porque nos queremos encontrar, hablar de nosotras, de la vida en la ciudad y el país, de las preguntas que nos van surgiendo y los desencuentros que debiéramos conversar. Cuando tuve la oportunidad de escuchar la discusión sobre la autonomía y la institucionalidad, concluí que más que desencuentros y razones para que se den ese ambiente de división y malestar, hay una necesidad de encontrarnos habiendo dejado en la puerta nuestras banderas, libros y verdades para conversar con la otra desde lo que sentimos y queremos, lo que nos moviliza y nos preocupa y sobre la pregunta que ha hecho la base del feminismo: Somos diferentes pero ¿cómo y para qué nos encontramos en la diferencia? Tendríamos que tener espacios que no estén destinados a hacer proyectos o planear actos, sino solamente a pensarnos, debatir y transformarnos desde el hecho mismo de ser mujeres, y no desde los conocimientos académicos o las diferencias generacionales.

Una de estas características cuya comparación pude hacer gracias al acompañamiento que he hecho durante 6 años a diferentes espacios de reunión y participación del movimiento, y la realización de su memorias y relatorías; es que nuestra incapacidad de escucha está basada en la necesidad de tener espacios específicos para escucharnos (las mujeres que no tenían grupos de autoconciencia aprovechaban las reuniones para desatracarse de noticias y compartir sus experiencias con la de al lado, mientras que las que fueron pasando por grupos de autoconciencia, aprovecharon esos momentos íntimos para convertir lo íntimo en político, y de estos espacios surgieron ideas y proyectos que pusieron en la ciudad).

Red de Mujeres Jóvenes Talento, una construcción a la inversa

Entre las particularidades de los grupos, colectivas e instituciones que tiene el feminismo en la ciudad, el caso de la Red de Mujeres Jóvenes Talento tiene en sí algo muy particular, y es que este es un grupo que surge como iniciativa clara y directa de la administración municipal y tuvo un proceso inverso a los que se habían dado en la ciudad, que la diferencia del resto de grupos del movimiento en ella. Fue después de encontrarnos convocadas y haber estado en la administración durante cuatro años que decidimos como una construcción propia y sin otras intervenciones, preguntarnos por la autonomía como grupo y emprender acciones para construirla y buscarla. Esta búsqueda empezó como un malestar que se evidenció cuando queríamos trascender a las acciones y eventos que habíamos realizado hasta el momento con la financiación de la administración, pero que no nos aportaba a nuestra propia autonomía ni sostenimiento económico, porque era un trabajo voluntario. Además sentíamos que habían otras cosas que queríamos hacer más en la vía de un trabajo cotidiano que integrara el feminismo y nos integrara al movimiento desde un accionar más espontáneo e independiente de un apoyo en términos administrativos. Ya no queríamos ser administradas por otros u otras, sino salirnos de la casa para descubrir el mundo, equivocarnos y explorar qué pasaría con nuestro propio proceso.

De aquí surge también una pregunta y un aprendizaje para todas: hablamos durante mucho tiempo de empoderamiento y el derecho que teníamos a la autonomía y la dignidad; sin embargo trabajábamos durante horas y días enteros para sacar adelante

eventos que eran de mucha importancia para nosotras y que son ahora buenos recuerdos, pero que no contribuían a nuestra autonomía económica y por el contrario nos restaba tiempo para invertir en trabajos remunerados. Entonces nos encontramos en la dicotomía: la necesidad de participación política y el amor que sentíamos por esto, y la necesidad de sostenernos económicamente y garantizarnos una vida digna. Seguíamos entonces reproduciendo lo que no queríamos ser: mujeres dadoras a nuestra costa. Además, cuando le planteamos a la administración la necesidad de recibir pago por los trabajos que hacíamos, nuestro trabajo perdió valor debido a que muchas no teníamos títulos –como le sucedió a Vamos Mujer- y nuestras capacidades y conocimientos se desvalorizaron frente a las políticas patriarcales de jerarquización y autorización o no de las voces y el hacer de las personas.

¿Dónde está la autonomía económica?

Este proceso de desvalorización del trabajo de las mujeres, incluyendo a las feministas, sigue sucediendo en muchos de los grupos, no sólo feministas, también lo padecí como estudiante universitaria, y es un hecho que termina excluyendo sobre todo a las mujeres¹⁵⁹ de los espacios de participación, contribuyendo además a la feminización de la

¹⁵⁹ Porque todavía muchas siguen teniendo a su cargo el cuidado y sostenimiento de los otros, reciben menos pago y trabajan más no sólo en el trabajo sino en la casa, el trabajo es menos reconocido o no se valora, sin contar con los efectos que tiene la gran población de mujeres cabeza de familia y la relación de esto con la posibilidad de participación política de las mujeres en la ciudad, e incluso los aportes que puedan hacer los espacios y procesos de participación política en el feminismo al mejoramiento de la calidad de vida de estas mujeres.

pobreza, pues seguimos siendo las mujeres las que estamos en la base de muchos trabajos comunitarios, sociales y políticos, haciendo trabajos gratuitos y que hasta nos restan de nuestro bolsillo, nos restan posibilidades de estar con lo necesario en los espacios de educación formal e informal, y nos relegan o a seguir trabajando gratis y empobreciéndonos, o a desertar de los espacios de participación política y aquellos que podrían aportar al alcance de la equidad entre hombres y mujeres, por estos motivos. Ser feminista aporta al mejoramiento de la calidad de vida en muchos aspectos: la autonomía y participación política, la posibilidad de generar redes de solidaridad, amistad, acompañamiento y protección además de aportar a una relación más armónica consigo misma, porque ayuda a asumir un espacio más consiente en la vida cotidiana personal y política, que nos ayuda a liberarnos de las culpabilidades que tenemos instaladas culturalmente, y a darnos más permiso en la búsqueda de la autonomía y el ser mujer. Sin embargo el tema de autonomía económica sigue siendo un campo por trabajar y que nos afecta directamente en la cotidianidad, la salud física y mental, las relaciones afectivas, la posibilidad de acceder a mejores remuneraciones y ahorrar, y sobre todo nos excluye en muchos casos de espacios de participación política importantes, que tienen que ver con tener una presencia activa, autónoma y real en los espacios de toma de decisiones.

Desde las corporaciones se a tratado de subvertir esto garantizando a las mujeres los pasajes y la alimentación para las reuniones, y las corporaciones en sí mismas son la búsqueda de garantizar a las mujeres un pago digno por sus labores y unos derechos laborales mucho más cercanos a las reivindicaciones del movimiento. Esta es sin duda una labor que hay que celebrar y reconocer, sin embargo las mujeres que se pueden

beneficiar de esto son muy pocas y el problema mucho más grande, de manera que este debe ser un elemento urgente para abordar y movilizar en el movimiento feminista de la ciudad –que de ninguna manera le desconoce la responsabilidad directa al estado-, pues es un problema que afecta directamente y en una gran mayoría a las mujeres, incluyendo a las que son líderes. Y es que si bien algunas de ellas logran conseguir lo básico para su sostenimiento, la cantidad de dinero que reciben por ser labores de liderazgo, les resta la posibilidad de tener una mejor solvencia económica y la posibilidad de cuidar su salud y sus derechos laborales; pues el liderazgo de las mujeres no está posicionado como un empleo, en el sentido de que les garantice condiciones dignas para ejercer su labor. De manera que las mujeres activistas y claro está las que son líderes, se caracterizan por tener jornadas de trabajo triples: la familia, el trabajo si lo tienen y el liderazgo, o el liderazgo todo el tiempo que podrían ocupar estos con jornadas laborales de seis de la mañana o más temprano hasta elevadas horas de la noche, o incluso sin la garantía de tener espacios de sueño, así como tiempo de ocio y vacaciones ¿Cómo afecta esto la salud de las mujeres? Y ¿qué pasará a futuro con estas mujeres que se sostienen ahora medianamente pero que no tienen cómo ahorrar para la vejez ni tienen prestaciones sociales?

En cuanto a las investigaciones...

Hay en nuestras bibliotecas y centros de documentación una gran cantidad de publicaciones sobre el feminismo: teoría, filosofía, novela, artículos, boletines, videos, fotos, ensayos y demás. Las investigaciones sobre el feminismo en Colombia no son tantas aunque también se ha avanzado en este sentido. En 1994 surgió la primera la monografía sobre el movimiento feminista en Medellín, titulada *Proceso organizativo del movimiento feminista en Medellín 1970-1992: o de como las mujeres construyen su autonomía, esta tesis fue* hecha por Claudia Patricia Restrepo y Jhon Mario Orrego, y expone el contexto histórico del movimiento feminista en este tiempo. Luego de esta monografía se producen nuevos trabajos sobre el Movimiento Feminista en Medellín que van desde artículos, tesis y estudios de caso de algunas organizaciones como Mujeres de Negro y La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín. Estos estudios van enfocados en mayor medida a su historia o a aspectos puntuales de análisis político, entre los cuales cabe resaltar los siguientes: Angélica Serna *Tradicón y modernidad: Tiempos y destiempos en las representaciones colectivas de lo femenino* (1998), Sandra Hincapié *La Revolución Pacífica: la Ciudadanía y los Movimientos de Mujeres en Colombia* (2005), Catalina Cruz *Emociones, representaciones y acciones de mujeres víctimas de violencia sociopolítica en Medellín: estudio exploratorio* (2009), Diana Jiménez y Edwin Villamil *Entre Marchas, Mítines, Debates y Pedreas: movimiento Estudiantil y Activismo Femenino en la Universidad de Antioquia, 1970-1977* (2010) y el más reciente escrito por Leidy Escobar *Acción sorora, participación política de mujeres: la mesa de trabajo mujer de Medellín, Universidad de Antioquia* (2010).

También es de resaltar el trabajo de la psiquiatra Lucrecia Ramírez¹⁶⁰, la psicóloga Marta Vélez¹⁶¹ y la historiadora Lola G Luna¹⁶², quienes entre otras, se han dedicado como activistas del movimiento feminista en la ciudad a los estudios de género y la investigación sobre problemáticas de las mujeres en la ciudad, así como la generación de políticas públicas. Entre la producción escrita por el movimiento feminista que aporta a la teorización en género y a la construcción histórica del movimiento resaltan las revistas Letras y Encajes (1926-1956), Brujas: las mujeres escriben (1982-1987) y el Boletín Las Mujeres (1987) en las cuales se da cuenta de los procesos vividos por el movimiento feminista en la ciudad desde las sufragistas hasta la creación de las ONG's.

Sin embargo, además del libro *Soñé que Soñaba: una Crónica del Movimiento Feminista en Colombia 1975-1982* escrito por María Cristina Suaza Vargas, no existen trabajos que cuenten desde la voz de las mujeres y sus vivencias, lo que ha sido el movimiento feminista en la ciudad hasta la actualidad, ni se ha abordado el periodo de tiempo que se propuso en esta investigación 1970-2011. Las razones para esto son variadas, en una

¹⁶⁰ Resaltan trabajos sobre Anorexibulimia y Embarazo Adolescente, proyecto Sol y Luna, el proceso de creación de la Secretaría de las Mujeres y la creación del Concurso Mujeres Talento de Medellín, la Red de Mujeres Jóvenes Talento de Medellín, la Red de Prevención del Embarazo Adolescente, la Red de Prevención de la Anorexibulimia, la Red de Mujeres Públicas de Medellín, entre otros.

¹⁶¹ Resaltan una extensa lista de artículos publicados en la revista Brujas, y libros como *Error del Padre* (2004), *Las vírgenes energúmenas* (2004), *Los hijos de la gran diosa: psicología analítica, mito y violencia* (1999).

¹⁶² Con una extensa producción bibliográfica sobre el Movimiento Feminista en América Latina, Colombia y España.

escala macro podría decirse que están relacionadas con el momento histórico de las ciencias sociales y humanas en relación con las discusiones sobre sus teorizaciones frente a los procesos de globalización y la emergencia de transformaciones sociales, políticas y económicas. Además, también puede ser debido a su papel en el mundo científico y sus métodos de investigación que se debaten entre la tradición positivista del método científico y las necesidades metodológicas para abordar los fenómenos socioculturales¹⁶³ lo que ya expuse en el subcapítulo anterior.

Es necesario entonces que se continúe investigando desde los casos puntuales de las organizaciones de mujeres que convergen en el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, cómo se ha transformado la concepción de la política y cómo desde las nuevas tendencias de movimiento, se puede leer el movimiento social en Colombia de una forma más cercana al momento, que aporte en la vía de entender mejor la política nacional.

También quedan por indagar temas como la vida espiritual y religiosa de las mujeres en el feminismo y en el movimiento de mujeres, y la particularidad histórica del movimiento feminista que como tal nunca ha tomado entre sus expresiones la violencia ni la lucha armada, a diferencia de otros movimientos que también fueron fuertes en la época como el campesino, indígena o el estudiantil.

¹⁶³Ver a: Santiago Castro Gómez, Arturo Escobar, Joseph Llovera, María Victoria Uribe, Fabián Giménez Gatto y Gabriela Traverso Perdomo, Eduardo Lander, Anibal Quijano, José Luis Solana, María Cecilia Múnera, Beatriz Santamarina, Jaime Arocha y Nina Friedermann, entre otros.

El estado colombiano de la mano con los medios hegemónicos de comunicación, siguen generando toda una opinión pública alrededor de los movimientos sociales, que los estigmatiza y homologa las reivindicaciones sociales, culturales, económicas y políticas – por mencionar algunas- a la subversión y la subversión al terrorismo; de manera que se ha invisibilizado en muchos aspectos esta parte de la participación social, y se la ha condenado a una capa de estigmatización, que sin duda marca la vida y el rumbo de la política nacional.

A la par, las lecturas sobre la acción política hechas por la sociedad, se siguen fundando en la idea de acciones tradicionales que cada vez son más estigmatizadas mediáticamente y que no permiten ver las nuevas dinámicas de los movimientos sociales, por lo cual se tiende a desconocer e invisibilizar la importancia del nuevo accionar de movilización y participación propios de la globalización, entre ellos los movimientos generados en internet y la emergencia de múltiples medios de comunicación generados con el interés de hacer resistencia a los medios hegemónicos, las redes transnacionales que buscan trascender las luchas locales, entre otros¹⁶⁴. Ante esto, las ciencias sociales y humanas tienen el reto de visibilizar y ahondar desde diferentes perspectivas estas nuevas dinámicas. Alfredo Molano sugiere que “...por un lado la realidad actual implica emplear otras (quizá nuevas) formas de representación, pero paralelamente a ello, estas

¹⁶⁴Ver a SANTAMARINA Beatriz, Movimientos Sociales: una Revisión Teórica y Nuevas Aproximaciones. En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, Volúmen 22, N 39, 2008

otras maneras de dar cuenta de la misma realidad deben ir más allá de la mera reflexión intelectual y situarse en otro plano”¹⁶⁵.

Se hace necesario, apremiante, que haya producciones académicas encaminadas a construir desde estos movimientos la historia, las versiones de lo cotidiano, la comunicación y la cultura. Es decir, las ciencias sociales deben –y con esto no desconozco los trabajos que ya se han realizado en esta vía- ser un medio más para equilibrar la balanza entre lo que el estado y los medios producen sobre los movimientos sociales y lo que los movimientos sociales quieren producir sobre ellos, buscando metodologías que no sólo permitan evidenciar su voz y pensamiento, sino que además tengan una producción diversa y que pueda trascender a la escritura tradicional que pocos leen. Se trata de “prestarle atención a los actores sociales anónimos (...) para construir a partir de sus testimonios y narraciones otras versiones de la historia, desde las unidades familiares y las comunidades locales en vez de comenzar por la cúpula social y los documentos escritos”¹⁶⁶, esto permitiría en el caso del movimiento social, reconocer la voz de quienes lo constituyen, la forma como lo significan y lo vivencian, de tal manera que se pueda enriquecer su estudio y teorización. Y en el caso de la Antropología de Género y específicamente en el caso de las mujeres, la antropóloga Marcela Lagarde argumenta que la validez científica se encuentra en “las posibilidades de desarrollo de un

conocimiento y una sabiduría críticos y creativos que permitan ver a la mujer como ser humano, como ser de la sociedad y de la cultura, que históricamente constituye un grupo específico, una categoría social definible positivamente y no solo en función de otros grupos”

Necesitamos encontrar nuevas formas de presentación de nuestras investigaciones, que las convierta en un elemento más para el aporte a las reivindicaciones de la gente. No sólo porque las ciencias sociales son un espacio más de expresión y construcción política y cultural del país, sino porque es indudable que en ellas se amparan muchas de las normas, lecturas y leyes que fundamentan la política nacional, de manera que tiene que haber una postura ética y consiente de esto, que trascienda a la comodidad de decirnos a nosotros mismos que somos sólo una pequeña parte, que la gente tiene instalada en sí una capacidad de acción y transformación política y que las ciencias no deben ser paternalistas. Esto es cierto, las ciencias son sólo una parte de las muchas construcciones de verdad que tiene el mundo y no debe por respeto a la sociedad, ser paternalista; sin embargo, no podemos desconocer nuestra responsabilidad al tener una parte privilegiada en el poder, como bien lo dice Santiago Castro Gómez, en su texto “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘invención del otro’.

¹⁶⁵BUENDÍA Astudillo Alexander, La Historia de Vida: Entre la Memoria, el Testimonio y la Literatura. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Volumen 6 N 8 del segundo semestre de 2006, Popayán, Colombia. Pg 86

¹⁶⁶GALEANO Marín María Eumelia, Estrategias de Investigación Social Cualitativa: El Giro en la Mirada, La Carreta Editores, Medellín, 2004.

Las investigaciones y estudios de género y feminismo en Medellín

En la ciudad es evidente que tenemos un atraso en investigación tanto de feminismos como de estudios de género, lo cual impide, como lo decía Rocío Pineda en su entrevista, que hayan mejores políticas públicas y mejor trabajo en esta línea. La ciudad y el departamento hoy tienen cifras de feminicidios, otros tipos de violencia contra las mujeres y embarazos adolescentes que son alarmantes, cómo lo fueron en su momento las cifras de anorexia bulimia en mujeres que todavía no están subsanadas; de tal manera que estos problemas se convierten en un serio flagelo a la salud pública.

Entre otras propuestas para investigación destaco la necesidad de hacer un trabajo que busque analizar las diferencias entre las corrientes feministas, y los procesos de identidad y cambio social que genera el feminismo en las diferentes esferas sociales de Medellín. Así como los aportes del feminismo a los estudios de género en la ciudad y cuáles son las particularidades en estos estudios que tiene la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERTI Manzanares Pilar, Historia Oral y Antropología de Género, en Boletín Americanista, Vol 36, N° 46, Diciembre de 1996, Barcelona.
- ARCHILA Neira Mauricio, Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas: protestas sociales en Colombia 1958-1990, ICANH, 2003, pg 38
- ARCHILA Neira Mauricio, TOVAR Patricia, Movimientos Sociales, Estado y Democracia en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia, 2001.
- BERMUDO, JM, La Sociedad del Miedo, en Filosofía Política Tomo II: Los Jalones de la Libertad, Barcelona, Senbal, 2001.
- CEPAL UNIFEM, En, MAZO Clara, La Ciudadanía, Viaje por los Contenidos Conceptuales Vividos en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista “Las Sabinas”, de la Corporación Vamos Mujer, Módulo 1, 2010 Pg 26
- COHEN M Lucy, Colombianas en la Vanguardia, Editorial Universidad de Antioquia, Colombia, 2001
- ESCOBAR Arturo, El Final del Salvaje Naturaleza y Cultura Política de la Antropología Contemporánea, ICANH, Bogotá, 1999, Pag 40.
- GARCIA Canclini, Culturas Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Editorial Suramericana, Buenos Aires, 1992, pg 21

- GIL Max Yuri, Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, No parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. En: Desde la Región, Número 42 de 2004.
- GIRALDO Restrepo, Paula Andrea, Mujeres Antioqueñas en la Memoria de la Ciudad, Alcaldía de Medellín, 2007
- JAVALOY Federico, et al, Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales un Enfoque Psicosocial, capítulo Concepto y Tipos de Movimientos Sociales, Universidad de Barcelona, Pearson Educación S.A, Madrid, 2001
- A. LAGARDE Marcela, Agenda Mujer 2007, Fluir al Ritmo d Carta de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín a la Nueva Secretaria de las Mujeres. En: <http://antropologiadegenero.com/?p=2757>
- e nuestra propia Sangre: El Feminismo es una Cultura.
- LAGARDE Marcela, Cautiverios de las Mujeres: Madresposas, Monjas, Putas, Presas y Locas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003pg 60
- LAURENT, Virginia, Comunidades Indígenas, Espacios Políticos y Movilización Electoral en Colombia 1990-1998, ICANH- IFEA, Bogotá, 2005.
- LUNA G Lola, Los Movimientos de Mujeres: Feminismo y Femenidad en Colombia(1930-1934). En: Revista Brujas, Volumen 7, septiembre, 1987
- LUNA G Lola, Cincuenta años del voto femenino en Colombia Compañera y no sierva, UNP N 62, Agosto 22 de 2004
- NANI Esther, La Mujer y la Construcción de Ciudadanía. En, MAZO Clara, La Ciudadanía, Viaje por los Contenidos Conceptuales Vividos en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista “Las Sabinas”, de la Corporación Vamos Mujer, Módulo 1
- OBSERVATORIO Latinoamericano de Políticas Educativas, Desigualdad e Inclusión en la Educación Superior un Estudio Comparado en Cinco Países de América Latina, Serie Ensayos & Investigaciones Número 9, Buenos Aires, 2005, Pag 6.
- RESTREPO Mejía, Claudia Patricia; Orrego, John Jairo (Tesis) Proceso organizativo del movimiento feminista en Medellín 1970-1992: o de como las mujeres construyen su autonomía, Universidad de Antioquia, 1994.
- REVISTA BRUJAS, Entrevista: Ofelia Uribe de Acosta: Feminismo y Sufragismo (Bogotá 1984) Revista Número Cinco, Medellín, abril de 1985
- REVISTA Letras y Encajes, Volúmen 1 y 2
- SANTAMARINA Beatriz, Movimientos Sociales: una Reflexión Teórica y Nuevas Aproximaciones, Boletín de Antropología, vol 22 Nª 39, Universidad de Antioquia, 2008.
- SANCHEZ Gómez Olga Amparo, Las Rutas Inconclusas de los Feminismos y Resistencias, Contexto Sociopolítico de los Feminismos, Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombia, Pag 14
- TAYLOR S.J, BOGDAN R, Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación, Ed Paidós, España, 1987
- TAVERA Fenellosa Ligia, Movimientos Sociales, capítulo del *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales* de Payne Michael (comp), ed Paidós, 2002.
- TORRES Giraldo Ignacio, “María Cano y los Socialistas. Precursores del Cooperativismo en Colombia”. En: Revista de la Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, N 80, Noviembre de 2002, P 90.

- URIBE María Victoria, y RESTREPO Eduardo, Antropología de la Modernidad: identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1997
- URIBE María Tila, Los años escondidos. Sueños Rebeldías en la Década del Veinte, Santa De de Bogotá, Cerec, 1994, pg 54-55
- VASALIS Idalia, Los Derechos de la Mujer, Revista Letras y Encajes, N 126, 1937
- VÉLEZ, Marta Cecilia, La Autoconciencia: una experiencia entre mujeres, en la Revista Brujas N°2, febrero de 1983, pg 17-30
- VITALE Luis, Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana. Ed Fontamara, Barcelona, 1981, Pag 53-54
- ZAPATA Francisco, Ideología Política en América Latina, El Colegio de México, México, 2001

WEB

- <http://www.rutapacifica.org.co/home.html>
- Banco Interamericano de Desarrollo, *Desórdenes alimenticios cruzan líneas sociales Una ciudad latinoamericana ostenta el título de capital mundial de la anorexia, bulimia y otros desórdenes alimenticios*, agosto 28 de 2006. <http://www.iadb.org/news/detail.cfm?language=EN&id=3249&artid=3249>
- Comunicado de Prensa Número 5 de 2011. En: <http://antropologiadegenero.com/?p=404>
- Carta abierta a Anibal Gaviria. En: <http://misionerodemaria.blogspot.com/2011/09/carta-abierta-anibal-gaviria.html>

- Carta de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín a la Nueva Secretaria de las Mujeres. En: <http://antropologiadegenero.com/?p=2757>
- BISWAS Andrea, La Tercera Ola Feminista: cuando la diversidad, las particularidades y la diferencia son lo que cuenta. En: <http://www.uam.mx/difusion/revista/sep2004/biswas.pdf>
- GOUGES Olympe, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana <http://www.cajica.com.mx/pdfs/degouges.pdf>
- GONZALEZ Bazán Elena Luz, Voto femenino en Argentina y el mundo: La lucha por el sufragio. En: <http://www.lafogata.org/10arg/arg3/arg.15.21.htm>
- LONDOÑO Vega Patricia, Publicaciones periódicas dirigidas a la mujer en Colombia, 1858-1930, En: <http://www.banrepultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti5/bol23/publica.htm>
- FLACSO, <http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/colombia/orga.htm>
- MIYARES Alicia, 1848 El Manifiesto de Seneca Falls. En: <http://www.aliciamiyares.com/wp-admin/seneca.pdf>
- STÜRTZE Alizia, Ain't I a Woman?" ¿Acaso no soy una mujer? http://lahaine.org/sturtze/aint_mujer.htm
- Who Was Emmeline Pankhurst , http://www.educationforum.co.uk/KS3_2/pank.htm
- Artículo web del Banco Interamericano de Desarrollo, *Desórdenes alimenticios cruzan líneas sociales Una ciudad latinoamericana ostenta el título de capital mundial de la anorexia, bulimia y otros desórdenes alimenticios*, agosto 28 de 2006. <http://www.iadb.org/news/detail.cfm?language=EN&id=3249&artid=3249>